

DiH: Jurnal Ilmu Hukum Peringkat 3 Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset Dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 36/E/KPT/2019 tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode VII Tahun 2019 Tanggal 13 Desember 2019 hingga 13 Desember 2024.

DiH: Jurnal Ilmu Hukum
Volume 17 Nomor 2
Agustus 2021

Editor in Chief

Dr. Endang Prasetyawati, S.H., M.Hum.

Assistant Editor

Budiarsih, S.H., M.H., Ph.D.

Editor on Board

Prof. Dr. Made Warka, S.H., M.Hum. - Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dr. Otto Yudianto, S.H., M.Hum. - Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dr. Yovita Arie Magesti, S.H., M.H., CLA. - Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

dr. Onge Margareth Hendro, M.H. - Klinik Abdi Mulia Surabaya

Dr. Carolus B Kusmaryanto, SCJ. - Universitas Sanata Dharma

Subscription Manager

Sunarsih, S.S.

Reviewer

Prof. Dr. Lucianus Budi Kagramanto, S.H., M.M., M.H. - Universitas Airlangga

Dr. Dwi Mariyati, S.H., M.Kn. - Pejabat Notaris/ PPAT Pasuruan

Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M. - (Scopus ID: 56460408200)
Universitas Sebelas Maret

Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H. - (Scopus ID: 57207472072) Universitas Hasanuddin

Dr. Hari Purwadi, S.H., M.H. - Universitas Sebelas Maret

Dr. Triana Sofiani, S.H., M.H. - Fakultas Syariah IAIN Pekalongan

Dr. Ari Purwadi, S.H., M.Hum. - (Scopus ID: 57201882101) Universitas Wijaya Kusuma

Dr. Erikson Sihotang, S.H., M.Hum. - Universitas Mahendradatta Bali

Dr. Jemmy Jefry Pietersz, S.H., M.H. - Universitas Pattimura

Dr. Endang Sutrisno, S.H., M.H. - Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon

Dr. Alphonsus Tjatur Raharso - Sekolah Tinggi Filsafat Widya Sasana Malang

Dr. Wenly Ronald Jefferson Lolong, S.H., M.H. - Universitas Negeri Manado

Dr. S Andi Sutrasno, S.H., M.H. - Universitas Soerjo Ngawi

Penerbit

Program Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Jl. Semolowaru 45 Surabaya Telp. 031-5905442
<http://jurnal.untag-sby.ac.id/>
jurnaldih@untag-sby.ac.id

Bekerjasama Dengan

1. Asosiasi Pengelola Jurnal Hukum Indonesia
2. Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara - Hukum Administrasi Negara Jawa Timur

DAFTAR ISI

<i>Judicial Preview Model In The Budget Function Of The Legislative Body</i> Diastama Anggita Ramadhan	128 - 140
Badan Hukum Publik Sebagai Justitiabelen Dalam Peradilan Tata Usaha Negara Jimmy Bastian, Syofyan Hadi	141 - 151
Ketimpangan Hak Berbasis Gender Dalam Hukum Waris Adat Lamalohot Fajar Sugianto, Vincensia Esti Purnama Sari, Graceyana Jennifer	152 - 166
Fenomena Perjudian Burung Merpati Daerah Rungkut Tengah Ahmad Nasrudin Fadli, Ridho Dwi Rahardjo	167 - 177
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pasca Undang-Undang Cipta Kerja: Implementasi Dan Permasalahannya Dewa Gede Giri Santosa	178 - 191
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Di Kosan Umum (Studi Pada Wilayah Rungkut) Dara Manista Harwika, Amelia Puspita Sari	192 - 203
Kelemahan Yuridis Formal Pelaksanaan Persidangan Pidana Melalui <i>Teleconference</i> Saat Pandemi Covid-19 I Made Wiryana Darma	204 - 214
Implementasi Aturan Satu Mobil Satu Garasi Di Wilayah Pucang Surabaya Azahra Haisy Tasya, Nuzul Shinta Nur Rahmasari	215 - 229
Perlindungan Konsumen Terhadap Perbedaan Harga Pada Rak Barang Dengan Struk Kasir Di Ria Swalayan Mojosari Laily Indrianingsih, Evi Nur Saputri, Rembulan Ratnasari	230 - 240
Efektivitas Dan Faktor Penghamabt Dalam Pelaksanaan Patuh Hukum tentang Hak Dari ODGJ Inez Devina Clarissa, Nurul Fakhriyah	241 - 253
Efektivitas Perlindungan Anak Terhadap Anak Sebagai Korban Prostitusi <i>Online</i> Dalam Kasus Di Madiun Putri Salsabila Sutardja, Dewinta Adea Rohma, Lisa Oktavianti	254 - 265

JUDICIAL PREVIEW MODEL IN THE BUDGET FUNCTION OF THE LEGISLATIVE BODY

Diastama Anggita Ramadhan¹

Abstrak

Penelitian ini mengusulkan model Judicial Preview yang dapat berfungsi untuk mengurangi perilaku koruptif dalam hal fungsi anggaran yang dilakukan lembaga legislatif. Perilaku koruptif sering terjadi dalam fungsi anggaran yang dilakukan oleh anggota legislatif sendiri, hal ini menjadi cerminan rendahnya kualitas lembaga legislatif. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dengan menggunakan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menggunakan metode deduktif sebagai metode analisisnya, serta menggunakan bahan hukum yang dikumpulkan melalui metode studi kepustakaan. Hasil dari penelitian menawarkan cabang kekuasaan yudikatif untuk dapat melakukan konsep judicial preview tanpa perlu mengurangi independensi yang dimiliki lembaga tersebut, sehingga lembaga yudikatif tidak akan ikut serta dalam political arena secara praktis. Organ yudikatif ini hanya berfungsi untuk melakukan tindakan hukum pada fase pencegahan sehingga permasalahan tidak kembali terjadi.

Kata kunci: judicial preview; legislasi; penyusunan anggaran

Abstract

This research proposes a Judicial Preview model that aims to reduce corrupt behaviour in terms of the budget function performed by the parliament. Corruption behaviour often occurs in the budget function performed by members of the parliament is a reflection of the low quality of the legislature. This research is normative research, using the statute approach and conceptual approach. This research uses the deductive method as the method of analysis, as well as using legal material collected through the literature study method. The results of this research are that the judicial branch of power can conduct the judicial preview model without reducing the independence of the institution so that the judiciary will not practically involved in the political arena. This judicial organ only functions to take legal action in the prevention phase so that problems do not re-occur.

Keywords: budgeting process; judicial preview; legislation

Introduction

Finance is a vital part of every country in carrying out its duties, functions and roles of the state and realizing the country's aspirations. Finance is the key for the state, so there needs to be a special mechanism to regulate the pattern of state finances. Indonesia regulates state finances through the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia in Article 23 which specifically provides general regulations in matters of state finances. According to Soeriaatmadja, the provisions in Article 23 of the 1945 Constitution have legal consequences, namely as follows:²

1. The budgeting process must be carried out in a transparent and accountable manner. Transparent and accountable means that all parties can access the process so that they are able to absorb as much as possible the aspirations of the community and close the gap for the abuse of authority.
2. The budget that is prepared has the goal of maximizing the prosperity of the people. This means that budgeting is not only for the interests of the Ministries/Institutions, but must be aimed at Ministries/Institutions programs that are directly related to the needs of the people.

¹ Faculty of Law, Universitas Diponegoro, Jalan Prof. Soedarto, Tembalang, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah 50275 | diastama.anggita@gmail.com

² Arifin Soeriaatmadja, *Kompedium Bidang Hukum Keuangan Negara* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2010).

3. Budget arrangement through the prevailing laws and regulations. This then provides a guarantee of legality throughout the budgeting cycle from the planning stage to the accountability stage.

Article 23 paragraph (2) of the 1945 Indonesian Constitution after the amendment stipulates that the State Revenue and Expenditure Budget Bill (RUU APBN) is proposed by the President to be discussed with the House of Representatives (DPR) by taking into account the considerations of the Regional Representative Council (DPD). This article confirms the people's right to determine the APBN, namely by involving the DPR to discuss the RUU APBN and the involvement of the DPD to be able to provide considerations. This APBN is actually a form of people's sovereignty.³

In a parallel differential, the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) preparation mechanism is similar to the APBN preparation process. This can be seen in Article 20 of Law Number 17 of 2003 on State Finances according to the needs of the regions. Regional autonomy which then gives authority to regions to carry out financial management independently while still receiving supervision from the central government which involves DPRD in preparing the APBD. This can then be seen in Law Number 17 of 2014 concerning the MPR, DPR, DPD, and DPRD (MD-3 Law) in Article 69 which explains the functions of the House of Representatives (DPR), namely one of the budget functions. The same thing is also found in Article 316 and Article 365 which regulates the functions of Provincial and Regency/City DPRD.⁴

APBN and APBD are regulated in Law Number 17 of 2003 on State Finance. This arrangement is based on an analysis of the needs of state and regional administration in collecting revenue.⁵ In fact, many corrupt acts were carried out by members of the legislature in budget formulation both at the discussion level and at the budget amendment.⁶ This corruptive behavior can occur because, as a whole, the budgeting process can be categorized as an action that is full of discretion from the compilers.⁷ In general, in the budgeting process, there are 2 (two) views on what is meant by budget politics: first, it is defined as a policy-making process which includes the determination of income, expenditure and management policies, as well as financial supervision and control. Second, it is defined as a "battle of interests" between interested parties in the budgeting process.⁸ This practice often occurs in the budget formulation process where it is urgent to find an appropriate formulation so that it does not repeat itself in the future.

Based on the introduction given above, this research then aims to create a stronger mechanism so as to reduce corrupt actions in the budget preparation process. This study is

³ Abdul Halim, *Pengelolaan Keuangan Negara-Daerah: Hukum, Kerugian Negara, dan Badan Pemeriksa Keuangan* (Yogyakarta: UPP. STIM YKPN, 2011), 67.

⁴ Indonesia, 'Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah', Pub. L. No.182 Tahun 2014, Pasal 20 (2014).

⁵ W. Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara* (Jakarta: Grasindo, 2006), 29.

⁶ KPK, "Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi Periode 2012, 2013, 2014, dan 2015" (KPK, 2012 2013, 2014, dan 2015), 10-34.

⁷ Mochamad Shulthoni, "Perilaku Oportunistik Legislatif Dalam Penganggaran Daerah," *Jurnal Akuntansi dan Ekonomi Bisnis* 6, no. 1 (April 2017), 31.

⁸ Nian Riawati, "Potensi Korupsi Dalam Kebijakan Publik: Studi Kasus Korupsi Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat di Provinsi Jawa Timur," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 19, no. 2 (November 2015), 154.

different from previous studies, there were 3 (three) previous studies that were similar to this study. The first study entitled "Reduction of the DPR's Budget Function in the Framework of Checks and Balances", was conducted by Yut Audience Yunus & Reza Faraby. This research discusses the concept of a democratic rule of law and checks and balances and the function of the executive and legislative budgets in preparing the state budget. Based on this research, it is known that the checks and balances function is where the government realizes the function of development planning and budgeting, while the DPR realizes the political budget function in accordance with the mandate of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

The second study which is similar to this research is entitled "Implementation of the Legislative Function of the House of Representatives after the 2014 Election: Problems and Efforts to Overcome Them", conducted by Ratna Solihah, Siti Witianti. The study concluded that the lack of optimal legislative function carried out by the DPR is indicated by several things, ranging from the recruitment of legislative candidates by political parties that do not pay attention to the level of education, experience and capability as candidates for people's representatives, lack of ability or skill of the legislative members' human resources in understanding the substance. Laws, the DPR's working mechanism and laws and regulations related to their duties as DPR members have not been understood and implemented, as well as the inadequate use of technical and administrative facilities by DPR members in carrying out the legislative process. Apart from that, the factor of cooperation among DPR members in formulating and shaping policies, the occurrence of tug of interest in the legislative process in the DPR and the provisions of Law No. 17 of 2014 which regulates the duties of the Legislative Body, with the loss of one of the duties of the Legislative Body's authority in proposing a bill, which also results in the lack of legislation products produced by the DPR. For this reason, several things need to be done in an effort to overcome the problems in carrying out the legislative function.

The third study which is similar to this research is entitled "Harmonization of DPD and DPR Functions in People's Representative Institutions in the Bicameral System for the Implementation of Checks and Balances", which was conducted by Titik Triwulan Tutik. The research discusses the harmonization of the functions of the DPD and DPR in people's representative institutions in the bicameral system. The results show that first, the DPD as a state institution in the bicameral system is formulated as a people's representative institution that institutionally has the same position as the DPR, even in terms of the character of representation based on regions, the DPD has a broader representation character than the DPR because the dimensions of representation are based to all the people in the regions. Second, the DPD as the people's representative institution has the same duties and powers as the DPR, namely having budget, legislative and supervisory functions even though it is limited in nature. Third, in the context of the Indonesian constitution, there is no synchronization and harmonization of positions and functions between the DPD and the DPR, this situation weakens the function of the DPD as a state institution.

Based on 3 (three) previous studies that are similar to this study, no one has specifically discussed the same problems as this study. The formulation of the problem raised in this study is how the damage to the Legislative Institution in Carrying Out Budget Functions?

And how is the application of the Judicial Preview Mechanism in Budget Formulation by the Legislative Body?

Research Method

This research is a conceptual research with normative research type. The approach used in this paper is a statutory approach and a conceptual approach. The technique of collecting legal materials in this study was carried out by using literature study techniques. This research uses the deductive legal material analysis method, in which the legal materials that have been collected are classified and then conclusions are drawn from general matters into specific things.

Discussion

Malfunctions of Legislative Institutions in Carrying Out Budget Functions

The large Indonesian dictionary explains malfunction as an existing system but does not work properly.⁹ This study defines a malfunction as a failure of the legislative system in the budget preparation process, where the budget preparation process is not running properly in accordance with statutory regulations. Broadly speaking, according to Glenn A Welsch, *budget is defined as Profit planning and control may be broadly as defined as a systematic and formalized approach for accomplishing the planning, coordinating, and controlling the responsibility of the management.*¹⁰ A good budget cycle itself, according to research conducted by Robert Anthony, contains 3 (three) main elements, namely; Strategic planning this explains that the process of determining the budget ceiling must pay attention to matters such as, among other things, determining work programs and policies; Management control the meaning is Ensure ceiling of funds allocated during the budget planning process can be used effectively¹¹ and efficiently after being approved; and Operational control the meaning is effective and efficient budget execution by Ministries/Institutions.¹²

The budget setting cycle defines the relationship between the executive and legislature as having an attachment to each other, so that the two are inseparable systems. Referring to the separation of powers theory and the Checks and Balances mechanism, the legislature provides an opportunity to control the executive and vice versa.¹³ Budget formulation is indeed carried out by two institutions which are basically separate powers from one another, but in its implementation, these institutions continue to monitor each other. One form of the checks and balances concept implemented by the government of the Republic of Indonesia is the budget function. The budget function in Indonesia is carried out by the legislative body in the budget planning stages (both R-APBN and R-APBD) together with executives.¹⁴ The executive, as the party that carries out the authorization function, carries out its function to

⁹ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, "KBBI Daring Arti Kata Malfungsi," <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/malfungsi>, 10 April 2020.

¹⁰ Rahmani Timorita Yulianti, "Transparansi Anggaran: Suatu Upaya Efisiensi dan Antisipasi Korupsi di Indonesia," *Jurnal La Riba Ekonomi Islam* 4, no. 2 (Desember 2010), 241.

¹¹ Susi Siswati, Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran Dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia, *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis* 13, no. 2, (Desember 2018), 23.

¹² Lee Jr, Robert D., Ronald W. Johnson, and Philip G. Joyce. "Public budgeting systems. Jones & Bartlett Learning. New York: Marcel Dekker. Inc, 2020, 144.

¹³ H.A. Kartiwa, *Implementasi Peran dan Fungsi DPRD Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance* (Bandung: Universitas Padjadjaran Press, 2009), 4.

¹⁴ Yutirsa Yunus dan Reza Faraby, "Reduksi Fungsi Anggaran DPR dalam Kerangka Checks and Balances," *Jurnal Yudisial* 7, no. 2 (2014), 197.

use the budget that has been prepared responsibly along with the instruments and resources that they had.¹⁵ It is hoped that the mechanism that has been built in such a way will make the budget determination and preparation process more efficient and maximized.

Indicators of whether the budget function is working or not will appear from how much change has occurred from the budget proposal submitted by the executive compared to the budget set or discussed by the legislative body. So far, the legislature has tended to accept the macroeconomic assumptions proposed by the government. Likewise, in terms of aggregate income and expenditure, there has not been much change.¹⁶

The budgeting process itself is an integral part of the political process that cannot be separated.¹⁷ According to Garamfalvi, political corruption occurs in the budget preparation phase when political decisions are very dominant, by diverting the allocation of public resources. Meanwhile, corruption that occurs in budget execution is called administrative corruption because administrative decisions are more dominant. Ultimately political corruption will lead to administrative corruption.¹⁸ Based on this opinion, indeed acts of corruption can occur since the budget formulation and discussion processes carried out by the legislative and executive bodies. Then this will affect the legislative process carried out by the legislative body. Legislative institutions will create those that do not bring people's interests in them because of the legislative egocentricity. The formulation of a budget draft is often riddled with money politics.¹⁹ This is inversely proportional to the principles of budgeting, which include: complying with the rule of law, being fair, and oriented towards efficiency and effectiveness.²⁰

The budget as the main tool for the government to implement all its policies in the form of an integrated concrete plan in terms of what actions will be taken, what results will be achieved, at what costs and who will pay these costs.²¹ Political manipulation of public policies makes the allocation of resources in the budget ineffective and inefficient.²² Further, according to Martinez-Vasquez:

¹⁵ Abdul Rais Asmar, "Dana Perimbangan dalam Pembagian Urusan Pemerintahan Pusat dan Daerah," *Jurnal Jurisprudentie* 4, no. 2 (Desember 2017), 3.

¹⁶ Sulistiyowati, "Ketidakadilan DPR-RI Dalam Menjalankan Fungsinya," *Jurnal Topik Utama* 39, no. 2 (2011), 78.

¹⁷ Yuliana Kusuma Dewi dan Herwan Parwiyanto, "Multiple Accountabilities Disorder dalam Kajian Penganggaran Hibah dan Bantuan Sosial Kota Surakarta," *Jurnal Spirit Publik* 13, no. 2 (Oktober 2018), 49.

¹⁸ Garamfalvi, L, "Corruption in the public expenditures management process" (8th International Anti-Corruption Conference, Lima, Peru, 2013), 17.

¹⁹ "Wakil Rakyat Penjajah Anggaran," *Majalah Tempo*, Mei 2010, 5.

²⁰ Nunuy Nur Afiah, "Pengaruh Kompetensi Anggota DPRD dan Aparatur Pemerintah Daerah, Pelaksanaan Sistem Informasi Akuntansi, Penganggaran Serta Kualitas Informasi Keuangan Terhadap Prinsip-Prinsip Tata Kelola Pemerintah Daerah Yang Baik: Survey Pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat," *Jurnal Sosiohumaniora* 12, no. 1 (Maret 2010), 2.

²¹ Dobell, Peter, dan Martin Ulrich, "Parliament's performance in the budget process: A case study," *Policy Matters Enjeux Publics* 3, no. 5 (2002), 24.

²² Syukriy Abdullah, "Perilaku Oportunistik Legislatif Dalam Penganggaran Daerah: Bukti Empiris Atas Aplikasi Agency Theory Di Sektor Publik'" (Simposium Nasional Akuntansi ke IX, Padang, 2006), 10.

“Political corruption arises when politicians or senior-level bureaucrats are able to capture the state apparatus for their own private benefit or for the benefit of those close to them. Political corruption does not regularly involve the direct execution of openly illegal or fraudulent activities, but rather the use of political power to influence the resource allocation process or the regulatory framework so that private gains are obtained as a result of public power under the veil of “legal” means.”²³

The high number of corruption cases committed by legislators who have a budget function is a concern for all circles. In order to suppress the number of corrupt actions committed by members of the legislature related to the budgetary function of this legislative body, the Constitutional Court (MK) through the Constitutional Court Verdict Number 35/ PUU-XI/2013,²⁴ decided to delete some of the material contained in Law Number 17 of 2003 concerning State Finance. The Constitutional Court deleted Article 15 paragraph (5), one of the key articles in which corrupt acts against state finances can be carried out by legislators declared invalid. The enactment of Article 15 paragraph (5) of Law Number 17 of 2003 can then create legal crimes in such a way as to be committed by the perpetrators of these acts which can lead to state losses²⁵ which unfortunately is mutually agreed upon by the legislative body as a legal law so that it must be implemented. This then becomes a gap in the legal products made by the legislature. Legal products are incompatible with the goals of the state because they have been infiltrated by personal and group interests. According to Mc Kinney, the focus point in budgeting is how to prevent state / regional finances and assets from being used for illegal purposes.²⁶ This is contradict with the opinion which given the high possibility of corrupt acts committed by the legislature. However, there are still inconsistencies in the Constitutional Court Decision, namely by not immediately removing the material of Article 20 paragraph (5) which resembles Article 15 paragraph (5) so that the opportunity for evil acts committed by legislative institutions at the regional level is still wide open.

Related to the chaotic implementation of the budget function carried out by the legislative body, it raises the view that the legislative institutions monopolize the implementation of the budget function through the budget body which then becomes the door for illegal actions. This is interpreted by the legislature as an absolute authority so that the legislature can then make the necessary corrections if the budget plan is deemed to have shortcomings. The estuary of this shift in the system towards a heavy legislative body is then interpreted by the legislature that the implementation of governance after the constitutional amendment is centered on the legislature as a representation of the people. After the verdict of the Constitutional Court Number 35/PUU-XI /2013 which then narrowed the space for the budgetary body to move in its function, the MD-3 Law in Article 112 is still a weapon for

²³ Martinez-Vazquez dkk., *Corruption, Fiscal Policy, and Fiscal Management* (USA: United States Agency International Development (USAID), 2004), 25.

²⁴ Mahkamah Konstitusi, “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XI/2013,” Pub. L. No. 35/PUU-XI/2013 (2013), 156.

²⁵ Indonesia, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,” Pub. L. No. 5 Tahun 2004, Pasal 15 ayat (5) (2004).

²⁶ Mustopadidjadja AR, “Sistem, Fungsi, dan Proses Penyusunan APBN” (BP-7 Pusat dalam rangka menyiapkan Tim Ahli anggota DPR-RI Golongan Karya Tahun 2013-2002, Jakarta: DPR RI, 2013), 3.

a person or group of people who want to commit corrupt acts.²⁷ A similar thing can be found in Article 80 (J) which provides an opportunity for legislative members to submit proposals for selected regional programs. This can open up gaps in the phrase 'proposed area' which can be used as an excuse for creating line items.²⁸ This then contradicts the spirit of accountability in budget preparation considering that later this Article can become a gap in budget preparation.²⁹ The inter-agency checks and balances mechanism became a tool which was later abused by the legislative body in the budget preparation process, which in turn became disastrous in the entire budget preparation process where the interests were not necessarily contained in the budget plan. The MD-3 Law is proven to still open a gap in the subjectivity of the legislature to open new budget items that allow fraud to occur.

The powerful condition that the legislature has causes the pressure on the executive to become even greater so that the executive seems to be "lower" than the legislature, making it difficult for the executive to reject legislative recommendations in allocating resources that provide benefits to the legislature, causing the budget outcome in the form of public services to experience distortion and harm the public.³⁰ The reality is that in the process of allocating resources there are always conflicts of interest among the actors involved in the budgeting process.³¹ The application of the judicial preview concept in this budget cycle will then lead to the principle of efficiency, so that it does not require a process of cancellation of articles that have the potential to cause budgeting malfunctions by the legislature to the Constitutional Court. The authority of the Budget Agency as stipulated in Article 110 of the MD-3 Law can be strengthened by involving the branch of legal power to preview the budget plan, before the budget plan is passed. Strong political will is absolutely necessary to revise this Law so that this mechanism can work.

Implementation of the Judicial Preview Mechanism in Budget Formulation by the Legislative Body

The judiciary branch of power³² in the case of judgments, then this institution has knowledge in dealing with gaps that will arise in the budget preparation process. Law enforcers will have responsibility both morally and prophetically, supported by knowledge and legal technical capacity to carry out this preview mechanism.³³ The judiciary can carry out its judicial function on the draft budget so that it can identify gaps in corruption that can

²⁷ Indonesia, "Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah," Pub. L. No. Lembaran No. 182 Tahun 2014 (2014).

²⁸ Indriyani Astuti, "Mafia Anggaran, Praktik Lama, Modus Baru," <https://mediaindonesia.com/read/detail/28749-mafia-anggaran-praktik-lama-modus-baru>, 10 April 2020.

²⁹ Siregar, Baldrice, and Rudy Badrudin, The Evaluation of Fiscal Decentralization in Indonesia Based on the Degree of Regional Autonomy, *Journal of Reviews on Global Economics* 8 (2019): pp. 615.

³⁰ Kathleen M. Eisenhardt, "Agency theory: An assessment and review," *The Academy of Management Review* 14, no. 1 (1989), 57-74.

³¹ P.M. Jackson, *The Political Economy of Bureaucracy* (Oxford: Philip Allan, 1982), 45.

³² Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Bertanggungjawab Andai Saya Terpilih: Janji-janji Calon Ketua dan Wakil Ketua MA* (Jakarta: LeIP, 2002), 13-24.

³³ Saryono Hanadi, Wiwik Yuni Hastuti, dan Alef Musyahadah Rahmah, "Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyusunan APBD (Kajian Putusan Nomor 76/Pid.B/2008/PN.PWT)," *Jurnal Yudisial* 3, no. 1 (April 2010), 20.

be proven based on law, then action can be taken against the draft and then lead to disapproval of the draft.³⁴

This method will resemble the judicial preview method or it can also be called the anticipatory judicial review carried out by the judiciary or other state organs appointed to conduct the preview, can conduct a review of the legislation before it is promulgated by the maker or it is still in the form of a draft law.³⁵ According to Ni'matul Huda, the concept of judicial preview is a mechanism that functions to improve laws because the examination will be carried out thoroughly outside the institution that produces the legal product itself.³⁶ According to Alec Stone, the preview concept is very different from the review concept that has been used by the government of the Republic of Indonesia. The preview here is carried out when the process of a statutory regulation is still at the draft level and has not been officially enacted.³⁷ According to Bivitri, within the framework of legislation, there are 2 (two) main things that must be considered, namely substance and process.³⁸ The preview can then be done not only at a substantial level, but at the ongoing budgeting cycle process. This mechanism will then provide stronger monitoring efforts so as to minimize deviant actions.

As it is known, the budgeting cycle in Indonesia aims for the greatest possible prosperity of the people. Until now, there has been no mechanism by which the public can participate directly in the government process. Public participation can be an instrument for public officials to express the values that develop in society. In relation to the budget cycle, the values that develop in this society can then be interpreted as a need that develops in society in accordance with the dynamics that occur. Indonesia then adapted the representative mechanism, so that the people could participate using this method. It is unfortunate if the representatives who are elected directly through the general election method injure the main principles of the representatives themselves. According to using this judicial preview method, the branches of power that carry out the judicial preview can play the role of the people. Several reasons why this concept can represent the role of society, among others:

- a. Provide information to the government regarding real conditions that occur in the dynamics of society. The government can then capture these dynamics to process them into targeted policies;
- b. Community participation from the beginning, can increase the level of public acceptance of the policies that have been created. This will happen automatically because the policies that are born are policies that are effective in accordance with public needs.
- c. Provide a more certain legal guarantee. Deviant actions that occur in the budget cycle can then be minimized because supervision has been implemented from the start.

³⁴ Nurhayati Nurhayati, Aliah Pratiwi, Puji Muniarty, Kamaluddin Kamaluddin, Opportunism and Internal Conflict of the Executive and Legislative in Planning and Budgeting, *Advances in Social Science, Education and Humanities Research* (Proceding, August-2020): pp. 13.

³⁵ Imam Soebechi, *Hak Uji Materiil* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 52.

³⁶ Ni'matul Huda, "Judicial Preview Sebagai Mekanisme Verifikasi Konstitusionalitas Suatu Rancangan Undang-Undang," *Jurnal Konstitusi* 11, no. 2 (Desember 2014), 640.

³⁷ Alec Stone Sweet, *Governing With Judges: Constitutional Politics in Europe* (New York: Oxford University Press, 2000), 24.

³⁸ Bivitri Susanti, *Bobot Kurang. Janji Masih Terutang: Catatan PSHK tentang Kualitas Legislasi DPR 2006* (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, 2007), 25.

d. Ensuring the running of the principles of democracy, where in a good democratic process, the prioritization of the public is everything.

Community participation is then not only important in the process of creating a good law-making process but also becomes an early detection instrument if there is potential for public loss in implementing the budget cycle.³⁹

The following is a concept flow chart offered by the author in relation to the judicial preview. This concept is then combined with the idea of a separation of powers that is carried out on the budget design in order to realize a check and balance mechanism which will completely appear as follows:

Source: Research Results

Adapting the concept of judicial preview to be used as a preventive supervision system in budget execution in Indonesia, it is necessary to remember that so far the judicial power only plays a role after the occurrence of legal problems, which later shows that the upstream of these problems is during the legislative process carried out in the budget draft. In such a case the judiciary which is deemed to have the authority to perform this preview function is the Supreme Court. This is because the Supreme Court already has sufficient knowledge and experience in criminal cases of corruption related to the budget so that with these skills, the Supreme Court is deemed capable of being able to close the loophole for corrupt acts in the budget sector.

Conclusion

Based on the discussion that has been described, can be concluded that implementing a judicial preview mechanism is one solution because the judiciary has the ability to handle corrupt cases in budget formulation. With the existence of the judiciary in the budget function does not mean depriving the independence of the judiciary by entering the political arena, but independence is shown by carrying out legal supervision at the preventive level.

³⁹ Alek Karci Kurniawan, "Judicial Preview Sebagai Mekanisme Verifikasi Konstitusionalitas Suatu Rancangan Undang-Undang," *Jurnal Konstitusi* 11, no. 4 (Desember 2014), 646.

Therefore, the adoption of the judicial preview mechanism is expected to be able to suppress corrupt actions in the budget formulation process by the judiciary. It takes a strong political will to be able to implement this mechanism. The implementation of this preview mechanism will then bring out the principle of efficiency considering that related articles that have the potential to cause corrupt actions do not need to be filed for annulment at the Constitutional Court. This mechanism can then run by revising Article 110 of the MD-3 Law which regulates the duties of the Budget Agency. The branch of judicial power that is most relevant to this concept is the Supreme Court, which is capable of having experience with cases of abuse in the budget cycle process. Implementation of the judicial preview mechanism will not only be able to return the budget cycle back to its running, but also increase public confidence in the legislative body.

References

- Abdul Rais Asmar. "Dana Perimbangan dalam Pembagian Urusan Pemerintahan Pusat dan Daerah." *Jurnal Jurisprudentie* 4, no. 2 (Desember 2017).
- Achmad Fauzan Sirat. "Telaah Atas Kewenangan Kementerian Keuangan (C.Q Ditjen Anggaran) dalam Menilai Kelayakan Proposal Anggaran Kementerian/Lembaga." *Jurnal Sistem Penganggaran Sektor Publik* 1, no. 2 (2017).
- Adnan Buyung Nasution. "Relasi Kekuasaan Legislatif dan Presiden Pasca Amandemen UUD 1945: Sistem Semi Presidensial dalam Proyeksi." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 12, no. 28 (Januari 2005).
- Alec Stone Sweet. *Governing With Judges: Constitutional Politics in Europe*. New York: Oxford University Press, 2000.
- Alek Karci Kurniawan. "Judicial Preview Sebagai Mekanisme Verifikasi Konstitusionalitas Suatu Rancangan Undang-Undang." *Jurnal Konstitusi* 11, no. 4 (Desember 2014).
- Andi M. Asrun. *Krisis Peradilan Mahkamah Agung di Bawah Soeharto*. Jakarta: Elsam, 2004.
- Anthony Wilfred Bradley, dan Keith D Ewing. *Constitutional and Administrative Law 13rd Edition*. New York: Longman, 2003.
- Arifin Soeriaatmadja. *Kompedium Bidang Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2010.
- Bagir Manan. *Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Bertanggungjawab Andai Saya Terpilih: Janji-janji Calon Ketua dan Wakil Ketua MA*. Jakarta: LeIP, 2002.
- Bagus Oktafian Abrianto, Xavier Nugraha, Risdiana Izzaty, Hak Konstitusional Lembaga Kepresidenan Dalam Penolakan Pengesahan RUU APBN Oleh DPR, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 7, no. 3 (2019).
- Bivitri Susanti. *Bobot Kurang. Janji Masih Terutang: Catatan PSHK tentang Kualitas Legislasi DPR 2006*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, 2007.
- Dadang Suhendar. "Pengaruh Penerapan Prinsip Good Governance Terhadap Keberhasilan Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja APBD Kabupate/Kota Se-Wilayah III Cirebon dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderator." *Jurnal Riset Keuangan dan Akuntansi* 2, no. 2 (Agustus 2016).
- Dewi Marhaeni, dan Diah Herawati. "Intervensi Politik Dalam Proses Penganggaran Departemen Kesehatan Tahun 2006-2007." *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan* 11, no. 4 (Desember 2008).
- Dinoroy Marganda Aritonang. "Penerapan Sistem Presidensial Di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945." *Jurnal Mimbar Hukum* 22, no. 2 (2010).

- Dobell, Peter, dan Martin Ulrich. "Parliament's performance in the budget process: A case study." *Policy Matters Enjeux Publics* 3, no. 5 (2002).
- Ernawati Munir. *Hubungan Lembaga Negara Pasca Amendemen UUD 1945*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2005.
- Garamfalvi, L. "Corruption in the public expenditures management process." Lima, Peru, 1997.
- H.A. Kartiwa. *Implementasi Peran dan Fungsi DPRD Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance*. Bandung: Universitas Padjadjaran Press, 2009.
- Halim, Abdul. *Pengelolaan Keuangan Negara-Daerah: Hukum, Kerugian Negara, dan Badan Pemeriksa Keuangan*. Yogyakarta: UPP. STIM YKPN, 2011.
- Hezron Sabar Rotua Tinambunan, Dicky Eko Prasetyo, Rekonstruksi Konstitusi Dalam Regional Representative Dewan Perwakilan Daerah Terhadap Fungsi Legislatif, *Masalah-Masalah Hukum* 48, no.3, (2019).
- Imam Soebechi. *Hak Uji Materiil*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pub. L. No. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 (2004).
- — —. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pub. L. No. No. 182 Tahun 2014 (2014).
- — —. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pub. L. No. Lembaran No. 182 Tahun 2014 (2014).
- Indrawati Yuhertiana, Soeparlan Pranoto, dan Hero Priono. "Perilaku Disfungsional Pada Siklus Penganggaran Pemerintah : Tahap Perencanaan Anggaran." *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia* 19, no. 1 (2015).
- Indriyani Astuti. "Mafia Anggaran, Praktik Lama, Modus Baru." <https://mediaindonesia.com/read/detail/28749-mafia-anggaran-praktik-lama-modus-baru>, 2020.
- Jacqueline G. Wenas, Herman Karamoy, Jenny Morasa, Perilaku Oportunistik Pemerintah Kota Manado Atas Perubahan Dana Alokasi Umum: Suatu Kajian Kualitatif, *Jurnal Manajemen Bisnis dan Inovasi* 7, no. 1 (2020).
- Kathleen M. Eisenhardt. "Agency theory: An assessment and review." *The Academy of Management Review* 14, no. 1 (2012).
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. "KBBi Daring Arti Kata Malfungsi," <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/malfungsi>, 2020.
- KPK. "Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi Periode 2012, 2013, 2014, dan 2015." KPK, 2013, 2014, dan 2015 2012.
- Lee Jr, Robert D., Ronald W. Johnson, and Philip G. Joyce. "Public budgeting systems. Jones & Bartlett Learning,., 144. New York: Marcel Dekker. Inc, 2020.
- Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XI/2013, Pub. L. No. 35/PUU-XI/2013 (2013).
- Martinez-Vazquez, Jorge, F. Javier Arze, dan Jameson Boex. *Corruption, Fiscal Policy, and Fiscal Management*. USA: United States Agency International Development (USAID), 2004.

- Mei Susanto. "Peran Lembaga Legislatif Dalam Proses Penganggaran di Indonesia." *Jurnal Negara Hukum* 9, no. 2 (2 November 2018).
- Mochamad Shulthoni. "Perilaku Oportunistik Legislatif Dalam Penganggaran Daerah." *Jurnal Akuntansi dan Ekonomi Bisnis* 6, no. 1 (April 2017).
- Mustopadidjadja AR. "Sistem, Fungsi, dan Proses Penyusunan APBN." Jakarta: DPR RI, 1997.
- Nian Riawati. "Potensi Korupsi Dalam Kebijakan Publik: Studi Kasus Korupsi Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat di Provinsi Jawa Timur." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 19, no. 2 (November 2015).
- Nina Yulianasari, Pedi Riswandi, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Perilaku Oportunistik Penyusunan Anggaran Di Provinsi Bengkulu Tahun 2013-2017, *PARETO : Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik* 3, no. 2, (Desember 2020).
- Ni'matul Huda. "Judicial Preview Sebagai Mekanisme Verifikasi Konstitusionalitas Suatu Rancangan Undang-Undang." *Jurnal Konstitusi* 11, no. 2 (Desember 2014).
- Nofriyanto Triyono, Anneke Wangkar, IPTEKS Penyusunan APBD Provinsi Sulawesi Utara, *Jurnal Ipteks Akuntansi bagi Masyarakat* 2, no. 2 (2018), 396-399.
- Nunuy Nur Afiah. "Pengaruh Kompetensi Anggota DPRD dan Aparatur Pemerintah Daerah, Pelaksanaan Sistem Informasi Akuntansi, Penganggaran Serta Kualitas Informasi Keuangan Terhadap Prinsip-Prinsip Tata Kelola Pemerintah Daerah Yang Baik: Survey Pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat." *Jurnal Sosiohumaniora* 12, no. 1 (Maret 2010).
- Nurhayati Nurhayati, Aliah Pratiwi, Puji Muniarty, Kamaluddin Kamaluddin, Opportunism and Internal Conflict of the Executive and Legislative in Planning and Budgeting, *Advances in Social Science, Education and Humanities Research* (Proceding, August-2020)
- P.M. Jackson. *The Political Economy of Bureaucracy*. Oxford: Philip Allan, 1982.
- Ratnia Solihah, Siti Witianti, "Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Pemilu 2014: Permasalahan Dan Upaya Mengatasinya", *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 2, no. 2, (2016).
- Rahmani Timorita Yulianti. "Transparansi Anggaran: Suatu Upaya Efisiensi dan Antisipasi Korupsi di Indonesia." *Jurnal La Riba Ekonomi Islam* 4, no. 2 (Desember 2010).
- Roy Al Minfa. *Penguatan Sistem Presidensiil Melalui Penyederhanaan Partai Politik*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2013.
- Rianda Dirkareshza, Kompetensi DPD RI Dalam Mengemban Amanah Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang MPR, DPR, DPD Dan DPRD Sebagai Lembaga Tinggi Negara, *Jurnal Yuridis* 6, no. 2, (2019).
- Saldi Isra. "Amandemen Lembaga Legislatif dan Eksekutif." *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial (UNISIA)* 16, no. 3 (2003).
- Saryono Hanadi, Wiwik Yuni Hastuti, dan Alef Musyahadah Rahmah. "Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyusunan APBD (Kajian Putusan Nomor 76/Pid.B/2008/PN.PWT)." *Jurnal Yudisial* 3, no. 1 (April 2010).
- Siregar, Baldric, and Rudy Badrudin, The Evaluation of Fiscal Decentralization in Indonesia Based on the Degree of Regional Autonomy, *Journal of Reviews on Global Economics* 8 (2019).
- Soehino. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty, 1982.

Songga Aurora Abadi, Financial Responsibility of Political Party Obtained From State Budget And Local Government Budget, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 4, no. 2 (2019), 328-340.

Sugiman, 'Fungsi Legislasi DPR Pasca Amandemen UUD NKRI 1945', *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma* 10, no. 2, (2020).

Sulistiyowati. "Ketidakadilan DPR-RI Dalam Menjalankan Fungsinya." *Jurnal Topik Utama* 39, no. 2 (2011).

Susi Siswati, Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran Dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia, *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis* 13, no. 2, (Desember 2018).

Syamsul, Syamsul, Desentralisasi fiskal dan tingkat kemiskinan di Indonesia. *AKUNTABEL* 17.1 (2020).

Syukriy Abdullah. "Perilaku Oportunistik Legislatif Dalam Penganggaran Daerah: Bukti Empiris Atas Aplikasi Agency Theory Di Sektor Publik'," 2. Padang, 2006.

Titik Triwulan Tutik, "Harmonisasi Fungsi DPD dan DPR Pada Lembaga Perwakilan Rakyat Dalam Sistem Bikameral Guna Pelaksanaan Checks and Balances", *Yustisia* 1, no. 3, (2012), 38-47

W. Riawan Tjandra. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: PT. Grasindo, 2006.

"Wakil Rakyat Penjajah Anggaran." *Majalah Tempo*, Mei 2010.

Yuliana Kusuma Dewi, dan Herwan Parwiyanto. "Multiple Accountabilities Disorder dalam Kajian Penganggaran Hibah dan Bantuan Sosial Kota Surakarta." *Jurnal Spirit Publik* 13, no. 2 (Oktober 2018).

Yutirsa Yunus, dan Reza Faraby. "Reduksi Fungsi Anggaran DPR dalam Kerangka Checks and Balances." *Jurnal Yudisial* 7, no. 2 (2014).

Zukhri, Nizwan. Kinerja Keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Ditinjau dari Derajat Kemandirian, Ketergantungan, dan Desentralisasi Fiskal, *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik* 5.2 (2020).

BADAN HUKUM PUBLIK SEBAGAI *JUSTITIABELEN* DALAM PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Jimmy Bastian¹, Syofyan Hadi²

Abstrak

Tujuan penelitian untuk mengetahui pihak yang dapat menjadi *adressaten* dalam lalu lintas hukum administrasi dan rumusan aturan hukum yang dibutuhkan untuk mengakomodir hak *adressaten* dalam lingkup PTUN. Penelitian menggunakan metode historis, dapat ditemukan tentang asal dari sistem hukum suatu negara tertentu. Secara singkat dapat disimpulkan bahwa terdapat banyak kesamaan dalam sistem hukum administrasi Indonesia dan Belanda. Kesamaan-kesamaan tersebut dapat dilihat dalam konsep-konsep umum yang diterapkan seperti KTUN dengan *beschikking*, pejabat tata usaha negara dengan *bestuursorgaan*, dan juga PTUN dengan *administratieve /bestuursrechtspraak*. Akan tetapi terdapat juga perbedaan yang prinsipil antara kedua sistem hukum tersebut.

Kata kunci: badan hukum; publik; peradilan tata usaha negara

Abstract

*The purpose of this research is to find out which parties can become addressees in administrative law traffic and the formulation of legal rules needed to accommodate address rights within the PTUN scope. Research using historical methods, can be found about the origin of the legal system of a particular country. In short, it can be concluded that there are many similarities between the Indonesian and Dutch administrative law systems. These similarities can be seen in the general concepts applied such as KTUN with *beschikking*, state administrative officials with *bestuursorgaan*, and also PTUN with *administratieve/bestuursrechtspraak*. However, there are also principal differences between the two legal systems.*

Keywords: legal entity; public; state administrative court

Pendahuluan

Pada mulanya keberadaan hukum administrasi membedakan antara konsepsi *rechtsstaat* yang nota bene identik dengan *civil law*, dengan *rule of law* yang identik dengan *common law*. Dalam *rule of law*, baik pemerintah maupun masyarakat bernaung dalam payung hukum yang sama; inilah makna dari prinsip *equality before the law*. Hal ini dikatakan oleh A.V. Dicey yang pada intinya “kami di Inggris tidak mengenal dan tidak ingin mengenal hukum administrasi”. Sedangkan dalam *rechtsstaat*, pada prinsipnya kedudukan pemerintah dan masyarakat dianggap tidak berimbang. Pemerintah dianggap memiliki kekuasaan dan fasilitas yang lebih besar dibanding masyarakatnya. Terkait hal ini Ten Berge mengatakan, “*De rol van de overheid in het kader van de gezagsuitoefening en ... het geweldsmonopolie maakt haar tot een machtige actor in de samenleving*”.³ Menurut Willem Konijnenbelt, hukum administrasi adalah “*het recht dat aan de overheid die zich actief bemoeit met de samenleving, het daarvoor nodige, juridische instrumentarium biedt en tegelijkertijd het recht dat de leden van de samenleving inloed op en bescherming tegen deze zich met hen en hun omgeving bemoeiende overheid moet geven*”.⁴

Dalam memenuhi perannya sebagai *instrumentele functie*, hukum administrasi menyediakan wewenang yang diperlukan pemerintah dalam menjalankan berbagai

¹ Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Jl. Airlangga No 4, Surabaya, 60118, Indonesia | jimmybastian@gmail.com

² Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45 Surabaya, 60118, Indonesia | syofyan@untag-sby.ac.id

³ Frej Klem Thomsen, ‘Concept, Principle, and Norm-Equality before the Law Reconsidered’, *Legal Theory*, 24.2 (2018) <<https://doi.org/10.1017/S1352325218000071>>.

⁴ Gemeente Rotterdam, ‘Beleidsregels En Ontheffingenbesluit Ontheffingen Milieuzone Rotterdam 2016, Wijziging 1 [Besluit]’, *Gemeentebled* 55682, 55682, 2016.

tugasnya. Oleh karena itu dalam setiap peraturan perundangan yang mendasari lahirnya sebuah organ, selalu dilengkapi dengan kaidah kewenangan dari organ tersebut.⁵ Hukum administrasi juga memberikan berbagai aturan yang wajib diperhatikan oleh pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dengan begitu, setiap tindakan dan perbuatan pemerintah dapat diprediksi oleh anggota masyarakat dengan merujuk pada aturan-aturan tersebut. Dalam hal perbuatan dan/atau tindakan pemerintah menyimpang dari aturan-aturan tersebut, maka masyarakat memiliki hak untuk mengoreksinya dengan merujuk kepada sistem kosep aturan yang ada dalam hukum administrasi. Peran inilah yang dipenuhi hukum administrasi dalam lingkup *waarborgfunctie*. Baik *instrumentele* dan *waarborgfunctie* merupakan konkretisasi dari azas legalitas dalam hukum administrasi. Azas legalitas juga dapat dikatakan berkaitan dengan prinsip persamaan, baik bagi masyarakat maupun pemerintah, di hadapan hukum. Dalam hukum administrasi, subjek hukum yang tunduk terhadap kekuasaan publik dan karenanya disebut dalam suatu peraturan perundangan ataupun keputusan tata usaha negara disebut dengan istilah *adressaat*.⁶

Dalam lalu lintas hukum administrasi, terdapat beberapa subjek hukum yang terhadapnya pemerintah sebagai pemegang dan pelaksana kekuasaan publik, dapat menciptakan hak dan kewajiban. Setiap manusia/individu adalah subjek hukum sebagai pengemban hak dan kewajiban yang dalam istilah hukum disebut dengan 'orang' atau '*natuurlijk persoon*'.⁷ Disamping *natuurlijk persoon* (selanjutnya NP), di dalam lalu lintas hukum terdapat subjek hukum fiksi yang merupakan sekelompok orang yang bertindak sebagai satu kesatuan dalam mempertahankan hak dan kewajibannya yang disebut *rechtspersoon* atau badan hukum (selanjutnya BH). Subjek hukum fiksi ini berdasarkan dasar hukum pendiriannya dapat dibedakan atas Badan Hukum Privat (selanjutnya BHper) dan Badan Hukum Publik (selanjutnya BHP). BHper didirikan atas dasar aturan-aturan hukum privat misalnya dengan akta notaris, sedangkan BHP atas dasar aturan-aturan hukum publik yaitu dengan undang-undang atau peraturan lainnya. Ketika suatu BHP terlibat dalam lalu lintas hukum keperdataan, melekat padanya kecakapan hukum yang tunduk dan mengikatkan diri pada *privaatrecht* (hukum privat). Sedangkan pada saat BHP melakukan *publiekrechtelijke rechtshandelingen*, seperti menetapkan *regelingen* (peraturan), *beleid* (kebijakan), *plan* (perencanaan), dan *beschikking*, kewenangannya tunduk dan mengikatkan diri pada *publiekrecht* (hukum publik).

Setiap subjek hukum, entah itu NP, BHper, maupun BHP yang hendak melaksanakan aktivitas tertentu wajib mengajukan permohonan kepada pejabat tata usaha negara yang berwenang. Dengan memperhatikan kondisi-kondisi konkret dan mempertimbangkan berbagai kepentingan pihak-pihak lain dan kepentingan umum, pejabat tata usaha negara yang berwenang akan memutuskan apakah permohonan tersebut layak untuk dikabulkan

⁵ Sugeng Wibowo, 'INTEGRASI EPISTIMOLOGI HUKUM TRANSENDENTAL SEBAGAI PARADIGMA HUKUM INDONESIA', *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum*, 1.1 (2017) <<https://doi.org/10.24269/lis.v1i1.570>>.

⁶ Anton Dieleman, 'Toelichting Beloning Bestuurders Bij Grote En Middelgrote Ondernemingen', *Maandblad Voor Accountancy En Bedrijfseconomie*, 86.5 (2012) <<https://doi.org/10.5117/mab.86.16947>>.

⁷ Arasy Pradana A Azis and Yance Arizona, 'AFIRMASI MK TERHADAP JUKSTAPOSISI MASYARAKAT ADAT SEBAGAI SUBYEK HAK BERSERIKAT DI INDONESIA (Analisis Terhadap Keterlibatan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012)', *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8.1 (2019) <<https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i1.300>>.

atau ditolak. Terhadap suatu keputusan yang dianggap telah merugikan kepentingannya, setiap subjek hukum dengan disertai alasan-alasan tertentu memiliki hak untuk melakukan upaya hukum.⁸

Dalam penelitian ini membandingkan tiga pembanding dalam penentuan orisinalitas penelitian yaitu ketidakpastian apakah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan Badan Tata Usaha Negara atau bukan serta ketidakpastian apakah BUMN merupakan badan hukum privat atau badan hukum publik, berakibat pada ketidakjelasan ke lembaga peradilan mana gugatan diajukan apabila terdapat orang atau badan yang dirugikan akibat keputusan yang dikeluarkan oleh BUMN tersebut. Ketidakpastian tersebut juga berakibat pada pemahaman yang berbeda di antara hakim-hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), yakni terdapat hakim di PTUN yang dapat menerima BUMN sebagai pihak tergugat, namun ada pula yang menolak jika pihak tergugat adalah BUMN. Dengan menggunakan penelitian yuridis normatif disimpulkan tidak semua BUMN atau Direksi BUMN dapat digeneralisir sebagai badan atau pejabat tata usaha negara, begitu pula tidak semua keputusan dari direksi atau manajerial BUMN dianggap sebagai keputusan tata usaha negara. Hal ini dikarenakan entitas hukum BUMN memiliki dua sisi, yakni entitas hukum publik dan entitas hukum perdata, sehingga apakah suatu keputusan direksi atau manajerial BUMN dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara seharusnya dilihat secara kasuistis.⁹ Pembanding kedua yaitu BOT (Build Operate Transfer) sebagai bentuk perjanjian kebijakan yang diadakan oleh pemerintah dengan pihak swasta merupakan perbuatan hukum oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang menjadikan kebijakan publik sebagai objek perjanjian. Badan-badan atau pejabat tata usaha Negara dalam melaksanakan hubungan kontrak dengan pihak swasta selalu bertindak melalui dua macam peranan, satu sisi bertindak selaku hukum publik disisi lain bertindak selaku hukum keperdataan. Isi pokok dari transaksi tersebut adalah menegaskan bagaimana hubungan hukum pemerintah. Sejak transaksi berada di bawah hukum privat, maka hubungan tersebut adalah hubungan kontraktual. Hubungan tersebut menghasilkan hak dan kewajiban dari kedua belah pihak. Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban, maka hal ini menimbulkan wanprestasi yang merugikan pihak yang lain. Pihak yang dirugikan berhak mengajukan gugatan kepada pihak yang lalai memenuhi kewajiban. Hasil dari penelitian ini, pemerintah sebagai pihak dalam perjanjian BOT tidak sama posisinya seperti pihak swasta sebagai pihak yang lain. Dalam kenyataannya pemerintah bisa digugat. Menurut pasal 50 Undang-undang No.1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, bagaimanapun yang termasuk dalam aset negara tidak dapat disita. Pihak swasta sebagai pihak yang dirugikan, walaupun mungkin memenangkan perkara tetapi pihak swasta tidak dapat mendapatkan apapun menurut

⁸ Willem Konijnenbelt, "Herijking van de Rechtsstaat" En Het Nederlandse Recht', *Preadviezen Vereniging Voor de Vergelijkende Studie van Het Recht*, 6.1 (2020) <<https://doi.org/10.5553/pvvr/26667-1262012006001002>>.

⁹ Ade Irawan Taufik, 'KEPUTUSAN DIREKSI BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) SEBAGAI KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA', *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9.3 (2020), 331 <<https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i3.450>>.

undang-undang tersebut.¹⁰ Penelitian ketiga yaitu Keputusan administrasi negara merupakan tindakan hukum sepihak oleh pemerintah berdasarkan hukum publik. Kewenangan tindakan hukum berdasarkan hukum publik merupakan kewenangan istimewa (*bijzonderrecht*) pemerintah bertindak di dalam hukum. Pengertian istimewa oleh karena kewenangan itu diberikan oleh hukum publik untuk menjalankan pelayanan kepada masyarakat selaku badan penguasa. Berbeda dengan tindakan hukum privat yang diberikan oleh hukum perdata (*objectieverecht*) kepada para subyek hukum (*subjectieverecht*). Tindakan itu merupakan tindakan hukum biasa yang tidak terkait dengan suatu hal “khusus atau istimewa”. Sifat tindakan hukum dalam hal keputusan administrasi negara adalah konkrit, individual, dan final. Konkrit adalah kualifikasi tindakan hukum yang berkenaan dengan suatu peristiwa hukum tertentu, individual diartikan sebagai suatu tindakan hukum yang ditujukan kepada seseorang atau badan hukum tertentu yang dituju oleh keputusan administrasi negara, dan final yang berarti, bahwa keputusan itu tidak lagi membutuhkan peneguhan atau persetujuan dari pejabat administrasi negara yang lainnya, sehingga dengan demikian telah menimbulkan suatu akibat hukum. Kewenangan yang didistribusikan oleh undang-undang berdasarkan kewenangan atribusi, delegasi, dan mandat oleh pemerintah selaku badan penguasa diberikan kepada jabatan atau organ di dalam badan administrasi negara. Pelaksanaan kewenangan secara nyata tindakan hukum membuat keputusan administrasi negara dilakukan oleh pejabat administrasi negara.¹¹

Dari uraian singkat di atas dapat dirumuskan 2 (dua) isu hukum yaitu mengenai siapa sajakah yang dapat menjadi *adressaten* dalam lalu lintas hukum administrasi dan rumusan aturan hukum seperti apakah yang dibutuhkan untuk mengakomodir hak *adressaten* dalam lingkup PTUN?

Metode Penelitian

Penelitian menggunakan metode historis, dapat ditemukan tentang asal dari sistem hukum suatu negara tertentu.¹² Untuk itu, perlu diadakan penelusuran asal usul dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (selanjutnya disingkat NKRI) itu sendiri. Wilayah yang sekarang disebut dengan NKRI, dahulu disebut dengan *de Nederlandsch Indie*, merupakan wilayah yang pernah dikolonisasi oleh Belanda. Hal ini dapat dibuktikan dengan menelusuri *Grondwet* Belanda Tahun 1922.¹³ Dalam Pasal 1 *Grondwet* Belanda Tahun 1922 ditegaskan “*Het Koninkrijk der Nederlanden omvat het grondgebied van Nederland, Nederlandsch Indië, Suriname en Curaçao*”.¹⁴

¹⁰ Lalu Hadi Adha, ‘KONTRAK BOT SEBAGAI PERJANJIAN KEBIJAKAN (BELEIDOVEREENKOMST)’, *LAW REFORM*, 4.2 (2017), 1 <<https://doi.org/10.14710/lr.v4i2.14432>>.

¹¹ Herman Herman and Hendry Julian Noor, ‘DOKTRIN TINDAKAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA MEMBUAT KEPUTUSAN (BESCHIKKING)’, *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 3.1 (2017) <<https://doi.org/10.23887/jkh.v3i1.9240>>.

¹² Iwan Permadi Tomy Michael, Abdul Rachmad Budiono, Moh Fadli, ‘Legal Interpretation Will Degrade President’s Martabate and/Vice President in Achieving Legal Satisfaction’, *Technium Soc. Sci. J.*, 12 (2020), 71.

¹³ David L.A. Barker and David L.A. Barker, ‘The Law of Torts’, in *Law Made Simple*, 2020 <<https://doi.org/10.4324/9781351039185-8>>.

¹⁴ Soraya P.A. Verstraeten, J. A.M. Van Oers, and Johan P. MacKenbach, ‘Volksgezondheid Binnen Het Koninkrijk Der Nederlanden’, *Nederlands Tijdschrift Voor Geneeskunde*, 165.6 (2021).

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pengaturan Hukum Administrasi Di Belanda

Sistem perundang-undangan di Belanda mengenal yang disebut dengan *algemene wetgeving* atau undang-undang yang berhubungan dengan semua atau hampir semua keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan pemerintah. *Algemene wetgeving* (selanjutnya *Alg.w*) dalam lingkup hukum administrasi diatur dengan *De Algemene Wet Bestuursrecht* (selanjutnya *AWB*). Perlunya *Alg.w* dikarenakan karakter hukum administrasi yang norma hukumnya tidak dapat ditemukan hanya dengan merujuk pada satu peraturan atau satu undang-undang saja. Oleh karena itu dalam bukunya yang berjudul *besturen door de overheid*, ten Berge membahas tentang hukum administrasi sebagai sistem yang digambarkan seperti sebuah *oil platform*.

Gambar 1.
Perbandingan GR

Dalam sistem hukum administrasi, berbagai undang-undang sektoral harus disesuaikan dengan *Alg.w*. Setiap undang-undang sektoral dibentuk dalam rangka mewujudkan tujuan tertentu (misalnya melindungi tanah dari pencemaran, dll), dan saling berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya.¹⁵ Selain itu fungsi *Alg.w* adalah memuat tentang pengertian-pengertian hukum administrasi umum, seperti *bestuursorgaan* (organ pemerintah), *beschikking* (keputusan tata usaha negara) dan masih banyak lainnya.

Negara adalah suatu konsep juridis yang dalam melaksanakan tindakan pengurusan masyarakatnya diwakili oleh organ-organnya.¹⁶ Organ-organ negara ini adalah jabatan-jabatan yang dilengkapi dengan wewenang-wewenang tertentu yang dijalankan oleh manusia/individu. Dalam negara hukum seperti Belanda, jabatan-jabatan yang aktif dalam melaksanakan tugas pengurusan/pengayoman ini berada dalam *bestuur*/pemerintah. Oleh

¹⁵ Amira and Adilah, 'Perkembangan Dan Penerapan Hukum Administrasi Negara Di Indonesia', *Ilmu Administrasi Publik Universitas Sriwijaya*, 2019.

¹⁶ Christopher Moore, 'SOCRATES and SELF-KNOWLEDGE in ARISTOPHANES' CLOUDS', *Classical Quarterly*, 65.2 (2015) <<https://doi.org/10.1017/S0009838815000257>>.

karena itu dalam konsep hukum Belanda mereka ini disebut dengan *bestuursorgaan*/organ pemerintah. Organ pemerintah inilah yang oleh peraturan perundang-undangan diberi wewenang-wewenang tertentu untuk dapat menciptakan hak dan kewajiban kepada masyarakat. Misalnya memberikan hak khusus untuk membolehkan warga masyarakat membangun suatu bangunan tertentu. Selain wewenang, yang dibutuhkan oleh organ pemerintah dalam menciptakan hak dan kewajiban kepada masyarakat adalah instrumen yuridis. Dalam hukum administrasi, instrumen yuridis yang paling banyak digunakan oleh pemerintah adalah *beschikking*.¹⁷ Dalam AWB Artikel 1:3 ayat (2), yang dimaksud dengan *beschikking*¹⁸ adalah keputusan tertulis dari organ pemerintah yang berisi perbuatan hukum publik yang tidak bersifat umum, yang termasuk juga penolakan dari sebuah permohonan. Menurut ten Berge, *beschikking* adalah “*een beslissing van een bestuursorgaan, gebaseerd op een publiekrechtelijke bevoegdheid, waardoor nieuw positief recht wordt geschapen voor een of meer individuen of met betrekking tot een of meer concrete zaken of situaties*”.

Menurut Willem Konijnenbelt, terdapat sebuah unsur terpenting dalam sebuah *beschikking*. Dalam bukunya yang berjudul *Hoofdstukken Van Bestuursrecht* beliau mengatakan “... *de belangrijkste criteria zien op de personen (het mogen ook rechtspersonen ...) tot wie het besluit is gericht (de geadresseerden of het adresaat [garis bawah dari peneliti] van het besluit), ...*”.¹⁹ Jadi menurut beliau, unsur terpenting tersebut adalah subjek hukum yang dituju atau *adresaat*. Menurut ten Berge, salah satu contoh *adresaat* yang paling sentral/penting dalam AWB adalah *Belanghebbende*.²⁰ Yang dimaksud dengan *Belanghebbende* adalah mereka yang dalam proses pembentukan keputusan (*besluitvormingsproces*) mendapatkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu.²¹ Dapat dilihat di atas bahwa BHP merupakan salah satu pihak yang dapat menjadi *adresaat* dalam *beschikking*. Salah satu contoh BHP adalah *openbare lichmen* yang dapat berbentuk *gemeenten* ataupun badan-badan khusus lainnya dengan tugas dan wewenang pelayanan publik tertentu.²²

Bestuursrechtssparaak

Ten Berge mengatakan bahwa Belanda adalah negara hukum demokratis. Salah satu asas dalam *democratische rechtsstaat* adalah adanya pengawasan dari hakim.²³ Sebuah keadaan di mana *Belanghebbende* harus dapat menguji *rechtmatigheid* dari tindakan-tindakan

¹⁷ Sri Nur Hari Susanto, ‘Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi’, *Administrative Law and Governance Journal*, 2.1 (2019) <<https://doi.org/10.14710/alj.v2i1.126-142>>.

¹⁸ Abid Zamzami, ‘PELAKSANAAN FUNGSI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK’, *Yurispruden*, 3.2 (2020) <<https://doi.org/10.33474/yur.-v3i2.6736>>.

¹⁹ Wilma Duijst, ‘Verklaring van Overlijden’, *Huisarts En Wetenschap*, 58.8 (2015) <<https://doi.org/10.1007/s12445-015-0229-8>>.

²⁰ B. Velthoven, ‘Over Het Relatieve Belang van Een Eerlijke Procedure; Procedurele En Distributieve Rechtvaardigheid in Nederland’, *Rechtsgeleerd Magazijn Themis*, 172.1 (2011).

²¹ Anne Smit, Catrien Bijleveld, and Masha Antokolskaia, ‘Het Besluitvormingsproces van Civiele Rechters in Procedures over de Gevolgen van Een (Echt)Scheiding Met Een Beschuldiging van Seksueel Kindermisbruik’, *Recht Der Werkelijkheid*, 38.2 (2018) <<https://doi.org/10.5553/rdw/1380-64242017038002003>>.

²² Enny Agutina, ‘KEWENANGAN WAKIL MENTERI DI INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA’, *JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI*, 2.1 (2020) <<https://doi.org/10.3250-1/jhmb.v2i1.18>>.

²³ B. Eck, M. Bovens, and S. Zouridis, ‘Algoritmische Rechtstoepassing in de Democratische Rechtsstaat’, *Nederlands Juristenblad*, 93.40 (2018).

pemerintah melalui sebuah lembaga peradilan. Bukankah *belanghebbende* adalah pihak-pihak yang dalam proses pembetulan keputusan mendapatkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Dalam hukum, hak dan kewajiban dapat diartikan sebagai kepentingan. Sehingga dalam hal *belanghebbende* merasa bahwa kepentingannya telah telah dirugikan oleh tindakan pemerintah, maka harus ada lembaga peradilan yang berfungsi sebagai pengawas external yang dapat menguji tindakan pemerintah tersebut. Lembaga peradilan ini disebut dengan *administrative rechtsspraak/bestuursrechtspraak* (Peradilan Tata Usaha Negara), sedangkan hakimnya disebut dengan *bestuursrechter*. Dalam Artikel 8:1 AWB disebutkan salah satu kewenangan dari *bestuursrechter*, *een belanghebbende* (garis bawah dari peneliti) *kan tegen een besluit beroep instellen bij de bestuursrechter*. Ketentuan Artikel 8:1 AWB dapat disimpulkan bahwa di Belanda, NP, BHper, BHP, organ pemerintah, dan entitas lainnya selain badan hukum memiliki kesempatan yang sama untuk melawan sebuah keputusan pemerintah (yang dianggap merugikan kepentingannya) melalui sarana PTUN.²⁴ Bahkan dalam cakupan yang lebih luas, Uni Eropa telah memudahkan para *belanghebbende* dalam negara-negara anggotanya untuk dapat menguji tindakan pemerintahan uni Eropa melalui pengadilan Uni Eropa.²⁵ Berbeda dengan pengaturan di Belanda, Indonesia belum memiliki undang-undang hukum administrasi umum. Oleh karena itu berbagai definisi umum seperti organ pemerintah, KTUN, PTUN, dan lain sebagainya, tidak terkumpul dalam satu akan tetapi tersebar dalam beberapa operaturanaperundangan. Akan tetapi dapat dikatakan secara garis besar, terdapat dua undang-undang yang paling utama dalam hukum administrasi Indonesia, yaitu UUPTUN dan UU 30/2014.

Pengaturan tentang IMBG yang berlaku di Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (selanjutnya disingkat UU 28/2002). Setiap bangunan gedung yang ada di Indoensia, wajib dilengkapi dengan IMBG (*Vide* Pasal 7 ayat (2) UU 28/2002). Hal ini berarti setiap pihak yang hendak melaksanakan pembangunan sebuah gedung wajib melakukan permohonan kepada pejabat yang berwenang. Dalam UU 28/2002 masih belum disebutkan secara jelas dan eksplisit tentang siapa yang dapat menjadi pihak dalam pengajuan permohonan IMBG. Untuk itu UU 28/2002 mendelagasikan kepada peraturan pemerintah untuk mengatur lebih lanjut tentang hal-hal tersebut (*Vide* Pasal 8 ayat (4) UU 28/2002).

Dalam memenuhi perintah Pasal 8 UU 28/2002, pada tanggal 10 September 2005 ditetapkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturani Pelaksanaan UU 128/2002 (selanjutnya PP 36/2005). Dalam PP 36/2005, pejabat yang berwenang untuk menerbitkan IMBG adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (*Vide* Pasal 1 angka 6 jo. Pasal 14 ayat (2) UU 28/2002). Sedangkan subjek hukum yang dapat memohon IMBG menurut PP 36/2005 adalah NP, BH, kelompok orang, atau perkumpulan, sebagai pemilik bangunan gedung yang sah menurut hukum (*Vide* Pasal 11 angka 1 jo. angka 20). Seperti kita lihat bersama bahwa diantara subjek hukum yang disebutkan oleh PP 36/2005 sebagai pihak

²⁴ Dindin M Hardiman, 'ASAS ULTIMUM REMIDIUM DALAM PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP', *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 2017 <<https://doi.org/10.25157/jigj.v4i2.319>>.

²⁵ J. Glenn Friesen, 'New Research on Groen van Prinsterer and the Idea of Sphere Sovereignty', *Philosophia Reformata*, 84.1 (2019) <<https://doi.org/10.1163/23528230-08302001>>.

yang dapat mengajukan permohonan IMBG salah satunya adalah BH. Telah juga dijelaskan secara singkat dalam bab sebelumnya, bahwa terdapat 2 (dua) macam BH yang terhadapnya pemerintah sebagai pemegang dan pelaksana kekuasaan publik, dapat menciptakan hak dan kewajiban, yaitu BHper dan BHP. Akan tetapi di dalam PP 36/2005 hanya terdapat penyebutan 'BH' tanpa disertai penjelasan apakah yang dimaksud adalah BHP ataukah BHper ataukah keduanya

Sebagaimana disebutkan PP 36/2005, bahwa selain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UUDNRI), UU 28/2002 juga merupakan dasar hukum pembentukan Peraturan Pemerintah *a quo*. Untuk itu kita dapat merujuk pada UU 28/2002 tentang siapa saja yang dimaksud dengan BH yang dapat mengajukan IMBG. Dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU 28/2002 dikatakan "*yang dimaksud dengan NP atau BH dalam undang-undang ini meliputi orang perorangan atau badan hukum. BHper (garis bawah dari peneliti) antara lain adalah perseroan terbatas, yayasan, badan usaha yang lain seperti CV, firma dan bentuk usaha lainnya, sedangkan BHP (garis bawah dari peneliti) antara lain terdiri dari instansi/lembaga pemerintahan, perusahaan milik negara, perusahaan milik daerah, perum, perjan, dan persero dapat pula sebagai pemilik bangunan gedung atau bagian bangunan gedung.*". Jadi sekarang telah jelas bahwa BH yang dapat memohon Izin Mendirikan Bangunan Gedung adalah BHP dan BHper. Dengan kata lain dalam UU 28/2002 dan PP 36/2005, Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang nota bene adalah salah satu bentuk KTUN juga berlaku bagi BHP. Oleh karena menganut konsep negara hukum/*rechtsstaat*, maka Indonesia mengenal adanya lingkungan PTUN. Adanya lingkungan PTUN dalam struktur peradilan yang ada di Indonesia ditegaskan dalam UUDNRI 1945 Pasal 124 ayat (2). Di tingkat undang-undang, pengaturan tentang organisasi dan kewenangan PTUN diatur dengan UUPTN. Ketentuan substansial dalam undang-undang ini terdapat dalam Pasal 53 ayat (1) yang berbunyi "*NP atau BHper (garis bawah dari peneliti) yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu KTUN dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar KTUN yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi*". Jadi, dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa PTUN berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa tata usaha negara yang ditimbulkan oleh KTUN yang diduga telah merugikan masyarakat (NP atau BHper). Seperti yang sudah disinggung dalam paragraf sebelumnya, dalam lalu lintas hukum administrasi, instrumen yang paling banyak digunakan oleh pejabat dalam mengendalikan perilaku masyarakat adalah *beschikking* atau KTUN. Telah juga dijabarkan secara singkat di atas bahwa salah satu unsur terpenting dalam sebuah KTUN adalah adanya subjek hukum yang dituju atau *adressaat*. Pada prinsipnya, pada saat *adressaat* merasa dirugikan oleh diterbitkannya sebuah KTUN, maka terbuka kesempatan baginya untuk mendapatkan kata-kata terakhir dari PTUN. Kesempatan untuk didengar keluhannya terhadap tindakan pemerintah ini merupakan salah satu hak fundamental dalam negara hukum/*rechtsstaat* yang disebut dengan hak untuk didengar atau *petitierecht*.²⁶

Sesuai dengan UUPTUN, UU 30/2014 juga menkankan fungsi perlindungan hukum dari PTUN dalam hal terjadi tindakan-tindakan pejabat TUN yang merugikan kepentingan warga masyarakat. Dalam Penjelasan Umumnya alinea ke-5 UU 30/2014 menegaskan

²⁶ Didik Sukriono, 'Membangun Kesadaran Berkonstitusi Terhadap Hak-Hak Konstitusional Warga Negara (Develop a Constitution Awareness To Citizen Constitutional Rights As an Effort To Enforce Constitution Law)', *Legislasi Indonesia*, 13.3 (2016).

bahwa “warga masyarakat juga dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan kepada PTUN” Tidak berbeda dengan UUPPTUN, ‘definisi warga masyarakat’ dalam UU 30/2014 juga dibatasi pada orang atau badan hukum perdata (*Vide* Pasal 1 angka 15 UU 30/2014).

Dalam lalu lintas hukum publik, pejabat tata usaha negara tidak selamanya bertindak sebagai penguasa. Ada kalanya pejabat tata usaha negara sebagai wakil dari BHP juga berkedudukan sebagai *adressaat* dalam suatu *beschikking*/KTUN. Untuk mengakomodir prinsip ini, AWB menggunakan konsep hukum *Belanghebbende* yang memiliki ruang lingkup: NP, BHper, BHP, Pejabat TUN, dan entitas lainnya yang bukan BH. Selanjutnya dalam Artikel 8:1 AWB dibuka ruang bagi seluruh *belanghebbende* tadi untuk dapat mengajukan gugatan terhadap KTUN/*beschikking* yang dianggap telah melanggar kepentingannya.

Sebaliknya tata hukum administrasi positif di Indonesia belum mengakomodir sepenuhnya tentang hak-hak dari BHP untuk menjadi pihak penggugat dalam PTUN. Padahal dalam hukum positif Indonesia, BHP juga merupakan subjek hukum yang dapat menjadi *adressaat* dalam suatu KTUN. Seperti misalnya dalam PP 36/2005 yang menegaskan bahwa subjek hukum yang dapat memohonkan IMBG adalah NP, BH, kelompok orang, atau perkumpulan sebagai pemilik bangunan gedung yang sah menurut hukum (*Vide* Pasal 1 angka 1 jo. angka 20). Sedangkan yang dimaksud dengan BH oleh PP 36/2005 termasuk BHper dan BHP (*Vide* Penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU 28/2002). Kita lihat dalam ketentuan *a quo*, BHP juga memiliki kewajiban untuk memperlengkapi diri dengan Izin Mendirikan Bangunan Gedung dalam hal mereka hendak melaksanakan aktivitas pembangunan gedung. Akan tetapi dalam hal BHP merasa bahwa kepentingannya dirugikan, mereka tidak dapat mengajukan gugatan kepada PTUN. Hal ini dapat kita lihat dalam ketentuan UUPPTUN Pasal 53 ayat (1) dan UU 30/2014 Pasal 1 angka 15 jo. Penjelasan Umum alinea ke-5 yang hanya menyebut NP dan BHper saja yang dimungkinkan untuk tampil menjadi penggugat dalam PTUN. Untuk dapat mengakomodir hak BHP sebagai pihak penggugat dalam PTUN, perlu diadakannya perbaikan hukum atau *legal reform* terhadap Pasal 53 ayat(1) UUPPTUN dan UU 30/2014 Pasal 1 angka 15 jo. Penjelasan Umum alinea ke-5. Berkaca dari tata hukum positif di Belanda, maka seyogianya tidak diberikan batasan yang terlalu sempit dalam ketentuan yang mengatur tentang *justitiabelen* dalam PTUN. Daripada secara eksplisit dan terbatas menyebut ‘orang atau badan hukum perdata’, lebih baik rumusan tentang *justitiabelen* dalam PTUN, menggunakan sebuah konsep hukum yang memiliki definisi ekstensional lebih luas. Hal yang dapat digunakan untuk mengakomodir hak-hak dari para *adressaat* dan *justitiabelen* dalam ruang lingkup hukum administrasi adalah dengan digunakannya konsep ‘Pemilik Kepentingan’. Sehingga ketentuan dalam Pasal 53 ayat (1) PTUN dapat berbunyi “Pemilik Kepentingan” yang merasa dirugikan kepentingannya oleh suatu KTUN memiliki hak untuk mengajukan gugatan kepada PTUN agar KTUN tersebut dinyatakan batal atau tidak sah”. Dapat juga digunakan sebagai suatu definisi ekstensional seperti dalam Pasal 1 angka 15 UU 30/2014 yang rumusannya dapat sebagai berikut: *Warga Masyarakat adalah Pemilik Kepentingan yang terkait dalam proses pengambilan suatu KTUN yang terdiri atas NP, BHper, BHP, Pejabat TUN, dan entitas lainnya yang bukan BH.*

Kesimpulan

Secara singkat dapat disimpulkan bahwa terdapat banyak kesamaan dalam sistem hukum administrasi Indonesia dan Belanda. Kesamaan-kesamaan tersebut dapat dilihat dalam konsep-konsep umum yang diterapkan seperti KTUN dengan *beschikking*, pejabat tata usaha negara dengan *bestuursorgaan*, dan juga PTUN dengan *administratieve /bestuursrechtspraak*. Akan tetapi terdapat juga perbedaan yang prinsipil antara kedua sistem hukum tersebut. Perbedaan yang pertama adalah adanya unifikasi hukum administrasi di Belanda yang menghasilkan hukum administrasi yang lebih konsisten dan terintegrasi. Sedangkan di Indonesia, norma-norma hukum administrasi masih menyebar diberbagai undang-undang. Selain itu Belanda juga memiliki konsep kunci dalam perlindungan hukum administrasi, yaitu konsep *belanghebbende*. Dengan konsep ini, Belanda berhasil menciptakan suatu definisi yang tidak terlalu luas, akan tetapi di saat yang bersamaan juga dapat mencakup semua subjek hukum terhadap siapa tindakan pemerintah ditujukan.

Daftar Bacaan

- Adha, Lalu Hadi, 'KONTRAK BOT SEBAGAI PERJANJIAN KEBIJAKAN (BELEIDOVEREENKOMST)', *LAW REFORM*, 4.2 (2017), 1 <<https://doi.org/10.14710/lr.v4i2.14432>>
- Agutina, Enny, 'KEWENANGAN WAKIL MENTERI DI INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA', *JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI*, 2.1 (2020) <<https://doi.org/10.32501/jhmb.v2i1.18>>
- Amira, and Adilah, 'Perkembangan Dan Penerapan Hukum Administrasi Negara Di Indonesia', *Ilmu Administrasi Publik Universitas Sriwijaya*, 2019
- Azis, Arasy Pradana A, and Yance Arizona, 'AFIRMASI MK TERHADAP JUKSTAPOSISI MASYARAKAT ADAT SEBAGAI SUBYEK HAK BERSERIKAT DI INDONESIA (Analisis Terhadap Keterlibatan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012)', *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8.1 (2019) <<https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i1.300>>
- Barker, David L.A., and David L.A. Barker, 'The Law of Torts', in *Law Made Simple*, 2020 <<https://doi.org/10.4324/9781351039185-8>>
- Dieleman, Anton, 'Toelichting Beloning Bestuurders Bij Grote En Middelgrote Ondernemingen', *Maandblad Voor Accountancy En Bedrijfseconomie*, 86.5 (2012) <<https://doi.org/10.5117/mab.86.16947>>
- Duijst, Wilma, 'Verklaring van Overlijden', *Huisarts En Wetenschap*, 58.8 (2015) <<https://doi.org/10.1007/s12445-015-0229-8>>
- Eck, B., M. Bovens, and S. Zouridis, 'Algoritmische Rechtstoepassing in de Democratische Rechtsstaat', *Nederlands Juristenblad*, 93.40 (2018)
- Gemeente Rotterdam, 'Beleidsregels En Ontheffingenbesluit Ontheffingen Milieuzone Rotterdam 2016, Wijziging 1 [Besluit]', *Gemeentebld* 55682, 55682, 2016
- Glenn Friesen, J., 'New Research on Groen van Prinsterer and the Idea of Sphere Sovereignty', *Philosophia Reformata*, 84.1 (2019) <<https://doi.org/10.1163/23528230-08302001>>
- Hardiman, Dindin M, 'ASAS ULTIMUM REMIDIUM DALAM PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP', *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 2017 <<https://doi.org/10.25157/jigj.v4i2.319>>
- Herman, Herman, and Hendry Julian Noor, 'DOKTRIN TINDAKAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA MEMBUAT KEPUTUSAN (BESCHIKKING)', *Jurnal Komunikasi*

- Hukum (JKH)*, 3.1 (2017) <<https://doi.org/10.23887/jkh.v3i1.9240>>
- Konijnenbelt, Willem, “Herijking van de Rechtsstaat” En Het Nederlandse Recht’, *Preadviezen Vereniging Voor de Vergelijkende Studie van Het Recht*, 6.1 (2020) <<https://doi.org/10.5553/pvvr/266671262012006001002>>
- Moore, Christopher, ‘SOCRATES and SELF-KNOWLEDGE in ARISTOPHANES’ CLOUDS’, *Classical Quarterly*, 65.2 (2015) <<https://doi.org/10.1017/S0009838815000257>>
- Setiadi, Wicipto, ‘PENUNDAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH PADA MASA PANDEMI COVID-19 DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA’, *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9.3 (2020) <<https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i3.514>>
- Smit, Anne, Catrien Bijleveld, and Masha Antokolskaia, ‘Het Besluitvormingsproces van Civiele Rechters in Procedures over de Gevolgen van Een (Echt)Scheiding Met Een Beschuldiging van Seksueel Kindermisbruik’, *Recht Der Werkelijkheid*, 38.2 (2018) <<https://doi.org/10.5553/rdw/138064242017038002003>>
- Sukriono, Didik, ‘Membangun Kesadaran Berkonstitusi Terhadap Hak-Hak Konstitusional Warga Negara (Develop a Constitution Awareness To Citizen Constitutional Rights As an Effort To Enforce Constitution Law)’, *Legislasi Indonesia*, 13.3 (2016)
- Susanto, Sri Nur Hari, ‘Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi’, *Administrative Law and Governance Journal*, 2.1 (2019) <<https://doi.org/10.14710/alj.v2i1.126-142>>
- Taufik, Ade Irawan, ‘KEPUTUSAN DIREKSI BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) SEBAGAI KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA’, *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9.3 (2020), 331 <<https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i3.450>>
- Thomsen, Frej Klem, ‘Concept, Principle, and Norm-Equality before the Law Reconsidered’, *Legal Theory*, 24.2 (2018) <<https://doi.org/10.1017/S1352325218000071>>
- Tomy Michael, Abdul Rachmad Budiono, Moh Fadli, Iwan Permadi, ‘Legal Interpretation Will Degrade President’s Martabate and/Vice President in Achieving Legal Satisfaction’, *Technium Soc. Sci. J.*, 12 (2020), 71
- Velthoven, B., ‘Over Het Relatieve Belang van Een Eerlijke Procedure; Procedurele En Distributieve Rechtvaardigheid in Nederland’, *Rechtsgeleerd Magazijn Themis*, 172.1 (2011)
- Verstraeten, Soraya P.A., J. A.M. Van Oers, and Johan P. MacKenbach, ‘Volksgezondheid Binnen Het Koninkrijk Der Nederlanden’, *Nederlands Tijdschrift Voor Geneeskunde*, 165.6 (2021)
- Wibowo, Sugeng, ‘INTEGRASI EPISTEMOLOGI HUKUM TRANSENDENTAL SEBAGAI PARADIGMA HUKUM INDONESIA’, *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 1.1 (2017) <<https://doi.org/10.24269/lv.v1i1.570>>
- Zamzami, Abid, ‘PELAKSANAAN FUNGSI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK’, *Yurispruden*, 3.2 (2020) <<https://doi.org/10.33474/yur.v3i2.6736>>

KETIMPANGAN HAK BERBASIS GENDER DALAM HUKUM WARIS ADAT SUKU LAMAHOLOT

Fajar Sugianto¹, Vincensia Esti Purnama Sari², Graceyana Jennifer³

Abstract

This writing is intended to convey the analysis and critiques on issues and situations of the Lamaholot inheritance customary law must not only be under the ancestor's values that developed in the society but also following the development of the society that has gone through modernization and emancipation, which has resulted in equal positions between men and women in every aspect of human life. Through juridical normative research method, and the emphasis on the Lamaholot tribe, it is found that there are an imbalance position and rights between male and female successor, where the right to inherit is only owned by the male successor. This creates an injustice for the female successor, which fundamentally violates the concept of inheritance in the Indonesian Civil Law Code as the national guidelines of the private sphere of society. The existence of law has greatly impacted human life because where there are humans, that is where the law is. The law will only be classified appropriate if it achieves legal objectives, namely justice, legal certainty, and legal benefit. One of the spheres of human life which are also regulated by law is in the process of inheritance by the predecessor to the successor. This inheritance then enters the realm of private law, which is still dominated by customary law. Customary law as a form of cultural diversification of Indonesia and a core element of the development of the national law itself is still upright and implemented in the practice of inheritance. As a result, it can be concluded that gender-based rights disparities are evident in the socio-cultural life of the Lamaholot indigenous tribe. Thus, through this research, two paths should be implemented by the state. The first one is to approve the Bill on the Protection of Customary Law Communities as an instrument that will act as the implementative boundaries for the implementation of customary law and the second one is to accommodate customary law into Regional Regulations (Peraturan Daerah) as a form of preservation of the customary values of each tribe so that they are in line with the applicable positive laws without eliminating the uniqueness of each basic cultural values of each region.

Keywords: customary law; Lamaholot tribe; inheritance

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkritik masalah dan situasi pengaturan pewarisan hukum adat Lamaholot yang sepatutnya tidak hanya sesuai dengan nilai-nilai nenek moyang yang berkembang di masyarakat, tetapi juga sesuai dengan perkembangan masyarakat yang telah melalui modernisasi dan emansipasi dalam masyarakat yang melahirkan kesetaraan kedudukan antara laki-laki dan perempuan dalam setiap lini kehidupan manusia. Metode yang digunakan ialah yuridis normative untuk menelaah kritis pada sistem waris adat suku Lamaholot, justru ditemukan adanya ketidakseimbangan kedudukan dan hak atas ahli waris yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, dimana hak atas waris hanya dimiliki oleh ahli waris yang berjenis kelamin laki-laki saja. Tentunya hal ini menimbulkan sebuah ketidakadilan bagi ahli waris yang berjenis kelamin perempuan, dimana turut melanggar konsep pewarisan yang dianut dalam KUHPerdara selaku kaidah pedoman nasional yang mengatur ranah privat masyarakat. Eksistensi hukum sangat berdampak terhadap kehidupan manusia, sebab dimana ada manusia, disitulah hukum berada. Hukum baru dikatakan baik dan pantas bila mencapai tujuan hukum, yakni keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Salah satu lingkup kehidupan manusia yang juga diatur oleh hukum ialah dalam proses pewarisan oleh pewaris terhadap ahli waris. Pewarisan ini kemudian masuk ke dalam ranah privat hukum, yang mana kini masih didominasi pengaturannya oleh hukum adat. Hukum adat sebagai wujud diversifikasi budaya bangsa Indonesia dan unsur inti dari pembangunan hukum nasional pun masih tegak berdiri dan terlaksana dalam pewarisan adat tersebut. Alhasil, dapat disimpulkan bahwa ketimpangan hak berbasis gender pun begitu jelas nampak dalam kehidupan sosial-budaya masyarakat adat Lamaholot. Dengan demikian, melalui penelitian ini pun didapati dua jalan yang sepatutnya dilaksanakan oleh negara yaitu pengesahan RUU Perlindungan Masyarakat

¹ Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Karawaci, Indonesia | fajar.sugianto@uph.edu.

² Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Karawaci, Indonesia | vincensia.sari@uph.edu.

³ Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Karawaci, | jennifergraceyanaxx@gmail.com.

Hukum Adat sebagai instrumen yang menggariskan batasan-batasan implementatif terhadap pemberlakuan hukum adat dan diakomodirkannya hukum adat ke dalam Peraturan Daerah (Perda) sebagai wujud pelestarian nilai-nilai adat setiap suku agar selaras dengan hukum positif yang berlaku tanpa menghilangkan keunikan dari setiap nilai-nilai dasar kebudayaan masing-masing daerah.

Kata kunci: hukum adat; suku Lamaholot; pewarisan

Pendahuluan

Tulisan ini berfokus pada hukum adat waris suku Lamaholot, yaitu suku yang berasal dari Pulau Adonara. Pulau ini merupakan sepertiga bagian dari gugusan kepulauan Solor dan terletak pada ujung timur Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sekilas mengenai hukum waris adat Lamaholot, sistem kekerabatan yang dianutnya ialah Sistem Kekerabatan Patrilineal. Hal ini dapat dilihat melalui sistem perkawinannya hingga sistem waris yang dipraktikkan dalam masyarakat adat Lamaholot. Perkawinan masyarakat adat Lamaholot merupakan perkawinan eksogami marga, dimana laki-laki harus menikah dengan perempuan yang berbeda marganya. Setelah itu, untuk melaksanakan perkawinan, pihak laki-laki harus membayarkan sejumlah jujur/belis yang dinamakan "witi-bala".⁴ "Witi-bala" yang pada pokoknya berbentuk gading gajah dan drum yang terbuat dari perunggu secara simbolik dianggap sebagai objek representasi status sosial, kekayaan, kekuasaan, dan simbol kesuburan dalam beranak cucu.⁵ Menurut Ahmad Asif Sadari, pembayaran jujur "witi-bala" bukan sekedar mahar kawin yang sifatnya lebih kepada hadiah perkawinan yang mengandung arti sebagaimana dijelaskan sebelumnya, melainkan juga sebagai lambang diputuskannya hubungan kekeluargaan atau kekerabatan sang perempuan (isteri) terhadap keluarga dan kerabatnya.⁶ Dalam warisnya pun menurut hukum yang berkaitan dengan warisan, selanjutnya disebut Hukum Waris, hak waris hanya diturunkan kepada ahli waris yang berjenis kelamin laki-laki saja.

Hukum Waris merupakan suatu bagian kecil dari hukum kekeluargaan yang mengatur mengenai penyelesaian hak dan kewajiban manusia dalam hal harta kekayaan sebagai akibat dari meninggalnya manusia lain. Senada dengan pernyataan Seopomo, hak dan kewajiban yang diakomodasikan dalam Hukum Waris ialah berkaitan dengan proses meneruskan, memindahtangankan, atau mengoperkan barang, baik itu berupa harta benda yang sifatnya materiil (*Materiele Goergeden*) maupun barang-barang tak berwujud (*Immateriele Goergeden*) dari generasi ke generasi turunannya.⁷ Apabila dikaitkan dengan hukum adatnya, tentu pengaturan mengenai waris juga akan mengikuti dasar-dasar maupun sistem kekerabatan dari adat yang dimaksud tersebut, sehingga akan timbul pertanyaan adat manakah yang dimaksud ketika berbicara mengenai hukum waris adat, serta sistem kekerabatan apa yang digunakan dalam hukum waris tersebut. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tidak terdapat keharusan dalam pemberlakuan homogenisasi atau unifikasi hukum dalam pengaturan waris-mewarisi di Indonesia, sebab berbeda-beda tergantung pada setiap daerah.

⁴ Witi-bala ialah belis/jujur berupa gading gajah dan drum perunggu akan diukur kuantitas atau banyaknya sesuai dengan status sosial dari mempelai perempuan yang akan dinikahi, yang mana disandingkan dengan ukuran dan jumlah gading gajah dan drum perunggu tersebut.

⁵ Leonard Yuzon Andaya, "The Social Value of Elephant Tusks and Bronze Drums among Certain Societies in Eastern Indonesia," *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, 172.1 (2016), 66-89.

⁶ Ahmad Asif Sardari, "Belis Dalam Perkawinan Masyarakat Islam Lamaholot di Flores Timur Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Al-Qadai: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 5.2 (2018), 160-74.

⁷ Komari, "Eksistensi Hukum Waris di Indonesia: Antara Adat dan Syariat," *Jurnal Asy-Syari'ah*, 17.2 (2015), 157-72.

Lantas, apakah tidak adanya keharusan dalam pemberlakuan unifikasi hukum ini menjadi sebuah problematika bagi sistem hukum Indonesia? Padahal sebagaimana kita ketahui, regulasi terkait waris sejatinya sudah termasuk ke dalam suatu unifikasi hukum nasional, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun, memang masih diberikan ruang bagi masyarakat adat untuk mengimplementasikan hukum adatnya masing-masing. Pemberian ruang ini berangkat dari pemahaman bahwa, hukum adat memiliki kedudukan dan peran yang amat penting dalam proses pembangunan dan pembinaan hukum nasional, sebab sejatinya hukum adatlah yang merupakan unsur inti dari hukum nasional sendiri. Berikutnya, Dedi Sumanto menekankan bahwa unsur inti hukum adat itupun memiliki corak dan sifat yang berbeda-beda merujuk pada keberagaman adat dan keunikan pada setiap daerah tersebut.⁸ Terlepas dari keberagaman dan ketidakseragaman hukum ini, adapun problematika hukum yang menurut Peneliti menarik untuk dibahas, yakni terkait ketimpangan hak antara ahli waris perempuan dan laki-laki dalam implementasi hukum waris adat. Seperti yang telah Peneliti sampaikan, bahwasanya hukum waris adat sangat berkaitan erat dengan sistem kekerabatan, baik itu Patrilineal, Matrilineal, maupun Parental.⁹ Kemudian, sistem kekerabatan ini secara tidak langsung akan menggariskan sebuah pewarisan yang berbeda antara ahli waris perempuan dan laki-laki, sehingga sekaligus menggambarkan ketidakseimbangan hak di dalamnya.

Indonesia adalah negara yang kaya akan kebhinekaan adat, suku, dan budaya. Diversifikasi adat Indonesia melahirkan warga negara dengan identitas personal individu yang melekat pada adat tersebut. Secara mendasar, adat atau kebiasaan merupakan tingkah laku tertentu yang dilakukan secara terus-menerus oleh sekelompok masyarakat, serta dipandang ajeg dan patut ditaati, sehingga secara dinamis karena kepatutannya tersebut melahirkan sebuah akibat hukum yang dalam ruang lingkup hukum disebut *the living law (levend recht)*.¹⁰ Oleh sebab itu, barulah tercipta konsep 'hukum adat' itu sendiri. Konsep hukum adat pertama kali diperkenalkan oleh Christian Snouck Hurgronje, seorang ahli sastra asal Belanda, dengan istilah "*Adat Recht*" dalam bukunya yang berjudul "*De*

⁸ Dedi Sumanto, "Hukum Adat Di Indonesia Perspektif Sosiologi Dan Antropologi Hukum Islam," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 17.2 (2018), 181-91.

⁹ Sistem Kekerabatan terbagi atas 3, yaitu Patrilineal, Matrilineal, dan Parental. Sistem Kekerabatan Patrilineal menganut prinsip bahwa sistem yang menarik garis keturunan ialah dari pihak laki-laki (ayah) dan perempuan (isteri) saat perkawinannya secara tidak langsung melepaskan hubungannya dengan seluruh keluarga dan kerabatnya. Dalam sistem ini, pihak yang berhak atas warisan hanyalah anak laki-laki saja, sedangkan anak perempuan tidak berhak untuk mendapatkan warisan dari keluarganya. Kedua, Sistem Kekerabatan Matrilineal menganut prinsip bahwa sistem yang menarik garis keturunan ialah dari pihak perempuan, sehingga anak-anak hasil perkawinan akan masuk ke dalam *clan* ibunya. Dalam sistem ini, kekayaan pihak ibu lah yang akan menafkahi keluarga dan kepentingannya, sedangkan kekayaan ayah tidak akan dioper maupun diwarisi oleh anak-anaknya ketika sang ayah meninggal. Kemudian, Sistem Kekerabatan Parental, garis keturunan ditarik dari pihak laki-laki dan perempuan, sehingga tidak ada pembeda antara keluarga pihak ayah atau ibu. Dengan begitu, kedudukan setiap ahli waris terlepas dari jenis kelaminnya adalah sama, dimana baik laki-laki maupun perempuan berhak atas warisan yang sama besarnya.

¹⁰ Syofyan Hadi, "HUKUM POSITIF DAN THE LIVING LAW (Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat)," *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, 13.26 (2017), 259-66.

Atjehers".¹¹ Ia mendefinisikan hukum adat sebagai kebiasaan yang terwujud sebagai tingkah laku di dalam masyarakat, serta memiliki sanksi dalam penerapannya atau "*Adat Die Recht Gevolgen Herbeb*". Setelah itu, konsep ini dibawa oleh Van Vollenhoven ke Indonesia yang kala itu berada di bawah penjajahan Belanda. Hal ini menjadi menarik sebab sekalipun penjajahan dilakukan di Indonesia dan pemerintah kolonial Belanda mendominasi kehidupan bermasyarakat yang ada, hukum adat justru tetap dapat mempertahankan eksistensinya terlepas dari limitasi dari pemerintah kolonial tersebut.¹² Akhirnya, Van Vollenhoven mengartikan hukum adat sebagai "Rangkaian aturan-aturan tingkah laku bagi golongan Bumi-putera dan golongan Timur Asing yang di satu pihak ada sanksinya (disebut hukum) dan di lain pihak tidak dikodifikasikan (karena disebut adat)".¹³ Sejak saat itulah, Van Vollenhoven dijadikan Bapak Hukum Adat Indonesia dan konsep hukum adat dikenal di kalangan sarjana dan masyarakat pemerhati hukum Indonesia.

Adanya perkembangan konsep hukum adat ini, Syofyan Hadi mengemukakan bahwa kemudian menarik perhatian dan menjadi pokok pembicaraan ahli-ahli hukum nusantara, sebab kaitannya dengan sistem hukum yang mendasari pendirian NKRI sendiri, dimana oleh para ahli dikatakan bahwasanya sistem hukum Indonesia yang kerap disebut sebagai sistem hukum Pancasila secara fundamental memperoleh pengaruh besar oleh hukum adat dalam pembentukannya.¹⁴ Kedudukan hukum adat tersebut selanjutnya diungkapkan melalui Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional Tahun 1975, yang merumuskan bahwa hukum adat merupakan "...hukum Indonesia asli, yang tidak tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan Republik Indonesia...".¹⁵ Maka dari itu, dari pengertian ini pun dapat disimpulkan bahwa hukum adat sejatinya adalah *unstatutory law* atau hukum yang tidak tertulis, namun dihormati dan diimplementasikan oleh rakyat atas dasar keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut memiliki kekuatan hukum. Hingga kini, di tengah perkembangan zaman yang begitu pesat, tidak dapat dipungkiri bahwa eksistensi hukum adat di Indonesia masih berdiri tegak dan kokoh. Banyak hal dalam masyarakat yang masih diatur menggunakan hukum adat. Salah satunya ialah berkaitan dengan warisan atau *inheritance*.¹⁶

Merujuk pada beberapa penelitian terdahulu tersebut di atas, Peneliti mendapati bahwa bayang-bayang ketimpangan hak terhadap kaum perempuan masih jelas tercermin dalam praktik masyarakat adat di Indonesia.¹⁷ Berkaitan dengan hukum waris adat pun masih mencerminkan keberpihakan pada jenis kelamin tertentu, terutama bagi kaum laki-laki. Sama halnya dengan hukum waris adat Lamaholot, yang mana masih terdapat bias gender terhadap perempuan sebagai akibat dari sistem kekerabatan patrilineal dan budaya

¹¹ Mahdi Syahbandir, "Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum (The Structure of Customary Law In Indonesia's Legal System)," *Kanun*, 4.50 (2010), 1-13.

¹² Melissa Demian, "On the Repugnance of Customary Law," *Comparative Studies in Society and History*, 56.2 (2014), 508-36.

¹³ Andika Legesan, "Eksistensi Pidana Adat Dalam Hukum Nasional," *Lex Crimen*, 1.4 (2012), 24-40.

¹⁴ Syofyan Hadi, "Mengkaji Sistem Hukum Indonesia (Kajian Perbandingan Dengan Sistem Hukum Lainnya)," *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, 12.24 (2016), 164-72.

¹⁵ M Saleh, "Eksistensi Hukum Adat Dalam Polemik Hukum Positif Suatu Kajian Dalam Perspektif Tatanegara," *IUS: Kajian Hukum dan Keadilan*, 1.3 (2013), 536-52.

¹⁶ Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Waris Adat di Indonesia*, ed. oleh Farkhani (Solo: Pustaka Iltizam, 2016).

¹⁷ Sugiri Permana, "Kesetaraan Gender Dalam Ijtihad Hukum Waris Di Indonesia," *Asy-Syari'ah*, 20.2 (2018), 117-32.

patriarki yang amat kental. Akan tetapi, menyadari akan hal tersebut, Peneliti menemukan bahwa keberlakuan hukum adat masih saja dipertahankan, dimana hukum adat Lamaholot diproyeksikan sangat terimplementasikan dalam pola kekerabatan melalui setiap sikap dan ekspresi tingkah laku kehidupan masyarakatnya,¹⁸ yang mana bila ditafsirkan secara ekstensif juga termasuk dalam hal waris-mewarisi masyarakat adatnya.

Fakta tersebut kemudian melahirkan sebuah urgensi penting dalam penelitian ini, yaitu perlakuan adil kepada setiap orang dan mendudukannya sama tanpa melihat perbedaan faktor biologis dan sosiologis yang ada. Pasalnya, guna mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum yang bertujuan untuk memakmurkan kehidupan bangsa dan menyelenggarakan kesejahteraan umum bagi masyarakatnya, keseimbangan hak oleh hukum menjadi hal yang amat penting untuk dilindungi dan diselenggarakan dalam kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Negara Kesatuan Republik Indonesia memandang sama dan setara setiap insan manusia, baik itu dari segi hak yang dimilikinya demi mewujudkan keadilan sosial itu sendiri. Hal tersebut telah pula menjadi ideologi negara sebagaimana pada Pancasila Sila ke-2 dan ke-5. Maka dari itu, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: a) Bagaimanakah perwujudan keadilan dan keseimbangan hak dalam sistem waris adat suku Lamaholot?; dan b) Bagaimana kedudukan hukum waris adat Lamaholot dalam Sistem Hukum Indonesia?

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif yang mana hukum dikonsepkan sebagai norma yang menjadi kaidah patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁹

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perwujudan Keadilan dan Keseimbangan Hak dalam Sistem Waris Adat Suku Lamaholot

Diversifikasi hukum adat di Indonesia sangatlah beragam dan bervariasi, sebab dari setiap daerah dan suku yang tersebar di Indonesia, masing-masing memiliki keistimewaan dan perbedaan hukum adatnya. Oleh karena itu, bila terhitung setiap suku memiliki satu hukum adat, didapati bahwa dari total kurang lebih 1.846 suku yang ada di Indonesia sebagaimana didata oleh Badan Pusat Statistik (BPS), sebanyak itu pula hukum adat yang tersebar dan digunakan oleh masyarakat dalam pengaturan setiap lini kehidupannya.²⁰ Dari sekian banyak hukum adat yang berlaku di Indonesia, hukum adat Lamaholot dapat dikatakan merupakan salah satu hukum adat yang masih amat kental implementasinya terlepas dari ombak modernisasi dan era globalisasi yang menerjang kehidupan masyarakat. Menurut hemat Peneliti, hukum adat Lamaholot ini begitu patut ditaati dan wajib dijunjung tinggi tanpa sedikitpun eksepsi dalam kehidupan masyarakat hukum adatnya. Implementasi hukum adat ini dapat dikatakan cukup berbeda dengan hukum adat lainnya yang cenderung sudah mengalami akulturasi dengan hukum nasional dan hukum agama

¹⁸ Oktovianus Sila Wuri Subanpulo, "Pengaruh Budaya Lamaholot Dalam Ruang Kota Larantuka," *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 8.3 (2012), 247-56.

¹⁹ Zainal Asikin dan Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012).

²⁰ BPS, *11: Buku Pedoman Pengkodean Pilot SP2020* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2018).

yang dianut masyarakat setempat, terutama di daerah yang telah terbuka dari isolasi akibat pengaruh teknologi komunikasi dan informasi, serta yang telah terpapar pergaulan eksternal yang membawa pengaruh pola hidup masyarakat dari luar persekutuan hukum adat tersebut, sehingga daerah inipun menjadi daerah perkotaan yang lebih maju dan modern, dimana berangsur-angsur berimplikasi pada penerapan hukum adat yang semakin pudar.²¹ Berbeda jauh dengan kenyataan masyarakat hukum adat Lamaholot, yang dikarenakan begitu ketatnya penerapan hukum adat Lamaholot, sampai-sampai melahirkan suatu paham bahwa tanpa dijalankan hukum adat tersebut, tidaklah pantas untuk dijalankannya kehidupan masyarakat hukum adat yang ada, baik itu dalam melakukan perkawinan, pewarisan, dan aktivitas bermasyarakat lainnya.²²

Berdasarkan pengklasifikasian hukum adat oleh Van Vollenhoven, hukum adat Lamaholot termasuk ke dalam lingkaran hukum adat Timor²³ yang disebut dengan julukan kukuban hukum adat (*rechtsgouw*) Lamaholot. Sebagaimana dipaparkan pada Pendahuluan, suku Lamaholot menganut sistem kekerabatan patrilineal, yang artinya garis keturunan ditarik dari pihak laki-laki (ayah) dan ketika perempuan (isteri) terlibat perkawinan, maka secara tidak langsung mengakhiri hubungan kekeluargaannya dengan seluruh anggota keluarga ia berasal dan kerabatnya, sehingga isteri akan menjadi bagian dari keluarga suaminya saja. Pada sistem ini, pihak yang berhak atas warisan terbatas pada anak laki-laki saja, dimana anak perempuan tidak berhak untuk mendapatkan warisan dari keluarganya, baik itu keluarga dari mana ia berasal maupun keluarga yang baru dibentuk dan dibangun bersama suaminya. Benda yang diwariskan umumnya ialah berupa benda pusaka, tanah, dan pohon kelapa. Akan tetapi, anak perempuan tentunya masih memiliki hak untuk menikmati harta kekayaan tersebut selama ia belum menikah, dan bagi perempuan yang telah menikah (isteri) pun memiliki hak menikmati harta kekayaan dalam rumah tangga guna mengurus dan menunjang kehidupan berumah tangganya tersebut.

Sedasar dengan ideologi Pancasila, Indonesia bertekad untuk menciptakan kehidupan yang berdasarkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Berkaitan dengan penelitian ini, keadilan patut ditinjau dari kegiatan waris-mewarisi tersebut. Namun, dengan adanya perbedaan-perbedaan dalam hak waris adat Lamaholot itu sendiri berdasarkan jenis kelamin bukankah sejatinya telah mencerminkan ketidakadilan sosial yang nyata terjadi di lapangan, terlebih lagi dalam kaitannya dengan kesetaraan kedudukan laki-laki dan perempuan di tengah era emansipasi dan modernisasi saat ini. Senada dengan kesetaraan ini pun dikenal pula konsep Hak Asasi Manusia, yang mana menggariskan hak-hak setiap insan manusia untuk memperoleh perlakuan yang sama terlepas dari perbedaan personalnya. Berkaitan dengan penelitian ini, maka Hak Asasi Manusia (HAM) yang bersinggungan sejatinya selalu berporos pada hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dengan cara perlakuan yang sama di hadapan hukum. Perlakuan adil ini menjamin hak dasar setiap manusia selalu bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif serta mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif tersebut sebagaimana

²¹ Otom Mustomi, "Perubahan Tatanan Budaya Hukum pada Masyarakat Adat Suku Baduy Provinsi Banten," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17.3 (2017), 309-28.

²² Ruth Barnes, "WITHOUT CLOTH WE CANNOT MARRY: THE TEXTILES OF THE LAMAHOLOT IN TRANSITION," *Journal of Museum Ethnography*, 1991, 95-112.

²³ H. Abdurrahman, "Draft Laporan Pengkajian Hukum tentang Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat," 2015, 16.

ditentukan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Berhubungan dengan hal tersebut, dapat dipahami bahwa sepatutnya perlakuan yang sama haruslah diberikan kepada seluruh warga negara, sehingga tindakan diskriminatif atau perlakuan yang membeda-bedakan terhadap setiap dan sesama warga negara, baik itu berdasarkan suku, golongan, warna kulit, kedudukan sosial, hingga jenis kelaminnya haruslah diiadakan.

Pemenuhan HAM sebagai komponen negara Indonesia kemudian dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut dengan UU HAM). Pasalnya, manusia dinyatakan berhak untuk memperoleh perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama tanpa kecuali di depan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (3) UU HAM. Maka secara nasional pun sejatinya keadilan sudah dicita-citakan secara normatif bagi kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat Indonesia. Selaras dengan hukum nasional, internasional juga telah mengamanatkan perlakuan yang adil bagi seluruh insan manusia, yang mana dideklarasikan melalui Pasal 7 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*).

Melalui beberapa produk hukum di atas, didapati bahwa keadilan yang diwujudkan melalui perlakuan yang sama bagi setiap orang adalah wajib 'di depan hukum'. Secara tidak langsung, frasa 'di depan hukum' dapat diibaratkan dalam terselenggaranya sebuah negara, sebab negara adalah hukum dan hukum sepatutnya ialah instrumen bagi negara untuk mencapai keteraturan dan keadilan. Oleh karena itu, baik itu melalui Hukum Internasional, *Staatsfundamentalnorm*, *Staatsgrundgesetz*, hingga *Formell Gesetz* Indonesia telah mengamanatkan keadilan itu sendiri, baik itu bagi yang berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Selain itu, secara spesifik berhubungan dengan pengeliminasian tindakan diskriminasi terhadap perempuan pun, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW*) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984,²⁴ yang mana pada Pasal 1 CEDAW dijelaskan bahwa konsep "diskriminasi" dari Konvensi ini ialah pembedaan yang lahir akibat perbedaan jenis kelamin, yang berimplikasi pada berkurang atau terhapusnya pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok meliputi bidang politik, ekonomi, sosial-budaya, sipil, atau yang lainnya bagi kaum perempuan, atas dasar keseimbangan antara laki-laki dan perempuan.²⁵ Maka menurut hemat peneliti, landasan hukum ini sejatinya bertujuan guna menghapus ketidakseimbangan hak bagi perempuan, termasuk di dalamnya ialah hak waris yang sekiranya tergabung ke dalam kebebasan dalam bidang sosial-budaya masyarakat. Mendasarkan pada Pasal 5 huruf a CEDAW, negara oleh karenanya patut mengambil tindakan tegas untuk menghapus segala paradigma atau model tingkah laku sosial-budaya antara laki-laki dan perempuan dalam kaitannya dengan pewarisan, guna menghilangkan kebiasaan atau praktik pewarisan masyarakat adat yang terindikasi mengedepankan salah satu jenis kelamin saja ataupun yang berdasarkan pada peranan stereotip antara laki-laki

²⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi PBB tentang Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan*.

²⁵ United Nations, *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*.

dan perempuan, dan melahirkan keadilan daripadanya.²⁶ Hal ini guna mencapai keadilan yang menjadi salah satu cita hukum itu sendiri dengan tidak menghilangkan hak minimal orang lain. Lantas, bagaimanakah konsep keadilan yang diangan-angankan ini? Berdasarkan hasil analisis seorang ahli hukum asal Inggris, Herbert Lionel Adolphus Hart, ia mengatakan bahwa keadilan merupakan konsep pokok dari hukum, dimana dalam analisisnya ia mencoba untuk mendefinisikan apa yang dimaksud dari 'adil' dan 'tidak adil'. Olehnya, 'adil' didefinisikan sebagai apa yang layak dan 'tidak adil' didefinisikan sebagai apa yang tidak layak.²⁷ Keadilan ini dicerminkan melalui sikap dan perbuatan manusia, baik itu dalam hal pembagian warisan, ganti rugi, pertimbangan hakim, pemeriksaan pengadilan, sampai kepada dalam dijatuhkannya putusan pengadilan. Berikutnya, adapun Teori John Rawls, seorang ahli hukum asal Amerika Serikat, dimana dalam bukunya *A Theory of Justice*, ia mendefinisikan adil sebagai suatu keadaan dengan keseimbangan hak, kepentingan yang sah, dan saling bersaing.²⁸ Rawls kemudian menguraikan konsep keadilannya atas 2 asas keadilan, yakni: a) Setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan yang terluas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang; dan b) Ketimpangan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa, sehingga dapat memberikan keuntungan bagi setiap orang dan segala posisi, serta jabatan politik harus terbuka dan tersedia bagi setiap orang. Dengan demikian, dapat dipahami sebuah premis bahwasanya keadilan sebagai pilar utama hukum ialah menyangkut hal-hal yang layak, wajar, dan saling menguntungkan dalam tatanan masyarakat dan keberlakuan hukum yang ada. Tidak hanya itu, konsep keadilan ini juga didefinisikan oleh banyak ahli lainnya, yang mana pada intinya menitikberatkan pada keseimbangan hak dan kewajiban antara satu orang dengan orang lainnya. Dari konsep keadilan terurai di atas kemudian lahirlah macam-macam keadilan yang beragam. Salah satunya pembagian menurut Aristoteles, dimana ia membagi keadilan atas 5 macam, yaitu: keadilan komutatif, keadilan distributive, keadilan kodrat alam, keadilan konvensional, dan keadilan perbaikan.²⁹

Dengan adanya sistem waris adat Lamaholot yang justru hanya menguntungkan dan mendahulukan anak berjenis kelamin laki-laki saja sebagai ahli waris, maka ini sepatutnya dapat dikatakan tidak layak dan tidak menguntungkan bagi anak-anak yang berjenis kelamin perempuan. Kemudian, ditinjau dari jenis keadilan sistem waris adat itu sendiri maka dikatakan bahwa keadilan ini dapat digolongkan ke dalam keadilan distributif, dimana hak atas waris laki-laki lebih besar, sebab dipandang memiliki peran dan tanggung jawab yang lebih berat dalam kehidupan berumah tangga nantinya dibandingkan perempuan. Padahal, dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sendiri telah digariskan secara terang bahwa antara laki-laki dan perempuan memiliki hak serta kedudukan dalam rumah tangga yang sama,³⁰ sehingga tentu beban dan tanggung jawab yang diemban keduanya pun sejatinya adalah seimbang. Dengan pandangan hukum adat tersebut, telah mengindikasikan ketidakadilan dalam memandang

²⁶ Zuhriani Zuhriani, "Perempuan dan Hukum dalam Masyarakat Hukum Adat Lampung Sebatin," *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 10.2 (2018), 197-215.

²⁷ Muhammad Burhan, "Kedudukan dan Hak Perempuan Sebagai Ahli Waris Dalam Hukum Kewarisan Indonesia," *Mahkamah*, 2.2 (2017), 283-326.

²⁸ Inge Dwisvimiari, "Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum," *Jurnal Dinamika Hukum*, 11.3 (2011), 522-31.

²⁹ Dwisvimiari.

³⁰ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan."

kedudukan perempuan itu sendiri. Oleh sebab itu, ketika terdapat sistem waris adat ini amatlah tepat untuk dianggap belum mencerminkan keadilan bagi masyarakat adat tersebut, bahkan melanggar konsep keadilan itu sendiri. Selain lalai dalam memenuhi asas atau jiwa dari konsep keadilan, sepatutnya sistem waris adat suku Lamaholot ini tidak sesuai dengan sistem waris nasional yang termaktub pada KUHPer sebagai pedoman utama nasional waris-mewarisi. Hal ini dikarenakan dalam ketentuan Pasal 852 ayat (1) KUHPer menentukan setiap anak baik yang berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan tidak dianggap berbeda dan memperoleh hak atas waris yang mana sifatnya ialah “mutlak”. Oleh sebab itu, dalam KUHPer pun kemudian dikenal istilah “Legitieme Portie” yang merupakan gambaran lebih eksplisit mengenai bagian “mutlak” yang menjadi hak waris itu sendiri. Legitieme Portie berdasarkan Pasal 913 KUHPer merupakan bagian wajib kepada ahli waris.

Bagian “mutlak” ini sejatinya tidak dapat dinegasikan dalam praktiknya. Bahkan dalam hal pewarisan secara *testament* menggunakan wasiat pun, konsep Legitieme Portie ini tidak boleh dilanggar.³¹ Maka dari itu menurut hemat Peneliti, dengan pemerolehan hak atas waris bagi anak yang berjenis kelamin laki-laki saja pada sistem waris adat Lamaholot sejatinya telah menggambarkan ketidakadilan yang amat sangat nyata dalam kehidupan sosial-budaya masyarakat Lamaholot. Dalam hal keberadaan Hukum Warisnya diyakini sebagai *living law* sekalipun, *quod si contngat* perlakuan adil terhadap para pihak tidak dapat dijustifikasi dengan alasan apapun jika masih bersifat subjektif, adanya keterpihakan, dan masih terdapat disparitas posisi kesetaraan untuk membenarkan pihak lainnya sementara pembenaran tersebut menghilangkan hak dasar pihak satunya.

Kedudukan Hukum Waris Adat Dalam Sistem Hukum Indonesia

Diungkapkan oleh Cicero “*Ubi Societas Ibi Ius*”, dapat diartikan dimana ada masyarakat di situ ada hukum, maka eksistensi hukum dapat diartikan sangat bergantung dan sejalan dengan keberadaan masyarakat. Artinya, hukum harus memenuhi rasa keadilan dan kebutuhan dari masyarakat hukum tersebut. Bila tidak, maka sia-sialah keberadaan hukum itu sendiri. Tidak hanya itu, pasalnya hukum juga sejatinya merupakan refleksi dari roh masyarakat, maka bagaimana hukum diimplementasikan menjadi sangat esensial untuk dikaji. Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa pada mulanya, kedudukan hukum adat dalam hukum nasional ialah sebagai unsur inti dari pembangunan hukum nasional.³² Kendatipun demikian, pembentukan hukum yang berasal dari masyarakat, khususnya hukum adat, sejatinya tidak meniadakan kaidah hukum lainnya yang berlaku dalam sistem hukum nasional. Demikian pula sebaliknya, sifat supremasi hukum dalam negara hukum tidak dapat menghilangkan *volkgeist* dalam hukum adat.

Pentingnya keberadaan hukum adat ini telah berkembang bahkan sebelum kemerdekaan Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda, Pemerintah Kolonial Belanda mengakui hukum adat nusantara sebagai hukum bagi bangsa Indonesia yang kedudukannya sejajar dengan hukum Eropa yang berlaku saat itu. Pengakuannya sebagai hukum positif ini sebagaimana termaktub jelas pada Pasal 131 ayat (6) Indische

³¹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, 31 ed. (Jakarta: Intermasa, 2003).

³² Munir Salim, “Adat Sebagai Budaya Kearifan Lokal Untuk Memperkuat Eksistensi Adat Ke Depan,” *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 5.2 (2016), 244-55.

Staatsregeling (IS). Kemudian, setelah Indonesia merdeka, keberlangsungan eksistensi hukum adat diatur dalam Pasal 18b ayat (1) UUD 1945.

Lantas, muncul sebuah pertanyaan, dalam kaitannya dengan hukum adat, apakah pembedaan hak waris ahli waris berdasarkan jenis kelamin tersebut masih relevan dan “sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat”? Sebelum menyimpulkan jawaban atas pertanyaan ini, ada baiknya terlebih dahulu kita memahami perkembangan masyarakat sekarang ini, terutama berkaitan dengan pemberlakuan sistem waris adat suku Lamaholot sebagai masyarakat adat masih sangat mempercayai hukum adat yang berlaku, sebagai bagian dari kehidupan mereka yang tidak dapat dipisahkan.³³

Modernisasi sebagai sebuah gerakan sosial yang terjadi di masyarakat merupakan gerakan revolusioner, sifatnya berubah dan kompleks dalam setiap lini kehidupan manusia. Pengaruh yang dibawanya melahirkan implikasi terhadap banyak sistem sosial manusia demi mencapai sebuah homogenisasi (*convergensi*) yang sangat progresif dalam kehidupan manusia.³⁴ Dengan begitu, hukum sebagai cerminan masyarakat pun juga sepatutnya bersifat progresif dan mengikuti pola kehidupan masyarakat yang amat dinamis hari demi hari. Patut diketahui bahwa era modernisasi menciptakan sebuah derajat atau kedudukan yang sama atas laki-laki dan perempuan. Kedudukan ini pun sempat Peneliti paparkan secara jelas cerminannya dalam berbagai instrumen hukum yang ada, baik itu instrumen hukum internasional maupun nasional. Akan tetapi, terlepas dari pengaruh era modernisasi yang membawa emansipasi ini, bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berbudaya masih saja menerapkan hukum adat nenek moyang yang lahir bertahun-tahun lalu lamanya dalam setiap lini kehidupan masyarakat adat tersebut. Oleh sebab itu, walaupun ditemukan ketidakseimbangan kedudukan manusia dan ketidakadilan yang terlaksana daripadanya, masyarakat masih saja terjebak dalam mempertahankan eksistensi hukum adat ini.³⁵ Keputusan tersebut juga turut dilakukan bukan hanya karena keterikatan emosional masyarakat terhadap hukum adat, melainkan juga mengingat salah satu sifat hukum adat sendiri ialah walaupun tidak tertulis, tetapi tetap bersifat memaksa dan memiliki sanksi, yakni berupa sanksi adat.³⁶ Hal ini kemudian menimbulkan suatu keharusan atau kewajiban untuk menaati hukum adat yang berlaku tersebut, terlepas dari ada atau tidaknya rasa keadilan dalam penerapan hukum adat ini. Sanksi adat yang dimaksud di sini pun meliputi banyak macam atau jenisnya, baik itu berupa keharusan untuk menyelenggarakan upacara adat tertentu, membayar denda, dan masih banyak lagi. Kemudian, bila sanksi-sanksi yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan tersebut tidak direalisasikan dan menuai penolakan dari si terhukum, maka adapun akibat yang dapat menimpa si terhukum tersebut, yaitu dengan timbulnya reaksi masyarakat,³⁷ seperti aksi pembakaran tempat tertentu, perusakan sarana-sarana tertentu dalam persekutuan masyarakat adat, hingga pertentangan fisik yang mengancam ketentraman masyarakat adat hingga masyarakat umum.

³³ Faridah Jalil, “Peranan ‘Hukum’ dalam Menjaga ‘Hukum Adat’ Untuk Kesatuan Masyarakat,” *Kanun : Jurnal Ilmu Hukum*, 15.3 (2013), 381–96.

³⁴ Frans Simangunsong, Fakultas Hukum, dan Universitas Surakarta, *Hukum Dan Paradigma Pluralisme Hukum*, 2015.

³⁵ Riezka Eka Mayasari, *Tantangan Hukum Adat Dalam Era Globalisasi Sebagai Living Law Dalam Sistem Hukum Nasional*.

³⁶ Laurensius Arliman, “Hukum Adat Di Indonesia Dalam Pandangan Para Ahli Dan Konsep Pemberlakuannya di Indonesia,” *Jurnal Selat*, 5.2 (2018), 177–90.

³⁷ Sigit Sapto Nugroho, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, ed. oleh Farkhani (Solo: Pustaka Iltizam, 2016).

Selain menimbulkan problematika dalam kesejahteraan masyarakat adat sendiri, baik secara horizontal (antar masyarakat adat) maupun vertikal (struktural antara badan hukum dan masyarakat adat),³⁸ pemberlakuan hukum adat juga seringkali menimbulkan ketidakselarasan hukum dengan hukum nasional yang ada, yang mana berkaitan dengan sistem waris sendiri, sebagaimana sudah Peneliti uraikan terlihat jelas bahwasanya terdapat kesenjangan praktik pewarisan adat Lamaholot antara ahli waris yang berjenis kelamin perempuan dan laki-laki di dalamnya. Lalu, hal ini selanjutnya menimbulkan implikasi tersendiri terhadap berjalannya proses peradilan yang ada di Indonesia, sebab dengan adanya problematika penerapan hukum adat dan pelanggaran delik adat di kemudian hari, secara tidak langsung akan menyulitkan hakim untuk memahami dan mengetahui norma-norma hukum adat yang berlaku di masyarakat dalam memutuskan perkara yang bersangkutan.

Sedasar dengan hal tersebut, sampai sejauh mana kesesuaian hukum adat itu sendiri terhadap perkembangan masyarakat? Penafsiran frasa “sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat” pada Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.³⁹ Perluasan pemaknaan tersebut memberikan kejelasan bahwa adanya pengakuan terhadap eksistensi hukum adat beserta hak-hak tradisional lainnya, eksistensi mana berasal dari persekutuan masyarakat hukum adat yang juga masih hidup di lingkungan tertentu. Jika ini masih ada maka pengakuan dan penghormatan kepada masyarakat hukum adat diberikan tanpa menegasikan ukuran atau parameter kelayakan bagi kemanusiaan sesuai dengan tingkat perkembangan peradaban bangsa dan pengakuan dan penghormatan tersebut tidak boleh mencederai makna Indonesia sebagai negara yang berbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal ini menunjukkan adanya tuntutan dan permintaan persamaan kedudukan Hukum Waris adat antara laki-laki dan perempuan patut mempertimbangkan eksistensinya. Jangan sampai penyesuaian nilai dan tatanan hukum yang umum diterima dengan cara menyamakan laki-laki dan perempuan dalam Hukum Waris adat suku Lamaholot akan serta merta menghilangkan eksistensinya sebagai hukum adat yang berlaku di masyarakat dan yang telah sekian lama menjadi bagian dari system hukum nasional. *Opinio juris sive necessitatis* terhadap keperluan dan keterdesakan pembentukan pola ber hukum baru hanya dapat dilakukan selama hasilnya dapat diterima secara *binding custom* dan *adaptable* serta berfungsi sebagai bagian dari nilai dan tata hukum di dalam sistem hukum nasional.

Dengan begitu, atas uraian di atas patut disikapi bahwasanya hukum adat sebagai kekayaan dan kebhinekaan bangsa Indonesia memang tidak dapat dihapuskan, sebab sesuai dengan pengakuan yang diberikan pada UUD 1945, bahwa hukum harus dijalankan sesuai dengan menghargai kesatuan hukum adat serta hak tradisional masyarakat adat yang masih eksis hingga sekarang ini. Namun menurut hemat Peneliti, dengan adanya problematika ketidakseimbangan kedudukan dan hak di atas, hukum adat sepatutnya harus diselaraskan dengan hukum nasional yang berlaku agar tidak bertentangan dengan kaidah atau norma hukum yang sejatinya dipergunakan demi tercapainya kesejahteraan umum masyarakat. Sehingga Indonesia sebagai negara hukum seharusnya merancang suatu pembaharuan

³⁸ Syamsudin Syamsudin, “Beban Masyarakat Adat Menghadapi Hukum Negara,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 15.3 (2008), 338–51.

³⁹ Jimly Ashiddiqie, *Konsolidasi Naskah UUD 1945* (Jakarta: Yarsif Watampoe, 2003).

hukum sebagai bentuk pengembangan terhadap ketidakselarasan hukum dan mengubahnya menjadi suatu keselarasan hukum yang mendatangkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat. Berkaitan dengan pengembangan hukum itu sendiri, sejatinya telah menjadi keharusan dan konsepsi dasar dari bangsa Indonesia sebagai negara hukum, dimana sesuai dengan pernyataannya dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Indonesia ialah negara yang didasarkan atas hukum (*rechstaats*), dimana negara hukum yang baik senada dengan konsepsi sebuah *rechstaats* oleh Immanuel Kant sendiri sepatutnya memiliki 4 unsur penting di dalamnya.⁴⁰ Apalagi berkaitan dengan konsep pemenuhan HAM, yakni keseimbangan hak antara perempuan dan laki-laki yang bahkan menurut pemerhati HAM asal Indonesia, Harkristuti Harkrisnowo, bahwa hukum adat sudah sepatutnya diterima dan diimplementasikan dengan syarat, yakni dengan memenuhi unsur-unsur dalam HAM tersebut.⁴¹ Namun alangkah disayangkannya, esensi HAM ini justru dilanggar dalam pembahasan permasalahan sistem waris adat Lahamolot, dimana melanggar unsur pemenuhan hak asasi manusia yang sejatinya menjadi salah satu nilai penting dalam digolongkannya suatu negara sebagai negara hukum.

Kepatutan perjuangan negara dalam menghadapi ketidakseimbangan ini juga sejatinya termuat pada Pasal 2 huruf f CEDAW. Dengan begitu, sudah menjadi kewajiban atau keharusan bagi negara untuk memperjuangkan keadilan bagi kaum perempuan dengan menghapuskan kebiasaan-kebiasaan diskriminatif yang ada di masyarakat, sekalipun dalam lingkup kebiasaan berbudaya dalam hukum adat itu sendiri. Menurut hemat Peneliti, adapun dua jalan yang sekiranya harus ditempuh negara dalam menyikapi problematika di atas, yaitu pengesahan RUU Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan melalui pengakomodiran hukum adat dalam tatanan peraturan perundang-undangan nasional. Pertama, dengan pengesahan RUU Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, maka secara jelas akan diberikan garis-garis pembatas dan pelaksana yang terang terhadap pemberlakuan hukum adat itu sendiri. Karena melihat pada dasar keberlakuan hukum adat pada Pasal 18B ayat (2) UUDNRI Tahun 1945 sejatinya belum memberikan batasan-batasan yang jelas terhadap eksistensi hukum adat tersebut, termasuk di dalamnya penafsiran terhadap apa yang masih atau tidak lagi sesuai dengan perkembangan masyarakat. Pasalnya, selama diselenggarakannya pembangunan di Indonesia, karakteristik frasa “sesuai dengan perkembangan masyarakat” dapat dikatakan belum terdefiniskan, sehingga masih belum jelas bagaimana penampakan hukum atau substansi materiil dari pengaturan hukum adat dalam terlaksananya sistem hukum nasional tersebut. Dengan demikian, banyak pula kecacatan-kecatatan implementatif terhadap hukum adat dan hak tradisional masyarakat adat di kehidupan bermasyarakat, baik itu sekarang maupun di kemudian hari.

Berikutnya, persoalan hukum adat tidak hanya pada batasan-batasan pemberlakuan (implementatif) dan pengakuan hukum adat serta hak tradisional masyarakat adat, tetapi juga bersangkutan dengan bagaimana hukum adat justru dapat melahirkan tatanan kehidupan yang adil dan bermartabat bagi perkembangan manusia di tengah derasny arus globalisasi ini, demi tidak melanggar kemanusiaan dalam perkembangan manusia yang menjadi nilai ke-5. Dimana, dengan sifat hukum adat yang salah satunya ialah dinamis maka sepatutnya apa yang masih patut dan sesuai sepatutnya dilestarikan, namun apa yang sudah tidak lagi relevan sepatutnya tidak lagi diimplementasikan serta dihapuskan.

⁴⁰ Dwi Putra Nugraha, *Pengantar Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia* (Tangerang: Universitas Pelita Harapan Press, 2020).

⁴¹ Sukirno, “Revitalisasi dan Aktualisasi Hukum Adat sebagai Sumber Hukum Pidana Positif,” *Diponegoro Law Review*, 2.2 (2018), 141–53.

Pelestarian hukum adat ini kemudian dituangkan dalam peraturan perundang-undangan sebagai batasan substantif terhadap hukum adat yakni berbentuk Peraturan Daerah (Perda). Hal ini guna menjamin kebaharuan hukum dengan reinterpretasi yang sesuai dengan tuntutan zaman, keadaan dan kebutuhan masyarakat.

Tidak hanya itu, dengan dituangkannya hukum adat dalam Perda pun sepatutnya melahirkan sebuah kepastian hukum yang selama ini justru tidak terselenggarakan dalam implementasi hukum adat, sebab minimnya ketersediaan sumber hukum yang pasti dan tetap dalam pelaksanaan hukumnya. Oleh karena itu, mekanisme yang dapat dilakukan ini ialah dengan menjadikan Perda sebagai regulasi daerah yang mempertahankan eksistensi dari keunikan masing-masing persekutuan masyarakat adat dan mengedepankan *local wisdom* yang mengakomodir hukum adat, guna tercapainya kepastian hukum yang dicita-citakan manusia dalam mewujudkan kesejahteraan umum dan kebahagiaan bagi segenap masyarakat.

Dengan formulasi demikian, keberadaan hukum adat sebagai sub sistem hukum nasional akan tetap dapat berfungsi dan tidak menjadi endogen dengan kaidah hukum yang berlaku lainnya. Penting untuk didudukkan pula bahwa hukum adat suku Lamaholot tidak menjadi lebih dominan karena sifatnya yang interdependensi dan resiprokal dengan sub sistem hukum lainnya. Oleh karenanya Hukum Waris adat suku Lamaholot tidak dapat dipisahkan dengan praktik adat waris lainnya sehingga baik secara formal dan materiilnya harus dapat *sine qua non* berjalan seiring senada dengan kegiatan sosial lainnya.

Kesimpulan

Pemberlakuan sistem waris adat suku Lamaholot mencerminkan langkanya perwujudan keadilan yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia yang menegaskan keseimbangan hak antara ahli waris yang berjenis kelamin perempuan dan laki-laki, hal mana yang sepatutnya telah menjadi esensi penting dalam pemenuhan hak asasi manusia sebagai unsur utama dari NKRI sebagai negara hukum. Kedudukan hukum adat dalam pewarisan masih eksis, sekalipun tidak lagi relevan dengan perkembangan tatanan sosial masyarakat yang telah menggariskan kedudukan yang seimbang antara laki-laki dan perempuan.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, H., "Draft Laporan Pengkajian Hukum tentang Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat," 2015, 16
- Andaya, Leonard Yuzon, "The Social Value of Elephant Tusks and Bronze Drums among Certain Societies in Eastern Indonesia," *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, 172 (2016), 66-89
- Arliman, Laurensius, "Hukum Adat Di Indonesia Dalam Pandangan Para Ahli Dan Konsep Pemberlakuannya di Indonesia," *Jurnal Selat*, 5 (2018), 177-90
- Ashiddiqie, Jimly, *Konsolidasi Naskah UUD 1945* (Jakarta: Yarsif Watampoe, 2003)
- Asikin, Zainal, dan Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012)
- Barnes, Ruth, "WITHOUT CLOTH WE CANNOT MARRY: THE TEXTILES OF THE LAMAHOLOT IN TRANSITION," *Journal of Museum Ethnography*, 1991, 95-112
- BPS, 11: *Buku Pedoman Pengkodean Pilot SP2020* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2018)

- Burhan, Muhammad, "Kedudukan dan Hak Perempuan Sebagai Ahli Waris Dalam Hukum Kewarisan Indonesia," *Mahkamah*, 2 (2017), 283-326
- Demian, Melissa, "On the Repugnance of Customary Law," *Comparative Studies in Society and History*, 56 (2014), 508-36
- Dwisvimiari, Inge, "Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum," *Jurnal Dinamika Hukum*, 11 (2011), 522-31
- Hadi, Syofyan, "HUKUM POSITIF DAN THE LIVING LAW (Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat)," *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, 13 (2017), 259-66
- — —, "Mengkaji Sistem Hukum Indonesia (Kajian Perbandingan Dengan Sistem Hukum Lainnya)," *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, 12 (2016), 164-72
- HUMAS, "Penelitian Historis," 2018 <<https://penalaran-unm.org/penelitian-histories/>>
- Jalil, Faridah, "Peranan 'Hukum' dalam Menjaga 'Hukum Adat' Untuk Kesatuan Masyarakat," *Kanun : Jurnal Ilmu Hukum*, 15 (2013), 381-96
- Komari, "Eksistensi Hukum Waris di Indonesia: Antara Adat dan Syariat," *Jurnal Asy-Syari'ah*, 17 (2015), 157-72
- Legesan, Andika, "Eksistensi Pidana Adat Dalam Hukum Nasional," *Lex Crimen*, 1 (2012), 24-40
- Mayasari, Riezka Eka, *Tantangan Hukum Adat Dalam Era Globalisasi Sebagai Living Law Dalam Sistem Hukum Nasional*
- Mustomi, Otom, "Perubahan Tatanan Budaya Hukum pada Masyarakat Adat Suku Baduy Provinsi Banten," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17 (2017), 309-28
- Nugraha, Dwi Putra, *Pengantar Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia* (Tangerang: Universitas Pelita Harapan Press, 2020)
- Nugroho, Sigit Sapto, *Hukum Waris Adat di Indonesia*, ed. oleh Farkhani (Solo: Pustaka Iltizam, 2016)
- — —, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, ed. oleh Farkhani (Solo: Pustaka Iltizam, 2016)
- Permana, Sugiri, "Kesetaraan Gender Dalam Ijtihad Hukum Waris Di Indonesia," *Asy-Syari'ah*, 20 (2018), 117-32
- Republik Indonesia, *Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*
- — —, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*
- — —, "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan"
- — —, *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*
- — —, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi PBB tentang Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan*
- Saleh, M, "Eksistensi Hukum Adat Dalam Polemik Hukum Positif Suatu Kajian Dalam Perspektif Tatanegara," *IUS: Kajian Hukum dan Keadilan*, 1 (2013), 536-52
- Salim, Munir, "Adat Sebagai Budaya Kearifan Lokal Untuk Memperkuat Eksistensi Adat Ke Depan," *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 5 (2016), 244-55
- Sardari, Ahmad Asif, "Belis Dalam Perkawinan Masyarakat Islam Lamaholot di Flores Timur Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Al-Qadai: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 5 (2018), 160-74
- Simangunsong, Frans, Fakultas Hukum, dan Universitas Surakarta, *Hukum Dan Paradigma Pluralisme Hukum*, 2015
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007)

DiH: Jurnal Ilmu Hukum

Volume 17 Nomor 2

Agustus 2021

Fajar Sugianto

Vincensia Esti Purnama Sari

Graceyana Jennifer

Subanpulo, Oktovianus Sila Wuri, "Pengaruh Budaya Lamaholot Dalam Ruang Kota Larantuka," *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 8 (2012), 247-56

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, 31 ed. (Jakarta: Intermasa, 2003)

Sukirno, "Revitalisasi dan Aktualisasi Hukum Adat sebagai Sumber Hukum Pidana Positif," *Diponegoro Law Review*, 2 (2018), 141-53

Sumanto, Dedi, "Hukum Adat Di Indonesia Perspektif Sosiologi Dan Antropologi Hukum Islam," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 17 (2018), 181-91

Syahbandir, Mahdi, "Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum (The Structure of Customary Law In Indonesia's Legal System)," *Kanun*, 4 (2010), 1-13

Syamsudin, Syamsudin, "Beban Masyarakat Adat Menghadapi Hukum Negara," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 15 (2008), 338-51

United Nations, *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* – – –, *Universal Declaration of Human Rights*

Zuhraini, Zuhraini, "Perempuan dan Hukum dalam Masyarakat Hukum Adat Lampung Sebatin," *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 10 (2018), 197-215

FENOMENA PERJUDIAN BURUNG MERPATI DAERAH RUNGKUT TENGAH

Ahmad Nasrudin Fadli¹, Ridho Dwi Rahardjo²

Abstract

This study aims to offer solutions related to the prevalence of pigeon gambling in the Rungkut Tengah area of Surabaya. Through an empirical approach which is sourced from existing data in the field such as interviews and observations. Through this research, researchers offer a way out of the existence of pigeon gambling which is expressly prohibited in statutory regulations. By holding counseling and providing a forum such as an official competition to be able to channel hobbies in raising and caring for pigeons without having to participate in gambling. Law enforcement related to the prevalence of gambling cases that develop in the community certainly makes it difficult for the authorities to eradicate various gambling so that the law appears in line with existing norms. Through the efforts of the government and law enforcement officials, the making of regulations regarding the sanctions imposed by the practice of gambling does not make the public afraid of these threats. This is what makes it necessary to do something new related to efforts to eradicate pigeon gambling in Central Rungkut without having to stop the hobby of pigeon fans in the area, of course.

Keywords: gambling; pigeons; solutions

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menawarkan solusi terkait maraknya perjudian burung merpati di wilayah Rungkut Tengah Surabaya. Melalui metode pendekatan secara empiris dimana bersumber dari data yang ada dilapangan seperti wawancara dan observasi. Melalui penelitian ini, peneliti menawarkan jalan keluar dari adanya perjudian burung merpati yang secara tegas dilarang didalam peraturan perundang-undangan. Dengan mengadakan penyuluhan serta memberikan wadah seperti perlombaan resmi untuk dapat menyalurkan hobi dalam memelihara serta merawat burung merpati tanpa harus mengikuti perjudian. Penegakan hukum terkait maraknya kasus perjudian yang berkembang dimasyarakat tentu membuat pihak aparat mengalami kesulitan dalam memberantas berbagai perjudian agar hukum terlihat sejalan dengan norma yang ada. Melalui upaya pemerintah serta aparat penegak hukum dengan dibuatnya aturan mengenai sanksi yang ditimbulkan oleh praktek perjudian tersebut tidak membuat masyarakat takut akan ancaman tersebut. Hal ini yang membuat perlu dilakukannya kebaruan terkait dengan upaya untuk memberantas perjudian burung merpati di Rungkut Tengah tanpa harus menghentikan hobi penggemar burung merpati di wilayah tersebut tentunya.

Kata kunci: merpati; perjudian; solusi

Pendahuluan

Saat ini perkembangan teknologi semakin pesat, banyak sekali praktek-praktek perjudian yang sudah modern dengan berbagai macam mulai dari alat canggih hingga melalui situs jejaring sosial. Namun perjudian tradisional masih tetap memiliki pecintanya sendiri. Contohnya seperti togel, balap liar, sabung ayam, dan masih banyak lagi. Perjudian sendiri dinilai mampu untuk meningkatkan pendapatan seseorang secara instan. Dalam hal ini tentu perjudian juga memberikan dampak buruk atau resiko yang besar.³ Tentunya Pastiya asumsi publik mayoritas bila sikap hidup disuatu perkotaan metropolitan, sangat

¹ Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45, Surabaya | ahmadnasrudinf@gmail.com.

² Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45, Surabaya | ridhodwi900@gmail.com.

³ Dapat diketahui bahwa perjudian merupakan taruhan yang disengaja, yaitu bertaruh pada suatu nilai atau sesuatu yang bernilai karena mereka sadar akan resiko yang diterim dan ekspektasinya. Tentu saja akan ada kejadian dalam setiap permainan, atau perjudian dengan hasil yang tidak ada atau tidak pasti. Kartono, 2009 Agung Septanto, 'Perilaku Menyimpang Masyarakat Penjudi Merpati Di Surabaya Deviant Behaviour of Pigeon Gamblers in Surabaya', *Jurnal Sosiologi Dialektika*, 7, 2019, 126-31 (p. 126).

berdampingan terhadap sikap yang menyimpang pada nilai-nilai budi pekerti. Semacam bermain judi, prostitusi, terhitung mengedarkan barang-barang terlarang dan lain sebagainya.⁴

Perjudian pada akhirnya secara sah atau sudah diatur dalam undang-undang untuk tidak boleh dilakukan, dan dianggap oleh pemerintah sebagai salah satu kejahatan. Yang sudah dijelaskan di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Pengendalian Perjudian (UU No. 7-1974), dan kemudian Pasal 101 dan 541 KUHP PP menegaskan pelaksanaannya. 9 September 1981 dan Instruksi Kamtib Pangkop No. Ins 004/KPOKAM/IV/1971. Alasan pemerintah melakukan ini adalah perjudian dianggap merugikan aspek ekonomi dan moral bangsa.⁵

Perjudian burung merpati merupakan perjudian yang menggunakan burung sebagai ajang yang ditandingkan untuk mempertarungkan kecepatan terbang burung tersebut, tidak sedikit pula merpati yang ditandingkan agar mencapai di garis finish terlebih dahulu yang telah dipersiapkan. Di Surabaya, masyarakat sering melihat adanya kegiatan tersebut, judi merpati di Surabaya disebut dengan "adu doro". Kegiatan perjudian burung merpati semacam ini biasa dilangsung pada hari minggu diwaktu sore, bisa dipastikan kegiatan perjudian tersebut karena mereka setiap orang bisa memilih burung merpati yang terbaik sesuai pilihannya masing-masing dan mereka pertaruhkan uangnya. Jika pilihan merpati yang dipilih menang dalam pertempuran. Maka orang tersebut mendapatkan hasil uang taruhan.⁶ Seharusnya polisi memberantas tempat perjudian, namun nyatanya banyak tempat perjudian yang sering melakukan perjudian terkesan hanya dibiarkan bahkan pihak dari warga sekitar terkesan membiarkan perjudian tersebut dilakukan dan orang yang melakukan berjudi tidak mendapatkan hukuman. Seperti perjudian burung merpati di daerah Rungkut Tengah, Surabaya. Terdapat di beberapa gang yang menjadi titik kumpul orang-orang yang akan melakukan perjudian.

Selain itu, kegiatan ini juga membuat warga sekitar tempat perjudian merpati menjadi resah, secara umum para pemain merpati bukanlah masyarakat lokal, melainkan masyarakat baru atau dari kawasan lain yang datang. keadaan ini menjadi situasi ketentraman di sekitar kawasan menjadi mengkhawatirkan.⁷ Selain karena berjudi di burung merpati, hal ini menjadi hal yang dikhawatirkan bagi para orang tua. Jika ada anaknya yang terkena dampak dari perjudian tersebut, seperti disuruh melepaskan merpati atau menghias bekupon merpati dengan dibujuk dengan dikasih uang. Dalam ini, pemerintah sedang bekerja keras untuk menghentikan atau menanggulangi penyebaran dan pemberantasan perjudian di kalangan terendah. Tetapi kenyataannya menunjukkan bahwa di lapangan menunjukkan kalangan terendah semakin tumbuh dan berkembang. Hal ini terjadi karena kalangan terendah melihat perjudian memiliki nilai positif pada diri mereka sendiri memandang atau mempersepsikan penjudi. Oleh karena itu, penulis ingin melakukan kajian yang lebih mendalam tentang hal ini, karena sudah dianggap hal biasa di kalangan masyarakat. Salah satunya adalah perjudian burung merpati yang sering dijumpai di daerah khususnya Rungkut Tengah, Surabaya. Dalam penelitian ini menawarkan bagaimana solusi yang

⁴ Kristoforus Laga Kleden, 'Pisau Analisis Kriminologi Prostitusi Online', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 15.1 (2019), 68 <<https://doi.org/10.30996/dih.v15i1.2266>>.

⁵ Septanto.

⁶ Septanto.

⁷ Septanto.

tempat dan Tindakan tegas dari kepolisian, dikarenakan lomba burung merpati diperbolehkan. Namun lambat laun berujung pada proses perubahan, yaitu mengetahui kecepatan dan kelincahan burung dengan menggunakan taruhan uang sebagai media pertarungan merpati.

Perbandingan perbedaan penelitian pertama Mengenai judi merpati yang menyimpang dalam masyarakat, dimana dapat dijelaskan bahwa judi merpati merupakan kegiatan yang lumrah sebab warga sekitar menganggap judi merpati sebagai salah satu bentuk hiburan. Meskipun demikian pihaknya meyakini bahwa judi merpati merupakan masalah tersendiri dikarenakan mengganggu ketertiban dan kenyamanan kawasan sekitar perjudian burung merpati. Awalnya itu hanya permainan balap kecantikan terbang, tetapi secara bertahap menyebabkan proses perubahan penggunaan dana taruhan. Permasalahan yang timbul dari adanya judi merpati di masyarakat selain meningkatkan kekerasan dalam rumah tangga dan sosial, kehadiran judi merpati di kalangan masyarakat, adanya keterlibatan anak-anak dibawah umur, masyarakat melakukan karena keinginan mendapatkan keuntungan secara instan.⁸ Penelitian kedua ini membahas mengenai analisis dari mazhab agama Islam dimana dalam teknis perlombaan burung merpati yang dilombakan, cara-cara yang dilakukan balap merpati tersebut tidak melanggar aturan-aturan dalam perlombaan. Namun jika suatu perlombaan ada taruhannya maka tidak diperbolehkan dan kegiatan ini termasuk dalam kegiatan judi.⁹ Penelitian ketiga mengenai hukum Islam terhadap perlombaan burung merpati, perlombaan dimana awal mulanya dimainkan sebagian orang yang menyukai burung merpati untuk mengisi waktu kosong akan tetapi lama-kelamaan menjadi suatu perlombaan yang kategorikan dalam perjudian. Karena dalam perlombaan ini, kepada mereka yang memenangkan perlombaan itu bakal menerima hadiah dari pihak yang kalah dalam perlombaan dan mendapatkan uang taruhan yang sifatnya hanya mengandalkan keberuntungan. Maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian Pasal 1 dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perjudian.¹⁰ Dengan penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan dibuat saat ini. Dengan berdasarkan beberapa penelitian tersebut yang masih relevan temanya dengan penelitian ini. Maka penulis merumuskan satu rumusan masalah terkait kebijakan apa yang perlu diambil oleh warga maupun aparat hukum setempat untuk mencegah perjudian burung merpati di kampung-kampung daerah Rungkut Tengah.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui penelitian empiris dan menggunakan data lapangan berupa wawancara dan hasil observasi sebagai sumber data utama.¹¹ Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dianggap sebagai perilaku masyarakat yang

⁸ Septanto.

⁹ Universitas Mukarromah, Islam and others, 'KABUPATEN BANGKALAN (ANALISIS IMAM ASY-SYAFI' I DAN IMAM MALIK)', 2019.

¹⁰ Gunawan, 'TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LOMBA BALAP BURUNG DARA DI DESA PASIR PUTIH KECAMATAN TALANG KELAPA', *Jurnal Skripsi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah, Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang*, 8.5 (2019), 55.

¹¹ Tomy Michael, 'PENINGKATAN SOFT SKILL PROPOSAL PENELITIAN BAGI MAHASISWA NUSA TENGGARA TIMUR', *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 2.1 (2019), 34 <<https://doi.org/10.31764/jmm.v2i1.1336>>.

senantiasa berinteraksi dengan aspek-aspek masyarakat dan terbentuk dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini juga bersumber dari pokok permasalahan yang timbul dari akibat warga yang sering kali melakukan perjudian burung dara, sehingga menimbulkan keresahan masyarakat sekitar.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Penegakan Hukum Kasus Perjudian Merpati Wilayah Rungkut Tengah

Judi atau permainan judi atau perjudian menurut KBBI sendiri merupakan permainan yang menggunakan uang sebagai hadiah utama taruhan. Berjudi yakni menyerahkan beberapa sebagian uang ataupun harta dalam permainan menebak yang bersumber pada keberuntungan, bertujuan untuk memperoleh pundi-pundi uang ataupun harta yang lebih banyak dari jumlah uang maupun hartanya yang sebenarnya miliki. Perjudian merupakan sesuatu permainan yang pemainnya bertaruhan buat memilah satu opsi diantara sebagian opsi, dalam opsi tersebut cuma satu opsi saja yang benar serta jadi pemenang. Pemain yang kalah saat taruhan hendak membagikan taruhannya kepada pihak yang menang. Peraturan serta jumlah taruhan ditetapkan saat sebelum pertandingan diawali.¹² Yang berarti nantinya pemenang akan mendapatkan sesuatu dari yang kalah dalam bentuk hadiah, baik uang tunai yang diberikan kepadanya maupun harta sesuai dengan janji permainan yang dijanjikan.¹³

Reaksi masyarakat yang cenderung memiliki sifat "distance" atau bisa dibilang "menjauhi" sebenarnya dapat menjadi salah satu faktor penghambat penegakan hukum bagi tercapainya penanggulangan kejahatan secara terpadu. Sebaliknya respon warga yang memiliki sifat "closeness" malah menjadi aspek penunjang untuk tercapainya penanggulangan kejahatan secara terpadu.¹⁴ Berbagai kasus yang menggambarkan sulitnya penegakan hukum dalam mencari cara agar hukum sesuai dengan norma sosial, penegakan hukum merupakan pekerjaan dari polri atau biasa disebut polisi. sebagai hukum yang hidup. Melalui posisi itulah polisi sebagai penegak hukum mempunyai tanggungjawab untuk mengamankan, melindungi masyarakat dan mendorong masyarakat menjadi lebih baik lagi.¹⁵

Bagaimanapun, judi baik itu menguntungkan atau merugikan, sebagai juga bermanfaat, dan tidak dapat dipisahkan dengan perilaku dalam kehidupan bersosial. Bermain Judi merupakan salah satu konsekuensi untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik secara mental maupun fisik, dalam masyarakat yang penuh persaingan, krisis dan tekanan. Indonesia pada tahun 1974 perjudi ditetapkan sebagai perilaku yang dianggap melanggar

¹² Hendri Saputra Manalu, 'Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Law Enforcement of Online Criminal Criminal Actions', *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2.2 (2019), 430–31.

¹³ Imam Rofiqi and others, 'Jurnal Jendela Hukum', 7.1 (2020), 17.

¹⁴ Faktor lainnya merupakan kelemahan aparat hukum untuk menegakkan hukum secara konsisten, tetapi otoritas hukum perlu diperkuat karena masyarakat semakin tidak nyaman dengan penegakan hukum yang diatur di Indonesia. Tidak sedikit publik mengungkapkan keprihatinan dengan masa depan penegakan hukum di Indonesia. Tina Asmarawati, 'Perspektif Hukum Dalam Main Hakim Sendiri', *Nurani Hukum*, 3.1 (2020), p. 52 <<https://doi.org/10.51825/nhk.v3i1.8951>>.

¹⁵ Pelaksanaan hukum di masyarakat selain tergantung pada kesadaran hukum masyarakat juga sangat ditentukan oleh aparat penegak hukum, karena sering terjadi beberapa peraturan hukum tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena ada beberapa aparat yang melakukannya. tidak menjalankan pernyataan hukum dengan benar. Widayati, 'Penegakan Hukum Dalam Negara Hukum Indonesia Yang Demokratis', *Hukum Rasendental*, 1.1 (2018), 511–23 (p. 511).

norma agama dan norma kesusilaan. Tetapi dapat mengancam negara. Pemerintah telah membuat Undang-undang Nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian. Dengan ancaman dalam KUHP lama (Pasal 542) dengan hukuman kurungan satu bulan, oleh UU No. 7-1974 dinaikkan menjadi yang tertera di dalam Pasal 303 KUHP sekarang.

Rumusan mengenai kebijakan formulasi pada penganggulan perbuatan perjudian terdapat pada Pasal 1 ayat (1) UU No. 7-1974 mengatur tentang sanksi pidana, yang berbunyi "Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP, dari hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah".

Fockema Andrea yang berkata "Hazardspel (Kansspel) adalah permainan judi, permainan yang mengandalkan keberuntungan. Permainan itu dapat dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pasal 303 ayat (3) KUHP tentang perjudian mengatur: Permainan yang mungkin menang secara umum tergantung pada keberuntungan masing-masing pemain. Jika probabilitas meningkat, itu karena pemain lebih pintar atau lebih dapat diandalkan. Penegakan hukum pidana dalam penanganan permasalahan judi di Indonesia banyak menyita respons dikalangan masyarakat terkait sulitnya aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum pidana. Dalam menangani tindak pidana perjudian pemerintah memiliki peran yang sangat penting, dalam hal nya penegakan hukum yang telah diterapkan pemerintah dalam Rumusan dan Ketetapan ketentuan hukuman pidana Undang-Undang diatur pada Pasal 303 dan 303 bis, dimana kedua pasal ini merupakan kejahatan. Perlu diperhatikan bahwa rumusan Pasal 303 bis KUHP sama Pasal 542 KUHP pada mulanya merupakan pelanggaran dengan Ancaman pidana pada ayat (1) adalah pidana penjara paling lama satu bulan atau Denda maksimum adalah tiga ratus rupiah. Ketentuan pasal sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pembentukan undang-undang telah mengancam criminal Kejahatan perjudian akan dihukum penjara Atau baik-baik saja. Hukuman maksimal 10 tahun (sepuluh tahun) Denda maksimal yang akan dikenakan adalah dua puluh lima juta rupiah Indonesia.

Tujuan pemidanaan adalah suatu hal penting dalam penerepan pidana apapun bentuknya, Namun pada kenyataannya kebanyakan para hakim menjatuhkan pidana masih terikat dalam pandangan yang yuridis sistematis ialah hakim selalu meredusir peristiwa yang hanya memperhatikan faktor-faktor yuridis relevant sajadan kurang memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut terdakwa. Pada prinsipnya pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan dapat dipidana jika tindak pidananya terbukti. Pertimbangan - pertimbangan tertentu dapat menjadi pertimbangan bagi hakim untuk menentukan jenis pidananya dan jumlah pidananya.

Seseorang untuk dapat melakukan tindak kriminalisasi suatu perbuatan kebanyakan dilaksanakan melalui suatu proses yang diawali dengan menggunakan penetapan suatu perbuatan yang dilaksanakan bagi seseorang atau dipersamakan memakai orang, yang oleh undang-undang dikatakan menjadi perbuatan yang tidak boleh dilakukan serta diancam memakai sanksi. Proses ini berakhir memakai terbentuknya undang-undang yang mana perbuatan diancam menggunakan suatu sanksi berupa pidana. kitab undang-undang hukum pidana menganut sistem dua jalur (*double track system*). Namun disini peneliti

menemukan fakta berdasarkan wawancara bahwa penegakan melalui pemidanaan berdasarkan pasal-pasal yang dapat dikenakan baik dalam KUHP dan diluar KUHP bukan merupakan langkah yang tepat untuk menghentikan prakter perjudian di wilayah Rungkt Tengah.

Foto 1
Wawancara dengan mantan pelaku perjudian Merpati

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan awal, mengatakan bahwa “penegakan hukum tidak selalu mengenai sanksi atau hukuman penjara untuk membuat efek jera bagi pelaku perjudian, melainkan harus dilakukan rehabilitasi supaya tidak kecanduan dalam kegiatan perjudian dan sadar apa yang dia lakukan adalah salah, orang yang melakukan perjudian karena kebanyakan faktor ekonomi, dan hobi yang menjadi salah karena taruhan”.

Berkaitan dengan penggunaan hukum pidana sebagai sarana untuk penanggulangan kejahatan.¹⁶ Muladi menyatakan bahwa penegakan aturan pidana bukan merupakan satu-satunya tumpuan asa untuk bisa menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan secara tuntas. Hal ini lumrah karena pada hakikatnya kejahatan itu merupakan “perkara kemanusiaan” dan “perkara sosial” yang tidak bisa diatasi semata-mata dengan aturan pidana menjadi suatu perkara sosial, kejahatan adalah suatu fenomena kemasyarakatan yang dinamis, yang selalu tumbuh dan terkait dengan fenomena dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks.¹⁷

Faktor-faktor yang pengaruhi sikap berjudi, kalau berjudi mempunyai banyak dampak samping yang merugikan untuk pelaksana judi ataupun keluarganya bisa jadi telah sangat banyak disadari oleh para pelaku judi. Anehnya senantiasa saja mereka jadi susah buat meninggalkan sikap berjudi bila telah terlanjur mencobanya. Dari bermacam hasil penelitian

¹⁶ Gede Indra Yasa Asiawan, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani, ‘Akibat Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Balap Liar Di Kota Denpasar’, *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1.1 (2020), 113 (n. Dalam ilmu hukum ada perbedaan antara istilah “pidana” dengan istilah “hukuman”. istilah hukuman yang merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah tersebut dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari dibidang pendidikan, moral, agama dan sebagainya. Oleh karena itu pidana merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri dan sifat-sifatnya yang khas. Pengertian tindak pidana yang dimuat didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang-undang sering disebut dengan strafbaar feit. Para pembentuk undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai strafbaar feit.) <<https://doi.org/10.22225/jkh.1.1.2141.109-114>>.

¹⁷ Progran Legislasi and Nasional Tahun, ‘Progran Legislasi Nasional Tahun 2005 - 2025 65’, 2019, 65-167 (p. 70).

lintas budaya yang sudah dicoba para pakar diperoleh sebagian aspek yang amat mempengaruhi dalam membagikan kontribusi pada sikap berjudi.¹⁸

Ditambah dengan Aspek keadaan keluarga yang menunjang meliputi ketidak harmonisan dalam keluarga, kondisi sarana dirumah yang kurang membuat anak muda mencari kompensasi diluar rumah dengan berkumpul dengan sahabat sebaya buat melaksanakan kegiatan yang dikategorikan selaku kenakalan anak muda. Perihal tersebut cocok dengan komentar Santrock (2013) yang berkata kalau kenakalan anak muda bisa terjalin sebab salah satunya dalah aspek keluarga sebab minimnya atensi dari orang tua ataupun keluarga terhadap pembelajaran serta pergaulan anak. Pola asuh serta pembelajaran yang diberikan serta diterapkan oleh keluarga hendak direspon oleh anak dengan reaksi yang berbagai macam tentunya.¹⁹

Upaya Meminimalisir Praktek Perjudian Merpati Wilayah Rungkut Tengah

Problema penegakan hukum di Indonesia nampaknya menginjak pada masa dimana menemui kendala berhubungan dengan perkembangan masyarakat yang semakin cepat. Berbagai kejadian menerangkan sulitnya pembangunan hukum serta mengejar hukum agar hukum nampak berjalan berdampingan dengan norma yang ada di masyarakat. Sebenarnya pemerintah telah mengatur bagaimana cara untuk menekan berbagai macam jenis perjudian melalui pertaturan perundang-undangan. Perbuatan tindak pidana yang dengan sengaja melakukan sebagai suatu bentuk usaha, perbuatan-perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk dapat bermain judi atau turut serta dalam usaha seperti itu oleh pembentuk Undang-Undang diatur dalam Pasal 303 KUHP.

Hukum positif yang berlaku di Indonesia, baik yang diatur dalam KUHP ataupun yang diatur di luar KUHP semacam UU No. 7-1974Perjudian serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian (PP No. 9-1981) menetapkan kalau perjudian itu selaku kejahatan sehingga praktiknya butuh buat diberantas agar tidak terjadi lagi. Dengan demikian butuh diadakannya upaya-upaya buat mengatasi perjudian, diawali dari area yang kecil semacam di area desa, karena percuma saja apabila kita berupaya membasmi aksi perjudian langsung di area ataupun di kelas yang besar sebaliknya di lingkungan-lingkungan ataupun kelas-kelas kecil masih menggila. Pencegahan praktek perjudi yang dilakukan secara terselubung melalui Pendidikan Agama Islam juga dapat dilakukan dengan upaya menggiatkan penyadaran melalui *tazkiyatun nafs* yang menyentuh langsung pada aspek emosional mahasiswa sebagai peserta didik.²⁰

Penanggulangan perjudian selain dengan menggunakan sarana pidana namun tentunya juga harus di kedepankan upaya-upaya yang bersifat fleksibilitas dengan perkembangan kekinian masyarakat. Namun menciptakan suatu ketentuan hukum terhadap bidang kesusilaan menjadi suatu hal yang tidak gampang, karena terkadang hukum (peraturan perundang-undangan) harus mampu ditempatkan pada posisi yang sesuai

¹⁸ Reza Suharya, 'FENOMENA PERJUDIAN DIKALANGAN REMAJA', 7.3 (2019), 333.

¹⁹ Een, Umbu Tagela, and Sapto Irawan, 'Jenis-Jenis Kenakalan Remaja Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Di Desa Merak Rejo Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang', *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Terapan*, 4.1 (2020), 119-30 (p. 128).

²⁰ khotimatus sangadah, 'No PERAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM MENCEGAH JUDI TERSELUBUNG PADA MAHASISWA', *Orphanet Journal of Rare Diseases*, 21.1 (2020), 64.

dengan keragaman ukuran dan patokan tentang suatu hal yang berkaitan dengan kesesuaian dan kemajuan teknologi yang sangat pesat.

Di sini peneliti memberikan upaya untuk dapat menuntaskan permasalahan perjudian burung merpati yang sulit sekali untuk diberantas didalam wilayah perkampungan tanpa harus menghilangkan hobi warga terhadap burung merpati. Berdasarkan analisa yang dilakukan peneliti tentang penegakan hukum positif dalam perjudian yang dinilai masih kurang, hal ini dikarenakan adanya masyarakat sekitar yang kurang berani untuk melaporkan kegiatan tersebut. Karena kegiatan tersebut dinilai dapat meningkatkan kualitas burung merpati baik dari segi kecantikan bulu serta kecepatan itu sendiri dan kebanyakan dilandasi oleh hobi yang kemudian disalahgunakan. Pada akhirnya peneliti berusaha untuk memberikan masukan agar praktek perjudian ini bisa diganti dengan ajang perlombaan. Selain dapat menghentikan judi merpati perlombaan tersebut juga dapat meningkatkan pendapatan kampung diwilayah Rungkut Tengah khususnya dan diharapkan dapat menjadi pelopor untuk menuntaskan kasus perjudian yang serupa diwilayah lainnya.

Melalui upaya pemerintah serta aparat penegak hukum dengan dibuatnya aturan mengenai sanksi yang ditimbulkan oleh praktek perjudian tersebut tidak membuat masyarakat takut akan ancaman yang ada dalam isi aturan yang ada. Contohnya seperti yang terjadi di wilayah Rungkut Tengah Surabaya, yang mana hingga saat ini masih ada kelompok warga yang tetap melakukan perjudian menggunakan burung merpati sebagai alat perjudiannya. Karena praktek tersebut sudah menjadi kebiasaan warga sekitar perkampungan.

Foto 2
Wawancara Dengan Pemuda Di Perkampungan Rungkut Tengah

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber kedua, sebagai warga sekitar wilayah perjudian burung merpati. Menyatakan bahwa perjudian dirungkut tengah bisa dibilang cukup meresahkan dikarenakan membuat kerumunan yang membuat jalanan perkampungan yang relatif sempit membuat semakin macet dan kadang melakukan teriakan yang membuat warga sekitar terganggu.

Ditambah dengan warga sekitar tidak pernah melakukan peneguran sebagai upaya untuk meminimalisir perjudian merpati dikarenakan, adanya rasa tidak menyinggung dan ditakutkan akan menimbulkan masalah secara pribadi. Melalui hasil wawancara ini masyarakat tidak mampu untuk melakukan upaya pencegahan perjudian tersebut karena takut menyinggung tetangga sendiri sebagai pelaku praktek perjudian merpati. Disini tentu diperlukan adanya penyuluhan dan melakukan sosialisasi terhadap pelaku perjudian burung merpati di Wilayah Rungkut Tengah dengan melibatkan pengurus RT dan Aparat untuk dapat mengenai bagaimana upaya untuk menghentikan praktek perjudian tersebut. Sebagaimana desakan masyarakat atas upaya penanggulangan perjudian adalah mendukung pelaksanaan kegiatan pemerintah memberantas perjudian yang sudah ada di

masyarakat dengan melaporkan tindak pidana perjudian kepada pihak berwenang yang mengganggu masyarakat dan merugikan. Serta dengan pendirian pos keamanan di Wilayah Rungkut Tengah.

Dalam penanggulangan perjudian dibutuhkan upaya preventif serta pula upaya represif. Upaya preventif tersebut dicoba dengan metode membagikan motivasi serta tutorial kepada warga tentang akibat dari perjudian sehingga seluruh masyarakat sanggup menyadari kalau perjudian itu tidak boleh dicoba ataupun perjudian tersebut ialah sesuatu tindak pidana yang telah diatur dalam undang-undang. Tujuan upaya preventif merupakan selaku perlindungan warga dari perjudian dengan melaksanakan aksi penangkalan tersebut.²¹ Upaya represif dilaksanakan dengan tujuan memberantas kasus dengan mengoptimalkan dampak jera untuk pelaku lewat penegakan hukum.²² Tetapi jumlah pidana yang dilakukan diproses secara hukum lebih sedikit dibanding dengan jumlah permasalahan yang sesungguhnya. Perihal ini diakibatkan sebab keterbatasan sumber daya manusia dalam melaksanakan penegakan hukum.

Dari hasil dilapangan selain upaya yang sudah disebutkan diatas, yang harus dilakukan untuk meminimalisir perjudian burung merpati di wilayah Rungkut Tengah sendiri, selain aturan yang ada dalam perundang-undangan yang berlaku. Upaya meminimalisir perjudian burung merpati bisa diadakannya suatu perlombaan diwilayah tersebut yang melibatkan warga Rungkut Tengah sebagai penyelenggaraan perlombaan dan peserta bisa dari mana wilayah mana saja namun dikhususkan untuk warga Rungkut Tengah yang pecinta Burung Merpati, hadiah yang akan diberikan merupakan sebagian hasil tiket pendaftaran dan tiket penonton. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu upaya memberikan kepada masyarakat kekuatan atau daya untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Pemberdayaan masyarakat bertumpu pada keterampilan, prakarsa dan partisipasi masyarakat desa untuk mencapai perubahan.²³

Namun penyelenggaraan tersebut harus ada surat izin keramaian dari pihak berwajib, mengapa harus diadakan perlombaan. Karena sebagian besar orang melakukan perjudian burung merpati pada awalnya hanyalah hobi memelihara burung namun lama kelamaan menjadi sebuah perjudian, kebanyakan dari mereka yang melakukan perjudian adalah kalangan pendatang. Mereka sebenarnya mengetahui perjudian merupakan tindak pidana

²¹ I Komang Agus and others, 'TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI PENGADILAN NEGERI DENPASAR (Analisis Putusan Nomor 716 / Pid . B / 2018 / PN Dps)', 9.7 (2020), n. Dalam Metode Ini Yang Dimaksudkan Merupakan Gimana Cara-Cara Menghindari Munculnya Fasilitas Perjudian Saat sebelum Perjudian Itu Sendiri Terjalin. Pengawasan Dalam Perihal Ini Dimaksudkan Merupakan Sesuatu Control Untuk Dapat Menghentikan Munculnya Ataupun Menjalarkan Perjudian tersebut Dalam Sesuatu Area Kehidupan Sosial Yang telah Mapan. Semacam Halnya Dalam Dunia Medis, Kita kerap disarankan buat menghindari munculnya Penyakit Dari Pada Mengobatinya.

²² Putu Trisna, 'PIDANA PERJUDIAN ONLINE (STUDI KASUS UNIT CYBER CRIME DITRESKRIMSUS POLDA BALI) * Oleh : Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana Latar Belakang Perkembangan Teknologi Di Era Globalisasi Sekarang Ini Begitu Pesat Terutama Pada', n. Upaya Represif Adalah Upaya Yang Dilakukan Setelah Terjadinya Kejahatan, Penindakan Atau Upaya Hukum. Upaya Represif Yang Dilakukan Adalah Dengan Melalui Penyelidikan, Penangkapan, Penyidikan, Hingga Sampai Pada Peradilan Yang Kemudian Diputuskan Oleh Hak.

²³ Kiki Endah, 'Pemberdayaan Masyarakat : Menggali Potensi Lokal Desa', *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6.1 (2020), 140.

namun mereka menghiraukan karena hobi memelihara burung merpati yang disalah artikan yang menjerumus ke perjudian demi mendapatkan uang.

Kesimpulan

Bangsa Indonesia sejak tahun 1974, perjudian dianggap sebagai perbuatan yang bukan cuma melanggar norma agama serta norma kesusilaan, tetapi pula dapat membahayakan suatu negeri. Pada akhirnya pemerintah berupaya membuat UU No. 7-1974. Dengan ancaman dalam KUHP lama (Pasal 542) dengan hukuman kurungan satu bulan, oleh UU No. 7-1974 diangkat jadi yang tertera di dalam Pasal 303 KUHP yang saat ini. Selaku upaya buat mengatasi perjudian yang terus menjadi gempar.

Daftar Pustaka

- Agus, I Komang, Dany Parmadi, Fakultas Hukum, and Universitas Udayana, 'TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI PENGADILAN NEGERI DENPASAR (Analisis Putusan Nomor 716 / Pid . B / 2018 / PN Dps)', 9.7 (2020)
- Asiawan, Gede Indra Yasa, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani, 'Aki-
bat Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Balap Liar Di Kota Denpasar', *Jurnal
Konstruksi Hukum*, 1.1 (2020), 113 <<https://doi.org/10.22225/jkh.1.1.2141.109-114>>
- Asmarawati, Tina, 'Perspektif Hukum Dalam Main Hakim Sendiri', *Nurani Hukum*, 3.1 (2020)
<<https://doi.org/10.51825/nhk.v3i1.8951>>
- Een, Uumbu Tagela, and Sapto Irawan, 'Jenis-Jenis Kenakalan Remaja Dan Faktor-Faktor
Yang Mempengaruhi Di Desa Merak Rejo Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang',
Jurnal Bimbingan Dan Konseling Terapan, 4.1 (2020), 119-30
- Endah, Kiki, 'Pemberdayaan Masyarakat : Menggali Potensi Lokal Desa', *Moderat: Jurnal
Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6.1 (2020), 140
- Gunawan, 'TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LOMBA BALAP BURUNG DARA DI
DESA PASIR PUTIH KECAMATAN TALANG KELAPA', *Jurnal Skripsi Hukum Pidana
Islam Fakultas Syari'ah, Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang*, 8.5 (2019),
55
- Kleden, Kristoforus Laga, 'Pisau Analisis Kriminologi Prostitusi Online', *DiH: Jurnal Ilmu
Hukum*, 15.1 (2019), 68 <<https://doi.org/10.30996/dih.v15i1.2266>>
- Legislasi, Progran, and Nasional Tahun, 'Progran Legislasi Nasional Tahun 2005 - 2025 65',
2019, 65-167
- Manalu, Hendri Saputra, 'Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian
Online Law Enforcement of Online Criminal Criminal Actions', *Journal of Education,
Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2.2 (2019), 430-31
- Michael, Tomy, 'PENINGKATAN SOFT SKILL PROPOSAL PENELITIAN BAGI MAHASIS-
WA NUSA TENGGARA TIMUR', *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 2.1 (2019), 34
<<https://doi.org/10.31764/jmm.v2i1.1336>>
- Mukarromah, Islam, Universitas, Negeri Sunan, Jurusan Hukum, Publik Islam, Progam
Studi, and Perbandingan Mazhab, 'KABUPATEN BANGKALAN (ANALISIS IMAM
ASY- SYAFI ' I DAN IMAM MALIK)', 2019
- Rofiqi, Imam, Miftahol Fajar Sodiq, Dosen Fakultas, Hukum Universitas, Mahasiswa Fakul-
tas, and Hukum Universitas, 'Jurnal Jendela Hukum', 7.1 (2020), 17
- sangadah, khotimatus, 'No PERAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM MENCEGAH
JUDI TERSELUBUNG PADA MAHASISWA', *Orphanet Journal of Rare Diseases*, 21.1
(2020), 64

DiH: Jurnal Ilmu Hukum

Volume 17 Nomor 2

Agustus 2021

Ahmad Nasrudin Fadli

Ridho Dwi Rahardjo

Septanto, Agung, 'Perilaku Menyimpang Masyarakat Penjudi Merpati Di Surabaya Deviant

Behaviour of Pigeon Gamblers in Surabaya', *Jurnal Sosiologi Dialektika*, 7, 2019, 126-31

Suharya, Reza, 'FENOMENA PERJUDIAN DIKALANGAN REMAJA', 7.3 (2019), 333

Trisna, Putu, 'PIDANA PERJUDIAN ONLINE (STUDI KASUS UNIT CYBER CRIME DIT-

RESKRIMSUS POLDA BALI) * Oleh : Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas

Hukum Universitas Udayana Latar Belakang Perkembangan Teknologi Di Era

Globalisasi Sekarang Ini Begitu Pesat Terutama Pada'

Widayati, 'Penegakan Hukum Dalam Negara Hukum Indonesia Yang Demokratis', *Hukum*

Rasendental, 1.I (2018), 511-23

PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU PASCA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA: IMPLEMENTASI DAN PERMASALAHANNYA

Dewa Gede Giri Santosa¹

Abstract

After Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation has been enacted, there are several changes regarding the provisions related to fixed-term employment agreements previously regulated in Law No. 13 of 2003 concerning Manpower. Law No. 11 of 2020 experienced rejection from many workers because there were several changes to the provisions regarding fixed-term employment agreements which were feared to cause problems in its implementation. One of them is related to changes in the provisions regarding the period of time for a fixed-term employment agreement which is determined by the employment agreement itself and is not limited by law. This research uses normative legal research methods. The results of the analysis show that there have been several changes related to the regulations regarding fixed-term employment agreements in Law No. 11 of 2020 and with these changes, there are still some problems and legal voids in several provisions, thus the government should issue government regulations and/or other implementing regulations deemed necessary to address these problems.

Keywords: employment agreement; fixed-term employment agreement; job creation law

Abstrak

Setelah diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, terdapat beberapa perubahan mengenai ketentuan-ketentuan terkait perjanjian kerja waktu tertentu yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja kemudian mengalami penolakan dari banyak pekerja karena terdapat beberapa perubahan ketentuan mengenai perjanjian kerja waktu tertentu yang dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan dalam implementasinya. Salah satunya adalah terkait perubahan ketentuan tentang jangka waktu untuk dapat dilakukan perjanjian kerja waktu tertentu yang lamanya ditentukan oleh perjanjian kerja dan tidak diatur mengenai batas maksimalnya dalam undang-undang. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif. Hasil dari analisa menunjukkan bahwa terdapat beberapa perubahan terkait aturan-aturan mengenai perjanjian kerja waktu tertentu dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan terhadap perubahan-perubahan tersebut masih ditemukan beberapa permasalahan serta kekosongan hukum pada beberapa ketentuan, sehingga pemerintah patut menerbitkan peraturan pemerintah dan/atau peraturan pelaksana lainnya yang dianggap perlu untuk menangani permasalahan tersebut.

Kata kunci: perjanjian kerja; perjanjian kerja waktu tertentu; undang-undang cipta kerja

Pendahuluan

Masalah ketenagakerjaan adalah agenda sosial, politik, dan ekonomi yang cukup penting di negara-negara modern. Pembangunan bidang ketenagakerjaan sangat berperan dalam meningkatkan produktivitas nasional dan kesejahteraan masyarakat suatu negara. Di Indonesia sendiri, jumlah angkatan kerja berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik pada bulan Februari 2019 adalah sebanyak 136,18 juta orang,² atau sekitar setengah dari jumlah seluruh penduduk di Indonesia. Menurut World Bank (2013), kinerja ketenagakerjaan di Indonesia merupakan salah satu yang terkuat di Asia Timur Pasifik.³ Masalah ketenagakerjaan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang merupakan jawaban atas *political will* pemerintah dalam lapangan hukum ketenagakerjaan yang mempunyai tujuan luhur bagi perlindungan tenaga

¹ Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung, Jl. Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro No.1, Gedong Meneng, Kec. Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Lampung | dewagedegirisantosa@gmail.com

² Badan Pusat Statistik, *Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2019* (Jakarta, 2019).

³ Hendra Wijayanto and Samsul Ode, 'Dinamika Permasalahan Ketenagakerjaan Dan Pengangguran Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan ADMINISTRATIO*, 10.1 (2019), 1-8 <<https://doi.org/https://doi.org/10.23960/administratio.v10i1.82>>.

kerja. Dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan di Indonesia, masalah ketenagakerjaan yang pada dasarnya merupakan hubungan antar individu ataupun antara individu dengan badan hukum, bukan lagi menjadi ranah privat secara murni, namun juga melibatkan unsur negara didalamnya.

Hukum ketenagakerjaan mengatur hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha, atau dengan kata lain mengatur mengenai kepentingan antar orang perorangan ataupun antara orang perorangan dengan badan hukum. Hubungan kerja tersebut pada dasarnya memuat hak dan kewajiban dari pekerja dan pengusaha, dimana hak dan kewajiban tersebut bersifat timbal balik antara satu dengan lainnya. Hak dan kewajiban tersebut selain diatur dalam peraturan perundang-undangan, juga dibuat atas dasar kesepakatan antara pekerja dengan pengusaha yang kemudian dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja, sehingga hubungan kerja tidak dapat terlepas dari perjanjian kerja yang dibuat oleh pekerja dengan pengusaha.⁴

Pengaturan mengenai perjanjian kerja dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Bab VIIA tentang perjanjian kerja yang termasuk dalam buku ketiga yang mengatur mengenai perikatan. Berdasarkan Pasal 1601a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, perjanjian kerja ialah suatu persetujuan bahwa pihak kesatu, yaitu buruh, mengikatkan diri untuk menyerahkan tenaganya kepada pihak lain, yaitu majikan, dengan upah selama waktu yang tertentu. Namun seiring dengan diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Undang-Undang Ketenagakerjaan), maka pengaturan mengenai perjanjian kerja tunduk pada undang-undang tersebut, yang kemudian telah diubah kembali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Undang-Undang Cipta Kerja) yang mengusung konsep *Omnibus Law*. *Omnibus Law* dikenal di Indonesia setelah Joko Widodo menyampaikan dalam pidato kenegaraannya pada saat dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia di hadapan sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tanggal 20 Oktober 2019.⁵ Konsep *Omnibus Law* atau yang biasa dikenal dengan sebutan undang-undang sapu jagat, merupakan suatu konsep baru bagi sistem perundang-undangan di Indonesia. Konsep ini mampu menggantikan beberapa norma dalam beberapa undang-undang melebur dalam satu peraturan, konsep ini digunakan untuk memangkas beberapa norma yang dianggap tidak sesuai dengan perkembangan zaman, terlalu banyak pengaturan, dan bahkan yang dapat merugikan kepentingan negara.⁶

Namun setelah disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja, banyak pekerja yang menolak undang-undang tersebut dengan alasan bahwa undang-undang tersebut memuat peraturan-peraturan yang dinilai merugikan pekerja, khususnya pada bagian Bab IV yang

⁴ Suhartoyo, 'Perlindungan Hukum Bagi Buruh Dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan Nasional', *Administrative Law & Governance Journal*, 2.2 (2019), 326-36 <<https://doi.org/https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.326-336>>.

⁵ Adhi Setyo Prabowo, Andhika Nugraha Triputra, and Yoyok Junaidi, 'Politik Hukum Omnibus Law Di Indonesia', *Jurnal Pamator*, 13.1 (2020), 1-6 <<https://doi.org/https://doi.org/10.21107/pamator.v13i1.6923>>.

⁶ Osgar Sahim Matompo and Wafda Vivid Izziyana, 'Konsep Omnibus Law Dan Permasalahan RUU Cipta Kerja', *Rechtstaat Nieuw*, 5.1 (2020), 22-29.

mengatur mengenai ketenagakerjaan.⁷ Salah satu alasan para pekerja menolak Undang-Undang Cipta Kerja adalah terkait adanya beberapa perubahan pada ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), khususnya terkait jangka waktu untuk dapat dilakukannya perjanjian kerja waktu tertentu. Sehingga dalam hal ini Penulis tertarik untuk mengkaji mengenai perubahan-perubahan pengaturan mengenai perjanjian kerja waktu tertentu pasca Undang-Undang Cipta Kerja beserta permasalahan-permasalahannya. Sebelum penulisan ini dibuat, telah terdapat beberapa penulisan dan penelitian yang membahas mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, dengan judul diantaranya: Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan oleh Taufiq Yulianto, Analisis Yuridis Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan Undang-undang Ketenagakerjaan dan Hukum Perjanjian oleh Apri Amalia dkk., Implementasi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dalam Hubungan Kerja di Indonesia oleh Fithriatus Shalihah, Beberapa Masalah pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Solusinya oleh Sunarno, dan Penerapan Sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di Indonesia oleh Falentino Tampongongoy. Namun diantara penulisan dan penelitian tersebut belum terdapat topik khusus yang membahas mengenai pengaturan tentang perjanjian kerja waktu tertentu setelah Undang-Undang Cipta Kerja diundangkan beserta permasalahan-permasalahan baru yang kemudian timbul.

Berdasarkan latar belakang tersebut, dalam penulisan ini Penulis tertarik untuk membahas mengenai apa sajakah perubahan aturan mengenai perjanjian kerja waktu tertentu di Indonesia setelah diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja? Apa sajakah permasalahan yang dihadapi terkait implementasi perjanjian kerja waktu tertentu setelah diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja?

Metode Penelitian

Penulisan hukum ini merupakan penelitian hukum normatif, sumber data dari penulisan hukum ini mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum dan perbandingan hukum.⁸

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di Indonesia Pasca Undang-Undang Cipta Kerja

Hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha terjadi setelah adanya perjanjian kerja antara pekerja sebagai pihak yang menerima pekerjaan dan pengusaha sebagai pihak yang memberikan pekerjaan.⁹ Dalam suatu hubungan kerja, memuat hak dan kewajiban dari pekerja maupun pengusaha, oleh karena itu adanya perjanjian kerja menjadi unsur yang sangat penting dalam suatu hubungan kerja. Selain itu, untuk memberikan perlindungan hukum terhadap para pekerja diperlukan pula perjanjian kerja dalam bentuk tertulis antara pekerja dengan pengusaha guna menimbulkan suatu hubungan hukum yang

⁷ Tribunnews.com, 'Ketok Palu, RUU Cipta Kerja Disahkan, 7 Poin Ini Jadi Alasan Buruh Tolak Keras Omnibus Law', 2020.

⁸ Tomy Michael, 'Nama Samaran Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Sistem Perbukuan', *Jurnal AKRAB JUARA*, Volume 3 N.Yayasan Akrab Pekanbaru.

⁹ Najmi Ismail and Moch. Zainuddin, 'Hukum Dan Fenomena Ketenagakerjaan', *Jurnal Pekerjaan Sosial*, 1.3 (2018), 166-82 <<https://doi.org/10.24198/focus.v1i3.20494>>.

dapat dibuktikan atau yang lazim disebut dengan perikatan.¹⁰ Hubungan kerja adalah sesuatu yang abstrak sifatnya, sedangkan perjanjian kerja adalah sesuatu yang konkrit atau nyata, sehingga dengan adanya perjanjian kerja akan terdapat ikatan antara pekerja dengan pengusaha secara konkrit dan nyata. Dengan kata lain, ikatan karena adanya perjanjian kerja inilah yang merupakan hubungan kerja.¹¹

Pengaturan mengenai perikatan secara khusus diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku II pada bagian umum dari Bab I sampai dengan Bab IV, misalnya aturan tentang bagaimana lahirnya dan hapusnya perikatan, macam-macam perikatan dan sebagainya. Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa pengertian dari perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Menurut Subekti, perjanjian adalah peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa tersebut timbulah suatu hubungan antara orang-orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara orang-orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa rangkaian kata yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang dibuat secara tertulis ataupun lisan.¹²

Para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian yang diadakan dan telah sepakat tentang objek perjanjian atau sesuatu hal yang harus dilaksanakan dinamakan prestasi,¹³ prestasi ini dapat berupa menyerahkan suatu barang, melakukan suatu perbuatan, dan tidak melakukan suatu perbuatan. Dalam perjanjian kerja, maka prestasi yang dimaksud adalah kewajiban dari pekerja untuk melakukan pekerjaan dan kewajiban dari pengusaha untuk membayar upah.¹⁴

Adapun mengenai perjanjian sendiri secara umum diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana dalam ketentuan tersebut diatur bahwa sahnya suatu perjanjian perlu memenuhi empat syarat diantaranya: kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu (objek yang diperjanjikan), dan suatu sebab yang tidak terlarang. Suatu perjanjian yang telah memenuhi syarat-syarat tersebut dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian yang sah dan perjanjian tersebut mengikat layaknya sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.¹⁵

¹⁰ Wiwik Afifah, 'Eksistensi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Di Indonesia', *Jurnal Hukum DiH Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945*, 14 (2018), 54.

¹¹ Dony Setiawan Putra, 'PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA RUMAH SAKIT SEBAGAI PERSEROAN TERBATAS DALAM KASUS JUAL BELI MANUSIA', *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2019 <<https://doi.org/10.30996/jhmo.v2i2.2183>>.

¹² Israbeta Putrisani, 'ANALISIS PENGALIHAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH DI BAWAH TANGAN', *Mimbar Keadilan*, 2018 <<https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.1778>>.

¹³ Yuliana Yuli W, Sulastri, and Dwi Aryanti R, 'Implementasi Undang-Undang Ketenagakerjaan Dalam Perjanjian Kerja Antara Perusahaan Dan Tenaga Kerja Di Perseroan Terbatas (PT)', *Jurnal Yuridis*, 5.2 (2018), 186-209 <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35586/.v5i2.767>>.

¹⁴ Nur Aksin, 'Upah Dan Tenaga Kerja (Hukum Ketenagakerjaan Dalam Islam)', *Jurnal Meta Yuridis*, 1.2 (2018), 72-74 <<https://doi.org/10.26877/m-y.v1i2.2916>>.

¹⁵ Donny Sigit Pamungkas, 'Keberlakuan Perjanjian Kerja Bersama Bagi Pekerja Yang Tidak Menjadi Anggota Serikat Pekerja', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 13 (2018), 243-55 <<https://doi.org/10.30996/-dih.v0i0.1586>>.

Berdasarkan Pasal 1319 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian dapat dikelompokkan kedalam dua jenis, yaitu perjanjian yang oleh undang-undang diberi suatu nama khusus atau perjanjian bernama dan perjanjian yang dalam undang-undang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu atau perjanjian tidak bernama. Dengan demikian, perjanjian kerja dapat dikatakan sebagai perjanjian bernama, karena undang-undang telah memberikan suatu nama khusus terhadap perjanjian kerja. Perjanjian kerja yang dikembangkan sebagai salah satu varian dari perjanjian, saat ini telah memiliki pengaturan yang bersifat *sui generis* pada Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang mana dalam Pasal 1 angka 14 undang-undang *a quo* disebutkan bahwa perjanjian kerja ialah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.¹⁶ Ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku pula untuk perjanjian kerja, sepanjang undang-undang yang mengatur mengenai perjanjian kerja tidak memberikan suatu pengaturan tersendiri yang menyimpang dari ketentuan umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga berlaku asas *lex specialis derogat legi generali*.

Pengaturan mengenai perjanjian kerja sendiri telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, namun seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja, maka beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan mengalami perubahan. Namun demikian, aturan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian kerja tidak mengalami perubahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang mengatur bahwa perjanjian kerja wajib memenuhi setidaknya empat dasar diantaranya kesepakatan kedua belah pihak; kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum; adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tidak terpenuhinya syarat pada poin a dan b dapat menyebabkan perjanjian kerja tersebut dapat dibatalkan, dan tidak terpenuhinya syarat pada poin c dan d menyebabkan perjanjian kerja tersebut batal demi hukum.¹⁷ Dengan merujuk pada ketentuan tersebut, maka syarat sahnya perjanjian secara umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memiliki kemiripan dengan syarat sahnya perjanjian kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Ketenagakerjaan, hanya saja dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, objek yang diperjanjikan telah ditentukan secara lebih spesifik yaitu berupa adanya pekerjaan.

Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, perjanjian kerja dapat dibedakan menjadi perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT). Perbedaan mendasar antara perjanjian kerja waktu tertentu dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu adalah terletak pada jangka waktunya, perjanjian kerja waktu tertentu merupakan perjanjian antara pekerja dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja untuk

¹⁶ Ayunita Nur Rohanawati, 'Kesetaraan Dalam Perjanjian Kerja Dan Ambiguitas Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi', *Jurnal Yudisial*, 11.3 (2018), 267-89 <<http://dx.doi.org/10.29123/jy.-v11i3.307>>.

¹⁷ Ivena A. K. Tapan, 'Berakhirnya Perjanjian Kerja Antara Pekerja/Buruh Dengan Pengusaha Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan', *Lex Privatum*, 7.2 (2019), 20-27.

jangka waktu tertentu, sedangkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu adalah perjanjian antara pekerja dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap.¹⁸ Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, ketentuan-ketentuan yang banyak mengalami perubahan adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai perjanjian kerja waktu tertentu. Perubahan-perubahan pengaturan terkait perjanjian kerja waktu tertentu pasca diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja adalah sebagai berikut:

a. Perubahan jangka waktu untuk perjanjian kerja waktu tertentu

Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur bahwa perjanjian kerja waktu tertentu dapat diadakan paling lama untuk jangka waktu dua tahun dan hanya dapat diperpanjang satu kali untuk jangka waktu paling lama satu tahun. Sehingga total jangka waktu yang dimungkinkan dalam suatu perjanjian kerja waktu tertentu adalah selama tiga tahun. Jangka waktu itupun dapat terjadi dengan batas waktu yang lebih panjang apabila pengusaha menerapkan sistem pembaruan perjanjian kerja, dimana untuk pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu dapat dilakukan satu kali untuk paling lama dua tahun, dengan ketentuan pembaruan perjanjian kerja baru dapat dilakukan setelah melebihi masa tenggang waktu tiga puluh hari sejak berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang pertama. Artinya apabila pengusaha menerapkan sistem pembaruan, maka waktu maksimal yang dapat dilaksanakan untuk perjanjian kerja waktu tertentu adalah selama empat tahun. Sedangkan dalam Pasal 81 angka 12 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 56 Undang-Undang Ketenagakerjaan, pada ayat (3) pasal tersebut mengatur bahwa jangka waktu selesainya perjanjian kerja waktu tertentu ditentukan dalam perjanjian kerja. Undang-Undang Cipta Kerja juga mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian kerja waktu tertentu berdasarkan jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Aturan tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Dalam peraturan pemerintah tersebut, pengaturan mengenai jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu dibedakan untuk perjanjian kerja waktu tertentu berdasarkan jangka waktu, perjanjian kerja waktu tertentu berdasarkan selesainya suatu pekerjaan tertentu, dan perjanjian kerja waktu tertentu terhadap pekerjaan tertentu lainnya yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap. Untuk perjanjian kerja waktu tertentu berdasarkan jangka waktu yang terdiri dari pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama, pekerjaan yang bersifat musiman, atau pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan, dapat dilaksanakan untuk paling lama 5 (lima) tahun. Untuk perjanjian kerja waktu tertentu berdasarkan selesainya suatu pekerjaan tertentu yang terdiri dari pekerjaan yang sekali selesai dan pekerjaan yang sementara sifatnya, dapat dilaksanakan dengan jangka waktu yang didasarkan atas kesepakatan para pihak. Sedangkan, untuk perjanjian kerja waktu tertentu terhadap pekerjaan tertentu lainnya yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap, dapat dilakukan dengan perjanjian kerja harian dengan jangka waktu maksimal tidak boleh melebihi 3 (tiga) bulan berturut-turut.

¹⁸ Ony Rosifany, 'Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan Menurut Ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan', *Legalitas*, 4.2 (2020), 36-53 <<https://doi.org/10.31293/lg.v4i2.4462>>.

b. Akibat hukum perjanjian kerja waktu tertentu dibuat secara tidak tertulis

Perjanjian kerja waktu tertentu wajib dibuat dalam bentuk tertulis dan harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin. Pada dasarnya, perjanjian kerja yang dibuat dalam bentuk tertulis lebih menjamin kepastian hak dan kewajiban dari pekerja dan pengusaha, sehingga apabila di kemudian hari terjadi perselisihan maka akan sangat membantu proses pembuktian. Konsekuensi atas perjanjian kerja waktu tertentu yang dibuat dalam bentuk tidak tertulis, menyebabkan perjanjian kerja tersebut menjadi perjanjian kerja waktu tertentu, hal ini diatur dalam Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan. Namun, konsekuensi hukum tersebut tidak dikenal lagi di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja tetap mensyaratkan agar perjanjian kerja waktu tertentu dibuat dalam bentuk tertulis, akan tetapi konsekuensi hukum atas tidak dipenuhinya syarat tersebut adalah tidak ada.

c. Akibat hukum apabila perjanjian kerja waktu tertentu mensyaratkan masa percobaan

Dalam Pasal 58 Undang-Undang Ketenagakerjaan, perjanjian kerja waktu tertentu tidak diperbolehkan untuk mensyaratkan adanya masa percobaan kerja, apabila ditemui suatu perjanjian kerja waktu tertentu yang mensyaratkan adanya masa percobaan kerja, maka masa percobaan kerja tersebut dinyatakan batal demi hukum. Ketentuan ini kemudian mengalami penegasan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, dimana apabila perjanjian kerja waktu tertentu mensyaratkan masa percobaan kerja, tidak hanya masa percobaan kerja tersebut batal demi hukum, namun juga masa kerja tetap dihitung sejak dimulainya perjanjian kerja.

d. Penambahan jenis pekerjaan yang dapat diikat dengan perjanjian kerja waktu tertentu

Dalam Pasal 59 Undang-Undang Ketenagakerjaan, perjanjian kerja waktu tertentu dapat dibuat untuk pekerjaan-pekerjaan yang akan selesai dalam waktu tertentu, diantaranya pekerjaan yang sekali selesai atau bersifat sementara, pekerjaan yang penyelesaiannya diperkirakan paling lama tiga tahun, pekerjaan yang bersifat musiman, dan pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.

Jenis-jenis pekerjaan tersebut, dalam Undang-Undang Cipta Kerja kemudian ditambahkan satu jenis, yaitu pekerjaan yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap. Dalam penjelasan Undang-Undang Cipta Kerja, yang dimaksud dengan pekerjaan yang bersifat tetap adalah pekerjaan yang sifatnya terus-menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu dan merupakan bagian dari suatu proses produksi dalam satu perusahaan atau pekerjaan yang bukan musiman. Artinya dengan ditamhkannya satu kriteria baru untuk perjanjian kerja waktu tertentu yaitu pekerjaan yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap, maka selama pekerjaan yang dimaksud tidak bersifat terus-menerus dan bukan merupakan bagian dari suatu proses produksi dalam satu perusahaan, dapat dijadikan sebagai objek perjanjian kerja waktu tertentu.

e. Perpanjangan dan pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu

Undang-Undang Ketenagakerjaan memberikan aturan mengenai perpanjangan dan pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu. Perpanjangan dapat dilakukan maksimal satu kali untuk paling lama satu tahun, sedangkan pembaruan dapat dilakukan maksimal satu kali untuk jangka waktu paling lama dua tahun. Namun untuk pembaruan perjanjian,

hanya dapat dilakukan setelah melebihi masa tenggang waktu tiga puluh hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama.

Sedangkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang kemudian diatur lebih rinci dalam PP No. 35 Tahun 2021, ketentuan mengenai perpanjangan perjanjian kerja waktu tertentu berbeda tergantung pada jenis perjanjian kerja waktu tertentu yang digunakan. Untuk perjanjian kerja waktu tertentu berdasarkan jangka waktu, perpanjangan dapat dilakukan beberapa kali dengan jumlah yang tidak dibatasi, namun waktu maksimal antara dimulainya perjanjian kerja waktu tertentu dengan seluruh perpanjangan adalah tidak boleh melebihi 5 (lima) tahun. Untuk perjanjian kerja waktu tertentu berdasarkan selesainya suatu pekerjaan tertentu, perpanjangan dapat dilakukan sampai selesainya pekerjaan tersebut, namun untuk berapa lama waktu maksimalnya tidak ditentukan. Kemudian, untuk perjanjian kerja waktu tertentu terhadap pekerjaan tertentu lainnya yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap, tidak diatur mengenai perpanjangan karena menggunakan model perjanjian kerja harian.

f. Uang kompensasi untuk perjanjian kerja waktu tertentu

Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, tidak terdapat aturan mengenai kompensasi ketika berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu. Akan tetapi, dalam Undang-Undang Cipta Kerja diatur bahwa ketika perjanjian kerja waktu tertentu berakhir, maka pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada pekerja yang besarnya disesuaikan dengan masa kerja pekerja yang bersangkutan. Kemudian dalam PP No. 35 Tahun 2021, diatur bahwa kompensasi diberikan kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja paling sedikit 1 (satu) bulan. Dengan ketentuan, perjanjian kerja waktu tertentu selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus diberikan kompensasi sejumlah 1 (satu) bulan upah, dimana apabila perjanjian kerja waktu tertentu dilaksanakan selama kurang atau lebih dari 12 (dua belas) bulan maka kompensasi diberikan secara proporsional.

Implementasi Dan Permasalahan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

Perjanjian kerja waktu tertentu harus didasarkan atas suatu jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu dan tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Undang-Undang Ketenagakerjaan memberikan pengaturan tentang perjanjian kerja waktu tertentu untuk memberikan pilihan kepada pengusaha, suatu bentuk perjanjian kerja yang dapat diterapkan untuk pekerjaan yang bersifat terbatas waktu pengerjaannya, sehingga pengusaha tidak harus mengangkat pekerja tetap untuk pekerjaan yang waktu penyelesaiannya bersifat terbatas.¹⁹

Sebelum diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Ketenagakerjaan telah mengatur bahwa perjanjian kerja waktu tertentu dibuat dalam bentuk tertulis serta menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin. Maksud dari perjanjian kerja waktu tertentu harus dibuat secara tertulis adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak termasuk kepastian mengenai hak dan kewajiban pihak pekerja dan pengusaha. Hal ini juga dimaksudkan agar apabila terjadi perselisihan di kemudian hari, maka perjanjian kerja yang dibuat tertulis tersebut akan dapat digunakan dalam membantu proses

¹⁹ Ngatiran, 'Tertundanya Pengangkatan Karyawan Tidak Tetap Menjadi Karyawan Tetap Pada Institut Kesenian Jakarta', *Jurnal Surya Kencana Dua*, 5.2 (2018), 501-18 <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.32493/SKD.v5i2.y2018.2335>>.

pembuktian.²⁰ Namun demikian, dalam pelaksanaannya tidak jarang ditemui perjanjian kerja waktu tertentu yang dilakukan tanpa adanya perjanjian tertulis, perjanjian kerja dilakukan secara lisan hanya atas dasar kepercayaan. Salah satu faktor yang menyebabkan hal ini adalah ketidakmampuan sumber daya manusia maupun karena faktor kelaziman.²¹ Hal ini tentu sangat berisiko, mengingat berdasarkan Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan, perjanjian kerja waktu tertentu yang tidak dibuat secara tertulis maka secara hukum dinyatakan sebagai perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Artinya perjanjian tersebut menjadi tidak dibatasi waktu penyelesaiannya, dan pada saat pemutusan hubungan kerja, pengusaha memiliki kewajiban untuk membayar kompensasi berupa pesangon, penghargaan masa kerja, ataupun hak-hak lainnya yang berkaitan dengan pekerjaan yang didasarkan pada perjanjian kerja waktu tidak tertentu.

Selain daripada permasalahan tersebut, terdapat juga beberapa permasalahan lain terkait implementasi perjanjian kerja waktu tidak tertentu di Indonesia sebelum Undang-Undang Cipta Kerja diundangkan, diantaranya:

a. Pelanggaran mengenai jenis pekerjaan dan jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu

Perjanjian kerja waktu tertentu berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan memiliki persyaratan khusus, terutama terkait jangka waktu perjanjian dan jenis pekerjaan yang diperjanjikan. Jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat dilakukan paling lama dua tahun, hanya dapat diperpanjang satu kali untuk jangka waktu paling lama satu tahun, atau dapat diperbarui maksimal satu kali untuk waktu paling lama dua tahun. Sedangkan untuk jenis pekerjaannya sendiri, tidak semua pekerjaan dapat dijadikan sebagai objek perjanjian kerja waktu tertentu, tapi hanya pekerjaan-pekerjaan tertentu, yaitu: pekerjaan yang sekali selesai atau bersifat sementara, pekerjaan yang penyelesaiannya diperkirakan paling lama tiga tahun, pekerjaan yang bersifat musiman, dan pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. Akan tetapi dalam implementasinya, tidak jarang perjanjian kerja waktu tertentu dilakukan terhadap pekerjaan yang bersifat tetap dan waktu pelaksanaan pekerjaannya melebihi dari batas waktu yang ditentukan. Hal ini dapat dilihat pada Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No. 13/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Tjk dan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 82/G/2014/PHI.Sby.²² Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No. 13/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Tjk, Majelis Hakim dalam perkara tersebut berpendapat bahwa hubungan kerja antara penggugat (pekerja) dengan tergugat (pengusaha) yang diikat dengan sistem perjanjian kontrak kerja karyawan menurut hukum tidak memenuhi syarat karena perjanjian kerjanya sudah lebih dari 3 (tiga) tahun dan pembaruan perjanjian kerja yang lama kepada perjanjian kerja yang baru tidak melalui masa tenggang waktu atau jeda selama 30 (tiga puluh) hari dan terbukti hubungan kerja antara penggugat (pekerja) dengan tergugat (pengusaha) berlangsung secara terus-

²⁰ R A Aisyah Putri Permatasari, 'Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Kontrak yang di PHK Saat Masa Kontrak Sedang Berlangsung', *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*, Februari (2018), 110-26 <<https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.1608>>.

²¹ Falentino Tampongongoy, 'Penerapan Sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Di Indonesia', *Jurnal Lex Privatum*, 1.1 (2013), 146-58.

²² 'ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN DAN HUKUM PERJANJIAN', *USU LAW JOURNAL*, 2017.

menerus, sehingga secara hukum perjanjian tersebut menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Sedangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 82/G/2014/PHI.Sby, terbukti bahwa perjanjian kerja waktu tertentu antara para penggugat (para pekerja) dengan tergugat (pengusaha) adalah pekerjaan yang bersifat tetap dan merupakan bagian dari proses produksi, sehingga Majelis Hakim dalam perkara tersebut menyatakan bahwa demi hukum perjanjian tersebut menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu.

b. Perpanjangan atau pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu secara diam-diam

Terhadap perjanjian kerja waktu tertentu dimungkinkan untuk dilakukan perpanjangan ataupun pembaruan ketika perjanjian kerja tersebut selesai. Namun demikian, untuk perpanjangan perjanjian kerja hanya dapat dilakukan satu kali dengan jangka waktu maksimal satu tahun, selain itu apabila akan dilakukan perpanjangan maka paling lama tujuh hari sebelum perjanjian kerja tersebut berakhir, pengusaha wajib memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada pekerja yang bersangkutan. Sedangkan apabila pengusaha ingin mengadakan pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu, maka pembaruan tersebut hanya dapat dilakukan setelah melebihi masa tenggang waktu tiga puluh hari setelah berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama, dan pembaruan itupun hanya boleh dilakukan satu kali dengan jangka waktu paling lama dua tahun. Apabila perpanjangan perjanjian disepakati oleh pihak pekerja dan pengusaha maka hal tersebut tidak menjadi masalah, namun jika perpanjangan perjanjian dilakukan secara diam-diam, seperti halnya hubungan kerja dipandang diadakan lagi untuk waktu paling lama satu tahun dengan syarat yang sama, maka hal ini menjadi suatu permasalahan. Perpanjangan perjanjian mensyaratkan adanya pemberitahuan secara tertulis paling lambat tujuh hari sebelum jangka waktu perjanjian kerja yang lama berakhir, sedangkan untuk dilakukan pembaruan perjanjian kerja harus ada tenggang waktu tiga puluh hari setelah perjanjian kerja berakhir. Tidak terpenuhinya syarat-syarat tersebut membuat perjanjian kerja secara hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Dalam praktik juga tidak jarang ditemui bahwa dalam hal dilakukan pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu, pekerja tidak pernah diberhentikan selama tiga puluh hari setelah perjanjian kerja berakhir.²³ Salah satu contoh pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu yang tidak memenuhi syarat masa tenggang tiga puluh hari adalah perkara yang diputus dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No. 13/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Tjk.

c. Tidak adanya kompensasi pada saat berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu

Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak mengatur mengenai hak berupa kompensasi setelah perjanjian kerja waktu tertentu berakhir. Berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu tidak akan menimbulkan dampak kerugian pada pengusaha, karena pengusaha tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan uang pesangon atas berakhirnya hubungan kerja tersebut.²⁴ Hal ini berbeda dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu, dimana dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pekerja memiliki hak untuk mendapatkan uang pesangon, dan/atau uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Sehingga

²³ Fithriatus Shalihah, 'Implementasi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Dalam Hubungan Kerja Di Indonesia', *Jurnal Selat*, 4.1 (2016), 70-100.

²⁴ Ahmad Jaya Kusuma, Edith Ratna M. S., and Irawati, 'Kedudukan Hukum Pekerja PKWT Yang Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan', *Jurnal Notarius*, 13.1 (2020), 193-208.

dalam hal pekerja yang menjalani hubungan kerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu, walaupun pekerja tersebut telah lama bekerja, hal tersebut tidak akan mempengaruhi ataupun membuatnya mendapatkan kompensasi atas berakhirnya hubungan kerja.

Permasalahan-permasalahan tersebut diatas ditemui dalam implementasi atau tataran praktik terkait perjanjian kerja waktu tertentu sebelum Undang-Undang Cipta Kerja diundangkan. Setelah Undang-Undang Cipta Kerja diundangkan, permasalahan mengenai kompensasi saat berakhirnya hubungan kerja telah dijawab dengan ditambahkannya Pasal 61A. Dimana dalam pasal tersebut mengatur bahwa ketika perjanjian kerja waktu tertentu berakhir, maka pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada pekerja yang besarnya disesuaikan dengan masa kerja pekerja yang bersangkutan. Selanjutnya dalam PP No. 35 Tahun 2021, diatur bahwa kompensasi diberikan kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja paling sedikit 1 (satu) bulan. Dengan ketentuan, perjanjian kerja waktu tertentu selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus diberikan kompensasi sejumlah 1 (satu) bulan upah, dimana apabila perjanjian kerja waktu tertentu dilaksanakan selama kurang atau lebih dari 12 (dua belas) bulan maka kompensasi diberikan secara proporsional.

Namun demikian, Undang-Undang Cipta Kerja tidak menjawab persoalan terkait permasalahan mengenai perjanjian kerja yang tidak dibuat secara tertulis, pelanggaran jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu, serta perpanjangan dan pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu yang dilakukan tidak sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Sehingga pasca diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja, terdapat beberapa masalah baru terkait dengan perjanjian kerja waktu tertentu yang patut untuk menjadi perhatian, permasalahan-permasalahan tersebut diantaranya:

- a. Tidak terdapat batasan mengenai jangka waktu maksimal untuk perjanjian kerja waktu tertentu berdasarkan selesainya suatu pekerjaan tertentu

Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 mengatur mengenai jangka waktu maksimal suatu perjanjian dapat dilaksanakan, akan tetapi untuk jenis perjanjian kerja waktu tertentu berdasarkan selesainya suatu pekerjaan, lamanya maksimal perjanjian tersebut dapat dilaksanakan tidak ditentukan secara spesifik. Dalam peraturan pemerintah tersebut hanya diatur bahwa perjanjian kerja waktu tertentu berdasarkan selesainya suatu pekerjaan dapat dilakukan dalam jangka waktu atas dasar kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam perjanjian dan disesuaikan dengan lama waktu selesainya pekerjaan tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan terhadap proyek-proyek yang memakan waktu selama bertahun-tahun, dengan demikian perjanjian kerja waktu tertentu juga akan dilakukan untuk jangka waktu yang lama selama bertahun-tahun mengikuti lamanya penyelesaian proyek tersebut. Belum lagi, terhadap perjanjian kerja waktu tertentu jenis ini juga dimungkinkan dilakukannya perpanjangan dengan batas waktu yang tidak ditentukan pula, dengan berpatokan pada selesainya pekerjaan tersebut. Hal ini semakin menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai lama waktu maksimal yang dapat dilakukan terhadap perjanjian kerja waktu tertentu jenis ini.

- b. Tidak ada akibat hukum apabila perjanjian kerja waktu tertentu dibuat secara tidak tertulis

Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur bahwa perjanjian kerja waktu tertentu yang dibuat tidak secara tertulis secara hukum menjadi perjanjian kerja

waktu tidak tertentu. Namun, aturan tersebut dihapus dalam Undang-Undang Cipta Kerja, hal ini menyebabkan tidak adanya konsekuensi hukum apapun apabila perjanjian kerja waktu tertentu dibuat secara tidak tertulis. Undang-Undang Cipta Kerja hanya mewajibkan perjanjian kerja waktu tertentu untuk dibuat secara tertulis tanpa adanya sanksi/konsekuensi hukum apapun apabila kewajiban tersebut dilanggar. Hal ini dapat menyebabkan timbulnya praktik-praktik pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu tanpa adanya perjanjian dalam bentuk tertulisnya, sehingga akan mengurangi kepastian hukum dan mempersulit pembuktian tentang adanya hubungan kerja waktu tertentu antara pekerja dengan pengusaha.

- c. Tidak adanya pengaturan tentang pemberitahuan dari pengusaha terkait perpanjangan dan pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu

Undang-Undang Ketenagakerjaan memberikan aturan mengenai perpanjangan dan pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu. Perpanjangan dapat dilakukan maksimal satu kali untuk paling lama satu tahun, sedangkan pembaruan dapat dilakukan maksimal satu kali untuk jangka waktu paling lama dua tahun. Namun untuk pembaruan perjanjian, hanya dapat dilakukan setelah melebihi masa tenggang waktu tiga puluh hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama. Ketentuan ini kemudian tidak ditemukan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, hanya saja dalam Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 mengatur mengenai perpanjangan perjanjian untuk perjanjian kerja waktu tertentu berdasarkan jangka waktu dan perjanjian kerja waktu tertentu berdasarkan selesainya suatu pekerjaan tertentu. Namun demikian, peraturan pemerintah tersebut tidak memberikan kewajiban kepada pengusaha untuk melakukan pemberitahuan sebelum dilakukannya perpanjangan perjanjian kerja waktu tertentu. Tidak adanya ketentuan mengenai pemberitahuan sebelum dilakukannya perpanjangan akan mengakibatkan pekerja tidak memiliki kesempatan untuk mempersiapkan mencari peluang pekerjaan lain ketika ternyata perjanjiannya tidak diperpanjang. Demikian pula sebaliknya, ketika pekerja merasa perjanjian kerja waktu tertentu telah berakhir, ternyata di hari terakhir pekerja tersebut baru mengetahui bahwa perjanjian kerja waktu tertentu akan diperpanjang. Hal ini mengurangi hak pekerja untuk mendapatkan informasi mengenai kelanjutan pekerjaan yang sedang dijalaninya.

Terhadap permasalahan-permasalahan tersebut, sudah sepatutnya untuk menjadi perhatian pemerintah untuk dibuatkan pengaturannya. Hal ini guna memberikan kepastian hukum terhadap perlindungan tenaga kerja yang bertujuan untuk menjamin kelangsungan sistem hubungan kerja yang harmonis.²⁵

Kesimpulan

Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, terdapat beberapa perubahan terkait dengan ketentuan-ketentuan tentang perjanjian kerja waktu tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Perubahan-perubahan tersebut mencakup diantaranya: perubahan batasan jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu, diadakannya akibat hukum perjanjian kerja waktu tertentu yang dibuat secara tidak tertulis, penambahan ketentuan bahwa masa kerja tetap dihitung sejak dimulainya percobaan apabila dalam

²⁵ Abdul Azis, Aan Handriani, and Herlina Basri, 'Perlindungan Hukum Hak Pekerja Pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Dalam Ketenagakerjaan', *Surya Kencana Satu*, 10.01 (2019), 59-74 <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v10i1.3175>>.

suatu perjanjian kerja waktu tertentu mensyaratkan masa percobaan, penambahan jenis pekerjaan yang dapat diikat dengan perjanjian kerja waktu tertentu berupa pekerjaan yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap, ditiadakannya ketentuan mengenai perpanjangan dan pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu, serta penambahan ketentuan bahwa pengusaha berkewajiban untuk memberikan uang kompensasi untuk perjanjian kerja waktu tertentu yang telah berakhir.

Undang-Undang Cipta Kerja telah memberikan jawaban atas permasalahan mengenai kompensasi saat berakhirnya hubungan kerja dengan ditambahkannya Pasal 61A. Dimana dalam pasal tersebut mengatur bahwa ketika perjanjian kerja waktu tertentu berakhir, maka pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada pekerja yang besarnya disesuaikan dengan masa kerja pekerja yang bersangkutan. Akan tetapi, pasca Undang-Undang Cipta Kerja diundangkan masih terdapat beberapa permasalahan yang patut untuk menjadi perhatian, diantaranya: tidak terdapat batasan mengenai jangka waktu maksimal untuk jenis perjanjian kerja waktu tertentu yang berdasarkan pada selesainya suatu pekerjaan tertentu, tidak ada akibat hukum apabila perjanjian kerja waktu tertentu dibuat secara tidak tertulis, dan tidak adanya pengaturan tentang pemberitahuan dari pengusaha terkait perpanjangan dan pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu.

Daftar Pustaka

- Afifah, Wiwik, 'Eksistensi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Di Indonesia', *Jurnal Hukum DiH Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945*, 14 (2018), 54
- Aksin, Nur, 'Upah Dan Tenaga Kerja (Hukum Ketenagakerjaan Dalam Islam)', *Jurnal Meta Yuridis*, 1.2 (2018), 72-74 <<https://doi.org/10.26877/m-y.v1i2.2916>>
- 'ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN DAN HUKUM PERJANJIAN', *USU LAW JOURNAL*, 2017
- Azis, Abdul, Aan Handriani, and Herlina Basri, 'Perlindungan Hukum Hak Pekerja Pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Dalam Ketenagakerjaan', *Surya Kencana Satu*, 10.01 (2019), 59-74 <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.32493/jdmhkdmmhk.v10i1.3175>>
- Ismail, Najmi, and Moch. Zainuddin, 'Hukum Dan Fenomena Ketenagakerjaan', *Jurnal Pekerjaan Sosial*, 1.3 (2018), 166-82 <<https://doi.org/10.24198/focus.v1i3.20494>>
- Kusuma, Ahmad Jaya, Edith Ratna M. S., and Irawati, 'Kedudukan Hukum Pekerja PKWT Yang Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan', *Jurnal Notarius*, 13.1 (2020), 193-208
- Matompo, Osgar Sahim, and Wafda Vivid Izziyana, 'Konsep Omnibus Law Dan Permasalahan RUU Cipta Kerja', *Rechtstaat Nieuw*, 5.1 (2020), 22-29
- Michael, Tomy, 'Nama Samaran Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Sistem Perbukuan', *Jurnal AKRAB JUARA*, Volume 3 N.Yayasan Akrab Pekanbaru
- Ngatiran, 'Tertundanya Pengangkatan Karyawan Tidak Tetap Menjadi Karyawan Tetap Pada Institut Kesenian Jakarta', *Jurnal Surya Kencana Dua*, 5.2 (2018), 501-18 <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.32493/SKD.v5i2.y2018.2335>>
- Pamungkas, Donny Sigit, 'Keberlakuan Perjanjian Kerja Bersama Bagi Pekerja Yang Tidak Menjadi Anggota Serikat Pekerja', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 13 (2018), 243-55 <<https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1586>>

- Permatasari, R A Aisyah Putri, 'PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA KONTRAK YANG DI PHK SAAT MASA KONTRAK SEDANG BERLANGSUNG', *Mimbar Keadilan*, 2018 <<https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.1608>>
- Prabowo, Adhi Setyo, Andhika Nugraha Triputra, and Yoyok Junaidi, 'Politik Hukum Omnibus Law Di Indonesia', *Jurnal Pamator*, 13.1 (2020), 1-6 <<https://doi.org/https://doi.org/10.21107/pamator.v13i1.6923>>
- Putra, Dony Setiawan, 'PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA RUMAH SAKIT SEBAGAI PERSEROAN TERBATAS DALAM KASUS JUAL BELI MANUSIA', *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2019 <<https://doi.org/10.30996/jhmo.v2i2.2183>>
- Putrisani, Israbeta, 'ANALISIS PENGALIHAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH DI BAWAH TANGAN', *Mimbar Keadilan*, 2018 <<https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.1778>>
- Rohanawati, Ayunita Nur, 'Kesetaraan Dalam Perjanjian Kerja Dan Ambiguitas Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi', *Jurnal Yudisial*, 11.3 (2018), 267-89 <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29123/jy.v11i3.307>>
- Rosifany, Ony, 'Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan Menurut Ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan', *Legalitas*, 4.2 (2020), 36-53 <<https://doi.org/10.31293/lg.v4i2.4462>>
- Shalihah, Fithriatus, 'Implementasi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Dalam Hubungan Kerja Di Indonesia', *Jurnal Selat*, 4.1 (2016), 70-100
- Statistik, Badan Pusat, *Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2019* (Jakarta, 2019)
- Suhartoyo, 'Perlindungan Hukum Bagi Buruh Dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan Nasional', *Administrative Law & Governance Journal*, 2.2 (2019), 326-36 <<https://doi.org/https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.326-336>>
- Tampongangoy, Falentino, 'Penerapan Sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Di Indonesia', *Jurnal Lex Privatum*, 1.1 (2013), 146-58
- Tapan, Ivena A. K., 'Berakhirnya Perjanjian Kerja Antara Pekerja/Buruh Dengan Pengusaha Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan', *Lex Privatum*, 7.2 (2019), 20-27
- Tribunnews.com, 'Ketok Palu, RUU Cipta Kerja Disahkan, 7 Poin Ini Jadi Alasan Buruh Tolak Keras Omnibus Law', 2020
- W, Yuliana Yuli, Sulastri, and Dwi Aryanti R, 'Implementasi Undang-Undang Ketenagakerjaan Dalam Perjanjian Kerja Antara Perusahaan Dan Tenaga Kerja Di Perseroan Terbatas (PT)', *Jurnal Yuridis*, 5.2 (2018), 186-209 <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35586/.v5i2.767>>
- Wijayanto, Hendra, and Samsul Ode, 'Dinamika Permasalahan Ketenagakerjaan Dan Pengangguran Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan ADMINISTRATIO*, 10.1 (2019), 1-8 <<https://doi.org/https://doi.org/10.23960/administratio.v10i1.82>>

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DI KOSAN UMUM (STUDI PADA WILAYAH RUNGKUT)

Dara Manista Harwika¹, Amelia Puspita Sari²

Abstract

The purpose of this research is to offer novelty related to legal protection that is relevant and can quickly be applied in public boarding houses. Using empirical research methods to describe the legal regulations that live in society. Through this research, the researcher offers the concept of legal protection for victims of sexual harassment who live in an environment that is only limited by one door. Namely that the influence of an environment that is too friendly to teach the individual a touch that should not be done, besides the geographical factor of the environment which is an industrial area with most male workers who only live alone there so they cannot control their passions, besides that the divider between freedoms people per person only one door is considered too thin in protecting each other's privacy so that it is widely used for sexual harassment. In this case, the community around the public boarding house receives two legal protection measures, namely the first, which is preventive, namely building a protection institution for victims of sexual harassment in collaboration with local village officials. The second is to urge the Legislative to immediately pass the Draft law on the Elimination of Sexual Violence because Indonesia is an emergency of sexual harassment.

Keywords: legal protection; public boarding houses; sexual harassment

Abstrak

Tujuan penelitian ini yaitu menawarkan kebaruan terkait perlindungan hukum yang relevan dan cepat dapat diterapkan di dalam kosan umum. Menggunakan metode penelitian empiris dengan menguraikan peraturan hukum yang hidup di masyarakat. Melalui penelitian ini peneliti menawarkan bagaimana konsep perlindungan hukum korban pelecehan seksual yang tinggal di dalam lingkungan yang hanya berbatas oleh satu pintu. Yaitu bahwa pengaruh dari lingkungan yang terlalu ramah sehingga mewajarkan sentuhan yang tidak seharusnya dilakukan kepada individu, selain itu faktor geografis lingkungan yang merupakan kawasan industrial dengan kebanyakan pekerja laki-laki yang hanya tinggal sendirian disana sehingga tidak dapat mengontrol nafsu nya, selain itu sekat diantara kebebasan orang per orang hanya berbatas satu pintu dinilai terlalu tipis dalam melindungi privasi masing-masing sehingga banyak dimanfaatkan untuk melakukan pelecehan seksual. Di dalam hal ini maka masyarakat sekitar kosan umum mendapat dua upaya perlindungan hukum yaitu yang pertama, bersifat mencegah yaitu membangun lembaga perlindungan korban pelecehan seksual yang bekerja sama aparat kampung setempat. Yang kedua yaitu mendesak DPR untuk segera mengesahkan RUU PKS karena Indonesia darurat pelecehan seksual.

Kata kunci: kosan umum; pelecehan seksual; perlindungan hukum

Pendahuluan

Selama ini kosan umum menjadi pilihan yang tepat bagi sebagian orang yang melakukan perantauan keluar kota. Selain karena tempat tinggal merupakan kebutuhan primer adapun kosan umum dipilih karena mayoritas masyarakat Indonesia membuka usaha kosan umum dan merupakan hal umum yang lazim ditemui, apalagi jika wilayah tersebut sangat strategis dengan wilayah industri yang memungkinkan banyak sekali pekerjanya berasal dari wilayah diseluruh Indonesia. Keuntungan yang diperoleh apabila membuka kosan umum diwilayah industri sangat banyak antara lain salah satunya ialah angka kebutuhan terhadap kosan umum tersebut, para pekerja perantauan cenderung memilih tempat tinggal yang dekat dengan tempat bekerjanya dikarenakan faktor biaya transportasi dari

¹ Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45, Surabaya | daramanistaharwika@gmail.com.

² Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45, Surabaya | amelia180999@gmail.com.

tempat tinggal ke tempat kerjanya lebih murah, dikawasan industri pun mudah sekali akses mobiltas untuk mencari makanan/kebutuhan lainnya.

Meninjau pada kondisi di wilayah Rungkut sendiri, wilayah ini merupakan wilayah yang terkenal dengan kawasan sektor industrial sehingga mayoritas penduduk adalah pekerja atau buruh.³ Rungkut juga terkenal dengan banyaknya kosan umum yang dapat di tempati oleh keluarga maupun orang perorangan seperti wanita atau pria, namun tingkat kecenderungan terjadinya pelecehan seksual sangat tinggi. Hal ini disebabkan karena edukasi terhadap paradigma masyarakat yang mewajarkan sentuhan yang terhitung pelecehan seksual baik secara langsung maupun verbal adalah sesuatu yang dapat di lazimkan, apalagi lagi jika tidak adanya pengawasan terhadap tindakan yang kecenderungan mengacu kepada ranah pelecehan seksual.

Sementara itu menurut Winarsunu menyatakan bahwa pelecehan seksual merupakan segala bentuk tindakan yang berkonotasi seks yang dilakukan sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya, bentuknya dapat berupa ucapan, tulisan, simbol, isyarat dan tindakan. pelecehan Aktifitas yang berkonotasi seksual bisa dianggap pelecehan seksual jika mengandung unsur-unsur sebagai berikut, yaitu adanya pemaksaan kehendak secara sepihak oleh pelaku, kejadian ditentukan oleh motivasi pelaku, kejadian tidak diinginkan korban, dan mengakibatkan penderitaan pada korban.⁴

Pelecehan seksual yang dilakukan oleh pelaku yang bertempat tinggal di kosan umum tersebut tentu memberikan bekas yang mendalam kepada para korban, bekas tersebut berupa dampak negatif seperti trauma fisik dan psikis yang dikemudian hari memiliki dampak berkepanjangan. Untuk itu diperlukannya peran serta aparat yang berwenang atau kepolisian setempat melakukan penyelidikan dibantu dengan tenaga ahli yang sesuai dengan bidangnya untuk membangkitkan kesadaran masyarakat terhadap darurat pelecehan seksual, karena pelecehan seksual bukanlah hal baru yang terjadi di wilayah Rungkut sendiri sampai sekarang kasus ini masih terjadi, dan minimnya pengetahuan masyarakat Wilayah Rungkut membuat masyarakat mewajarkan hal tersebut. Dan kecenderungan atau kebanyakan pelecehan seksual

³ Jurusan Pendidikan Sejarah, *KAWASAN INDUSTRI RUNGKUT TAHUN 1965-1980 DEVITA ANITA PUTRI, Journal Pendidikan Sejarah*, 2018, vi <<https://doi.org/> Terbentuknya kawasan industrial di wilayah Surabaya tak lepas oleh campur tangan pemerintah dalam mengelolah wilayahnya, saat itu walikota surabaya mengeluarkan Keputusan Walikota No. 6907/16 tertanggal 23 Agustus 1968 dimana di dalam keputusan tersebut terdapat rencana induk yang ditujukan untuk mengatasi pertumbuhan penduduk yang tidak merata maka pemerintah ingin menyebar penduduk dan meningkatkan pembangunan secara merata agar terbentuk keseimbangan dalam kota. Penyebaran tersebut di lakuk>. Terbentuknya kawasan industrial di wilayah Surabaya tak lepas oleh campur tangan pemerintah dalam mengelolah wilayahnya, saat itu Walikota Surabaya mengeluarkan Keputusan Walikota No. 6907/16 tertanggal 23 Agustus 1968 dimana di dalam keputusan tersebut terdapat rencana induk yang ditujukan untuk mengatasi pertumbuhan penduduk yang tidak merata maka pemerintah ingin menyebar penduduk dan meningkatkan pembangunan secara merata agar terbentuk keseimbangan dalam kota. Penyebaran tersebut dilakukan dengan membagi wilayah yang menjadi kawasan sektor perekonomian contoh sebagai berikut Kecamatan Tandes digunakan sebagai kawasan industri baru bersamaan dengan Kecamatan Rungkut. Sedangkan pada Kecamatan Wonocolo sebagai daerah pemukiman dan Kecamatan Sukolilo akan dijadikan sebagai kawasan pariwisata. Perguruan tinggi dan daerah lainnya seperti Karang Pilang yang menjadi intensifikasi dan ekstensifikasi bidang pertanian, peternakan dan lain sebagainya.

⁴ Gracela Neoh and Roswita Oktavianti, 'Komunikasi Organisasi Komnas Perempuan Dalam Menyi-kapi Penyelesaian Kasus Pelecehan Seksual', *Koneksi*, 5.1 (2021), 139 <<https://doi.org/10.24912/-kn.v5i1.10201>>.

dialami oleh perempuan. Sebab perempuan dianggap sebagai orang yang lemah dan tidak memiliki daya upaya untuk melawan, oleh karena itu jurnal ini akan membahas perlindungan hukum terhadap wanita dalam konteks pelecehan seksual di kosan umum wilayah Rungkut.

Penelitian dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual di Kosan Umum (Studi Pada Kosan Umum di Wilayah Rungkut) belum pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Akan tetapi permasalahan yang berkaitan dengan Pelecehan seksual memang sudah pernah diteliti oleh beberapa orang antara lain

1. Hegemenoni Hukum Terhadap Kejahatan Seksual Perempuan Dan Anak-Anak dengan rumusan masalah bentuk mitigasi radikalisme terhadap kejahatan seksual perempuan dan anak-anak.⁵ Yang mana dalam hasil penelitian tersebut peneliti menemukan bahwa pelecehan seksual merupakan bentuk dari radikalisme sehingga peneliti dapat menyatakan solusi, di dalam mengurangi radikalisme di dalam masyarakat perlu dilakukannya edukasi mengenai hak perempuan dan hak yang harus dimiliki anak. Edukasi tersebut bisa dilakukan melalui lembaga masyarakat organisasi masyarakat maupun bisa dilakukan oleh pemerintah. Pentingnya edukasi tersebut untuk mendorong masyarakat memiliki pola berpikir lebih baik yang akan mengurangi paham paham radikalisme di dalam masyarakat. Solusi yang ditawarkan adalah perlindungan korban dengan penyelesaian permasalahan secara Restoratif.
2. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif. Dengan rumusan masalah bagaimana penerapan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dalam rangka mewujudkan keadilan restoratif.⁶ Hasil penelitiannya peneliti menemukan bahwa penyelesaian secara restoratif merupakan penyelesaian yang baik untuk mengurangi proses pidana yang sampai saat ini masyarakat merasa bahwa penyelesaian secara pidana belum menciptakan keadilan bagi korban juga bagi masyarakat. Sehingga peneliti dapat mengutarakan bahwa penyelesaian secara restoratif adalah model penyelesaian yang lebih esensial. Bentuk dalam penyelesaian restoratif dapat berupa kesepakatan dari pihak korban dan pelaku, seperti kesepakatan untuk si pelaku melakukan tanggung jawab dengan menikahi korban, atau melakukan pembiayaan terhadap korban akibat kerugian yang diderita korban. Upaya penyelesaian restoratif ini bersifat leluasa sehingga para pihak dapat berperan aktif dalam menemukan solusi bersama. Solusi yang ditawarkan adalah penyelesaian permasalahan melalui pidana dengan proses legislasi atau pemberian sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Jurnal ini berisi mengenai bentuk perlindungan korban kekerasan seksual kaum difabel tuna rungu, kedudukan korban tindak pidana kekerasan seksual dalam sistem peradilan, pelayanan kepada korban sebagai perlindungan. Pelayanan yang dimaksud mencakup

⁵ Trisha Tanisha and others, 'HEGEMENONI HUKUM TERHADAP KEJAHATAN SEKSUAL PEREMPUAN DAN ANAK-ANAK : REFLEKSI MITIGASI Pada Era Globalisasi , Banyak Sekali Paham-Paham Baru Atau Ideologi Yang Masuk Ke Masyarakat Di Indonesia . Lambat Laun , Pemahaman Ini Mampu Bertumbuh Dalam Pikiran O', 13.28 (2020), 72-84.

⁶ Hadibah Zachra Wadjo and Judy Marria Saimima, 'Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif', *Jurnal Belo*, 6.1 (2020), 48-59 <<https://doi.org/10.30598/belovol6issue1page48-59>>.

pelayanan pemeriksaan, pelayanan intervensi, dan pelayanan advokasi. Solusi penjatuhan pidana terhadap pelaku kekerasan seksual dan melindungi korban dengan menaungkan korban pada Lembaga Perlindungan Saksi dan korban.⁷

Dari ketiga penelitian di atas, sangat berbeda dengan penelitian peneliti karena fokus penelitian peneliti adalah pada perlindungan hukum seperti apakah yang dapat diterapkan di lingkungan kosan umum wilayah Rungkut dari dampak yang ditimbulkan akibat pelecehan seksual. Pada jurnal yang pertama perbedaannya adalah peneliti mengkaji perlindungan hukumnya sedangkan jurnal di atas menguraikan penyelesaian secara restoratif. Jurnal kedua berfokus pada menggambarkan bagaimana urgensi kriminal tentang tindakan pelecehan seksual secara verbal dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia dan bagaimana pengaturannya. Pengaturan yang jelas dan tegas belum ada terhadap tindakan pelecehan seksual secara verbal dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Hasil penelitian ini berbeda dengan peneliti karena peneliti tidak membahas pelecehan seksual secara verbal dari sudut pandang pembaharuan hukum pidana, penelitian ketiga yaitu mendapatkan fakta tentang adanya perlindungan hukum yang sama tidak memandang difabel karena dimata hukum semua sama agar saling menjaga tidak melakukan tindakan kekerasan apapun. Persamaan dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas tentang kedudukan korban dalam tindak pidana kekerasan seksual, serta pelayanan kepada korban sebagai perlindungan. Perbedaannya adalah subjek penelitian dalam jurnal ini adalah disabilitas sedangkan jurnal yang peneliti adalah subjeknya umum dan ditinjau berdasarkan wilayah tertentu yaitu kosan umum di Rungkut. Berdasarkan beberapa penelitian yang kami kaji dan masih relevan temanya dengan penelitian ini maka peneliti merumuskan satu rumusan masalah tentang upaya apa yang dapat diterima para korban sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap permasalahan permasalahan pelecehan seksual di kosan umum.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode empiris untuk mengutarakan peraturan yang hidup di masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya. Data primer dari penelitian ini berasal dari informan dan responden, yaitu seorang korban pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan kosan umum untuk mendapatkan fakta bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual di wilayah Rungkut. Sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiah, dan laporan penelitian.⁸

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Di Kosan Umum

Adanya bentuk pelecehan seksual yang bermacam-macam ini dipengaruhi oleh faktor-faktor penyebab pelecehan seksual di kosan umum wilayah Rungkut. Adapun tiga faktor

⁷ Yulianti Ningsih Cahyani, Alfa Galih Verdiantoro, and Febriyanti Uma, 'Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Kekerasan Seksual Kaum Tunarungu Dalam Prespektif Hukum Pidana', *Mimbar Keadilan*, 13.2 (2020), 218–28 <<https://doi.org/10.30996/mk.v13i2.3941>>.

⁸ Umaimah Wahid Rossy, Ayu Erivah, 'Analisi Isi Kekerasan Seksual Dalam Pemberitaan Media Online', *Jurnal Komunikasi*, 7.2 (2015), 152–64 <<https://journal.untar.ac.id/index.php/komunikasi>>.

utama⁹ yang menjadi penyebab pelecehan seksual di kosan umum wilayah Rungkut sebagai berikut. Lingkungan masyarakat sekitar terlalu ramah sehingga lengah dalam membedakan bentuk kontak fisik yang baik dengan yang bukan merupakan yang selayaknya. Tidak adanya penindakan dan kurang tegasnya aparat setempat dalam melihat stituasi dan kondisi pelecehan seksual di kosan umum wilayah Rungkut. Kosan umum adalah tempat tinggal sekumpulan masyarakat yang hidup di suatu wilayah¹⁰ dimana batasan antar satu orang dengan orang lain hanya berupa kamar, ketika berada di luar kamar pasti ada interaksi yang terbangun dengan orang lain, tapi karena adanya beberapa orang yang memanfaatkan situasi tersebut membuat situasi di kosan umum tidak lagi aman atau kata lainnya menjadi berbahaya. Selanjutnya adapun yang menjadi faktor tambahan yaitu mayoritas pelaku adalah laki-laki yang hidup merantau atau sendirian maka dalam artian untuk memenuhi hasrat biologisnya harus disalurkan, namun karena mereka tinggal sendirian tapi istri dan pasangannya maka penyaluran hasrat biologis tidak tepat.¹¹

Berdasarkan pengamatan peneliti, Rungkut merupakan wilayah sektor industrial yang mana juga sebagai tempat strategis dalam menunjang perekonomian, yang akhirnya dominasi pendatang lebih banyak, akhirnya warga asli yang melihat peluang tersebut pun membangun kos atau rumah tinggal umum yang dijadikan persinggahan para urbanisasi. Namun seperti halnya seiring perkembangan zaman dimana norma norma yang dulu dijunjung tinggi lama-lama memudar secara perlahan yang akhirnya pola berpikir tiap orang bergantung pada seberapa besar seseorang memberlakukan norma dengan tegas, saat ini masyarakat indonesia dinilai cenderung memiliki etika yang buruk dapat dilihat dengan etika bercanda dan etika dalam menyentuh lawan jenis yang tidak lagi terkontrol hal tersebut sering disebut sebagai penurunan moralitas dalam masyarakat yang menimbulkan kesempatan seseorang dalam melakukan tindak kejahatan.¹²

Faktor kedua, yaitu sikap apatis dari aparat penegak hukum. Sikap apatis ini dikarenakan bahwa tindakna pelecehan seksual masih dianggap hal yang tabu untuk dibicarakan oleh masyarakat sehingga tidak ada penyelesaian secara tegas padahal apabila pelecehan seksual dibicarakan secara diskusi bersama dapat menimbulkan kesadaran masyarakat terhadap kasus pelecehan yang tengah terjadi untuk mencari solusi yang disepakati bersama.

⁹ Sitti Rahmi and others, 'Hubungan Antara Pengetahuan Dan Sikap Tentang Kesehatan Reproduksi Dengan Perilaku Seksual Pranikah Pada Remaja Di Kos-Kosan Kelurahan Kleak Kota Manado', *Jurnal KESMAS*, 7.April (2018), 8.

¹⁰ Ambros Leonangung Edu and others, 'Perilaku Berpacaran Remaja Kos-Kosan Di Kota Ruteng, Kabupaten Manggarai, Ntt', *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan Missio*, 12.1 (2020), 45-54 <<https://doi.org/10.36928/jpkm.v12i1.209>>.

¹¹ Danur Ikhwantoro and Nandang Sambas, 'Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Dewasa Yang Terjadi Di Kota Bandung Ditinjau Secara Kriminologis (Studi Kasus Penanganan Kejahatan Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Dewasa Di P2TP2A Kota Bandung) Factors of C', *Unisba*, 4 (2018), 907-13.

¹² Nurbaiti Ma'rufah, Hayatul Khairul Rahmat, and I Dewa Ketut Kerta Widana, 'Degradasi Moral Sebagai Dampak Kejahatan Siber Pada Generasi Millennial Di Indonesia', *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7.1 (2020), 191-201.

Faktor ketiga berhubungan dengan kesempatan dalam melakukan kejahatan. Menurut studi kriminologi kesempatan merupakan bagian dari faktor internal yang dapat mempengaruhi dilakukannya suatu kejahatan, adapun yaitu karena mayoritas yang melakukan pelecehan adalah lelaki paruh baya dengan kepuasan seksual yang belum terpenuhi.¹³ Hal tersebut dilampiasikan kepada orang lain sebab apa yang diberikan oleh istrinya belum memuaskannya.

Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pelecehan Seksual Di Kosan Umum Di Wilayah Rungkut

Secara garis besar korban dalam tindak pelecehan seksual memiliki traumatis terhadap orang-orang di sekitarnya baik untuk berkomunikasi maupun untuk melakukan kontak fisik secara langsung. Dari pengamatan yang sehari-hari dilakukan setiap orang bahwa kontak fisik bukan lagi hal yang tabu dilakukan, setiap orang dapat melakukannya di era yang semakin maju ini. Di zaman sekarang suatu kontak fisik dilakukan dalam banyak arti seperti mengekspresikan diri kita terhadap seseorang, melakukan suatu kontrak perjanjian atau kerja sama, atau bisa juga sebagai bentuk empati seseorang terhadap kita, namun tidak jarang kontak fisik juga bisa dilakukan seseorang sebagai bentuk menyalurkan hasrat. Pelecehan seksual cenderung dialami pada wanita,¹⁴ khususnya di tempat-tempat dimana seseorang berada di lingkungan yang 80% dikelilingi laki-laki, konotasi demikian bukan untuk menunjukkan atau menyudutkan bahwa gender laki-laki merupakan pelaku, tetapi untuk menunjukkan bahwa kecenderungannya kasus pelecehan seksual pada perempuan terjadi apabila dimana mayoritas lingkungannya adalah laki-laki. Data lain menyebutkan bahwa laki-laki cenderung menjadi pelaku dalam kekerasan seksual.¹⁵

Peneliti sering mendengar kata pelecehan seksual namun orang-orang sering sulit membedakan antara pelecehan seksual dengan kekerasan seksual, pelecehan seksual diartikan sebagai suatu tindakan seseorang baik secara lisan maupun secara langsung, baik di muka umum atau tidak, baik sengaja ataupun tidak sengaja melakukan perbuatan menyentuh, mengucapkan, atau meraba, area tubuh tertentu dan tidak dikehendaki oleh yang bersangkutan. Adapun Pasal 281 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa pelecehan seksual merupakan suatu bentuk kejahatan melanggar norma kesusilaan. Sedangkan kekerasan seksual diartikan sebagai suatu tindakan seseorang yang disertai kekerasan melakukan perbuatan seksual baik secara lisan maupun secara langsung, baik di muka umum atau tidak, baik sengaja ataupun tidak sengaja melakukan perbuatan menyentuh, mengucapkan, atau meraba, area tubuh tertentu dan tidak dikehendaki oleh yang bersangkutan. Sedangkan pada Pasal 289 KUHP mendefinisikan kekerasan seksual sebagai bentuk kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan cabul, dengan ancaman pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Setelah pemahaman yang telah dijabarkan, pelecehan seksual verbal dan non verbal juga dijelaskan pada jurnal *Sexual Harassment and Violence in South African Schools* "Verbal forms of sexual harassment include unwelcome innuendoes, suggestions and hints, sexual advances,

¹³ Andini L Tamara and Winarno Budyatmojo, 'Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Wanita Terhadap Pria', *Recidive*, 8.2 (2019), 139-48.

¹⁴ Komnas Perempuan, 'Perempuan Dalam Himpitan Pandemi : Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Ditengah Covid-19', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 138.9 (2021), 1689-99.

¹⁵ Rossy, Ayu Erivah.

comments with sexual overtones, sex-related jokes or insults or unwelcome graphic comments about a person's body made in their presence or to them, unwelcome and inappropriate enquiries about a person's sex life, and unwelcome whistling at a person or a group of people", sedangkan yang non verbal atau pelecehan secara langsung di maknai sebagai berikut "*Non-verbal forms of sexual harassment include unwelcome gestures, indecent exposure, and the unwelcome display of sexual explicit pictures and objects*".¹⁶ Selanjutnya yang harus dikaji lebih dalam adalah tentang pelecehan seksual maka yang harus diketahui selanjutnya adalah upaya perlindungan korban terhadap tindak pelecehan seksual. Hak asasi manusia menjamin bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, namun dalam tindak pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak harusnya memiliki perlindungan khusus terhadap perempuan dan anak. Dimana kita ketahui bersama perempuan dan anak merupakan sasaran utama pelaku kejahatan seksual yang mana setiap tahunnya memiliki kedudukan tertinggi sebagai korban kekerasan seksual yang mengacu pada pelecehan secara langsung maupun verbal. Dalam mengangani upaya perlindungan terhadap korban pelecehan bergantung pada korban atau kerugian yang diderita.

Sebenarnya masyarakat sangat berperan penting dalam upaya pencegahan sekaligus juga penting dalam upaya perlindungan korban terhadap terjadinya tindak pelecehan seksual di mana masyarakat merupakan hukum yang paling dekat dengan para korban juga para pelaku.¹⁷ Penerapan hukum selalu di lakukan oleh masyarakat di dalam ruang lingkup negara yang mengaturnya, sebagai bentuk pelaksana hukum masyarakat adalah bentuk upaya lain dari keputusan pemerintah dalam menggerakkan sera mengatur masyarakat oleh karena itu, norma yang ada di dalam masyarakat bersifat menghakimi, atau melindungi. Masyarakat menghukum atau menghakimi dapat membuat siapapun yang melanggar norma masyarakat juga dapat melindungi siapapun yang menjadi korban dari pelanggaran norma. Dalam perlindungan masyarakat juga meliputi ruang lingkup keluarga korban.¹⁸ Namun dapat di katahui bahwa tidak sedikit korban yang mendapat stigma negati dari masyarakat akibat tindak pelecehan seksual yang justru akan memperburuk psikis korban¹⁹

Berdasarkan resiko penelitian kami mengkategorikan jurnal penelitian ini sebagai warna merah, yang mana beresiko tinggi terhadap para pihak yang berkaitan dengan penelitian ini termasuk juga narasumber yang merupakan korban pelecehan seksual, untuk itu kami menggunakan nama samaran yang telah di sepakati oleh pihak narasumber, selama wawancara kita meminjamkan fasilitas laptop, dan kami memberikan beberapa penawaran atribut seperti masker, topi atau jaket, yang bisa di gunakan selama wawancara untuk menutup identitas narasumber.

¹⁶ Tanisha and others.

¹⁷ Siska Juita, 'Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dari Perspektif Hukum Pidana', *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 3.1 (2018), 355-62 <<https://doi.org/10.32696/jp2sh.v3i1.99>>.

¹⁸ Dalam Sistem and Peradilan Pidana, 'Hj. Suzanalisa,,SH.MH. Adalah Dosen Tetap PS. Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi. 14', 14-25.

¹⁹ . Hamidah Ramadhani Lucky Al Kahfi, 'Jurnal Psikologi Klinis Dan Kesehatan Mental EMERGING ADULT', 7 (2018), 46-60.

Narasumber I

Nama narasumber I adalah Sri, yang merupakan mahasiswa dan bertempat tinggal di kosan umum wilayah Rungkut. Wawancara dilakukan pada hari Senin, 3 Mei 2021.

Gambar 1.
Wawancara 1

Berdasarkan hasil wawancara pada Sri, pada narasumber pertama menyatakan bahwa pelecehan seksual yang terletak di daerah kosan umum di wilayah Rungkut memiliki tingkat kecenderungan pelecehan seksual verbal yang lumayan tinggi, dimana perkataan yang dirasa kurang pantas dalam arti menyebut beberapa bagian tertentu pada perempuan ditujukan sebagai bahan sebuah candaan yang menyasar pada bentuk verbal. Sedangkan pelecehan seksual secara langsung bukan berarti terjadi sangat minim, namun justru pelecehan seksual inilah yang sangat sering namun tidak sesering di lakukannya pelecehan seksual verbal. Dan ada hal yang paling menjadi menarik perhatian kami saat melakukan wawancara menunjukkan bahwa tindakan pelecehan seksual tidak hanya menyasar pada perempuan namun juga pada anak di bawah umur. Hal tersebut menunjukkan bahwa target pelecehan seksual di wilayah rungkut tidak hanya menyasar pada kaum dewasa namun juga menyasar pada anak-anak di bawah umur. Selain itu menurut pengakuan Sri menyatakan masyarakat sekitar menganggap bahwa menyentuh, merabah punggung atau memegang pada area sensitif pada wanita merupakan hal yang wajar, mereka tidak bereaksi apabila ada seseorang yang melakukannya, dan malah hanya dibuat candaan. Pembicaraan atau tindakan-tindakan yang mengarah pada seksualitas seperti itu dikatakan seperti sudah keseharian masyarakat sekitar.

Menurut Sri kosan umum wilayah rungkut di dominasi laki-laki, dan kebanyakan pendatang, dan banyak anak di bawah umur yang sering di pegang bagian punggungnya namun bukan dalam batas wajar. Menurut Sri faktor yang mempengaruhi terjadinya pelecehan seksual tersebut adalah karena masyarakat sekitar mungkin terlalu ramah sehingga lengah dalam membedakan bentuk kontak fisik yang baik dengan yang bukan merupakan yang selayaknya. Di ketahui bahwa masih belum adanya lembaga lembaga yang mungkin bisa menangani kasus-kasus pelecehan di wilayah Rungkut, bahkan Sri menyatakan belum

pernah ada penyuluhan atau sosialisasi mengenai pelecehan seksual. Sri mengatakan bahwa sulit bagi siapapun ketika menghadapi masalah seperti itu untuk bercerita dengan orang di sekitarnya, apalagi sebagai seorang pendatang, ada rasa ketakutan sendiri terhadap sudut pandang warga sekitar. Hidup di lingkungan yang melegalkan sesuatu harusnya tidak dapat di benarkan akan sulit untuk mengungkapkan kenyataan pada orang-orang di sekitar, karena takut bahwa sudut pandang masyarakat terhadap korban akan lebih di sudutkan karena dari awal masyarakatnya telah mewajarkan hal-hal yang tidak seharusnya.

Narasumber II

Nama narasumber II adalah Cleo yang merupakan seorang yang berprofesi sebagai akuntan di salah satu perusahaan yang berkerja di bidang jasa, Cleo merupakan seseorang yang tinggal di kosan umum wilayah Rungkut. Wawancara dilakukan pada hari Jumat, 14 Mei 2021.

Gambar 2.
Wawancara 2

Pernyataan Cleo memiliki banyak kesamaan dengan narasumber I (Sri), yang mana Cleo juga menyebutkan bahwa sering terjadi pelecehan seksual di kosan umum, yang mana pada wilayah kosan umum sering terjadi pelecehan seksual yang mana tidak hanya menasar pada orang dewasa namun juga pada anak-anak, Cleo juga mengungkapkan bahwa pelecehan secara verbal cenderung lebih sering dilakukan dibandingkan pelecehan seksual secara langsung, dan lagi pernyataan yang sama diungkap oleh narasumber bahwa masyarakat sekitar kosan di wilayah Rungkut lebih cenderung menganggap setiap tindakan-tindakan menyentuh area tertentu seperti tertentu kepada wanita seperti sebuah candaan. Cleo menyatakan bahwa aparat setempat kurang respons terhadap pelecehan seksual tersebut sekalipun ada bukti mereka menganggap hal tersebut adalah hal biasa, hanya sebuah candaan. namun bagi sudut pandang seorang korban tentu saja hal tersebut bukan hanya sekadar candaan.

Narasumber III

Nama Narasumber III adalah Namira merupakan salah satu warga kosan umum di wilayah Rungkut, yang bekerja sebagai seorang asisten di salah satu universitas swasta di Surabaya. Wawancara dilakukan pada hari Rabu, 19 Mei 2021.

Gambar 3.
Wawancara 3

Menurut yang diungkapkan Namira, berdasarkan pengalamannya tindakan yang paling menimbulkan trauma ketika pelakunya itu adalah laki-laki paruh baya, sebagai seorang wanita tentu saja Namira merasa bahwa hal tersebut merupakan suatu penghinaan bagi wanita. Namira juga menyebutkan bahwa kecenderungan yang sering terjadi adalah pelecehan seksual verbal, Namira melihat secara kebiasaan masyarakat korbannya bukan hanya dirinya, oleh karena itu Namira mengatakan bahwa kosan umum bukanlah tempat yang kurang aman digunakan sebagai tempat tinggal bagi orang yang masih belum menikah. Namira lebih terbuka terhadap orang sekitar (keluarga), Namira berbagi tentang hal tersebut agar tidak terjadi tekanan atau untuk mengurangi rasa traumatik. Reaksi masyarakat yang telah mewajarkan tersebut terhadap permasalahan adalah teguran ringan yang mana menurut Namira bukan solusi karena dirasa tidak efektif untuk kejadian tersebut. Bentuk mewajarkan yang disebutkan Namira adalah pelecehan seksual dianggap sebagai candaan padahal untuk posisi wanita yang tidak menginginkan hal tersebut merasa sangat tidak nyaman. Kemudian respons yang diberikan korban pelecehan adalah diam dan lebih memilih menghindar. Namira juga mengungkapkan hal yang sama seperti yang diungkapkan narasumber I (Sri) dan narasumber II (Cleo) bahwa tindakan pelecehan tidak hanya dilakukan terhadap orang dewasa namun juga terhadap anak-anak yang berusia di kisaran Tk-SD. Menurut Namira hal tersebut karena anak kecil adalah sasaran paling mudah untuk membujuk entah itu diberi permen atau lainnya. Bagi Namira trauma pasti ada namun akan lebih baik kalau seseorang bisa mulai mengatasi traumanya dengan mulai mengatasi para pelaku kejahatan seksual tersebut dengan cara menghindar untuk berkontak mata atau fisik dengan pelaku supaya tidak terjadi hal serupa lagi.

Selanjutnya dari hasil wawancara di atas, berdasarkan informasi yang telah disampaikan narasumber yang menjadi kesamaan permasalahan pelecehan seksual di kosan umum wilayah Rungkut adalah adanya ketidaksadaran masyarakat terhadap tindak pelecehan seksual, adanya kasus pelecehan seksual yang tidak hanya menasar pada usia dewasa namun juga anak-anak, dan tidak adanya kurang tegasnya pejabat setempat dalam melihat situasi dan kondisi masyarakat yang mana sudah dikatakan tidak dapat dibenarkan lagi. Beberapa narasumber yang juga merupakan korban juga menyatakan bahwa yang diinginkan para korban adalah adanya sanksi tegas dari aparat atau pejabat atau kepala daerah setempat juga masyarakat dalam menangani kasus pelecehan seksual yang ada, setidaknya masyarakat harus memiliki kesadaran terhadap tindakan-tindakan yang sebenarnya tidak dapat lagi terus menerus mewajarkan pelecehan seksual. Di kosan umum wilayah Rungkut memiliki kecenderungan pada bentuk pelecehan seksual verbal

dibandingkan secara langsung namun tidak bisa juga dikatakan hampir jarang. Dari data-data tersebut dapat menunjukkan tidak adanya perlindungan hukum bagi korban pelecehan di wilayah Rungkut, dan sepertinya akan sulit untuk menemukan korban lain karena pola kebiasaan masyarakat akan membuat korban memilih bungkam terhadap lingkungan sekitar, seperti halnya yang diungkapkan Sri dan Cleo yang sukar untuk mengungkap aksi pelaku karena kebiasaan masyarakat yang mewajarkannya tersebut dan ditambah lagi aparat atau kepala masyarakat masih tidak peka terhadap tindakan yang mengarah pada seksualitas.

Kesimpulan

Di dalam hal ini maka masyarakat sekitar kosan umum mendapat dua upaya perlindungan hukum yaitu yang pertama, bersifat mencegah yaitu membangun lembaga perlindungan korban pelecehan seksual yang bekerja sama aparat kampung setempat. Yang kedua yaitu mendesak Dewan Perwakilan Rakyat untuk segera mengesahkan rancangan undang-undang perlindungan kekerasan seksual karena Indonesia darurat pelecehan seksual. Selanjutnya saran yang ditawarkan untuk perlindungan dalam aksi nyata terhadap pelecehan seksual di kosan umum yaitu bersifat pencegahan dalam artian bahwa diselenggarakannya sosialisasi secara bertahap bekerja sama dengan lembaga perlindungan wanita dan anak-anak untuk memberikan edukasi terkait pelecehan seksual dan bagaimana upaya nya dalam memberikan perlindungan diri apabila terjadi pelecehan seksual. Tentu saja sosialisasi tersebut tidak dilakukan hanya sekali tetapi dilakukan secara berkala untuk membangun stigma dan kesadaran masyarakat tentang jenis sentuhan-sentuhan yang diwajibkan dan tidak diwajibkan yang termasuk kedalam kategori pelecehan seksual.

Daftar Pustaka

- Ambros Leonangung Edu, Fransiska Jaiman Madu, Mariana Jediut, and Petrus Redy Partus Jaya, 'Perilaku Berpacaran Remaja Kos-Kosan Di Kota Ruteng, Kabupaten Manggarai, Ntt', *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan Missio*, 12.1 (2020), 45-54 <<https://doi.org/10.36928/jpkm.v12i1.209>>
- Cahyani, Yulianti Ningsih, Alfa Galih Verdiantoro, and Febriyanti Uma, 'Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Kekerasan Seksual Kaum Tunarungu Dalam Prespektif Hukum Pidana', *Mimbar Keadilan*, 13.2 (2020), 218-28 <<https://doi.org/10.30996/mk.v13i2.3941>>
- Ikhwantoro, Danur, and Nandang Sambas, 'Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Dewasa Yang Terjadi Di Kota Bandung Ditinjau Secara Kriminologis (Studi Kasus Penanganan Kejahatan Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Dewasa Di P2TP2A Kota Bandung) Factors of C', *Unisba*, 4 (2018), 907-13
- Juita, Siska, 'Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dari Perspektif Hukum Pidana', *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 3.1 (2018), 355-62 <<https://doi.org/10.32696/jp2sh.v3i1.99>>
- Ma'rufah, Nurbaiti, Hayatul Khairul Rahmat, and I Dewa Ketut Kerta Widana, 'Degradasi Moral Sebagai Dampak Kejahatan Siber Pada Generasi Millennial Di Indonesia', *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7.1 (2020), 191-201
- Maneechukate, Siriporn, 'Karakter Masyarakat Indonesia Berdasarkan Peribahasa', *Indonesian Language Education and Literature*, 4.1 (2018), 91 <<https://doi.org/10.24235/ileal.v-4i1.2628>>

- Neoh, Gracela, and Roswita Oktavianti, 'Komunikasi Organisasi Komnas Perempuan Dalam Menyikapi Penyelesaian Kasus Pelecehan Seksual', *Koneksi*, 5.1 (2021), 139 <<https://doi.org/10.24912/kn.v5i1.10201>>
- Pendidikan Sejarah, Jurusan, *KAWASAN INDUSTRI RUNGKUT TAHUN 1965-1980 DEVITA ANITA PUTRI*, *Journal Pendidikan Sejarah*, 2018, VI <<https://doi.org/Terbentuknya> kawasan industrial di wilayah surabaya tak lepas oleh campur tangan pemerintah dalam mengelola wilayahnya, saat itu walikota surabaya mengeluarkan keputusan walikota No. 6907/16 tertanggal 23 Agustus 1968 di mana di dalam keputusan tersebut terdapat rencana induk yang di tujukan untuk mengatasi pertumbuhan penduduk yang tidak merata maka pemerintah ingin menyebar penduduk dan meningkatkan pembangunan secara merata agar terbentuk keseimbangan dalam kota. Penyebaran tersebut di lakuk>
- Perempuan, Komnas, 'Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Ditengah Covid-19', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 138.9 (2021), 1689-99
- Rahmi, Sitti, Husaini Azis, Budi T Ratag, and Afnal Asrifuddin, 'Hubungan Antara Pengetahuan Dan Sikap Tentang Kesehatan Reproduksi Dengan Perilaku Seksual Pranikah Pada Remaja Di Kos-Kosan Kelurahan Kleak Kota Manado', *Jurnal KESMAS*, 7. April (2018), 8
- Ramadhani Lucky Al Kahfi, . Hamidah, 'Jurnal Psikologi Klinis Dan Kesehatan Mental EMERGING ADULT', 7 (2018), 46-60
- Rossy, Ayu Erivah, Umaimah Wahid, 'Analisi Isi Kekerasan Seksual Dalam Pemberitaan Media Online', *Jurnal Komunikasi*, 7.2 (2015), 152-64 <<https://journal.untar.ac.id/index.php/komunikasi>>
- Sistem, Dalam, and Peradilan Pidana, 'Hj. Suzanalisa,,SH.MH. Adalah Dosen Tetap PS. Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi. 14', 14-25
- Tamara, Andini L, and Winarno Budyatmojo, 'Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Wanita Terhadap Pria', *Recidive*, 8.2 (2019), 139-48
- Tanisha, Trisha, Sanggup Leonard Agustian, Yehuda Gilbert, and Latar Belakang, 'HEGEMENONI HUKUM TERHADAP KEJAHATAN SEKSUAL PEREMPUAN DAN ANAK-ANAK: REFLEKSI MITIGASI Pada Era Globalisasi , Banyak Sekali Paham-Paham Baru Atau Ideologi Yang Masuk Ke Masyarakat Di Indonesia . Lambat Laun , Pemahaman Ini Mampu Bertumbuh Dalam Pikiran O', 13.28 (2020), 72-84
- Wadjo, Hadibah Zachra, and Judy Marria Saimima, 'Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif', *Jurnal Belo*, 6.1 (2020), 48-59 <<https://doi.org/10.30598/belovol6issue1page48-59>>

KELEMAHAN YURIDIS FORMAL PELAKSANAAN PERSIDANGAN PIDANA MELALUI TELECONFERENCE SAAT PANDEMI COVID-19

I Made Wirya Darma¹

Abstract

The implementation of virtual trials through teleconference is seen as in line with social distancing and physical distancing policies, in order to reduce the pace of development of the Covid-19 Pandemic. As a quick response to the Supreme Court in ensuring the protection of judicial officials, justice seekers, court users including defendants who are dealing with the law, the Supreme Court has issued Supreme Court Circular (SEMA) Number 1 of 2020 concerning Guidelines for Implementing Tasks During the Prevention Period of the Spread of Covid-19 in The environment of the Supreme Court and the Judiciary Bodies that are under it. Within the prosecutor's office, the trial using this teleconference facility refers to the Instruction of the Attorney General of the Republic of Indonesia Number 5 of 2020 concerning Policies for Implementing Tasks and Handling Cases During the Prevention Period for the Spread of COVID-19 in the Public Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia on March 27, 2020. Referring to the judicial system criminal law in Indonesia, online court proceedings are a legal breakthrough (rules breaking) in a positive sense. However, in practice the implementation of online trials still encounters obstacles or obstacles.

Keywords: online trial; teleconference criminal hearing; virtual court

Abstrak

Pelaksanaan persidangan virtual melalui sarana *teleconference* dipandang seiring dengan kebijakan *social distancing* dan *physical distancing*, guna menekan laju perkembangan Pandemi Covid-19. Sebagai respons cepat Mahkamah Agung dalam menjamin terlindunginya aparatur peradilan, pencari keadilan, pengguna pengadilan termasuk terdakwa yang sedang berhadapan dengan hukum, maka MA telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya. Di lingkungan kejaksaan, persidangan dengan menggunakan sarana *teleconference* ini merujuk pada Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pelaksanaan Tugas dan Penanganan Perkara Selama Masa Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia pada tanggal 27 Maret 2020. Merujuk kepada sistem peradilan pidana di Indonesia, pelaksanaan sidang secara online merupakan terobosan hukum (*rules breaking*) dalam makna yang positif. Namun, dalam praktiknya pelaksanaan persidangan online masih menemui kendala atau hambatan.

Kata kunci: persidangan *online*; sidang pidana *teleconference*; *virtual court*

Pendahuluan

Sejak menyebarnya Virus Corona Disease (Covid-19) di Indonesia sekitar bulan Maret 2020 telah banyak mempengaruhi beberapa kebiasaan hidup masyarakat. Masyarakat yang sebelumnya tidak terbatas aktifitasnya dengan pandemi Covid-19 ini menjadi terbatas. Kegiatan perkantoran pemerintah dan swasta terkadang dilakukan dengan bekerja di rumah (WFH) karena tidak sepenuhnya bisa bekerja di kantor (WFO).² Kemunculan Corona Virus Disease membawa dampak besar bagi dunia. Virus ini telah memakan banyak korban di sejumlah negara tak terkecuali Indonesia yang memiliki jumlah korban terinfeksi dan meninggal terbanyak di Asia Tenggara. Virus Covid-19 ini sendiri menurut organisasi kesehatan dunia (WHO) ditularkan salah satunya melalui droplet orang yang telah

¹ Universitas Pendidikan Nasional, Jl. Bedugul No.39, Sidakarya, Denpasar Selatan, Kota Denpasar | wiryadarma@undiknas.ac.id.

² Anggita Doramia Lumbanraja, 'Perkembangan Regulasi Dan Pelaksanaan Persidangan Online Di Indonesia Dan Amerika Serikat Selama Pandemi Covid-19', *Jurnal Crepido*, 02 (2020).

terinfeksi. Yang mana pastinya menimbulkan kendala disejumlah aktifitas yang bersifat tatap muka, salah satunya dalam hal penegakan hukum di Indonesia.³

Selama ini proses persidangan pidana dilakukan di sidang pengadilan dimana para pihak hadir secara langsung sebagaimana ketentuan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP). Pada saat KUHAP diundangkan, KUHAP dinyatakan sebagai karya agung Bangsa Indonesia karena merupakan suatu unifikasi hukum yang diharapkan dapat memberikan suatu dimensi perlindungan hak asasi manusia dan keseimbangannya dengan kepentingan umum, mengingat KUHAP disusun berdasarkan falsafah negara kita yaitu Pancasila sebagai landasan idiil dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai landasan konstitusional.⁴ *Business proses* pada Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya juga disesuaikan dengan protokol kesehatan yang diterbitkan Pemerintah. Kegiatan peradilan yang selama ini berjalan rutin harus dibatasi demi keselamatan pegawai pengadilan dan para pencari keadilan. Pengadilan juga harus melaksanakan persidangan secara online jarak jauh atau *teleconference*.⁵

Salus Populi Suprema Lex Esto yang artinya keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi (Cicero) adagium tersebut sangat tepat jika dikaitkan sebagai dasar dalam mengambil suatu kebijakan ditengah wabah Covid-19, sebab hukum yang akan diterapkan harus benar-benar melindungi rakyatnya. Sebagai respons cepat Mahkamah Agung dalam menjamin terlindunginya aparat peradilan, pencari keadilan, pengguna pengadilan termasuk terdakwa yang sedang berhadapan dengan hukum, maka MA telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya.⁶

Pelaksanaan persidangan virtual melalui sarana *teleconference* dipandang seiring dengan kebijakan *social distancing* dan *phisysical distancing*, guna menekan laju perkembangan Pandemi Covid-19. Di lingkungan kejaksaan, persidangan dengan menggunakan sarana *teleconference* ini merujuk pada Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pelaksanaan Tugas dan Penanganan Perkara Selama Masa Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia pada tanggal 27 Maret 2020. Instruksi tersebut disertai dengan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Coronavirus Disease (COVID-19) di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.⁷

Beberapa pertentangan dan kegelisahan norma dalam KUHAP dengan peradilan pidana daring yang mau tidak mau wajib tetap dilaksanakan. Pertama, keterangan terdakwa

³ World Health Organization, 'Coronavirus Disease (COVID-19) Advice for the Public: Mythbusters Section Navigation', *World Health Organization*, 2020.

⁴ Umi Falasifah, Bambang Dwi Baskoro, and Sukinta, 'Tinjauan Tentang Pembaharuan Kuhap Sebagai Landasan Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia', *Diponegoro Law Journal*, 5.3 (2016).

⁵ H. Muhammad Syarifuddin, *Transformasi Digital Persidangan Di Era New Normal, Melayani Pencari Keadilan Di Masa Covid - 19* (Jakarta: PT. Imaji Cipta Karya, 2020).

⁶ Wahyu Iswantoro, 'Persidangan Pidana Secara Online, Respon Cepat MA Hadapi Pandemi Covid-19', *Selisik*, 6.1 (2020).

⁷ Dewi Rahmaningsih Nugroho and Suteki Suteki, 'Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi)', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2.3 (2020) <<https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.291-304>>.

adalah apa yang terdakwa nyatakan 'disidang' tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri (Pasal 189 ayat (1) KUHAP) dan haknya untuk diadili 'di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum' (Pasal 64 KUHAP); Kedua, keterangan saksi adalah alat bukti yang saksi nyatakan 'di sidang pengadilan' (Pasal 185 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 160 KUHAP); Ketiga, keterangan ahli juga dinyatakan 'di sidang pengadilan' (Pasal 186 KUHAP); Keempat, bahwa sidang pengadilan dilangsungkan di gedung pengadilan dalam ruang sidang dan aparat penegak hukum mengenakan pakaian sidang & atribut (Pasal 230 ayat (1), (2) KUHAP); Kelima, sidang dinyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak apabila tidak dipenuhi maka mengakibatkan batalnya putusan demi hukum (Pasal 153 jo Pasal 13 UU Kekuasaan Kehakiman).⁸

Advokat/Penasihat Hukum menyangsikan pelaksanaan sidang peradilan pidana secara online dikarenakan Catur Wangsa baik Hakim, Jaksa Penuntut Umum dan Advokat akan kesulitan untuk menggali, dan mencari kebenaran materiil (*materiele waarheid*) baik yang dikemukakan oleh para saksi, ahli dan terdakwa itu sendiri, terlebih bahwa Indonesia menganut teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negative (negative wettelijk) sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP, hakim menjatuhkan pidana dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan memiliki keyakinan bahwa terdakwa-lah yang melakukan tindak pidana tersebut. Namun apabila merujuk pada asas 'in dubio pro reo' maka apabila hakim ragu apakah terdakwa salah atau tidak maka seyogianya menjatuhkan putusan yang menguntungkan terdakwa dan bermuatan keadilan bermartabat. Covid-19 ini memaksa agar nilai kemanfaatan dalam penyelesaian proses pemeriksaan terdakwa wajib diutamakan.⁹

Merujuk kepada sistem peradilan pidana di Indonesia, pelaksanaan sidang secara online merupakan terobosan hukum (*rules breaking*) dalam makna yang positif. Berdasarkan rekapitulasi data persidangan online sejak 30 Maret 2020, ada sebanyak 179.912 persidangan online dalam perkara tindak pidana umum.¹⁰ Namun, dalam praktiknya pelaksanaan persidangan online masih menemui kendala atau hambatan. Sebab, selama ini tidak ada payung hukum yang mengatur soal mekanisme pelaksanaan sidang secara online. Sementara, mekanisme tersebut menjadi opsi penyelenggaraan sidang di tengah pandemi Covid-19.

Keberadaan bentuk persidangan pidana secara elektronik dapat dikatakan layaknya pisau bermata dua karena bisa saja mendatangkan keuntungan dalam hal pencegahan penularan virus dan sebagai suatu terobosan hukum acara pidana. Di lain sisi, dengan adanya inkonsistensi hukum acara yang berlaku dapat membuat sulit dicapainya tujuan

⁸ Rizky Karo Karo and Agnes Sebastian, 'Juridical Analysis on the Criminal Act of Online Shop Fraud in Indonesia', *Lentera Hukum*, 6.1 (2019) <<https://doi.org/10.19184/ejhl.v6i1.9567>>.

⁹ Karo Karo and Sebastian.

¹⁰ Achmad Nasrudin Yahya, 'Kejagung : Ada 176.912 Sidang Online Tipidum Selama Pandemi Covid-19', 2020 <<https://nasional.kompas.com/read/2020/07/08/11355211/kejagung-ada-176912-sidang-online-tipidum-selama-pandemi-covid-19>>.

hukum acara pidana yaitu untuk mencari dan mendapatkan (atau setidaknya-tidaknya mendekati) kebenaran materiil.¹¹

Penelitian mengenai persidangan *online* pernah dilakukan oleh beberapa peneliti. Pranawa, Burham, and Joko Mardiyanto menulis penelitian yang berjudul “Pengaruh Pelaksanaan Sidang Peradilan Pidana Secara Online Terhadap Pembuktian Dalam Persidangan Di Pengadilan Negeri Boyolali.” Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan sidang peradilan online di Pengadilan Negeri Boyolali masih terdapat begitu banyak kendala. Kendala yang ada baik teknis ataupun non teknis. Proses pembuktian dalam sidang peradilan pidana secara *online* di Pengadilan Negeri Boyolali nyata-nyata tidak dapat dilaksanakan secara maksimal seperti layaknya pada sidang peradilan pidana konvensional. Proses pembuktian yang kurang maksimal ini tentu saja menjadikan produk dari putusan pengadilan menjadi tidak sebaik pada sidang peradilan pidana konvensional. Tidak adanya payung hukum yang baku membuat pelaksanaan sidang peradilan pidana seakan setengah hati dan terkesan coba-coba. Ketentuan yang belum bersifat mandatoris ini berpotensi menimbulkan polemik Mahkamah Agung seharusnya terlebih dahulu mengeluarkan payung hukum yang bersifat mandatoris atau wajib dalam pelaksanaan sidang peradilan pidana secara online di masa pandemi covid 19 ini.¹²

Wahyu Iswanto menulis penelitian mengenai “Persidangan Pidana Secara Online, Respon Cepat Ma Hadapi Pandemi Covid-19.” Penelitian tersebut mengkaji dua permasalahan yakni mekanisme persidangan online dan respon cepat MA hadapi pandemi Covid-19. Hasil penelitian tersebut menggambarkan bahwa dalam keadaan yang mendesak tersebut (*force majeure*), pengadilan juga harus melaksanakan persidangan secara online jarak jauh atau *teleconference*. Sebagai respons cepat, Mahkamah Agung telah mengeluarkan terobosan dalam bentuk Surat Edaran sebagai dasar hukum untuk penyelenggaraan persidangan secara online jarak jauh atau *teleconference*. Hal tersebut dilandaskan pada asas “Salus Populi Suprema Lex Esto” yang artinya “Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi” (Cicero).¹³

Sonyendah Retnaningsih, menulis penelitian yang berjudul Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Negeri di Indonesia). Penelitian tersebut mengkaji mengenai pelaksanaan *e-court* menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan *e-litigation* menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik serta kendala dan hambatan dalam pelaksanaan *e-court* dan *e-litigation* di Pengadilan Negeri di Indonesia. Perma Nomor 3 Tahun 2018 menjadi pondasi pertama kali dilaksanakannya sistem peradilan berbasis elektronik di Indonesia. Sementara itu, *e-litigation* yang dibentuk berdasarkan Peraturan

¹¹ Otto Yudianto, *Kebijakan Formulatif Terhadap Pidana Penjara Seumur Hidup Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana* (Surabaya: Brilliant, 2015).

¹² Joko Mardiyanto Pranawa, Burham, ‘Pengaruh Pelaksanaan Sidang Peradilan Pidana Secara Online Terhadap Pembuktian Dalam Persidangan Di Pengadilan Negeri Boyolali’, *Jurnal Bedah Hukum Volume 4, Nomor 2, Hlm. 22-30, 2020.*

¹³ Iswanto.

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik (PERMA Nomor 1 Tahun 2019) dan diundangkan pada tanggal 19 Agustus 2019 merupakan menyempurnakan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 sehingga saat ini tidak hanya pendaftaran perkara saja yang dapat dilakukan secara *online* atau dikenal dengan sebutan *e-court* namun persidangan juga dapat dilakukan secara elektronik yaitu *e-litigation*. Kendala dan hambatan dalam pelaksanaan *e-court* dan *e-litigation* di Pengadilan Negeri di Indonesia adalah kelemahan dari para advokat dan prinsipalnya serta pihak sumber daya manusia, sarana, dan prasarana di pengadilan serta ketersediaan duplikat data.¹⁴

Berdasarkan hal tersebut, dalam penelitian ini akan dikaji mengenai kelemahan yuridis formal pelaksanaan persidangan pidana yang dilaksanakan secara *online* saat terjadinya pandemi Covid-19.

Metode Penelitian

Tulisan ini berdasarkan hasil penelitian hukum normatif atau nama lainnya disebut dengan penelitian hukum doktriner, yakni penelitian yang bertujuan untuk meneliti norma hukum atau kaidah.¹⁵

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Kelemahan Yuridis Formal Pelaksanaan Persidangan Pidana Melalui *Teleconference* Saat Pandemi Covid-19

Sesuai dengan ketentuan hukum acara, yakni Pasal 64 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) disebutkan bahwa terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan secara umum. KUHP sendiri tidak mendefinisikan dan tidak merincikan dengan tegas mengenai mekanisme pengadilan yang dimaksud. Namun, berdasarkan pada beberapa keputusan pasar dalam KUHP, secara sederhana dapat dipahami bahwa persidangan dapat dilaksanakan di suatu gedung pengadilan, tetapi pada keadaan tertentu persidangan suatu tindak pidana tertentu atau akibat keadaan tertentu dapat dilaksanakan di luar gedung pengadilan.¹⁶

Persidangan secara elektronik belum diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hal ini dapat dipahami karena teknologi yang digunakan pada saat itu belum semaju saat ini. Namun pengaturan persidangan secara elektronik telah diatur sebelum terjadinya pandemi Covid-19, yaitu dengan keluarnya Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Perma No. 1 Tahun 2019). Perma No. 1 Tahun 2019 mengganti dan menyempurnakan Perma No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Namun berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Perma No. 1

¹⁴ Sonyendah Retnaningsih, 'Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Di Peng', *Jurnal Hukum & Pembangunan Volume 50, Nomor 1, Hlm. 124-144*.

¹⁵ F.C. Susila Adiyanta, 'Hukum Dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey Sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris', *Administrative Law and Governance Journal*, 2019 <<https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.697-709>>.

¹⁶ Jurnal Inovasi Penelitian, Oleh Nur, and Akmal Razaq, 'LEGALITAS PERSIDANGAN DARING DI MASA PANDEMI COVID-19 DALAM PESPEKTIF HUKUM PIDANA', *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1.6 (2020).

Tahun 2019, persidangan secara elektronik dalam Perma No. 1 Tahun 2019 hanya berlaku untuk jenis perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer, dan tata usaha negara.¹⁷

Sehubungan dengan hal tersebut, MA mengeluarkan Surat Edaran MA No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya (SEMA No. 1 Tahun 2020). Berdasarkan SEMA No. 1 Tahun 2020, seluruh pimpinan, hakim, dan aparatur peradilan pada MA dan badan peradilan di bawahnya diminta untuk melakukan penyesuaian sistem kerja dengan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di lingkungan instansi pemerintah. Penyesuaian sistem kerja tersebut antara lain hakim dan aparatur peradilan dapat menjalankan tugas kedinasan dengan WFH, termasuk dalam pelaksanaan persidangan yang dapat dilakukan secara elektronik. Dengan demikian persidangan perkara pidana, dan pidana militer, juga dapat dilakukan secara elektronik.¹⁸

Sebuah MoU (*Memorandum of Understanding*) kesepakatan antara pihak Mahkamah Agung, Kejaksaan RI dan Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Direktorat Jenderal Pemasaryakatan disahkan. MoU tersebut terkait kesepakatan pelaksanaan persidangan selama masa pandemi Covid-19 yang akan dilaksanakan sampai dengan berakhirnya wabah Covid-19 di Indonesia.

Memorandum Of Understanding Nomor 402/DJU/HM.01.1/4/2020 dan Nomor PAS-08.HH Tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui *Teleconference*. Dalam MoU itu ditetapkan salah satunya kesepakatan untuk menjalankan persidangan perkara pidana secara online. Lebih jelasnya hal tersebut, juga sesuai instruksi Jaksa Agung untuk mencegah penyebaran dan penularan Covid 19 agar perkara pidana disidangkan secara online yaitu melalui Surat Edaran Jaksa Agung (SEJA) Nomor B-049/A/SUJA/03/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewenangan Kejaksaan di tengah pandemi Covid 19. Upaya melaksanakan persidangan online dimasa pandemi Covid-19 dianggap sebagai langkah progresif, dalam memecahkan permasalahan stagnasi perkara akibat penyebaran Covid-19. Pada keadaan pandemi Covid-19 seperti sekarang ini, diselenggarakannya sidang tindak pidana yang dilaksanakan secara daring melalui *teleconference* ini, merupakan suatu inovasi dan terobosan yang tepat, namun harus terus disempurnakan oleh Mahkamah Agung. Aktivitas persidangan yang paling terdampak permasalahannya akibat pandemi Covid-19, yaitu pada persidangan perkara pidana. Dengan alasan masa tahanan yang terbatas, menjadi dasar bagi Mahkamah Agung (MA) untuk menetapkan persidangan online dengan berdasar pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Tata Cara Persidangan Secara Elektronik.

Perma yang ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung M. Syarifuddin pada 25 September 2020 disusun oleh Pokja berdasarkan SK KMA No. 108/KMA/IV/2020 tentang Kelompok Kerja Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara

¹⁷ Dian Cahyaningrum, 'Persidangan Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid-29, Bidang Hukum Info Singkat (Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis)', *Vol.XII, No.14/II/Puslit/Juli/2020, Hlm.3, 2020.*

¹⁸ Cahyaningrum.

Elektronik. Perma persidangan pidana online ini sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman antara Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian, Ditjen Pemasaryakatan Kementerian Hukum dan HAM tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui *Teleconference* dalam Rangka Pencegahan Covid-19 pada 13 April 2020. Berdasarkan Perma ini, persidangan perkara pidana dapat dilaksanakan secara online baik sejak awal persidangan maupun saat sidang sudah berjalan atas permintaan penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum dan ditetapkan hakim/majelis hakim. Perma ini juga tidak dimaksudkan persidangan harus dilaksanakan secara online, tetapi sebatas memberi landasan hukum dan pedoman kapan persidangan dapat dilaksanakan secara *online*, dan bagaimana tata caranya. Prinsipnya, hakim/majelis hakim, panitera pengganti, penuntut umum bersidang di ruang sidang pengadilan. Atau hakim/majelis hakim, panitera pengganti bersidang di ruang sidang pengadilan, sedangkan penuntut umum mengikuti sidang dari Kantor penuntut umum, terdakwa dengan didampingi/tanpa didampingi penasihat hukumnya mengikuti sidang dari Rutan tempat terdakwa ditahan.

Mengenai pemeriksaan saksi dan ahli, sesuai Pasal 10 Perma ini, setiap saksi dan ahli serta penerjemah wajib mengucapkan sumpah/janji terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaanya yang dipandu oleh hakim/majelis hakim. Dalam hal saksi dan ahli memberi keterangan dari kantor penuntut atau tempat lain, pengucapan sumpah dipandu oleh hakim/majelis hakim dengan dibantu oleh rohaniawan yang berada di kantor tempat saksi dan ahli memberi keterangan. Lafal sumpah/janji serta tata cara penyumpahan dilakukan sesuai hukum acara yang berlaku. Tata cara pemeriksaan saksi dan/atau ahli dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara. Pemeriksaan saksi dan/atau ahli dilakukan dalam ruang sidang meskipun persidangan dilakukan secara elektronik.

Meskipun persidangan dilakukan secara daring, hal ini tidak diimbangi dengan perangkat elektronik yang memadai, sehingga jalanya persidangan tidak berjalan sesuai dengan ketentuan. Adapun masalah yang dialami seperti adalah ketidakstabilan sinyal internet yang menghasilkan transmisi gambar dan audio yang dikirimkan di beberapa perangkat (laptop atau televisi) mejadi tidak jelas dan bahkan cenderung tidak menghasilkan komunikasi dua arah. Pelaksanaan persidangan tersebut juga masih relatif tertutup, karena akses secara daring terhadap jalannya proses Persidangan Pidana yang dilakukan secara Telekonferensi melalui program *Zoom Cloud Meeting* tersebut masih terbatas diberikan hanya kepada para pihak yang beperkara dan belum dapat diakses oleh masyarakat.¹⁹

Berkaitan dengan kendala teknis adalah berhubungan dengan SDM dan sarana-prasarana. Sehubungan dengan hal ini, dalam kajian singkatnya mengenai "Penyelenggaraan Persidangan Online di Tengah Pandemi Covid-19 di 16 (enam belas) Pengadilan Negeri", Ombudsman menemukan adanya potensi mal administrasi, yaitu adanya penundaan berlarut dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya temuan minimnya sumber daya petugas *information and technology* (IT). Akibatnya persiapan persidangan secara elektronik menjadi lamban, apalagi

¹⁹ Anggi Astari Amelia Putri and Dahlan Ali, 'Keabsahan Pembuktian Perkara Pidana Dalam Sidang Yang Dilaksanakan Via Daring (Video Conference) Dalam Masa Pandemi Covid-19', *Syiah Kuala Law Journal*, 4.3 (2020) <<https://doi.org/10.24815/sklj.v4i3.18416>>.

jika ada kendala teknis di tengah persidangan. Ombudsman juga menemukan ketidakjelasan waktu jalannya sidang, keterbatasan sarana dan prasarana seperti keterbatasan ruang sidang yang memiliki perangkat *teleconference*, jaringan internet yang kurang stabil sehingga proses persidangan secara elektronik tertunda lama. Kendala teknis lainnya adanya keterbatasan penguasaan teknologi oleh hakim, koordinasi antar pihak yang kurang baik, penasehat hukum tidak berdampingan dengan terdakwa, dan tidak dapat memastikan saksi dan terdakwa dalam tekanan atau dusta.²⁰

Selain kendala teknis tersebut di atas, terindikasi kendala lain salah satunya terkait pembuktian di persidangan. Di mana diketahui, pembuktian adalah tahapan penting dalam peradilan untuk menampakkan bahwa terdakwa bersalah atau tidak. Dalam hukum pembuktian, untuk melindungi kepentingan umum, Kejaksaan sebagai alat negara ditugaskan untuk melakukan beban pembuktian sekaligus guna melakukan tuntutan pidana. Sementara hakim dalam perkara pidana diwajibkan untuk mencari kebenaran materiil. Dari hasil persidangan dapat dibuktikan sah dan meyakinkan seseorang melakukan tindak pidana (*veroodeling*), atau kemudian dapat pula dibebaskan dari dakwaan (*Vrispraak*) apabila tidak terbukti melakukan tindak pidana. Atau bisa dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*anslaag van allerchtoervolging*) apabila apa yang didakwakan terbukti, tetapi bukan merupakan suatu tindak pidana.²¹ Permasalahan terkait pembuktian di muka persidangan saat ini, manakala persidangan perkara pidana dilaksanakan secara online atau melalui *teleconference* dengan alasan pandemi Covid-19. Hal tersebut sejatinya telah memantik sejumlah isu terkait keabsahan pembuktian yang dilakukan penuntut umum untuk membuktikan kesalahan terdakwa serta keyakinan hakim, akan pembuktian yang dilakukan oleh penuntut umum. Pasal 183 KUHAP menjelaskan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Apabila memperhatikan penjelasan Pasal 183 KUHAP, maka maksud pasal tersebut adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Permasalahan saat ini dengan penerapan sidang secara online atau melalui *teleconference* yang sejatinya dalam praktik, terdakwa menjalani sidang dengan tetap berada di Lembaga Pemasyarakatan, sementara hakim berada di ruang persidangan dan penuntut umum berada di kantor kejaksaan ataupun di ruang sidang bersama-sama dengan hakim, telah mempengaruhi pembuktian dalam persidangan.

Terhadap perkara pidana yang pembuktiannya mudah, hal tersebut sejatinya tidak terlalu berpengaruh. Namun, untuk perkara yang pembuktiannya rumit dan membutuhkan alat bukti yang spesifik, penerapan sidang secara online atau melalui *teleconference* menurut hemat penulis tidak dapat dilaksanakan. Melainkan harus dilakukan secara langsung, arti langsung disini adalah langsung dihadapkan

²⁰ I Nyoman Sudama and others, 'BRIDGING SUSTAINABILITY AND POLICING TO BALINESE ORMAS CONFLICT: AN INTEGRATIVE CONCEPTUAL FRAMEWORK', *International Review of Humanities Studies*, 6.1 (2021) <<https://doi.org/10.7454/irhs.v6i1.301>>.

²¹ Refah Kurniawan, 'Keabsahan Pembuktian Dalam Persidangan Online Di Masa Pandemi Covid-19' <<https://yoursay.suara.com/news/2020/05/22/163836/keabsahan-pembuktian-dalam-persidangan-online-di-masa-pandemi-covid-19?page=3>>.

terdakwa di depan hakim untuk menilai secara langsung pembuktian yang dilakukan oleh penuntut umum dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Dalam pelaksanaan persidangan online, untuk perkara pidana yang pembuktiannya rumit dan membutuhkan alat bukti spesifik yang penulis maksud adalah perkara yang dalam pembuktiannya menjadikan alat bukti surat sebagai dasar pijakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa, dimana tanpa alat bukti surat kesalahan terdakwa tidak dapat dibuktikan dan alat bukti lainnya seperti keterangan saksi bergantung pada alat bukti surat.

Contoh dari perkara tersebut salah satunya yakni perkara korupsi yang membutuhkan dokumen-dokumen persuratan untuk membuktikan telah terjadi tindak pidana korupsi, sehingga dokumen-dokumen persuratan tersebut yang merupakan alat bukti surat haruslah diuji kebenarannya dan di perlihatkan secara langsung kepada para pihak untuk menilai kebenaran akan dokumen surat yang dijadikan alat bukti dalam persidangan. Sehingga sangat rentan terjadi manipulasi persidangan atau permainan perkara yang dapat mengaburkan ataupun mengubah fakta persidangan, selain itu pelaksanaan persidangan *online* atau *teleconference* dari sisi non teknis juga rentan bermasalah seperti gangguan jaringan internet yang dapat mengakibatkan tidak didengar dan dilihatnya secara baik atau salah menangkap maksud keterangan para pihak baik itu jaksa, hakim, pengacara, saksi maupun terdakwa yang dapat mengaburkan fakta sebenarnya sehingga tidak dapat dicapainya kebenaran materil dari hasil persidangan perkara pidana.

Selain itu terkait dengan persidangan online perlu juga disepakati SOP (standar Operasional Prosedur) pelaksanaan persidangan online, untuk memastikan standar kelayakan pelaksanaan persidangan online baik itu dari segi sarana dan prasarana serta keamanan penyelenggaraan persidangan, agar penyelenggaraan persidangan online tidak merugikan dan mengurangi hak-hak para pihak baik itu terdakwa maupun korban dan masyarakat.

Penggunaan *teleconference* dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, hanyalah sebagai sarana untuk mendapatkan kebenaran terhadap suatu perbuatan pidana, walalupun dalam KUHAP belum ada pengaturannya, namun demi mencapai kebenaran materiil sebagaimana diinginkan hukum acara pidana, maka bisa dibenarkan jika dalam persidangan hakim melakukan pembuktian dengan menggunakan sarana *teleconference* sehingga asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan pun dapat terwujud. Walaupun asas merupakan landasan kuat dalam terbentuknya pasal-pasal dalam KUHAP, namun jika sudah tidak sesuai lagi dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat maka sudah sewajarnya asas tersebut disimpangi, agar rasa keadilan di masyarakat pun dapat terpenuhi.²²

Selama ini hukum selalu tertinggal jauh terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat, maka hukum progresif lebih membuka diri dan respon terhadap perubahan dan tidak terikat pada hukum tertulis. Dalam hal ini hukum harus diletakkan dalam keseluruhan persoalan kemanusiaan. Dengan demikian peran hakim lebih menjamin

²² Norika Fajriana, 'TELECONFERENCE DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN', *Badamai Law Journal*, 3.1 (2018) <<https://doi.org/10.32801/damai.v3i1.6058>>.

pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap keadilan dan kesejahteraan. Artinya keberadaan hukum sudah seharusnya mencerminkan standar baku dari apa yang baik dan tidak baik, adil dan juga tidak adil.

Kesimpulan

Kelemahan teknis yang dialami saat pelaksanaan persidangan pidana secara online seperti adalah ketidakstabilan sinyal internet yang menghasilkan transmisi gambar dan audio yang dikirimkan di beberapa perangkat (laptop atau televisi) mejadi tidak jelas dan bahkan cenderung tidak menghasilkan komunikasi dua arah. Sedangkan kelemahan yuridis formal saat pelaksanaan persidangan pidana online adalah Permasalahan terkait pembuktian di muka persidangan saat ini, manakala persidangan perkara pidana dilaksanakan secara online atau melalui *teleconference* dengan alasan pandemi Covid-19. Hal tersebut sejatinya telah memantik sejumlah isu terkait keabsahan pembuktian yang dilakukan penuntut umum untuk membuktikan kesalahan terdakwa serta keyakinan hakim, akan pembuktian yang dilakukan oleh penuntut umum.

Daftar Pustaka

- Adiyanta, F.C. Susila, 'Hukum Dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey Sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris', *Administrative Law and Governance Journal*, 2019 <<https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.697-709>>
- Anggita Doramia Lumbanraja, 'Perkembangan Regulasi Dan Pelaksanaan Persidangan Online Di Indonesia Dan Amerika Serikat Selama Pandemi Covid-19', *Jurnal Crepido*, 02 (2020)
- Cahyaningrum, Dian, 'Persidangan Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid-29, Bidang Hukum Info Singkat (Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis)', *Vol.XII, No.14/II/Puslit/Jul/2020, Hlm.3*, 2020
- Fajriana, Norika, 'TELECONFERENCE DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN', *Badamai Law Journal*, 3.1 (2018) <<https://doi.org/10.32801/damai.v3-i1.6058>>
- Falasifah, Umi, Bambang Dwi Baskoro, and Sukinta, 'Tinjauan Tentang Pembaharuan Kuhap Sebagai Landasan Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia', *Diponegoro Law Journal*, 5.3 (2016)
- Iswantoro, Wahyu, 'Persidangan Pidana Secara Online, Respon Cepat MA Hadapi Pandemi Covid-19', *Selisik*, 6.1 (2020)
- Karo Karo, Rizky, and Agnes Sebastian, 'Juridical Analysis on the Criminal Act of Online Shop Fraud in Indonesia', *Lentera Hukum*, 6.1 (2019) <<https://doi.org/10.19184/ejlh.-v6i1.9567>>
- Kurniawan, Refah, 'Keabsahan Pembuktian Dalam Persidangan Online Di Masa Pandemi Covid-19' <<https://yoursay.suara.com/news/2020/05/22/163836/keabsahan-pembuktian-dalam-persidangan-online-di-masa-pandemi-covid-19?page=3>>
- Nugroho, Dewi Rahmaningsih, and Suteki Suteki, 'Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi)', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2.3 (2020) <<https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.291-304>>
- Penelitian, Jurnal Inovasi, Oleh Nur, and Akmal Razaq, 'LEGALITAS PERSIDANGAN DARING DI MASA PANDEMI COVID-19 DALAM PESPEKTIF HUKUM PIDANA', *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1.6 (2020)

- Pranawa, Burham, Joko Mardiyanto, 'Pengaruh Pelaksanaan Sidang Peradilan Pidana Secara Online Terhadap Pembuktian Dalam Persidangan Di Pengadilan Negeri Boyolali', *Jurnal Bedah Hukum Volume 4, Nomor 2, Hlm. 22-30, 2020*
- Putri, Anggi Astari Amelia, and Dahlan Ali, 'Keabsahan Pembuktian Perkara Pidana Dalam Sidang Yang Dilaksanakan Via Daring (Video Conference) Dalam Masa Pandemi Covid-19', *Syiah Kuala Law Journal*, 4.3 (2020) <<https://doi.org/10.24815/sklj.v4i3.18-416>>
- Retnaningsih, Sonyendah, 'Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Di Peng', *Jurnal Hukum & Pembangunan Volume 50, Nomor 1, Hlm. 124-144*
- Sudama, I Nyoman, Adrianus E. Meliala, Chrysnanda Dwi Laksana, and Supardi Hamid, 'BRIDGING SUSTAINABILITY AND POLICING TO BALINESE ORMAS CONFLICT: AN INTEGRATIVE CONCEPTUAL FRAMEWORK', *International Review of Humanities Studies*, 6.1 (2021) <<https://doi.org/10.7454/irhs.v6i1.301>>
- Syarifuddin, H. Muhammad, *Transformasi Digital Persidangan Di Era New Normal, Melayani Pencari Keadilan Di Masa Covid - 19* (Jakarta: PT. Imaji Cipta Karya, 2020)
- World Health Organization, 'Coronavirus Disease (COVID-19) Advice for the Public: Mythbusters Section Navigation', *World Health Organization*, 2020
- Yahya, Achmad Nasrudin, 'Kejagung : Ada 176.912 Sidang Online Tipidum Selama Pandemi Covid-19', 2020 <<https://nasional.kompas.com/read/2020/07/08/11355211/kejagung-ada-176912-sidang-online-tipidum-selama-pandemi-covid-19>>
- Yudianto, Otto, *Kebijakan Formulatif Terhadap Pidana Penjara Seumur Hidup Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana* (Surabaya: Briliant, 2015)

IMPLEMENTASI ATURAN SATU MOBIL SATU GARASI DI WILAYAH PUCANGAN SURABAYA

Azahra Haisy Tasya¹, Nuzul Shinta Nur Rahmasari²

Abstract

This study aims to make the public aware of the importance of awareness of the laws, norms, and ethics that apply in society. With the rule of one garage one car through the perspective of rights and obligations according to the law, it is hoped that the public will have more legal awareness. The research method uses empirical methods by digging information from several supporting sources in the form of interviews and going into the field to find more valid data so that from this research we get final results that provide solutions. The novelty that researchers offer is the imposition of hourly fines for residents who violate the minimum fine of Rp. 20,000 (Twenty Thousand Rupiah), the existence of a new regulation regarding parking, as well as socialization to the community. The lack of legal awareness of the Pucangan residents has led to the neglect of the regulations that have been implemented in their area. There is no place to park their private car. Pucangan residents often park their cars on the shoulder of the road so that it disturbs the comfort of other residents. So there needs to be a regulation in the form of a regional regulation so that residents who still park their cars are given strict sanctions and this rule applies and must be binding on the public.

Keywords: garage; parking; regulation

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menyadarkan masyarakat mengenai pentingnya kesadaran hukum, norma, dan etika yang berlaku di masyarakat. Dengan adanya aturan satu garasi satu mobil melalui perspektif hak dan kewajiban menurut undang-undang diharapkan masyarakat memiliki kesadaran hukum yang lebih. Metode penelitian menggunakan metode empiris dengan menggali informasi dari beberapa sumber pendukung berupa wawancara dan terjun ke lapangan untuk mencari data-data yang lebih valid agar dari penelitian ini didapatkan hasil akhir yang memberikan solusi. Kebaharuan yang peneliti tawarkan yaitu penganan denda per-jam bagi warga yang melanggar dengan denda minimal Rp. 20.000 (Duapuluh Ribu Rupiah), adanya regulasi baru mengenai perparkiran, serta sosialisasi kepada masyarakat Masih kurangnya kesadaran hukum warga Pucangan menyebabkan abainya peraturan yang sudah diberlakukan di wilayahnya. Tidak ada tempat untuk memarkirkannya mobil pribadinya dengan sengaja warga Pucangan sering kali memarkirkan mobilnya di bahu jalan sehingga mengganggu kenyamanan warga lain. Sehingga perlu adanya regulasi berupa perda agar warga yang masih memarkirkan mobilnya diberikan sanksi secara tegas dan aturan ini berlaku dan harus mengikat untuk umum.

Kata kunci: garasi; parkir; regulasi

Pendahuluan

Penelitian ini meneliti mengenai warga yang tinggal di daerah perkampungan wilayah Pucangan, Kota Surabaya yang memiliki mobil tetapi tidak memiliki garasi untuk memarkirkan mobilnya. Permasalahan ini yang kemudian timbul dan di dalam kehidupan bermasyarakat hal ini mengganggu kenyamanan. Selain itu penelitian ini bertujuan untuk menyadarkan masyarakat mengenai pentingnya kesadaran hukum, norma, dan etika yang berlaku di masyarakat. Dengan adanya aturan satu garasi satu mobil melalui perspektif hak dan kewajiban menurut undang-undang diharapkan masyarakat memiliki kesadaran hukum yang lebih.

Salah satu topik penting dan banyak dibicarakan oleh masyarakat umum serta masyarakat profesional di era global teknologi transportasi yaitu mengenai tentang parkir

¹ Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45, Surabaya | azahraasya88@gmail.com.

² Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45, Surabaya | shintarahmasari46@gmail.com.

mobil. Faktor ini menjadi penting seiring dengan perkembangan waktu yang ditandai dengan ketidakseimbangan antara ketersediaan ruang parkir dengan kepemilikan kendaraan yang menjadi alasan permasalahan di kota-kota metropolitan. Masalah parkir sering dianggap sebagai aspek perencanaan tata ruang kota dan transportasi yang terabaikan serta semakin pesatnya minat kepemilikan mobil oleh masyarakat dibelahan dunia.³

Di Indonesia sendiri, larangan parkir di ruas jalan sebenarnya sudah diatur di dalam peraturan daerah. Akan tetapi implementasinya masih kurang sehingga masih banyak para pihak yang melanggar aturan tersebut. Dan beberapa daerah pun masih tidak menerapkan aturan tersebut karena beberapa alasan. Di Kota besar seperti Surabaya sendiri aturan mengenai parkir telah tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran Di Kota Surabaya (Perda Surabaya No. 3-2018) dan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 63 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran (Perwali Surabaya No. 63-2018). Akan tetapi didalamnya masih belum mengatur mengenai kewajiban kepemilikan garasi sebagai lahan parkir bagi warga yang mempunyai mobil serta pemberian sanksinya bagi yang melanggar. Sehingga hal ini seharusnya dapat diatur di dalam Perda Surabaya No. 3-2018 karena dapat dikategorikan mengganggu lalu lintas dan pembangunan garasi sendiri sudah masuk kedalam kepengurusan Izin Mendirikan Bangunan.⁴ Perwali Surabaya No. 63-2018 sendiri yang mengatur mengenai izin penyelenggaraan parkir di ruang milik jalan yang sudah seharusnya dirubah seiring perkembangan jaman dan tidak bisa jika masih mengutamakan sumber saat ini. Harus ada beberapa terobosan yang salah satunya dapat menggunakan kecerdasan artifisial.⁵

Izin Mendirikan Bangunan sendiri sudah termasuk di dalamnya mengenai pembangunan garasi. Akan tetapi seperti halnya tersebut hanya berlaku untuk pendirian bangunan besar dan berada di jalanan yang lebar bukan di dalam pemukiman padat penduduk yang sempit. Adanya larangan parkir karena setiap pemilik kendaraan wajib memarkirkan di dalam garasi, jika tidak memiliki garasi, pemilik kendaraan harus memiliki jaminan tempat parkir untuk memarkirkan kendaraannya, seperti tempat parkir sewa yang tentu saja berbayar⁶. Dasar hukum perdata dapat dijadikan acuan dalam penelitian ini. Karena terdapat beberapa pasal yang dapat dikaitkan. Di dalam Pasal 671 KUHPerdata dijelaskan bahwa jalan setapak, lorong, atau jalan besar merupakan milik beberapa pemilik pekarangan untuk digunakan demi kepentingan bersama. Yang artinya jika ada pelanggar yang memarkirkan mobilnya di gang atau jalanan yang sempit secara sepihak tentu saja bertentangan dengan pasal tersebut dan dapat dikatakan melanggar aturan.⁷ Jika terdapat tetangga yang terkena imbas dari seseorang yang memarkirkan mobilnya maka orang

³ Hossam El-Din Ibrahim, 'Car Parking Problem in Urban Areas, Causes and Solutions', *SSRN Electronic Journal*, 2018 <<https://doi.org/10.2139/ssrn.3163473>>.

⁴ Muhammad Faris Kurniawan and others, 'MEMILIKI GARASI DI PERUMAHAN PENJARINGAN SARI Pendahuluan Dari Penelitian Ini , Ingin Meneliti Mengenai Permasalahan Kepemilikan Mobil Tanpa Adanya Garasi Yang Sudah Dikategorikan Mengganggu Aktivitas Dari Masyarakat Lain Juga Yang Diakibatkan Oleh Parkir', 13 (2020), 206-17.

⁵ Jurnal Hukum, Bisnis Bonum, and Ahmad Mahyani, 'Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 2 Nomor 1 Februari 2019 Ahmad Mahyani', 2.6 (2019), 1-10.

⁶ Ichsan Fuady, 'Dharmakarya: Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat ISSN 1410 - 5675', *Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat*, 5.1 (2016), 34-37 <journhdharmakarya/article/viewFile/11437/5233al.unpad.ac.id/>.

⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

tersebut harus meminta izin terlebih dahulu kepada tetangganya. Jika tetangga masih merasa terganggu akan tindakan parkir tersebut hendaknya diselesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu. Tidak meminta izin kepada tetangga merupakan tindakan melanggar kaidah asusila dalam bertetangga karena secara moral seharusnya dalam bertetangga harus rukun namun justru terganggu karena salah satu pihak menyalahgunakan ruas jalan untuk memarkirkan mobilnya yang dapat mengganggu kerukunan dalam bertetangga dan hal tersebut berkaitan dengan pertentangan dengan asas kepatutan ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain. Karena pengelolaan sumber daya publik milik bersama perlu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah dalam upaya untuk memenuhi ketersediaan sarana dan pra-sarana dasar serta peningkatan pelayanan kebutuhan dasar bagi masyarakatnya⁸.

Dalam jurnal ini memiliki pembaharuan yang esensi nya ditujukan bagi pembaca dan masyarakat untuk mengetahui kesadaran hukum yang ada. Pembaharuan yang pertama yaitu karena banyak warga Kampung Pucangan, Kota Surabaya yang memiliki mobil namun tidak memiliki lahan parkir pribadi sehingga kebanyakan warga memarkirkan mobilnya di bahu jalan yang sebenarnya itu adalah kampung yang setiap orang memiliki hak untuk menggunakan jalan tersebut. Oleh karena itu pembaharuan yang penulis usulkan adalah regulasi mengenai Peraturan Daerah terbaru yang mengatur tentang satu garasi satu mobil serta sanksi bagi pelanggarnya. Menerapkan denda per jam serta harus adanya sosialisasi sehingga dapat diterapkan di dalam kehidupan masyarakat dengan baik dan tertib.

Perbandingan penelitian ini dengan penelitian sejenis yaitu yang pertama, jika mendapat persetujuan Ketua Rukun Tetangga (RT) setempat dan warga sekitar maka hal tersebut dapat diperbolehkan tetapi jika tidak mendapat persetujuan maka dengan parkir mobil pintar yang mungkin akan memakan biaya lebih banyak.⁹ Sedangkan, jalan keluar yang peneliti tawarkan berupa penganan denda per-jam bagi warga yang mealnggara dengan denda minimal Rp. 20.000 (Duapuluh Ribu Rupiah). Perbandingan kedua yaitu, mengenai pasal di perwali mengenai izin penyelenggaraan parkir di ruang milik jalan serta penerapan *artificial intelligence*.¹⁰ Dan hal ini juga menurut penulis perlu adanya regulasi baru mengenai perparkiran yang dapat mengatur ketertiban baik di dalam kampung sekalipun. Dan regulasi ini yang harus segera diterapkan di masyarakat. Khususnya di dalam perkampungan sempit seperti di wilayah Pucangan. Perbandingan ketiga, mengenai kepadatan penduduk yang menyebabkan meningkatnya jumlah kepemilikan kendaraan sehingga perlu adanya sosialisasi larangan parker sembarangan¹¹. Disini penulis juga menginginkan adanya sosialisasi agar masyarakat lebih mengetahui dan lebih paham mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Akan tetapi, sosialisasinya bukan mengenai larangan parkir sembarangan melainkan sosialisasi satu garasi satu mobil. Adapun rumusan masalah

⁸ Budiawan Riko, 'ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KERJASAMA PENGELOLAAN PARKIR DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE PENGELOLAAN PARKIR DI KOTA SOLOK', 2018.

⁹ Kurniawan and others, *Op.Cit*.

¹⁰ Hukum, Bonum, and Mahyani, *Op.Cit*.

¹¹ Fuady, *Op. Cit*.

dari jurnal ini yaitu penerapan aturan satu mobil satu garasi di wilayah Pucangan yang warganya masih tidak taat aturan.

Metode Penelitian

Metode penelitian menggunakan metode empiris dimana penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.¹²

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Tidak Memiliki Garasi Bagi Warga Yang Memiliki Mobil

Pada dasarnya parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya. Secara hukum dilarang untuk parkir di tengah jalan raya, namun parkir di sisi jalan umumnya diperbolehkan. Fasilitas parkir untuk umum di luar badan jalan dapat berupa taman parkir dan/atau gedung parkir. Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum dilakukan dengan memperhatikan rencana umum tata ruang daerah, keselamatan dan kelancaran lalu lintas jalan.¹³ Masalah parkir ini sangat berhubungan dengan pola pergerakan arus lalu lintas dan apabila pengoperasian parkir tidak efektif maka akan mengakibatkan kemacetan lalu lintas. Sehingga, studi mengenai karakteristik bagaimana memarkirkan mobil yang benar dan tepat itu sangat penting dan harus ada langkah-langkah yang memungkinkan untuk pengendalian parkir mobil yang sembarangan.¹⁴ Oleh karena itu, fasilitas parkir harus cukup memadai sehingga semua pengoperasian arus lalu lintas dapat berjalan dengan lancar.¹⁵ Parkir mungkin telah umum berada di bahu jalan, akan tetapi semakin dewasa ini banyak jalan-jalan diperkampungan yang digunakan untuk parkir. Padahal jalan tersebut bukanlah jalan yang lebar melainkan jalanan sempit. Tak jarang banyak warga yang lebih memilih memarkirkan kendaraannya terutama mobil di halaman parkir depan rumah atau terkadang di depan rumah tetangga. Yang hal ini menimbulkan rasa tidak nyaman bagi warga sekitar dan akan mengganggu aktifitas warga. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai pelanggaran norma karena warga berbuat seenaknya dengan memarkirkan mobilnya di jalanan dan tentu saja mengganggu warga di sekitarnya. Bukankah setiap perjalanan menggunakan kendaraan pribadi selalu dimulai dan diakhiri dengan parkir. Kebutuhan ruang parkir di Indonesia sendiri setiap tahunnya terus meningkat seiring jumlahnya masyarakat, sehingga perlu adanya penataan mengenai sarana parkir agar dapat dimanfaatkan secara optimal bagi masyarakat yang khususnya memiliki kendaraan.¹⁶

¹² F.C. Susila Adiyanta, 'Hukum Dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey Sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris', *Administrative Law and Governance Journal*, 2.4 (2019), 697-709 <<https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.697-709>>.

¹³ Bella Zulita Muharani, 'Gedung Parkir Di Kawasan Gajah Mada', *Jurnal Online Mahasiswa Arsitektur Universitas Tanjungpura*, 6.1 (2018), 331-43.

¹⁴ Mahmood K. Al-Obaidi and others, 'Analysis of Parking Performance of Public Off-Street Parks in Baghdad City', *International Journal of Advances in Scientific Research and Engineering*, 4.7 (2018), 111-25 <<https://doi.org/10.31695/ijasre.2018.32806>>.

¹⁵ Perjalanan Di and Kota Bandung, 'Prosiding Simposium Forum Studi Transportasi Antar Perguruan Tinggi Ke-21 Universitas Brawijaya, Malang, 19 - 20 Oktober 2018 INVESTIGASI PEMILIHAN LOKASI BELANJA DAN PERILAKU PERJALANAN DI KOTA BANDUNG', 2018, 19-20.

¹⁶ Juwandi and Ade Idra Suhara, 'UPAYA PENERTIBAN PARKIR OLEH DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BENGKALIS DIKAWASAN PERKOTAAN KOTA BENGKALIS', 1.1 (2020), 1-21.

Sebagai contoh perbandingan yaitu negara Jepang. Di Jepang pengelolaan mengenai parkir memiliki sistem yang sangat detail dari kepemilikan, lahan, serta komprehensifnya regulasi. Jepang sendiri telah menerapkan pembatasan untuk lahan parkir serta sangat tingginya pengenaan tarif parkir yang hal tersebut sebagai strategi dalam mengatasi kemacetan terutama di Tokyo.

Budaya masyarakat Jepang sangat elok terjaga dengan baik dan diiringi dengan tidak terlepasnya pada sikap etika mereka ketika berada di jalan raya. Masyarakat Jepang sangat tertib untuk urusan lalu lintas dan produksi mekanisme transportasinya. Jepang memproduksi kendaraan setiap harinya dengan sistem penyesuaian reguler yang mengatur dari kendaraan itu sendiri. Sistem tersebut tidak terlepas dari penanganan parkir dan mekanismenya. Jakarta dan Tokyo merupakan dua kota terbesar yang ada di regulasi tersebut masyarakat Jepang lebih memilih beralih ke transportasi umum daripada menggunakan kendaraan pribadi. Orang Indonesia sangat mudah membeli kendaraan yang terbuat dari Jepang tetapi sulit menerapkan budaya Jepang dalam kehidupan. Indonesia dan Jepang yang memiliki perbedaan secara signifikan dalam esensi penataan ruang parkir kendaraan. Penataan ruang parkir antara Indonesia dan Jepang memang memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Penataan ruang parkir di Indonesia masih tidak dapat dikatakan baik jika masyarakatnya masih menyepelekan aturan yang ada. Banyaknya masyarakat Indonesia yang dapat mampu untuk membeli produksi Jepang namun masih sulit untuk mencari lahan untuk parkir mobil serta tidak mampu untuk mengadopsi sistem yang ada di Jepang. Sudah seharusnya masyarakat di Indonesia mencontoh masyarakat di Jepang tidak hanya untuk etika berlalu lintas namun juga etika parkir *management*.¹⁷

Di kota Jakarta. Merupakan kota yang pertama kali di Indonesia yang telah mempunyai regulasi mengenai satu garasi satu mobil. Hal tersebut diterbitkan pada Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pengaturan tersebut mencakup didalamnya mengenai kewajiban serta sanksi apabila warga pemilik mobil tidak memiliki garasi. Dalam Pasal 140 memuat mengenai aturan tentang kewajiban pemilik kendaraan bermotor untuk memiliki garasi. Peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah seharusnya telah menandai bahwa jika memiliki kendaraan mobil harus mempunyai lahan untuk memarkirkan mobilnya di garasi pribadi. Banyak negara baik berkembang maupun maju yang telah memiliki cara untuk beradaptasi dengan masalah garasi ini.¹⁸

Berbeda dengan Jepang dan Jakarta. Di Surabaya sendiri regulasi mengenai satu mobil satu garasi masih belum ada. Apalagi di dalam perkampungan di wilayah Pucangan pelanggaran sudah cukup sering terjadi, adanya rambu larangan tidak membuat warga taat dan mematuhi melainkan masih sering terjadi pelanggaran. Parkir di tengah pemukiman atau didaerah perkampungan secara hukum seharusnya menjadi larangan dan harus adanya penataan mengenai parkir bagi warga yang tentunya di hari kerja warga jarang memarkirkan mobilnya di bahu jalan namun saat hari libur atau saat hari pekan intensitas yang

¹⁷ PRAWIRANATA, *Ibid*.

¹⁸ PRAWIRANATA, *Ibid*.

memarkirkan mobil di bahu jalan juga ikut meningkat.¹⁹ Biasanya hari semakin bertambahnya volume penduduk tentu saja volume kendaraan yang dimiliki oleh warga semakin meningkat. Bahkan bukan hanya 1 atau 2 unit kendaraan yang dimiliki melainkan bisa 3 atau bahkan lebih baik itu motor maupun mobil. Dengan banyaknya atau maraknya parkir yang berada di jalan perkampungan tentu saja jalanan akan menjadi lebih sempit sehingga menghambat kelancaran lalu lintas yang dapat menjadi penurunan kelas jalan. Sehingga peraturan yang berlaku dan warga masih belum menaatinya tentu saja harus diberlakukan peraturan yang lebih mengikat lagi.

Gambar 1.
Rambu Larangan Parkir

Diatas merupakan rambu larangan parkir yang berlaku di pemukiman wilayah Pucangan, akan tetapi masih banyak para pelanggar yang tidak mentaati rambu tersebut dan membuat penerapan rambu tersebut menjadi samar. Di dalam Pasal 671 KUHP menjelaskan bahwa jalan setapak, lorong, atau jalan besar merupakan milik beberapa pemilik pekarangan untuk digunakan demi kepentingan bersama. Selain itu seiring bertambahnya jumlah kendaraan yang dimiliki oleh warga maka akan semakin banyak lahan parkir yang dibutuhkan.²⁰ Jika ingin menggunakan jalan tersebut sebagai suatu tempat parkir maka harus mendapatkan izin terlebih dahulu. Ketua RT setempat berhak menjadi penengah apabila terjadi perselisihan dengan menegur warga yang meresahkan lingkungan dan membuat lingkungan menjadi tidak nyaman. Dengan semakin banyaknya mobil keluarga memasuki kawasan bahu jalan maka ini bisa menjadi kontradiksi dimana lahan parkir sangat sedikit namun tingkat kepemilikan mobil sangat tinggi.²¹ Banyaknya warga yang masih melanggar aturan menurut peneliti yaitu masih kurangnya kesadaran terkait ketaatan pada peraturan yang berlaku meskipun itu di lingkungan tempat tinggal sekalipun. Pihak yang merasa dirugikan dapat meminta ganti rugi dan hal ini sesuai dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian bagi orang lain, maka orang yang menimbulkan masalah tersebut untuk mengganti kerugian tersebut. Berkaitan dengan hal ini dengan adanya warga yang masih memarkirkan kendaraannya di jalanan umum atau di depan rumah atau di bahu jalan

¹⁹ K Bharathreddy and others, 'Traffic Analysis and Parking Survey', C.8 (2020).

²⁰ Demand Analysis, 'Demand Analysis', *Demand Analysis*, 118, unit 2 (2017), 108-18.

²¹ Zihui He, Yuanhao Ma, and Yuliang Liu, 'Optimization of Parking Spaces', 2.2, 11-17 <<https://doi.org/10.25236/AJCIS.010033>>.

perumahan telah melanggar ketertiban umum yang ada di masyarakat karena di dalam bermasyarakat kita tidak boleh melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat lainnya²².

Gambar 2.
Salah Satu Contoh Pelanggaran

Contoh pada Gambar 2 merupakan hal yang berkaitan dengan hak milik.²³ Dimana terkait penggunaan jalan umum atau milik tetangga sebagai lahan parkir dapat timbulnya gangguan berkehidupan dengan tetangga yang hal tersebut bertentangan dengan undang-undang, menyebabkan gangguan terhadap orang lain, terjadi penyalahgunaan hak, pembatasan oleh hukum tetangga, serta pencabutan atau pembebasan hak untuk kepentingan umum. Sebagian umum tempat parkir bergantung pada luas tatanan tanah yang ada di wilayah masing-masing daerah.²⁴ Para pengguna hak milik tentu dibatasi oleh undang-undang yang hal ini memiliki arti bahwa tidak boleh bertentangan dengan undang-undang serta peraturan umum yang berlaku. Yang dalam -prakteknya diperluas bahwa bertentangan dengan undang-undang juga bertentangan dengan hukum. Dengan begitu pengguna hak milik lahan parkir tersebut tidak boleh menimbulkan gangguan terhadap orang lain. Gangguan terhadap hak-hak orang lain harus memuat unsur-unsur adanya perbuatan melawan hukum dan dapat digugat dengan Pasal 1365 KUHPer tentang perbuatan melawan hukum. Hukum sendiri tidak hanya berfungsi sebagai sosial kontrol, tetapi dapat juga menjalankan fungsi perekayasa sosial (*social-engineering atau instrument of change*). Dengan demikian, efektivitas hukum itu dapat dilihat baik dari sudut fungsi sosial kontrol maupun dari sudut fungsinya sebagai alat untuk melakukan perubahan²⁵.

²² Kurniawan and others, *Op.Cit*, hal 211.

²³ Hukum, Bonum, and Mahyani, *Op. Cit*, hal 111.

²⁴ Hyeonsup Lim and others, 'Alternative Approach for Forecasting Parking Volumes', *Transportation Research Procedia*, 25 (2017), 4171-84 <<https://doi.org/10.1016/j.trpro.2017.05.360>>.

²⁵ Program Studi, Ilmu Hukum, and Universitas Pendidikan Ganesha, 'KENDARAAN DI TEMPAT UMUM DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH NO 6 TAHUN 2009 TENTANG KETERTIBAN UMUM DI KABUPATEN BULELENG', 3.3 (2020), 187-96.

Gambar 3. Pertanyaan Kepada Meidyta

Gambar 4. Pernyataan Meidyta

Penelitian ini juga menggali informasi dari sejumlah responden serta narasumber yang bersangkutan sendiri, serta tak lupa juga Ketua RT setempat. Dalam wawancara peneliti mengajukan pertanyaan sebanyak 4 (empat) pertanyaan mengenai isu yang peneliti angkat di dalam jurnal ini. Responden pertama terdapat pada Gambar 3 dan Gambar 4 yang bernama Meidyta mengatakan bahwa sangat sering warga memarkirkan mobilnya di jalanan umum perkampungan Pucangan dan hal tersebut mengganggu kenyamanan. Ketika pemilik mobil ditegur tetapi tetap dihiraukan hingga akhirnya Meidyta melaorkan kepada Ketua RT setempat. Dan harapan Meidyta sendiri yaitu diharapkan pemerintah lebih tegas lagi untuk menangani parkir liar mobil pribadi dan menerbitkan aturan satu garasi satu mobil supaya tidak mengganggu kenyamanan warga yang melintas.

Gambar 5.
Wawancara Dengan Lilik

Sejalan dengan pernyataan dari Meidyta, responden kedua yang terdapat pada Gambar 5 bernama Lilik juga mengatakan hal serupa. Pelanggaran parkir sering dilakukan oleh warga

di jalanan perkampungan. Lilik sendiri merasa sedikit jengkel tetapi untuk saat ini tidak menegur pihak yang bersangkutan karena merupakan tetangga. Pelaporan kepada Ketua RT setempat juga dilakukan Lilik dan responsnya cukup baik akan tetapi masih tetap ada warga yang melanggar. Dan harapan Lilik juga sama seperti Meidya bahwa harus adanya peraturan dari pemerintah daerah terkait satu mobil satu garasi agar tidak parkir disembarang tempat.

Gambar 6.
Wawancara Dengan Narasumber

Untuk narasumber yang bersangkutan sendiri tidak ingin berkomentar atau memberikan tanggapan terkait penelitian ini dan mengatakan bahwa narasumber yang bersangkutan sedang sibuk serta meminta untuk tidak menyebar luaskan namanya.

Gambar 7.
Wawancara Dengan Ketua RT

Ketua RT di wilayah Pucangan mengatakan sudah menegur warganya yang telah melanggar aturan tetapi masih ada warganya yang menghiraukan teguran Ketua RT. Akan tetapi Ketua RT tidak memberikan penjelasan lengkap karena berada di luar kota dan sibuk.

Dari beberapa pertanyaan yang peneliti ajukan tentu saja secara garis besar warga kampung Pucangan menginginkan adanya regulasi dari pemerintah terkait aturan satu garasi satu mobil dimana dengan adanya regulasi tersebut diharapkan warga dapat tertib dan tidak mengganggu kenyamanan lagi. Perda nomor 3 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran Di Kota Surabaya dan Peraturan Wali Kota Surabaya nomor 63 tahun 2018 tentang Tata Cara Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran belum mencantumkan pengaturan mengenai kepemilikan garasi bagi setiap warga yang memiliki mobil serta sanksi bagi yang melanggar yang hal tersebut menurut peneliti harus adanya Regulasi mengenai Peraturan Daerah terbaru yang mengatur tentang satu garasi satu mobil serta sanksi bagi pelanggarnya. Jika regulasi sudah diatur maka langkah selanjutnya yaitu sosialisasi yang dapat dilakukan di kantor kecamatan atau kantor kelurahan yang menghadirkan Ketua RT dari wilayah kecamatan atau kelurahan untuk diberikan arahan mengenai penerapan regulasi tersebut, setelah itu Ketua RT menyampaikan kepada para warga sehingga tidak adanya *miss informasi* dan regulasi tersebut dapat diterapkan dengan baik dan tertib oleh warga. Selain adanya regulasi yang mengatur solusi lain dari peneliti sendiri yaitu adanya denda bagi pelanggarnya. Dimana denda ini dihitung perjam, jadi ada pihak keamanan yang ditunjuk oleh Ketua RT. Pihak keamanan ini bisa saja warga atau bisa saja orang lain yang bukan merupakan warga wilayah Pucangan. Tugas dari pihak keamanan sendiri yaitu mengontrol mulai dari jam berapa mobil itu parkir, lalu dihitung perjam. Setelah itu sanksi berupa surat tertulis diberikan oleh pihak keamanan dengan persetujuan Ketua RT setempat dan diberikan kepada warga yang melanggar. Untuk nominal denda peneliti menyarankan minimal Rp. 20.000 (Duapuluh Ribu Rupiah) perjam.

Upaya Hukum dan Pemberian Sanksi bagi Pemilik Mobil Tanpa Garasi

Indonesia yang merupakan negara hukum. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang menunjukkan bahwa dalam keseluruhan penyelenggaraan pemerintahan Indonesia wajib bertindak berdasarkan atas hukum. Bertindak berdasarkan atas hukum yang berarti Indonesia memiliki kepastian hukum dalam penegakan hukum yang ada. Dengan adanya aturan tersebut maka baik pemerintah dan masyarakat harus bertindak sesuai dengan aturan yang ada tidak boleh melanggar dan tidak boleh melupakan hukum yang ada. Karena masih banyaknya masyarakat yang belum taat hukum maka pemerintah harus memberikan upaya hukum dan sanksi tegas bagi pemilik mobil tanpa garasi yang masih saja memarkirkan mobilnya di jalan umum karena tentu saja mereka juga mengganggu kenyamanan orang lain yang ada di sekitar. Pada dasarnya seseorang bisa menggunakan ruang milik jalan atau jalan di depan rumah untuk memarkir kendaraan pribadinya. Karena di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (UU No. 22-2009), jalan yang boleh digunakan untuk memarkir kendaraan pribadi adalah jalan desa, jalan kabupaten atau kota.²⁶

Tugas pemerintah selain menyelenggarakan pemerintahan yaitu pelayanan publik yang bercirikan *good governance*²⁷. *Good Governance* merupakan tata kelola pemerintahan yang baik.

²⁶ Lifatul Nurjannah and others, 'Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Penggunaan Jalan Umum Untuk Parkir Di Perumahan Pondok Sidokare Indah Blok Q-20', 2019.

²⁷ Abd. Rohman and Yayang Hanafi, 'Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik', *Reformasi*, 9.2 (2019), 153 <<https://doi.org/10.33366/rfr.v9i2.1469>>.

Dalam mewujudkan konsep *good governance* maka diperlukan sinergi anatar tiga aktor utama, yakni pemerintah, *privat sector*, dan *civil society*. Ketiga aktor ini mempunyai peran dalam mengelola sumber daya, lingkungan social, ekonomi, dan budaya.²⁸ Sinergi antara pemerintah, swasta dan masyarakat menjadi solusi penyelesaian persoalan tentang perpajakan. Untuk merespon isu tersebut pemerintah berkewajiban mereposisi perannya sebagai alokatif, distributif, regulatif, dan stabilatif.²⁹ Kewenangan dalam membentuk peraturan daerah untuk sarana terlaksananya otonomi daerah dimaksudkan sebagai suatu upaya dalam rangka memberikan kebebasan kepada daerah sesuai dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat. Selain itu sebagai upaya dalam rangka mendekatkan hubungan antara pemerintahan daerah dalam hal ini sebagai pembentuk peraturan daerah dengan masyarakat yang ada di daerah. Pelaksanaan pemerintahan tentu diharapkan tidak menghilangkan sistem hukum nasional. Bagaimanapun, derajat hubungan pusat dan daerah dapat dijadikan sebagai indikasi pada posisi mana struktur suatu negara berada. Meski demikian, tidak mungkin terdapat suatu negara yang sangat bersifat unitaris atau sebaliknya sangat bersifat federalis. Heinz Laufer dan Munch Ursula mengemukakan, bahwa elemen hubungan antara pusat dan daerah tidak bersifat monosentris, melainkan polisentris bergerak dari suatu kontinum ke kontinum lainnya, dari kontinum unitaris ke kontinum federalis atau sebaliknya.³⁰ Sehingga dengan adanya kewenangan yang diberikan oleh pusat kepada daerah atau desentralisasi pengalihan tanggung jawab, kewenangan seras sumber daya³¹. Maka upaya hukum yang harus diterbitkan kepala daerah adalah perda mengenai aturan satu mobil satu garasi agar pemilik mobil yang tidak memiliki garasi diberikan sanksi yang tegas sehingga ketentraman antar tetangga juga akan terjalin. Pemberlakuan perda sangat diharapkan untuk kepastian hukum bagi masyarakat karena perda memiliki kekuatan hukum yang mengikat untuk umum apalagi peraturan mengenai satu mobil satu garasi masih belum ada. Peraturan yang ada hanya diterapkan dan diberlakukan kepada Ketua RT di wilayah Pucangan hal ini masih belum bisa dianggap peraturan yang mengikat untuk umum karena sanksi yang diterapkan hanya berupa teguran bagi warga yang melanggar. Maka diharapkan adanya peraturan daerah yang mengatur mengenai satu mobil satu garasi.

Terlebih lagi karena sanksi yang akan diberikan kepada warga yang melanggar berupa sanksi administratif bukan lagi sanksi berupa teguran yang logikanya teguran ini adalah sanksi yang tidak tegas. Hal ini dilihat dari fakta dilapangan yang ternyata masih banyak warga yang dengan sengaja memarkirkan mobilnya di jalan umum sehingga mengganggu baik pejalan kaki, pengendara motor, apalagi jika ada mobil lain yang ingin melintas. Hal inilah pokok permasalahan yang harus diatasi sehingga kejadian seperti ini tidak akan

²⁸ Fitria Andalus Handayani and Mohamad Ichsana Nur, 'Implementasi Good Governance Di Indonesia', *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 11.1 (2019), 1-11 <<https://doi.org/10.15575/jpan.v11i1.7631>>.

²⁹ Rohman and Hanafi.

³⁰<https://www.saldiisra.web.id/index.php/buku-jurnal/jurnal/19-jurnalnasiona/336-pembagian-kewenanganpusat-daerah-dalam-undang-undang-nomor-11-tahun-2006-tentang-pemerintahan-aceh.html>. Di akses pada tanggal 25 Juli 2019

³¹ Rira Nuradhawati, 'Dinamika Sentralisasi Dan Desentralisasi Di Indonesia', *Jurnal Academia Praja*, 2.01 (2019), 152-70 <<https://doi.org/10.36859/jap.v2i01.90>>.

terulang lagi. Pemerintah daerah diharapkan mempunyai sikap responsif dan progresif dalam melihat keadaan daerah yang nantinya akan berpengaruh, pertama pada masyarakat secara langsung lewat kebijakan yang akan dibuat maka dampak suatu kebijakan diharapkan dapat memberikan suatu perubahan dan perkembangan pada masyarakat itu sendiri, pertanggungjawaban terhadap suatu kebijakan daerah adalah sepenuhnya ditanggung oleh pembuat kebijakan yaitu pemerintah daerah.

Tak hanya itu saja, pelanggar dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerduta dengan bunyi "Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan bangunan untuk lalu lintas umum dihancurkan, tidak dapat dipakai atau merusak, atau menyebabkan jalan umum darat atau air dirintang, atau usaha untuk pengamanan bangunan atau jalan itu digagalkan, diancam (1) dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi keamanan lalu lintas; (2) dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana kurungan paling lama satu tahun, jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati".

Dalam penjelasan diatas maka Pasal 193 ayat (1) KUHP dapat dikatakan mengandung makna bahwa perbuatan parkir di jalan merupakan perbuatan yang melanggar aturan, karena dengan adanya perbuatan parkir di bahu jalan perkampungan maupun perumahan dapat menghalangi jalan dan memakan badan jalan orang lain untuk menggunakan jalan tersebut. Mengenai persyaratan dalam pasal ini bahwa yang dinyatakan sebagai parkir di bahu jalan sebagai suatu pelanggaran aturan maka bilamana pelaku parkir tersebut menimbulkan bahaya bagi keamanan lalu lintas. Terkait penjelasan tersebut maka dapat dipahami bahwa Pasal 193 KUHP dapat dijadikan delik pidana bagi orang tersebut³².

Pada pasal 493 KUHP terdapat ancaman pidana bagi seseorang yang membahayakan kebebasan oranglain untuk bergerak di jalan umum, dengan syarat bila perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum. Memarkirkan kendaraan di jalanan umum dengan seenaknya juga termasuk kealam delik ini, karena didalamnya terdapat perbuatan yang melawan hukum karena parkir dilakukan tanpa tanggung jawab berdasarkan UU No. 22-2009. Akan tetapi denda maksimal yang diberikan didalam pasal ini hanya seribu lima ratus rupiah. Didalam pasal 494 KUHP mengatur tentang adanya gangguan yang menyebabkan hambatan karena adanya parkir kendaraan, dimana arkir kendaraan harus memerlukan izin dari pihak yang berwenang. Jika izinnnya tidak ada maka hal tersbut termasuk tindakan pidana dan dapat sanksi berupa denda. Parkir sembarangan di jalanan umu termasuk kedalam kejahatan ini karena menghalangi sesuatu kegiatan yang berada di jalan umum sehingga menimbulkan hambatan. Yang kesimpulannya yaitu bahwa jalanan umum merupakan hak untuk semua orang dimana semua orang juga harus berpartisipasi untuk tidak memarkirkan kendaraan secara sembarangan dan hal ini tidak akan bisa hanya dilakukan oleh sekelompok orang saja. Pasal 1 angka 5 UU No. 22-2009, yang menyatakan bahwa parkir adalah kondisi kendaraan yang berhenti atau tidak bergerak selama beberapa saat dan ditinggal oleh pengemudi. Yang artinya pengemudi yang meninggalkan mobil dalam keadaan berhenti atau tidak bergerak telah membuat instrumen parkir kendaraan, tidak masalah apakah mesin mobil berjalan atau berhenti, atau meninggalkannya untuk jangka waktu pendek, pendek atau panjang. Kemudian Pasal 43 UU No. 22-2009, (1) Fasilitas parkir tidak dapat dibuat tersedia

³² Kurniawan and others, *Op. Cit.*

untuk umum di luar properti jalan kecuali sesuai dengan izin yang diberikan; (2) Fasilitas parkir di luar tempat kepemilikan dapat dioperasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia dalam bentuk sebuah parkir bisnis atau dukungan bisnis dasar. (3) Fasilitas parkir di dalam area jalan hanya dapat ditemukan di tempat-tempat tertentu di area jalan, jalan desa atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas dan/atau rambu jalan; (4) Peraturan pemerintah mengatur ketentuan lain tentang pengguna layanan fasilitas parkir, izin, persyaratan, dan prosedur untuk fasilitas publik dan tempat parkir. Pasal 43 ayat (1) menjelaskan bahwa parkir mobil umum adalah tempat parkir dengan dikenakan biaya. Tempat parkir harus membutuhkan tempat khusus untuk parkir apalagi di daerah perkampungan seperti di wilayah Pucangan yang notabennya adalah gang-gang atau jalanan sempit dan padat penduduk. Pada Pasal 43 ayat (3) menetapkan bahwa fasilitas yang terletak di wilayah kepemilikan jalan hanya dapat disimpan di lokasi tertentu di Jalan Kabupaten, Jalan Desa atau Jalan Kota, yang harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas dan/atau rambu jalan. Delik harus disebutkan dalam ayat (3) terutama dalam kalimat dengan lampu lalu lintas dan/atau rambu-rambu jalan, yang berarti bahwa parkir di properti jalan hanya di tempat-tempat tertentu (tidak di sepanjang jalan) dan harus ada izin (dalam bentuk rambu dan/Atau rambu-rambu) dari pemerintah daerah atau agensi terakreditasi dalam hal ini agensi transportasi atau sejenisnya sebagai alat yang mengatur rambu lalu lintas dan rambu-rambu jalan.

Kesimpulan

Masih kurangnya kesadaran hukum warga Pucangan menyebabkan abainya peraturan yang sudah diberlakukan di wilayahnya. Karena alasan tidak ada tempat untuk memarkirnya mobil pribadinya dengan sengaja warga Pucangan sering kali memarkirkan mobilnya di bahu jalan sehingga mengganggu kenyamanan warga lain. Sehingga perlu adanya regulasi berupa perda agar warga yang masih memarkirkan mobilnya diberikan sanksi secara tegas dan aturan ini berlaku dan harus mengikat untuk umum. Solusi yang dapat diberikan peneliti harus adanya regulasi mengenai peraturan daerah terbaru yang mengatur tentang satu garasi satu mobil serta sanksi bagi pelanggarnya. Langkah selanjutnya yaitu sosialisasi yang dapat dilakukan di kantor kecamatan atau kantor kelurahan yang menghadirkan Ketua RT dari wilayah kecamatan atau kelurahan untuk diberikan arahan mengenai penerapan regulasi tersebut, setelah itu Ketua RT menyampaikan kepada para warga sehingga tidak adanya *miss informasi* dan regulasi tersebut dapat diterapkan dengan baik dan tertib oleh warga. Adanya denda bagi pelanggarnya. Dimana denda ini dihitung perjam, jadi ada pihak keamanan yang ditunjuk oleh Ketua RT. Pihak keamanan ini bisa saja warga atau bisa saja orang lain yang bukan merupakan warga wilayah Pucangan. Tugas dari pihak keamanan sendiri yaitu mengontrol mulai dari jam berapa mobil itu parkir, lalu dihitung perjam. Setelah itu sanksi berupa surat tertulis diberikan oleh pihak keamanan dengan persetujuan Ketua RT setempat dan diberikan kepada warga yang melanggar. Untuk nominal denda peeliti menyarankan minimal Rp. 20.000 (Duapuluh Ribu Rupiah) perjam.

Daftar Pustaka

Adiyanta, F.C. Susila, 'Hukum Dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey Sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris', *Administrative Law and Governance Journal*, 2.4 (2019), 697-709 <<https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.697-709>>

- Analysis, Demand, 'Demand Analysis', *Demand Analysis*, 118.unit 2 (2017), 108-18
- Bharathreddy, K, T Bhanuteja, G C Dhanush, and S M Rashmi, 'Traffic Analysis and Parking Survey', C.8 (2020)
- Budiawan Riko, 'ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KERJASAMA PENGELOLAAN PARKIR DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE PENGELOLAAN PARKIR DI KOTA SOLOK', 2018
- Dewirahmadanirwati, 'Implementation of Regional Autonomy in Realizing Good Governance in the West Sumatera Region', *Jurnal JIPS (Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic)*, 2.3 (2018), 43-50
- Di, Perjalanan, and Kota Bandung, 'Prosiding Simposium Forum Studi Transportasi Antar Perguruan Tinggi Ke-21 Universitas Brawijaya, Malang, 19 - 20 Oktober 2018 INVESTIGASI PEMILIHAN LOKASI BELANJA DAN PERILAKU PERJALANAN DI KOTA BANDUNG', 2018, 19-20
- Fauzi, Achmad, 'Otonomi Daerah Dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik', *Spektrum Hukum*, 16.1 (2019), 119 <<https://doi.org/10.35973/sh.v16i1.1130>>
- Fuady, Ichsan, 'Dharmakarya: Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat ISSN 1410 - 5675', *Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat*, 5.1 (2016), 34-37 <journal.dharmakarya.com/article/viewFile/11437/5233al.unpad.ac.id/>
- Handayani, Fitria Andalus, and Mohamad Ichsana Nur, 'Implementasi Good Governance Di Indonesia', *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 11.1 (2019), 1-11 <<https://doi.org/10.15575/jpan.v11i1.7631>>
- He, Zihui, Yuanhao Ma, and Yuliang Liu, 'Optimization of Parking Spaces', 2.2, 11-17 <<https://doi.org/10.25236/AJCIS.010033>>
- Hukum, Jurnal, Bisnis Bonum, and Ahmad Mahyani, 'Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 2 Nomor 1 Februari 2019 Ahmad Mahyani', 2.6 (2019), 1-10
- Ibrahim, Hossam El-Din, 'Car Parking Problem in Urban Areas, Causes and Solutions', *SSRN Electronic Journal*, 2018 <<https://doi.org/10.2139/ssrn.3163473>>
- Juwandi, and Ade Idra Suhara, 'UPAYA PENERTIBAN PARKIR OLEH DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BENGKALIS DI KAWASAN PERKOTAAN KOTA BENGKALIS', 1.1 (2020), 1-21
- K. Al-Obaidi, Mahmood, Ahmed M. Ahmed, Shams N. Aboud, Al-Harith M. Khalaf, Ibrahim W. Ibrahim, and Bilal A. Abdullah, 'Analysis of Parking Performance of Public Off-Street Parks in Baghdad City', *International Journal of Advances in Scientific Research and Engineering*, 4.7 (2018), 111-25 <<https://doi.org/10.31695/ijasre.2018.32806>>
- Kurniawan, Muhammad Faris, Muhammad Dicky Alfian, Pembatasan Kepemilikan, Mobil Bagi, Setiap Warga, Yang Tidak, and others, 'MEMILIKI GARASI DI PERUMAHAN PENJARINGAN SARI Pendahuluan Dari Penelitian Ini , Ingin Meneliti Mengenai Permasalahan Kepemilikan Mobil Tanpa Adanya Garasi Yang Sudah Dikategorikan Mengganggu Aktivitas Dari Masyarakat Lain Juga Yang Diakibatkan Oleh Parkir', 13 (2020), 206-17
- Lim, Hyeonsup, Grant T. Williams, Dua Abdelqader, Joseph Amagliani, Ziwen Ling, Davis William Priester, and others, 'Alternative Approach for Forecasting Parking Volumes', *Transportation Research Procedia*, 25 (2017), 4171-84 <<https://doi.org/10.1016/j.trpro.2017.05.360>>

DiH: Jurnal Ilmu Hukum

Volume 17 Nomor 2

Agustus 2021

Azahra Haisy Tasya

Nuzul Shinta Nur Rahmasari

Muharani, Bella Zulita, 'Gedung Parkir Di Kawasan Gajah Mada', *Jurnal Online Mahasiswa Arsitektur Universitas Tanjungpura*, 6.1 (2018), 331-43

Nuradhawati, Rira, 'Dinamika Sentralisasi Dan Desentralisasi Di Indonesia', *Jurnal Academia Praja*, 2.01 (2019), 152-70 <<https://doi.org/10.36859/jap.v2i01.90>>

Nurjannah, Lifatul, Universitas Islam, Negeri Sunan, Jurusan Hukum, Publik Islam, Progam Studi, and others, 'Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Penggunaan Jalan Umum Untuk Parkir Di Perumahan Pondok Sidokare Indah Blok Q-20', 2019

PRAWIRANATA, D I S, *Pengaturan Garage Car: Perbandingan Indonesia Dan Jepang*, 2021 <<http://repository.upstegal.ac.id/3100/>>

Rohman, Abd., and Yayang Hanafi, 'Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik', *Reformasi*, 9.2 (2019), 153 <<https://doi.org/10.33366/rfr.v9i2.1469>>

Studi, Program, Ilmu Hukum, and Universitas Pendidikan Ganesha, 'KENDARAAN DI TEMPAT UMUM DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH NO 6 TAHUN 2009 TENTANG KETERTIBAN UMUM DI KABUPATEN BULELENG', 3.3 (2020), 187-96

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PERBEDAAN HARGA PADA RAK
BARANG DENGAN STRUK KASIR DI RIA SWALAYAN MOJOSARI**
Laily Indrianingsih¹, Evi Nur Saputri², Rembulan Ratnasari³

Abstract

The purpose of this study is to determine the form of responsibility of business actors to consumers who are harmed because the prices of goods listed on the goods display rack are different from those on the cashier's receipt. The method used in this research is empirical juridical. The technique of this research approach is a qualitative approach by emphasizing aspects in depth (in depth analysis) on a problem. The data collection technique in this research is by conducting interviews aimed at consumers of Ria Swalayan Mojokari. The existence of supermarkets adds to the satisfaction of consumers in shopping because of its advantages compared to traditional markets. But behind these advantages, self-service also has several disadvantages, one of which is the difference in the price listed on the display rack with the price to be paid at the cashier. This is of course detrimental to consumers, because the consumer does not get certainty on the price of an item. Therefore, there is a need for regulation regarding this matter to protect consumer rights which have been regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Where business actors must provide clear information to consumers. Consumers need to get legal protection and certainty regarding how consumer rights are regulated in the Consumer Protection Act.

Keywords: consumer; price; responsibility

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan karena harga barang yang tertera di rak *display* barang berbeda dengan yang ada di struk kasir. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris. teknik pendekatan penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif dengan menekankan aspek secara mendalam (*in depth analysis*) pada suatu persoalan. Teknik pengambilan data pada penelitian ini yaitu dengan melakukan wawancara yang ditujukan kepada konsumen Ria Swalayan Mojokari. Adanya swalayan menambah kepuasan para konsumen dalam berbelanja karena kelebihanannya dibandingkan pasar tradisional. Namun dibalik kelebihanannya tersebut swalayan juga memiliki beberapa kekurangan yang salah satunya adalah adanya perbedaan harga yang tertera pada rak *display* dengan harga yang harus dibayar di kasir. Hal ini tentu saja merugikan konsumen, karena pihak konsumen tidak memperoleh kepastian atas harga suatu barang tersebut. Oleh karena itu perlu adanya pengaturan mengenai hal ini untuk melindungi hak-hak konsumen yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dimana pelaku usaha harus memberikan informasi yang jelas kepada konsumen. Konsumen perlu mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum mengenai bagaimana hak-hak konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Kata kunci: harga; konsumen; tanggung jawab

Pendahuluan

Perkembangan perdagangan di Indonesia saat ini semakin berkembang pesat. Di era modern ini bidang perdagangan telah menghasilkan berbagai macam produk serta barang yang baik dan layak untuk dikonsumsi. Selain itu didukung dengan kemajuan teknologi yang memperluas proses transaksi barang baik yang diproduksi di dalam negeri maupun luar negeri. Hal demikian tentunya memberikan pengaruh positif maupun negatif bagi

¹ Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru No. 45, Surabaya, 60118, Indonesia | lailyindrianingsih@gmail.com.

² Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru No. 45, Surabaya, 60118, Indonesia | evisaputri769@gmail.com.

³ Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru No. 45, Surabaya, 60118, Indonesia | rembulan.1903@gmail.com.

konsumen atau pembeli.⁴ Dengan tingginya tingkat konsumtif masyarakat pada saat ini mulai bermunculan pasar modern. Pasar modern yaitu seperti swalayan, supermarket, minimarket, dan sebagainya. Munculnya persaingan di antara pelaku usaha tentu akan memberikan keuntungan tersendiri bagi produsen maupun bagi konsumen. Masyarakat dalam berbelanja keperluan pokok seperti sembako dan kebutuhan rumah tangga lebih cenderung berbelanja ke swalayan, minimarket atau supermarket karena biasanya ada promo, potongan harga (*discount*), tempatnya rapi dan bersih, serta barang-barangnya lebih lengkap.⁵ Cara ini dilakukan sebagai usaha untuk menaikkan keuntungan penjualan dan mengurangi menumpukannya produk di gudang tempat persediaan barang.

Penggunaan label harga dalam jual beli akan mempermudah para konsumen dalam mengetahui harga barang yang akan dibeli. Konsumen akan memutuskan membeli atau membatalkan pembelian setelah mengetahui harga barang yang sebenarnya. Banyak dari konsumen yang memutuskan membeli barang setelah mengetahui harga barang murah atau mahal dengan melihat harga pada label harga yang melekat pada barang maupun yang tertera pada rak. Dengan menggunakan label harga, konsumen tidak perlu lagi bertanya kepada karyawan hanya untuk mengetahui harga barang yang sebenarnya. Apabila barang yang akan dibeli tidak memiliki label harga, maka konsumen akan bertanya-tanya kepada para pegawai swalayan. Hal ini tentu menyulitkan para konsumen karena konsumen harus mencari pegawai swalayan untuk menanyakan harga barang yang akan dibeli.⁶ Akan tetapi salah satu kelemahan yang sering ditemui konsumen adalah adanya perbedaan harga barang di label display dengan harga yang harus dibayar konsumen saat di kasir. Perbedaan tersebut tentu saja merugikan konsumen, terutama jika harga yang harus dibayarkan di kasir lebih mahal dibandingkan dengan harga di label *display*. Kesalahan perbedaan harga pada label barang dengan harga di mesin kasir sering kali mengakibatkan perdebatan di antara karyawan toko dengan konsumen. Pilihan bagi konsumen hanya ada dua yaitu tetap membeli dengan selisih harga atau tidak jadi membeli. Padahal menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU No. 8-1999) dalam Pasal 4 huruf (b) diatur bahwa salah satu hak dari konsumen adalah hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Selain itu, berdasarkan Pasal 7 UU No. 8-1999 sudah sangat jelas diatur kewajiban pengusaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

⁴ Anak Agung Ngurah Bagus Kresna Cahya Putera and I Wayan Parsa, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen Akibat Perbedaan Harga Barang Pada Label Dan Harga Kasir", *Kertha Semaya*, Vol. 8 No. 2, 2020, hlm 2, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/56633>.

⁵ Rosdiana dan Chi Chi Nurhalizah, "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Pembelian Produk Supermarket Yang Tidak Sesuai Dengan Label Harga Promosi Di Kota Balikpapan", *Jurnal De Jure*, Vol. 9 No. 2, 2017, hlm 44, <https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/jurnaldejure/article/view/25>.

⁶ Sri Wahyuni, "Penggunaan Label Harga Yang Tidak Sesuai Dengan Real Harga Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Multi Mart Desa Simbarwaringin Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)" (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2020), https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/2360/1/SRI_WAHYUNI_1502090097_HESY - Perpustakaan IAIN Metro.pdf.

Saat berbelanja di swalayan atau minimarket konsumen bebas mengambil barang belanjanya yang diinginkan di tempat rak *display* barang yang sudah disediakan. Pada rak *display* barang tersebut sudah tertera label harga (*price tag*) yang nantinya konsumen harus melakukan pembayaran di kasir. Label harga yang sudah tercantum di rak *display* barang tersebut menunjukkan harga dan keterangan mengenai barang tersebut. Namun pada nyatanya banyak dijumpai di swalayan atau minimarket mengenai perbedaan harga antara label harga di rak *display* barang dengan harga yang harus dibayarkan di kasir. Perbedaan harga barang tersebut sangat merugikan konsumen, akan tetapi tidak semua konsumen sadar mengenai perbedaan harga ini. Karena konsumen sering menganggap bahwa perbedaan harga antara di rak *display* barang dengan di kasir biasanya terjadi dalam jumlah kecil dan konsumen tidak menyadari akan hal tersebut. Dalam hal ini akan timbul pertanyaan mengenai bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh pelaku usaha bagi konsumen mengenai perbedaan harga tersebut dan bagaimana tanggung jawab dari pihak Ria Swalayan terhadap perbedaan harga pada rak dengan struk di kasir.

Di Indonesia, hingga saat ini masalah perlindungan konsumen masih belum mendapat banyak perhatian. Penegakan perlindungan konsumen dikatakan berhasil jika setiap konsumen telah sanggup melindungi diri sendiri dari segala macam hal yang merugikannya. Salah satu cara yang baik untuk mengurangi ketidakpuasan adalah dengan menyampaikan pengaduan, konsumen dapat menyampaikan ketidakpuasannya terhadap barang/jasa yang digunakan baik melalui pihak ketiga, yaitu lembaga konsumen. Salah satu lembaga konsumen yang sudah lama berdiri adalah Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Perlindungan konsumen merupakan perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi dan memenuhi hak konsumen. Sebagai contoh, pelaku usaha atau para penjual diwajibkan menunjukkan tanda atau label harga sebagai tanda pemberitahuan kepada konsumen. Salah satu hak konsumen yang berkaitan dengan harga barang adalah hak konsumen untuk memperoleh ganti rugi dan berhak mendapatkan produk dengan harga yang wajar. Dari penjelasan di atas maka pelaku usaha dianggap telah melakukan pelanggaran hukum karena tidak menjalankan kewajibannya dengan baik dan tidak memberikan informasi harga barang yang jelas kepada konsumen.⁷ Dalam hukum perlindungan konsumen, antara pelaku usaha dan konsumen dilarang saling merugikan satu sama lain, dalam konteks ini dilandasi oleh nilai-nilai dan etika yang dapat menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan.⁸

Perbandingan penelitian pertama dimana faktor penyebab terjadinya perbedaan harga barang pada label dan harga kasir adalah kelalaian dari pramuniaga atau karyawan toko, faktor kemalasan pramuniaga atau karyawan toko, data harga barang yang bermasalah dari pusat, kebijakan perusahaan yang kurang berpihak pada keterbatasan pramuniaga atau

⁷ Shavira Andriasari, Rinitami Njatrijani, dan Bambang Eko Turisno, "Perlindungan Konsumen Terhadap Selisih Harga Pada Rak Dengan Struk Kasir Di Indomaret Semarang", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 8 No. 4, 2019, hlm 2736, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/27780>.

⁸ Nurhalis, "Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999", *Jurnal IUS*, Vol. 3 No. 9, 2015, hlm 526.

karyawan toko serta timbulnya kecurangan dari pihak toko.⁹ Penelitian kedua memaparkan penyebab terjadinya selisih harga pada label harga dengan pembayaran di kasir disebabkan oleh kelalaian pegawai dalam menempelkan harga terbaru yang telah dicetak pada produk, kesalahan pegawai dalam menggantikan harga barang yang lama dengan harga barang terbaru yang sudah tercetak, serta data harga barang bermasalah dari kantor.¹⁰ Penelitian ketiga, alasan utama pihak swalayan memang tidak mencantumkan label harga pada semua produk yang dijual dikarenakan tidak stabilnya harga suatu produk yang dijual, apabila telah dilabelkan harga maka bila barang tersebut harganya suatu waktu akan naik maka pihak swalayan diharuskan untuk mengganti label harga tersebut sesuai dengan harga pasar.¹¹

Berdasarkan jumlah penelitian yang masih relevan temanya dengan penelitian ini maka peneliti merumuskan satu rumusan masalah bentuk tanggung jawab Ria Swalayan terhadap selisih harga pada rak display dengan harga di kasir yang menyebabkan kerugian bagi konsumen.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dan data yang digunakan adalah sumber data primer yang diperoleh dari lapangan. Yuridis artinya penulis mengacu pada prosedur, konsep, tata kerja yang berdasarkan pada perundang-undangan. Sedangkan empiris yaitu penulis melihat ke dalam peraturan perundang-undangan yang akan diverifikasikan ke dalam masyarakat serta instansi terkait dalam penelitian tersebut.¹² Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui pendekatan kualitatif dengan menekankan aspek secara mendalam pada suatu persoalan. Teknik pengambilan data pada penelitian ini yaitu kualitatif dengan melakukan wawancara yang ditujukan kepada konsumen Ria Swalayan Mojosari. Teknik *sampling* yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu menggunakan *purposive sampling*, dimana peneliti menentukan kriteria mengenai responden mana saja yang dapat dipilih sebagai sampel. Kriteria tersebut digunakan untuk menggambarkan demografi responden.¹³

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Konsumen Dan Haknya Dalam Mengetahui Harga

Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa yang digunakan untuk tujuan tertentu, barang atau jasa dapat dikonsumsi sendiri, dan didistribusikan. undang-undang perlindungan konsumen dibentuk untuk memenuhi atau memberikan kepastian hukum dalam meningkatkan dan menciptakan sistem perlindungan konsumen

⁹ Anak Agung Ngurah Bagus Kresna Cahya Putera dan I Wayan Parsa, Op. Cit, hlm 14.

¹⁰ Dewi Nabila Az'zhara, "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Selisih Harga Produk Pada Label Harga Dengan Pembayaran Di Kasir Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Dan Hukum Islam" (Universitas Islam Indonesia, 2019), hlm 67.

¹¹ Amna Mariyah, "Jual Beli Produk Tanpa Label Harga Ditinjau Menurut Perspektif Bai' Mu'ātah Dan UU N0.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Pada Swalayan Gampong Kopelma Darussalam Kota Banda Aceh)" (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019), hlm 60, [https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/10493/1/Amna Mariah.pdf](https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/10493/1/Amna%20Mariah.pdf).

¹² Pia Haryati Musbahar, "Pandangan Masyarakat Terhadap Fenomena Tingginya Belis (Mahar) Perkawinan (Studi Kasus Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur, Flores Nusa Tenggara Timur)," *HIKMATINA: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2019).

¹³ Prilly Priscilia Sahetapy, Fajar Sugianto, and Tomy Michael, "Melindungi Hak Pekerja Di Era Normal Baru," *Melindungi Hak Pekerja Di Era Normal Baru*, 2020.

terlindung dari perilaku pelaku bisnis yang curang, yang *notabene* banyak masalah yang kompleks dari segi hukum perlindungan bagi konsumen. Itu faktor atau masalah dari sisi ketidaktahuan masyarakat dapat diatasi dengan efektif penyebaran informasi dari pemerintah dan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pengetahuan warganya. Peran konsumen merupakan mata rantai yang harus diprioritaskan. Fakta tersebut menunjukkan bahwa keberadaan konsumen sangat penting. Di samping itu, terdapat kelemahan dalam perlindungan hukum bagi konsumen. Konsumen harus dilindungi undang-undang. Karena salah satu tujuan hukum adalah untuk memberikan perlindungan kepada warga. Perlindungan terhadap warga negara harus diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum yang hak para konsumen. Perlindungan hukum untuk konsumen merupakan hal yang sangat penting. Konsumen dalam menggunakan barang yang diproduksi atau diperdagangkan oleh pelaku usaha dan kondisi barang tidak berkualitas, konsumen akan dirugikan. Oleh karena itu, ketentuan hukum dibuat untuk melindungi hak-hak konsumen untuk mencegah kerugian bagi konsumen dan pengusaha bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen karena barang diproduksi dan diperdagangkan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh konsumen. Jaminan konsumen perlindungan adalah upaya yang menjamin kepastian hukum memberikan perlindungan kepada seluruh konsumen.¹⁴

Dalam Hukum Internasional yang diatur di negara Eropa dimana UU No. 8-1999 memiliki sedikit penerapan terhadap deskriminasi harga terutama pada harga barang yang diperjualbelikan secara *online*. Yang akan di atur pada pengecualian CRD amandemen yang akan datang, menjelaskan bahwa mengharuskan konsumen untuk diberitahukan dimana harga dipersonalisasi berdasarkan pengambilan keputusan otomatis, dan adapun layanan yang mengarahkan perlindungan bagi konsumen seperti layanan dalam arahan pasar internal. Adapun undang-undang perlindungan data, GDPR berlaku untuk harga online praktik diskriminasi dan mengharuskan pelanggan diberi tahu tentang tujuan pemrosesan data pribadi mereka. Persetujuan adalah kemungkinan besar diperlukan sebagai dasar hukum untuk pemrosesan ini. Di mana *cookie* pelacakan digunakan, informasi juga harus diberikan di bawah *ePrivacy Directive*, dan persetujuan sekali lagi akan perlu. Pengambilan keputusan otomatis juga sering digunakan secara online diskriminasi harga, dan dalam kasus seperti itu, akan ada tambahan persyaratan informasi di bawah GDPR. Namun, masih ada berbagai macam implementasi persyaratan ini menghasilkan: kurangnya keseragaman antara situs, dan otoritas perlindungan data perlu memberikan panduan untuk memastikan bahwa transparansi yang dimaksud adalah tercapai.¹⁵

Konsumen berhak untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan jelas terkait keadaan jaminan barang dan/atau jasa; dilayani serta diperlakukan dengan benar tanpa

¹⁴ Ryan Adhyatma Cakrawibawa and Kholis Roisah, "The Consumer Protection Issues Toward the Trademark Circulation of the Counterfeit Health Products", *Law Reform*, Vol. 15 No. 1, 2019, hlm 2.

¹⁵ Alan M. Sears, "The Limits of Online Price Discrimination in Europe," *Science and Technology Law Review*, Vol 21 No. 1, 2020, hlm 44-45, <https://journals.library.columbia.edu/index.php/stlr/article/view/5761>.

adanya diskriminatif sehingga konsumen terhindar dari kerugian yang diakibatkan oleh pelaku usaha.¹⁶

Seorang konsumen yang memakai atau mengonsumsi produk dapat memperolehnya dari pasar dengan cara membeli. Berkaitan dengan transaksi antara konsumen dan pelaku usaha terdapat beberapa hal yang dapat memicu konflik. Hal-hal yang dapat memicu konflik antara pelaku usaha dan konsumen antara lain kualitas dan kegunaan produk, harga produk, dan hak-hak konsumen setelah perjanjian. Berdasarkan hasil penelitian terkait perlindungan konsumen terhadap perbedaan harga antara di rak *display* barang dengan struk kasir di Ria Swalayan Mojosari.

Harga merupakan suatu nilai barang atau jasa yang dikeluarkan dan diukur dengan sejumlah uang oleh konsumen atau pembeli untuk mendapatkan sejumlah barang atau jasa serta pelayanannya. Menurut William J. Staton, harga adalah jumlah uang yang dibutuhkan untuk memperoleh beberapa kombinasi sebuah produk dan pelayanan yang menyertainya. Harga merupakan peran utama dalam hal jual beli, dalam berbagai usaha harga adalah penentu dalam nilai jual barang dan jasa karena harga merupakan kunci dari di dapatkannya suatu barang atau jasa beserta pelayanannya. Faktor-faktor terjadinya perbedaan harga pada label (*price tag*) dan harga kasir memang sangat merugikan konsumen. Namun langkah pembuktian dalam hal itu biasanya sulit dilakukan karena konsumen ada pada kondisi yang lebih lemah dari pada pelaku usaha. Selain itu sulitnya pembuktian, konsumen juga sulit mendapatkan hak ganti rugi (kompensasi) terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Supermarket yang melakukan perbedaan harga pada label (*price tag*) dan harga kasir dapat terkena sanksi administratif maupun sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sesuai dengan Pasal 62 UU No. 8-1999.¹⁷

Tanggung Jawab Perusahaan Ria Swalayan Terhadap Perbedaan Harga Di Rak *Display* Dengan Struk Kasir

Selain perusahaan kasir juga ikut berwenang serta bertanggung jawab atas harga yang tertera di rak *display* dan struk belanjaan, karena yang bertugas menata serta memberi harga pada barang adalah kasir atau pramuniaga. Adapun tugas-tugas kasir pramuniaga antara lain mendata barang yang ada di rak. Tugas pramuniaga memeriksa persediaan barang-barang yang ada di rak, apabila stok barang yang ada di rak kosong maka pramuniaga mempunyai tanggung jawab untuk melaporkannya kepada staf gudang atau *merchandiser* untuk mengeluarkan stok yang ada di gudang. Dan apabila stok di gudang menipis maka pramuniaga dapat melaporkannya kepada petugas *merchandising* untuk selanjutnya dibuatkan *purchase order*. Menata barang yang ada di rak. Seorang pramuniaga juga mempunyai tugas tanggung jawab untuk menata barang-barang pada rak. Dan memeriksa stok barang yang sudah minim lalu segera meminta staf gudang mengeluarkan stok barang baru untuk ditata di rak dan mempromosikan barang dagangan. Tugas pramuniaga dalam

¹⁶ I Kadek Adi Suhardiyana dan A.A.Ketut Sukranatha, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Ketidakjujuran Karyawan Pada Struk Belanja", Kertha Semaya, Vol. 5 No. 2, 2017, hlm 6, <https://ocs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/44147>.

¹⁷ A.A. Sagung Agung Sintia Maharani and I Ketut Markeling, "Akibat Hukum Terhadap Perbedaan Harga Barang Pada Label (*Price Tag*) Dan Harga Kasir", Kertha Semaya, Vol. 2 No. 5, 2014, hlm 2, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/39975>.

mempromosikan barang biasanya pada saat ada produk yang baru di keluarkan oleh perusahaan, ataupun pada saat ada promosi yang sedang diadakan oleh perusahaan maupun produk itu sendiri. Mengepak produk. Seorang pramuniaga juga bertugas dan bertanggung jawab untuk mengepak barang-barang yang akan ditata di rak. Seorang pramuniaga harus tahu betul kapan barang akan dikeluarkan untuk mengisi stok yang kosong atau menipis. Membuat laporan penjualan. Tugas wajib bagi setiap pramuniaga yaitu membuat laporan penjualan, sebab untuk kepentingan serta keuntungan bersama sebuah perusahaan tidak mungkin menginginkan kerugian, jadi karyawan bertanggung jawab atas laporan penjualan guna menghindari perselisihan yang membuat kerugian bagi pemilik perusahaan.

Dari beberapa tugas kasir pramuniaga yang tertera di atas dapat di ambil kesimpulan bahwasannya karyawan sangat berperan aktif, bahkan menjadi wakil dari perusahaan sebab karyawan memegang tanggung jawab penuh atas perusahaan itu sendiri. Apabila terjadi perselisihan maka yang akan bertanggung jawab pertama kali adalah karyawan perusahaan. Karena yang bertugas dan bertanggung jawab atas harga yang ada di rak *display* adalah karyawan begitupun dengan yang ada di struk belanja, apabila karyawan perusahaan lupa atau lalai akan mengganti harga yang ada di rak *display* maka konsumen berhak meminta pertanggung jawaban atas kelalaian karyawan perusahaan tersebut. Sehingga tidak terulang kembali hal yang sama yang dapat menimbulkan kerugian baik pada konsumen maupun perusahaan itu sendiri.

Selisih harga pernah dialami oleh Paramananda ketika berbelanja di swalayan yang terletak di Jalan Brawijaya No. 150-152, Petok, Tunggalpager, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto ini. Ia bercerita ketika membeli stok bulanan, ia terkejut saat tiba di kasir karena total belanjanya lebih banyak dari yang ia perhitungkan. Setelah dicek ternyata ada beberapa produk yang harganya berbeda dengan yang tertera di rak *display*. Namun Putri memilih pasrah karena ia tidak ingin memperpanjang masalah tentang selisih harga.¹⁸ Kejadian serupa juga dialami oleh Nanang ketika ia pergi berbelanja dengan sang istri. Ia juga sempat mengajukan keluhan kepada kasir yang melayaninya. Namun sang kasir hanya meminta maaf dan beralasan jika harga yang tertera di rak belum sempat diganti oleh pegawai lainnya dengan harga yang baru.¹⁹

Baik perusahaan maupun karyawan harus bertanggung jawab atas perbedaan harga yang ada di rak dengan struk kasir, karena hal tersebut menimbulkan rasa kecewa maupun ketidaknyamanan bagi setiap konsumen, dimana konsumen merasa haknya di ambil dan dilanggar. Hak-hak konsumen yang dilanggar pada kasus tersebut adalah hak konsumen seperti yang tercantum dalam Pasal 4 UU No. 8-1999 yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Seorang konsumen seharusnya mendapatkan perlindungan hukum dalam segala upaya untuk menjamin segala kepastian hukum dan memberikan perlindungan kepada konsumen. Dalam hal tersebut konsumen dapat menggugat pihak perusahaan dalam kelalaian

¹⁸ Wawancara dengan Putri, Konsumen Ria Swalayan pada 29 Mei 2021 pukul 10.00 WIB.

¹⁹ Wawancara dengan Nanang, konsumen Ria Swalayan pada 29 Mei 2021 pukul 10.40 WIB.

tanggung jawabnya, sebab konsumen yang merasa haknya dilanggar tidak ingin mendapati hal-hal yang serupa terulang kembali dan dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Pelaku usaha memiliki tanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ganti rugi dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. Pemberian ganti rugi tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. Ketentuan tersebut tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen. Dapat diambil contoh dari kesalahan yang terjadi pada PT. Indomarco Prismatama, dimana Direktur Pemasarannya yaitu Wiwik Yusuf siap bertanggung jawab apabila terjadi kesalahan di perusahaannya yang merugikan para konsumennya seperti yang sering terjadi yaitu perbedaan harga antara di rak *display* dengan struk kasir. Dimana PT. Indomarco memberikan tanggung jawabnya dengan cara apabila konsumennya menemukan harga yang berbeda antara di rak *display* dengan struk kasir maka PT. Indomarco akan memberikan harga yang paling murah di antara keduanya. Hal tersebut dilakukan guna memberikan kenyamanan bagi para konsumen dan tidak mengambil hak-hak konsumen serta tidak ada yang dirugikan antara konsumen dan perusahaan, dimana aturan tersebut juga tertuang dalam SOP (*Standart Operating Procedure*) perusahaan PT. Indomarco. Dari pengalaman serta aturan yang dibuat oleh PT. Indomarco dapat dijadikan contoh bagi swalayan-swalayan lain khususnya Ria Swalayan yang sering terjadi kesalahan serupa dimana harga di rak *display* dengan struk kasir berbeda, apabila hal tersebut terus menerus di biarkan maka konsumen tidak akan lagi mempercayai jasa perusahaan serta akan memberikan efek buruk bahkan kerugian bagi perusahaan itu sendiri.

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen terkait Perbedaan Harga Antara Di Rak *Display* Barang dengan Struk Kasir

Perlindungan hukum paling umum dapat didefinisikan sebagai suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis, dapat di artikan bahwasannya perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum yang dimana hukum memiliki konsep yang dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Dijelaskan dalam Pasal 4 huruf b UU No. 8-1999 bahwa salah satu hak konsumen yaitu hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai nilai tukar serta kondisi dan jaminan yang sesuai.²⁰

Dalam Pasal 1 UU No. 8-1999 menjelaskan bahwa Konsumen yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Dimana perlindungan terhadap konsumen tersebut guna memberikan perlindungan hak kepada para konsumen. Dan dibentuk untuk menghindari adanya kekosongan hukum.

²⁰ Norma Sari dan Muhammad Nur, "Pelatihan Perlindungan Konsumen Terkait Perbedaan Harga Pada *Display* Dan Kasir Bagi Pimpinan Cabang Nasyyatul Aisyiyah Umbulharjo Yogyakarta," 2018, <http://semnasppm.uad.ac.id/wp-content/uploads/38-Norma-Sari-semnasppm2018-Hal-236-243.pdf>.

Sebab perlindungan terhadap konsumen sangatlah penting dimana banyaknya persaingan yang menempatkan para konsumen berada pada nilai tawar yang rendah. Dalam dunia perdagangan di Indonesia yang di dalamnya terdapat perlindungan hukum merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan, hal ini bertujuan untuk memberikan jaminan perlindungan yang diberikan oleh Negara kepada para konsumen agar tidak ada kesewenang-wenangan dari pihak pelaku usaha.

Dalam hal ini konsumen memiliki hak-hak yang tidak boleh terlupakan yaitu memiliki hak untuk mendapatkan kenyamanan, mendapatkan informasi yang benar, mempunyai hak untuk didengar, memiliki hak untuk dilayani dengan jujur oleh pelaku usaha, mendapatkan pendidikan, mendapatkan hak ganti rugi, dan dan hak-hak lainnya yang sudah diatur dalam UU No. 8-1999. Dengan adanya peraturan perundnag-undnagan tersebut dapat diharapkan memberikan perlindungan bagi konsumen dalam dunia perdagangan, guna untuk peningkatan kesejahteraan, terciptanya harkat dan martabat konsumen, dan dapat membuka akses informasi mengenai barang, sehingga pelaku usaha dapat bersikap jujur dan bertanggungjawab dalam hal melakukan kegiatan usaha perdagangan. Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/MDag/Per/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang Dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan yaitu menyebutkan bahwa pelaku usaha dalam hal memperdagangkan barang secara eceran dan/atau jasa kepada konsumen wajib mencantumkan harga barang atau tarif jasa secara jelas, mudah dibaca, dan mudah dilihat. Hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Permendag No. 35-2013. Dijelaskan juga bagi pelaku usaha untuk menempatkan harga barang yaitu terdapat pada Pasal 3 ayat (1) Permendag No. 35-2013 yaitu harga barang harus diletakkan atau ditepelkan pada barang atau kemasan, kemudian disertakan dan/atau diletakkan di tempat dekat barang tersebut dan dilengkapi dengan jumlah satuan atau jumlah tertentu. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Permendag No. 35-2013, apabila pelaku usaha memperdagangkan barang secara eceran tetapi tidak mencantumkan harga barang secara jelas, mudah dibaca dan mudah dilihat atau tidak menetapkan harga barang dengan rupiah, maka pelaku usaha tersebut dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha di bidang perdagangan oleh pejabat yang berwenang. Pencabutan izin usaha di bidang perdagangan tersebut dilakukan setelah diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing peringatan paling lama 1 (satu) bulan.

Terkait perbedaan antara harga barang yang dicantumkan dengan harga atau tarif yang dikenakan pada saat pembayaran, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Permendag No. 35-2013, maka yang berlaku adalah harga atau tarif yang terendah. Selanjutnya jika mengacu pada UU No. 8-1999, apabila perbedaan harga itu dapat dibuktikan, maka pelaku usaha minimarket dan supermarket dapat dikualifikasikan telah melanggar Pasal 8 ayat (1) huruf (f) UU No. 8-1999 yang mengatur bahwa, pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut. Ancaman sanksinya pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Dalam hal ini menurut Pasal

5 UU No. 8-1999 yang menjelaskan bahwa konsumen sebelum membeli suatu barang juga berkewajiban untuk membaca dan mengikuti petunjuk informasi serta prosedur yang sudah tertera di rak *display* demi keamanan dan keselamatan, hal ini biasanya dilalaikan oleh konsumen untuk mengecek informasi.²¹ Dalam kasus Ria Swalayan ini, dimana konsumen sering mendapati perbedaan harga di rak *display* dengan struk kasir memang belum peneliti teliti lebih lanjut atau belum ada wawancara tersendiri dari pihak perusahaan guna mendapatkan informasi yang lebih jelas dan tidak hanya mendengarkan penjelasan dari satu pihak saja

Kesimpulan

Upaya penyelesaian masalah selisih harga pada rak *display* dengan di struk kasir oleh pihak Ria Swalayan belum berjalan dengan baik. Hal ini nampak pada bagaimana pegawai hanya bisa meminta maaf dan beralasan harga belum diganti dengan yang baru. Jika dibiarkan terus menerus maka konsumen akan kehilangan kepercayaan kepada Ria Swalayan karena pihak swalayan melanggar hak konsumen akibat dari ketidakjujuran dan pelayanannya yang kurang memuaskan. Ketika konsumen menuntut ganti rugi terhadap barang yang dibelinya, pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi kepada konsumen dengan cara pengembalian uang atau penggantian produk yang sejenis atau setara nilainya.

Daftar Pustaka

- Andriasari, Shavira, Rinitami Njatrijani, and Bambang Eko Turisno. "Perlindungan Konsumen Terhadap Selisih Harga Pada Rak Dengan Struk Kasir Di Indomaret Semarang." *Diponegoro Law Journal* 8, no. 4 (2019): 2734-49.
- Az'zhara, Dewi Nabila. "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Selisih Harga Produk Pada Label Harga Dengan Pembayaran Di Kasir Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Dan Hukum Islam." Universitas Islam Indonesia, 2019.
- Cakrawibawa, Ryan Adhyatma, and Kholis Roisah. "The Consumer Protection Issues Toward the Trademark Circulation of the Counterfeit Health Products." *Law Reform* 15, no. 1 (2019): 1-11.
- Maharani, A.A. Sagung Agung Sintia, and I Ketut Markeling. "Akibat Hukum Terhadap Perbedaan Harga Barang Pada Label (Price Tag) Dan Harga Kasir." *Kertha Semaya* 2, no. 5 (2014): 1-15.
- Mariyah, Amna. "Jual Beli Produk Tanpa Label Harga Ditinjau Menurut Perspektif Bai' Mu'ātah Dan UU N0.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Pada Swalayan Gampong Kopelma Darussalam Kota Banda Aceh)." Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.
- Musbahar, Pia Haryati. "Pandangan Masyarakat Terhadap Fenomena Tingginya Belis (Mahar) Perkawinan (Studi Kasus Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur, Flores Nusa Tenggara Timur)." *HIKMATINA: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2019).
- Nurhalis. "Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999." *Jurnal IUS* 3, no. 9 (2015): 525-42.
- Putera, Anak Agung Ngurah Bagus Kresna Cahya, and I Wayan Parsa. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen Akibat Perbedaan Harga Barang Pada

²¹ Yudha Sri Wulandari, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli E-Commerce", *AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 2, 2018, hlm 204.

- Label Dan Harga Kasir." *Kertha Semaya* 8, no. 2 (2020): 1-17.
- Rosdiana, and Chi Chi Nurhalizah. "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Pembelian Produk Supermarket Yang Tidak Sesuai Dengan Label Harga Promosi Di Kota Balikpapan." *Jurnal De Jure* 9, no. 2 (2017): 43-54.
- Sahetapy, Prilly Priscilia, Fajar Sugianto, and Tomy Michael. "Melindungi Hak Pekerja Di Era Normal Baru." *Melindungi Hak Pekerja Di Era Normal Baru*, 2020.
- Sari, Norma, and Muhammad Nur. "Pelatihan Perlindungan Konsumen Terkait Perbedaan Harga Pada Display Dan Kasir Bagi Pimpinan Cabang Nasyyiatul Aisyiyah Umbulharjo Yogyakarta," 2018.
- Sears, Alan M. "The Limits of Online Price Discrimination in Europe." *Science and Technology Law Review* 21, no. 1 (2020): 1-50.
- Suhardiyana, I Kadek Adi, and A.A.Ketut Sukranatha. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Ketidakjujuran Karyawan Pada Struk Belanja." *Kertha Semaya* 5, no. 2 (2017): 1-13.
- Wahyuni, Sri. "Penggunaan Label Harga Yang Tidak Sesuai Dengan Real Harga Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Multi Mart Desa Simbarwaringin Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)." Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2020.
- Wulandari, Yudha Sri. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli E-Commerce." *AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2018): 199-210.

**EFEKTIVITAS DAN FAKTOR PENGHAMBAT DALAM PELAKSANAAN PATUH
HUKUM TENTANG HAK DARI ODGJ
Inez Devina Clarissa¹, Nurul Fakhriyah²**

Abstract

The purpose of the study to see Indonesia as a legal state by article 1 verse (3) the constitution of 1945, each citizen has the right to legal protection, every citizen has the right to a decent job and livelihood, each citizen has the same position in the eyes of the law and in government. In reality, however, there are still obstructing freedom for others, as is the case with a mental person in the stocks, alien to the environment, and even for years. It is reasoned that the economy is minimal, the needs are large, and not only the mentally ill need the expense but there are other families to care for. So, the disturbed ones only felt the agony of being locked up in a room that had no residents, they threw people into a state of isolation. This sort of reasoning is often raised from related relatives: economic reasons, but some still try to cure them and hope that if treatment fails to cure crazy families, then most people reimprison them and supply them because the cost is depleted but have no healing effect on mentally ill families. Knowledge scarce in remote rural areas where government assistance for the poor makes it impossible for a person to ignore the rights of the mentally ill, when families release the mentally ill from the supply so that the family has satisfied the right of the mentally ill to live free but even if the right to live freely is granted, But the right to get food and other necessities is left unmet because disturbed people will wander away from the family's view, and if anything can endanger the safety of others then the family cannot go to charity because far from its stabilization, it can also affect the family's efforts to put the ODGJ in stock.

Keywords: family factor; human rights: ODGJ

Abstrak

Tujuan penelitian untuk mengetahui terkait Indonesia sebagai negara hukum dilihat dari Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945, Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum, Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan. Namun, pada kenyataannya masih ada yang menghalangi kebebasan bagi orang lain seperti halnya seorang yang dalam gangguan jiwa di pasung, diasingkan dari lingkungan sekitar, dan bahkan hingga bertahun-tahun. Dengan alasan bahwa perekonomian yang minimal, kebutuhan banyak, dan bukan hanya orang dalam gangguan jiwa saja yang membutuhkan biaya tetapi, ada keluarga yang lain yang harus diperhatikan. Sehingga, yang mengalami gangguan jiwa hanya merasakan penderitaan di kurung dalam ruangan yang tanpa penghuni, mereka mengasingkan orang dalam gangguan jiwa. Alasan seperti ini yang sering terlontarkan dari kerabat keluarga yang terkait yaitu alasan perekonomian, namun masih ada yang berusaha mengobatinya dan menaruhkan harapan bahwa dengan pengobatan maka bisa sembuh, tetapi apabila pengobatan itu tidak memberikan kesembuhan bagi keluarga yang gila, maka kebanyakan seseorang mengurungnya kembali serta memasungnya dikarenakan biaya sudah habis tetapi tidak memberikan efek kesembuhan dari keluarga yang mengalami gangguan jiwa. pengetahuan yang minim di kawasan desa terpencil yang sulit mengetahui bantuan dari pemerintah untuk rakyat miskin membuat seseorang mengabaikan hak dari penderita gangguan jiwa, ketika keluarga membebaskan penderita gangguan jiwa dari pemasungan maka keluarga telah memenuhi hak penderita gangguan jiwa untuk hidup bebas tetapi meskipun hak untuk hidup dengan bebasnya sudah terlaksanakan, namun hak untuk mendapatkan makanan dan kebutuhan lainnya tidak terpenuhi dikarenakan penderita gangguan jiwa akan berkeluyuran, sehingga jauh dari pantauan keluarga, dan apabila terjadi sesuatu hal yang dapat membahayakan bagi keselamatan orang lain maka keluarga tidak bisa menghindari itu di karenakan jauh dari pemantauannya, hal itu yang menjadi alasan lain selain dalam segi biaya, dalam segi keselamatan juga dapat mempengaruhi iktikad keluarga untuk memasung ODGJ.

Kata kunci: faktor keluarga; hak asasi manusia; ODGJ

¹ Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45, Surabaya, 60118 – Indonesia | inezdevina1@gmail.com.

² Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45, Surabaya, 60118 – Indonesia | nurul.fafa2001@gmail.com.

Pendahuluan

Pandangan negatif dan perlakuan diskriminatif terhadap penderita Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) bisa datang dari mana saja termasuk masyarakat, orang yang mengalami gangguan jiwa sendiri, dan bahkan dari pihak keluarga. Seseorang yang mengalami gangguan kejiwaan akan merasa disisihkan oleh keluarga dan juga masyarakat sekitar dikarena membuat gelisah orang sekitar dan dikhawatirkan membuat kesalahan yang tidak diinginkan oleh pihak keluarga. Keluarga yang memiliki peranan dalam proses penyembuhan menjadi ikut terkucilkan dari lingkungannya serta dianggap buruk di lingkungan sekitar, sehingga hal ini berdampak pada kekuatan dan dukungan secara maksimal dalam berinteraksi dengan lingkungan. Sebenarnya dalam menangani seorang ODGJ tidak hanya dukungan dari keluarga saja yang terpenting tetapi juga diperlukan dukungan dari pemerintah, dan bahkan lingkungannya sendiri. Namun, yang dari ketiga dukungan tersebut yang paling terpenting adalah keluarga dan bantuan pemerintah sebab, apabila keluarga mendukung proses kesembuhan dari kerabat yang mengalami ODGJ tetapi kendala di keuangan maka hal itu tidak dapat berjalan dengan lancar, ini dapat disimpulkan bahwasanya dibutuhkan kerjasama dari pihak keluarga dan tim sukarela dari pemerintah untuk membantu dalam pembiayaannya.

Dalam beberapa pertanyaan yang kami ajukan kepada masyarakat Desa Morkepek, Kamal, sebagian dari mereka tidak mengetahui bahwasannya memasung ODGJ adalah perbuatan pidana, dan faktor mengapa dilakukan pemasungan dikarenakan susah diaturnya ODGJ, suka marah, memegang benda tajam, melukai diri sendiri dan juga orang lain. Jadi, pihak keluarga meskipun mengetahui atau tidaknya adanya perlindungan hukum bagi seorang ODGJ tetapi mereka dapat membuat kesepakatan apabila seorang ODGJ itu tergolong agresif dan membahayakan orang lain serta merusak fasilitas umum, maka mereka akan mengobatinya ke rumah sakit jiwa terlebih dahulu untuk dipasrahkan kepada pihak yang ahli.

Kondisi perekonomian yang minim membuat pihak keluarga terdesak mengambil tindakan pemasungan ataukah mengobatinya, sebab apabila pihak keluarga membiarkannya begitu saja tentunya hal itu membuat risih orang di lingkungan tersebut ditambah lagi apabila hal itu merusak fasilitas umum dan mengancam keselamatan orang lain, tidak ada pilihan lain selain memasungnya tetapi apabila terdapat bantuan dari pemerintah maka pihak keluarga tidak menolaknya untuk mengobati. Berbagai macam jawaban dari masyarakat apabila mereka diposisikan sebagai pihak keluarga yang mengalami ODGJ, ada yang berusaha mengobati meskipun perekonomian minim, dan adapula yang tetap memasungnya.³

Namun, mereka yang memiliki keluarga yang mengalami ODGJ tidak merasa malu untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Mereka sadar bahwasannya orang yang mengalami gangguan jiwa mempunyai hak agar bisa sembuh, merdeka, sebab membatasi kehidupan seorang ODGJ tidak dianjurkan baik dalam segi hukum maupun kesehatan. Sebagaimana dalam Pasal 28G ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwasannya Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia. Dan pasal 281 ayat (1) UUD 1945 bahwasannya Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani. Penyiksaan sebagaimana

³ Sebagian jawaban masyarakat dari kuesioner yang diajukan di Desa Morkepek, Kamal.

dalam penjelasan pasal diatas adalah pemasangan, pemasangan sama dengan penyiksaan secara fisik maupun batin. ODGJ dapat disebut sebagai orang yang mengalami cacat mental. Cacat sendiri kemudian dapat diartikan sebagai kekurangan yang dapat mengakibatkan nilainya kurang baik atau sempurna dalam segi badan, batin dan akhlak, kemudian mental sendiri berhubungan kepada batin juga kebiasaan perilaku orang atau bisa dikatakan sebagai sifat suatu orang, yang sifatnya bukan sebagai badan ataupun tenaga. Pengertian terhadap gila sendiri adalah apabila ingatannya sakit, jiwanya memiliki gangguan yaitu saraf yang teganggu atau tidak memiliki pikiran normal. Jadi gila dapat dikatakan sebagai cacat mental dikarenakan sebuah kekurangan pada batin atau jiwa yang dimiliki dan kemudian hal tersebut berhubungan dengan pikiran.

Perbandingan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya menghasilkan persepsi yang berbeda sebab dalam penelitian ini menghasilkan sebuah argumentasi bahwasannya Pasal 333 dan Pasal 491 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan pasal yang tidak efektif bagi masyarakat, dikarenakan sebab tertentu dari segi biaya dan tindakan ODGJ yang memalukan pihak keluarga dengan tingkah laku yang melecehkan para wanita yang berjalan kaki, dikatakan tidak efektif sebab masih banyak hambatan yang mempengaruhi kebijakan keluarga terkait, desakan dari masyarakat setempat yang merasa risih dengan keberadaan ODGJ tersebut. Kemudian berdasarkan permasalahan yang ada dan penelitian yang akan dilakukan, maka kemudian penulis merumuskan satu rumusan masalah yang dianggap tepat terhadap penelitian ini. Apakah pasal 333 KUHP dan pasal 491 KUHP efektif untuk memberantas pelanggaran pemasangan terhadap ODGJ atautkah sebaliknya dapat mendesak seseorang melanggar hukum?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positif yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu.⁴ melalui pengumpulan data dari penelitian yang tentunya dilakukan secara ilmiah dan sistematis. Penelitian melakukan sebuah survey dengan cara menyebarkan atau membuat angket sebagai upaya dari instrumen penelitian. Yang kemudian hasil dari survey tersebut di bandingkan dengan survei atau angket dari wilayah lain sehingga dapat diketahui perbedaan diantara kedua wilayah.

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Hukum Yuridis-Empiris Kuantitatif*, 2019.

Gambar 1.
Kuesioner

Penelitian ini, dilakukan dengan dukungan partisipasi masyarakat baik dari pihak keluarga maupun orang yang tidak ada kaitannya dengan ODGJ, penelitian ini meneliti tentang efektivitas dari Pasal 333 dan Pasal 491 KUHP dan tingkat kepatuhan hukum antara masyarakat yang hidup di desa dan kota. Nara sumber yang berasal dari pemukiman warga pedesaan memiliki keluarga ODGJ yang sebelumnya pernah dipasung dan menempuh cara pengobatan dan tidak memberikan efek kesembuhan sehingga dilakukan pemasangan kembali.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Hak Pasien Dalam Menangani ODGJ

Pasung adalah tindakan untuk mengendalikan pasien yang menderita gangguan jiwa yang tidak terkontrol oleh masyarakat awam maupun profesional.⁵ Pemasungan adalah suatu tindakan yang mana membatasi gerakannya seseorang yang telah mengalami gangguan dari fungsi mental dan juga perilakunya yang dilakukan dengan cara mengekang fisik pasien dengan jarak waktu yang cukup lama yang tidak dapat ditentukan sehingga menyebabkan terbatasnya pasien untuk hidup yang layak.⁶ Cara yang digunakan dalam pemasangan yaitu menggunakan alat tradisional (menggunakan kayu atau rantai untuk mengikat kaki), tetapi hal itu juga termasuk tindakan yang menyebabkan seseorang terbatas dalam bergerak sebab hal tersebut dikategorikan mengekang seseorang.⁷

⁵ A. R. dan N.H.C. daulima Eka, 'Faktor Related to Pasung on People with Mental Illness: A Literature Review', *Internasional Journal of Nursing and Health Services*, 2.2, 36-41.

⁶ A Halvorsen, 'Solitary Confinement of Mentally Ill Prisoners: A National Overview and How the Ada Can Be Leveraged to Encourage Best Practices', *Southern California Interdisciplinary Law Journal*, 27.205 (2018), 205-30.

⁷ Kementerian Kesehatan, *Riset Kesehatan Dasar*, 2018.

Seseorang yang mengalami gangguan jiwa apabila dilakukan pemasangan terhadap pasien gangguan jiwa maka dapat menyebabkan dalam tidur pasien mengalami kesulitan berulang untuk mencapai tidur untuk mencapai tidur secara optimal, atau kualitas tidur yang buruk, sehingga gangguan itu merupakan gejala dari gangguan lainnya.⁸ World Health Organization (WHO) mengatakan bahwa sedikitnya satu dari empat orang mengalami gangguan jiwa di dunia, diperkirakan 450 juta orang di seluruh dunia mempunyai gangguan kesehatan jiwa. Riset Kesehatan (Riskesmas) pada tahun 2013 menyebutkan prevalensi gangguan jiwa terhadap penduduk Indonesia sebanyak 0,17%, juga prevalensi gangguan jiwa di Jawa Timur pada gangguan jiwa berat (psikosis) sebanyak 0,22% terhadap adanya gangguan emosional dan mental adalah 6,5%.

Kementerian Kesehatan memperkirakan jumlah ODGJ yang dicabut di seluruh Indonesia mencapai lebih dari 18.000 jiwa. Terhadap keluarga yang mengalami psikosis ODGJ dan mengalami deprivasi sendiri sebesar 14,3% atau sekitar 237 keluarga dari 1.655 keluarga yang mengalami ODGJ deprivasi juga sebagian besar berada di pedesaan (18,2%).

Dalam negara Indonesia sendiri, penyebab penyakit jiwa diyakini terkait dengan kekuatan religius dan supernatural, dan pengobatan terutama difokuskan pada pengobatan tradisional dan keagamaan. Tabib tradisional atau alternatif disebut 'orang pintar' oleh Pemerintah Indonesia; ada sekitar 500.000 dukun di seluruh Indonesia. Demikian pula, literatur menunjukkan bahwa penyembuh alternatif populer untuk mengobati penyakit mental di seluruh dunia. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa penyedia perawatan alternatif dan tradisional mungkin menjadi sumber daya utama bagi orang yang memiliki penyakit mental. Terhadap orang dengan gangguan jiwa sendiri, keluarga seringkali menyembunyikan atau mengucilkan pasien dengan penyakit jiwa karena merasa malu untuk membawa orang tersebut ke fasilitas kesehatan jiwa umum. Pemikiran tersebut akhirnya menghambat kemampuan keluarga untuk bersosialisasi dengan anggota masyarakat lainnya, selain itu, anggota keluarga mungkin disalahkan atas penyakit tersebut, yang menyebabkan pasien mengalami perasaan malu dan bersalah.

Pemikiran tersebut dikarenakan adanya beban sosial yang timbul yang mau tidak mau ditanggung oleh keluarga karena tindakan masyarakat di lingkungannya yang menyangkut stigma negatif terhadap keluarga orang dengan gangguan jiwa tersebut. Terhadap hal tersebut sangat, tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang ODGJ mengenai hak-hak dari sang ODGJ sangat dipengaruhi, seperti cara-cara pemulihan PDM. Banyak tokoh masyarakat berpendapat bahwa pemasangan terhadap ODGJ dilakukan karena ODGJ tersebut sering mengamuk sehingga mau tidak mau kaki ataupun tangan ODGJ diikat dengan adanya kayu ataupun rantai demi mengurangi risiko sosial terhadap lingkungan sekitar, sehingga pada akhirnya hak-hak ODGJ terampas. Terhadap kenapa keluarga melakukan pemasangan terhadap anggota keluarga sendiri adalah karena ODGJ tersebut menganggu keamanan juga masyarakat terhadap lingkungan tempat tinggal mereka.

Indonesia terdiri dari sekitar 17.000 pulau kemudian terletak di antara Asia dan Australia. Lima pulau besar tersebut adalah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan

⁸ F.A Ice Yulia Wardani, F A Dewi, Wardani, IY., & Dewi, 'Kualitas Hidup Pasien Skizofrenia Dipersepsikan Melalui Stigma Diri', *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 21.1 (2018).

Papua. Kementerian Kesehatan Indonesia menunjukkan negara ini memiliki penduduk terbesar keempat di dunia, dengan jumlah penduduk 259.940.857 orang. Sekitar 118 juta orang (sekitar 52% dari populasi) tinggal di daerah perkotaan dan mengikuti cara hidup tradisional yang sangat dipengaruhi oleh kepercayaan tradisional dan agama. Menurut Kementerian Kesehatan Indonesia pada tahun 2013, prevalensi gangguan jiwa berat 1,7 per 1000 penduduk dan gangguan jiwa ringan 60 per 1000 penduduk. Provinsi tempat tinggal penderita gangguan jiwa paling parah adalah Jogjakarta, Aceh, Sulawesi Selatan, Bali juga Jawa Tengah. Jakarta Pusat merupakan wilayah dengan prevalensi penyakit jiwa tertinggi (22,8%), dan terendah adalah Jakarta Selatan (10,9%). Menurut data tahun 2012 terhadap 33 rumah sakit jiwa di Indonesia, jumlah penderita gangguan jiwa berat mencapai hingga 2,5 juta jiwa.

Persepsi Masyarakat Dalam ODGJ

Anggota keluarga dan masyarakat pada umumnya menganggap bahwasannya pasung itu diperlukan untuk alasan keamanan karena perilaku pasien yang agresif, seperti halnya memukul tetangga dan masih banyak lagi hal lainnya.⁹ Orang dengan gangguan jiwa yang ditemukan mengalami pemasangan didalam kehidupannya adalah 14,3% atau setara dengan 57.000 orang. Kementerian Kesehatan memoerkirakan kasus pasung yang ada di Indonesia mencapai angka 1% yaitu sekitar 77.280 orang dengan gangguan jiwa berat di Indonesia pada tahun 2013. Tindakan pasung sendiri dilakuakns ebagai upaya pengekangan fisik terhadap orang dengan gangguan kejiwaan, juga orang agresif atau berbahaya di komunitas yang memiliki akibat hilangnya kebebasan untuk mengakses layanan yang dapat membantu pemulihan fungsi pada ODGJ.¹⁰

Pemasungan juga terjadi karena orang-orang mempunyai paham juga pengetahuan yang salah mengenai gangguan jiwa. Data dari Kemenkes pada tahun 2014 mengatakan bahwa orang yang memiliki gangguan jiwa akan dilihat sebagai orang yang kerasukan setan dan bahaya bagi lingkungannya, sehingga untuk mengendalikan gejala kerasukan tersebut solusinya yaitu dengan cara di pasung. Studi sebelumnya mengatakan bahwa dampak pada orang dengan gangguan jiwa berat yaitu dapat memprngaruhi persepsi, pikiran, emosi juga gerak hingga akhirnya penderita mendapat kesulitan saat pemikiran yang bagus, tidak dapat mengetahui fakta, mengambil keputusan, menentukan perasaan dan berkomunikasi dengan masyarakat. Dampak terhadap fisik pada manusia dengan gangguan jiwa yang dipasung adalah dapat terjadinya atropi terhadap anggota tubuh yang dipasung. Terhadap keluarga sendiri, dampak yang dialami adalah keluarga mendapat tekanan. Hal itu dikarenakan keluarga yang hidup bersama penderita gangguan jiwa berat menanggung beban yang kemudian juga meliputi beberapa faktor, yaitu secara ekonomi ataupun sosial, sehingga menyebabkan kualitas hidup yang rendah. Berdasarkan penelitian sebelumnya bahwa kualitas hidup keluarga sebagai caregiver memiliki kualitas hidup yang rendah yaitu sebanyak 40%. Responden menjabarkan bahwa sulit di dalam pembagian waktu untuk bekerja, penyelesaian pekerjaan rumah tangga yang dimiliki juga dalam perawatan pasien.

Di dalam Pasal 333 KUHP sendiri dijelaskan mengenai Penyekapan atau Perampasan Kemerdekaan, padahal negara Indonesia adalah negara hukum dan seseorang dianggap

⁹ Shivally Nenden, Mahkota, Krianto, 'Perceptions About Pasung', *International Journal of Mental Health System*, 2018.

¹⁰ Arief Setiyoargo, 'Analisis Tindakan Pemasungan Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa Dalam Perspektif Hukum Pidana' (Universitas Jember, 2020).

semuanya tahu hukum, lalu bagaimana seseorang yang sudah jelas mengetahui bahwasanya terdapat larangan untuk melakukan pemasangan tetapi masih melakukan tindakan tersebut, hal ini tentunya harus dipertanyakan mengenai Sosiologi Hukum kebiasaan masyarakat dari jaman dahulu yang melakukan pemasangan dikarenakan hal itu merupakan cara yang alternatif dari segi biaya maupun tenaga, sebab keluarga yang perekonomiannya rendah pastinya lebih memperbanyak waktu untuk bekerja dan menghasilkan uang, juga tidak mempunyai waktu untuk membesuk keluarga apabila dirawat di RSJ.

Kemudian Pasal 491 ayat (1) KUHP memberikan sanksi bagi masyarakat yang membiarkan pasien gangguan jiwa berkeliaran sehingga merugikan orang lain, dari segi biaya berobat masyarakat sudah mengalami kesusahan jadi, masyarakat tidak ingin mengambil resiko lain dengan membiarkan ODGJ berkeliaran dikhawatirkan melukai orang lain. Penelitian ini mengambil contoh dari seorang ODGJ laki-laki yang memiliki nafsu terhadap wanita, dengan cara memegang payudara seorang wanita yang melintas di depannya. Pihak keluarga tentunya akan mengambil tindakan menjauhi ODGJ dari lingkungan masyarakat sehingga dapat dikenakan pasal 333 KUHP sebab membatasi, merampas kemerdekaan. Sedangkan apabila membiarkan ODGJ berkeliaran secara bebas, dari pihak keluarga kewalahan untuk memantau tindakan dari ODGJ tersebut, sebab masyarakat yang hidup di pedesaan kesehariannya adalah bertani, berkebun, menjadi buruh, nelayan, tukang bangunan, dan lain-lain. Pasal-pasal tersebut kemudian menimbulkan kebingungan terhadap masyarakat karena apabila orang dengan gangguan kejiwaan dipasung maka akan mendapat sanksi pidana, tapi apabila ODGJ dibiarkan berjalan tidak terjaga-pun akan mendapat sanksi. Hal tersebut merupakan masalah terutama kepada keluarga yang setiap anggota keluarganya memiliki pekerjaan. Terlebih apabila keluarga tersebut berasal dari perekonomian rendah hingga menengah, maka rumah sakit jiwa terkadang bukanlah jawaban yang tepat terhadap solusi yang mereka miliki.

Rumusan dalam KUHP menunjukkan perbuatan-perbuatan pidana yang terbagi atas tindakan kejahatan dan pelanggaran, kejahatan merupakan perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai suatu perbuatan pidana yang bertentangan dengan tatanan hukum, sedangkan pelanggaran merupakan perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah adanya wet yang menentukan sedemikian rupa.¹¹ Adapun fungsi hukum yaitu untuk melindungi rakyat dari malapetaka yang ditimbulkan dari kejahatan orang lain yang dapat merugikan, membuat menderita hidupnya seseorang, masyarakat maupun negara.¹² Menurut Soerjono Soekanto, Undang-Undang dibentuk untuk mencapai tujuan dan efektif dan juga asas-asas tertentu yang harus dipenuhi seperti halnya undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi.¹³ Hal itu dikarenakan minimnya bantuan pemerintah terhadap penanganan ODGJ sehingga mau tidak mau terkadang pemasangan menjadi jalan terakhir yang ditempuh oleh keluarga. Baik

¹¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Rineka Cipta, 2018).

¹² Zainab Ompu Jainah, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Tangerang: Tsmart, 2018).

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudi, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* (Depok: Rajawali Pers, 2018).

Pasal 333 KUHP dan Pasal 491 KUHP sama-sama menegaskan bahwa adanya hukuman bagi orang yang menelantarkan ODGJ dan juga apabila orang tersebut melakukan kegiatan pasung terhadap ODGJ tersebut. Tidak ada solusi menyeluruh terkait kedua pasal dalam KUHP ini terhadap orang atau keluarga ODGJ yang bersangkutan membuat pasal-pasal tersebut bukanlah memberi solusi, namun dapat semakin mendesak orang melakukan kegiatan pemasungan tanpa ada orang lain di lingkungan yang mengetahuinya.

Sejalan dengan pernyataan tersebut, wawancara yang telah dilakukan peneliti di Desa Morkepek, Kamal menyebutkan 80% jawaban yang condong kepada tidak memberitahu siapapun bahwa mereka melakukan pemasungan terhadap ODGJ agar terhindar dari adanya sanksi pidana yang ada. Awalnya para narasumber mengatakan bahwa mereka lebih ingin mengobati kerabat mereka apabila terkena gangguan jiwa, namun pada akhirnya, karena tidak adanya bantuan menyeluruh dari Pemerintah Indonesia mereka menjawab akan melakukan pemasungan terhadap ODGJ tersebut. Seorang ODGJ dilakukan pemasungan sebab merugikan orang lain terutama seorang wanita, dikarenakan ODGJ pria tersebut melecehkan seorang wanita sehingga menyebabkan wanita tersebut ketakutan ketika bertemu ODGJ. Dan kerugian lainnya dikenakan bagi pihak keluarga yang menerima sanksi sosial berupa; pembicaraan dikhalayak luar dikarenakan mengganggu kenyamanan warga lain seperti halnya sering hadir di dalam acara penting: pernikahan, hajatan, dan acara lainnya. Apabila pasien dalam gangguan jiwa melakukan suatu tindakan yang merugikan orang lain seperti halnya melecehkan seorang wanita, Dalam Pasal 38 RUU KUHP maka tidak dapat bertanggung jawab sebab dalam keadaanya yang menyebabkannya tidak mampu bertanggung jawab. Oleh karenanya masyarakat lebih menyarankan kepada pihak keluarga untuk mengobatinya atau memasunginya.

Penyebab utama dari gangguan kejiwaan seseorang semua dikarena rasa kecewa dan frustrasi, karena berbagai hal, yaitu: retaknya sebuah hhubungan; pasangan, istri, suami. Dan adapula disebabkan oleh rasa kecewa terhadap keluarga sendiri sebagai contohnya: seseorang yang bekerja di arab saudi mengirimkan uang setiap bulannya dan ia memberikan amanat kepada keluarganya untuk ditabungkan. Lalu, ketika ia pulang dari arab saudi sebagai tenaga kerja wanita, uang yang ia titipkan kepada pihak keluarga dihabiskan oleh keluarganya untuk berfoya-foya.¹⁴ Tindakan yang membuat seseorang gangguan jiwa berupa gangguan emosional dari mentalnya, depresi, stres dan *post-traumatic stress*.¹⁵

ODGJ yang tidak dipasung adalah apabila ODGJ tersebut merenung dan tidak banyak berbicara, juga dapat membantu keluarga dalam pekerjaan sehari-hari. ODGJ tersebut hanya memiliki pikiran yang tidak sehat sehingga tidak dilakukan pemasungan terhadap ODGJ tersebut. Keluarga berharap apabila melakukan pekerjaan sehari-hari pikirannya akan pulih dan tidak berfikir terlalu berat, dan selagi penderita gangguan jiwa tidak merugikan maka pihak keluarga berusaha mengobatinya dengan berobat jalan. Hal ini dikarenakan apabila dimasukkan ke dalam Rumah Sakit Jiwa, keluarga tidak mempunyai biaya. Karena itu, selain adanya pasal dan kepatuhan masyarakat, dibutuhkan kerjasama dengan Pemerintah terlebih dalam sektor kesehatan karena masih banyaknya kasus ODGJ yang mengalami

¹⁴ Dorang Luhpuri dan Epi Supiadi, 'Kondisi Psikososial Korban Pemasungan Di Kabupaten Cianjur Jawa Barat', *Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial*, 1.1 (2019).

¹⁵ Nader Salari and others, 'Prevalence of Stress, Anxiety, Depression among the General Population during the COVID-19 Pandemic: A Systematic Review and Meta-Analysis', *Globalization and Health*, 16.1 (2020) <<https://doi.org/10.1186/s12992-020-00589-w>>.

perampasan hak walaupun tidak melakukan kriteria-kriteria pemasangan. Dengan adanya program-program kesehatan jiwa untuk pasien dengan gangguan jiwa, maka kasus pemasangan dapat semakin diminimalisir dan ODGJ tetap bisa mendapat hak asasinya sebagai manusia.

Padahal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (UU No. 18-2014) menjamin suatu sarana dan prasarana bagi pasien dalam gangguan jiwa, seperti halnya dalam memberikan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang mengalami gangguan jiwa melalui pemeriksaan, pengobatan, rehabilitasi dan perawatan pasca dari rumah sakit jiwa atau panti sosial. Dalam hal ini tentunya sudah jelas bahwasanya menkes menyerukan bahwasannya tindakan diskriminasi terhadap ODGJ untuk distopkan. Dari segi bidang kesehatan melarang tindakan diskriminasi, lalu dari segi hukum juga melarang tindakan tersebut seperti halnya mengasingkan pasien gangguan jiwa dan juga memasung serta dikurung di tempat jauh dari jangkauan masyarakat.

Manusia merupakan makhluk individual juga dalam waktu yang ada berfungsi sebagai makhluk sosial sebagai makhluk individual manusia dilengkapi dengan berbagai potensi yang satu individu dengan individu lainnya mempunyai sifat sikap dan perilaku serta motivasi yang berbeda-beda setiap individu sejak kecil sudah mulai menjalin hubungan psikologis dengan lingkungan sosialnya adanya perbedaan individu pada dasarnya disebabkan oleh adanya perbedaan situasi dalam lingkungan yang dihadapi dari masing-masing masyarakat. Terkadang seseorang menganggap bahwa rumah sakit jiwa merupakan tempat pembuangan pasien dalam gangguan jiwa. Sebab setelah mereka mengirim pasien dalam gangguan jiwa maka pihak keluarga tidak kembali lagi untuk membesuk keluarganya yang ada di dalam rumah sakit jiwa, sehingga tidak heran apabila pasien ODGJ yang hidup bertahun-tahun yang tidak diketahui alamat dari keluarganya.¹⁶

Sebab, kebiasaan memasung orang lain tidak di benarkan dalam hukum. Seseorang yang sudah tergolong menerima kebiasaan memasung ODGJ biasanya dikemudikan hari akan di tiru oleh generasi kedepannya sebab, tidak ada teguran dari masyarakat dalam lingkungan hidupnya. Mereka menanggapi hal yang menjadi biasa dikhalayak umum yang hidup di desa. Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019 (Perpres No. 75-2015), yaitu meningkatkan akses dan mutu dari pelayanan kesehatan jiwa di fasilitas pelayanan tingkat pertama, upaya yang menjadi sasaran pokok utamanya yaitu untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan.

Peran pekerja sosial dalam memberikan pertolongan antara lain menghubungkan individu atau pun kelompok dalam masyarakat yang membutuhkan bantuan atau layanan masyarakat dan mengontrol kualitas dari layanan sosial, dan membantu pasien agar mampu ditangani sesuai dengan kesepakatan bersama dengan pihak keluarga dan layanan sosial, dan memahami kebutuhan dari pasien-masalah dari pasien, dan juga dapat memberikan bantuan berupa saran dan dukungan, dan juga sebagai perwakilan dari hukum

¹⁶ Rosdiana, 'Identifikasi Peran Keluarga Penderita Dalam Upaya Penanganan Gangguan Jiwa', 2018.

untuk membantu masyarakat yang mengalami kesusahan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.¹⁷

Kendala pemerintah dalam upaya mengatasi pelanggaran pemasangan ODGJ adalah karena banyaknya orang yang dalam kondisi gangguan jiwa bisa sembuh jika diobati secara rutin. Namun selama ini masih banyak dari pihak keluarga yang tidak ingin melepas pasung atau rantai dikarenakan dari pihak keluarga khawatir pasien bisa mengamuk dan lari dari rumah, ada juga keluarga yang malu untuk melapor karena itu dianggap sebagai sebuah aib, orang gila justru dipasung atau dikurung dalam rumah padahal mereka tidak akan mengamuk atau bahkan kabur jika diberikan perhatian yang lebih baik. Mereka yang dalam keadaan gangguan jiwa membutuhkan suatu dukungan moril untuk sembuh dan bukan di pasung, apalagi pemasangan terhadap orang dalam gangguan jiwa dilarang karena melanggar hak asasi manusia.

Dampak sosial yang sangat serius berupa penolakan, pengucilan dan diskriminasi. Demikian pula dampak ekonomi seperti hilangnya hari-hari produktif untuk mencari nafkah bagi pasien dan keluarga yang harus dirawat, serta tingginya biaya perawatan yang harus ditanggung keluarga dan masyarakat. Program pemerintah untuk bebas pasung di bantu oleh seorang tokoh masyarakat, dan lingkungan bisa berperan aktif membantu penyembuhan terhadap orang gila dan menyukseskan program bebas pasung sehingga pasien dengan gangguan jiwa tidak membutuhkan waktu lama untuk bisa sembuh dan beraktifitas seperti semula seperti halnya manusia normal. Selain memberikan pengobatan gratis dinas Kesehatan juga berkoordinasi dengan dinas sosial dalam membantu meringankan kebutuhan hidup keluarga seperti halnya sembako pakaian dan sebagainya yang pada dasarnya para penderita gangguan jiwa itu disebabkan faktor ekonomi keluarga yang miskin tidak bekerja dan tidak mempunyai penghasilan.¹⁸

Selain terhadap adanya faktor ekonomi yang dapat menghambat pelaksanaan patuh hukum, faktor lingkungan juga dapat mempengaruhi pelaksanaan patuh hukum. Lingkungan menjadi salah satu hal yang paling memiliki pengaruh terhadap proses pembentukan kemandirian. Apabila lingkungan sekitar baik maka akan cepat tercapai secara terarah dan teratur. Lingkungan (termasuk kebudayaan) memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk pribadi seseorang. Kepribadian tidak lain daripada pola perilaku yang konsisten yang menggambarkan sejarah *reinforcement* yang kita alami. Setiap orang memiliki pola sikap dan perilaku tertentu dikarenakan adanya *reinforcement* (penguatan, ganjaran) dari masyarakat untuk sikap dan perilaku tersebut, bukan untuk sikap dan perilaku yang lain. Pengalaman, pemahaman, pengetahuan, kepercayaan dan juga keyakinan, dapat merubah sudut pandang yang berbeda. Seseorang yang memiliki pengetahuan yang luas akan lebih menolak dalam tindakan diskriminasi dalam kegiatan pemasangan terhadap ODGJ dan tidak membenarkan sebab pengalaman yang sudah terbukti di luar sana bahwasanya dengan kondisi yang baik terhadap orang gangguan jiwa dapat mempengaruhi tingkat kecepatan untuk sembuh dan faham betul bahwasanya kondisi yang membuat nya nyaman tidak akan membuatnya lari dari rumah, dan

¹⁷ Eko R., 'Peran Pekerja Sosial Terhadap Penyandang Skizofrenia Di Panti Sosial', *Bina Laras Harapan Sentosa*, 2018.

¹⁸ Penelitian juga merujuk pada kasus puluhan ODGJ yang dipasung dan terjadi di Desa Karang Penang-Sampang-Madura

kepercayaan dan keyakinan dari pihak keluarga untuk menemani proses berobat pasien dalam gangguan jiwa dan berharap menuai hasil dari tindakan pengobatan yang dilakukan, dan walaupun tindakan yang dilakukan tidak menuai hasil yang diinginkan setidaknya hal tersebut tidak dapat membuat parah kondisi pasien, rasa tertekan dan tidak didengarkan oleh pihak keluarga juga dapat mengakibatkan terganggunya pikiran. Seseorang yang dikurung dalam ruangan sehari saja bahkan dapat memberikan dampak bagi perasaannya, dan kondisinya, apalagi seorang dalam gangguan jiwa yang dikurung dalam waktu yang cukup lama hingga bertahun-tahun lamanya dan mengakibatkan luka dan bahkan mengakibatkan kelumpuhan hal itu sangat miris sekali. Sebab dikarenakan faktor kebiasaan, ekonomi, dan lingkungan menyebabkan merugikan orang lain, haknya untuk hidup dengan bebas terenggut, hak untuk mendapatkan fasilitas yang layak terenggut, hak untuk sehat baik secara fisik maupun mental terenggut.

Banyak sekali pertimbangan yang harus difikirkan sebelum mengambil tindakan pemasangan. Selain merugikan orang lain tapi juga merugikan diri sendiri, sebab melakukan pemasangan dikenakan sanksi pidana penjara paling lama delapan tahun, apabila yang melakukan tindakan pidana tersebut adalah seorang kepala keluarga maka, terlantar anggota keluarga lainnya, kekurangan biaya tidak menjadikan sebuah alasan untuk memenuhi hak dari seorang yang mengalami gangguan jiwa sebab, tidak ada hal yang merugikan. Rasa percaya diri dan dukungan dari keluarga diperlukan dalam bantuan proses penyembuhan pasien, dan apabila dari pihak keluarga sudah tidak sanggup dalam pengobatan tersebut maka alangkah baiknya apabila diserahkan kepada dinas kesehatan setempat. Seperti kasus yang terjadi seseorang yang mengalami gangguan jiwa sembuh dan beraktifitas seperti semula seperti halnya manusia normal pada umumnya.

Kendala dalam kasus orang dalam gangguan jiwa yang hidup dalam pasungan tidak jauh dari keteteran dan enggan nya partisipasi pihak terkait, Pertama pada pelaksanaannya mulai dari kepala desa, dinas sosial, dan dinas kesehatan. Kedua pada keluarganya, koordinasi antar para pihak tersebut belum berjalan maksimal sehingga program dari penyembuhan yang dijalankan oleh pemerintah berjalan lambat. Mereka juga merahasiakan apabila ada anggota keluarganya yang mengalami masalah disabilitas jiwa. Karena malu dan mengganggu penyakit ini adalah kutukan, banyak sekali alasan mengapa seseorang mengabaikan hak dari seorang yang sakit jiwanya, seperti halnya sering mengamuk, tidak mempunyai biaya, malu, pengobatan yang telah dilakukan tidak memberikan efek kesembuhan bagi pasien gangguan jiwa, khawatir lari. Padahal dengan tidak adanya biaya, orang gila yang mengamuk itu dapat di selesaikan dengan cara koordinasi dengan pemerintah dinas kesehatan setempat untuk mencari solusi dan tidak seharusnya merasakan malu pada lingkungan sekitar.

Terhadap responden yang berasal dari Lampung mengatakan bahwa salah satu faktor orang melakukan pemasangan adalah karena ODGJ dirasa dapat merusak lingkungan sekitarnya dengan membawa dampak negatif. Karenanya, responden tidak memiliki pilihan lain selain memilih pemasangan terhadap ODGJ. Terhadap jawaban-jawaban yang dikumpulkan peneliti sendiri, responden yang berdomisili di Madura dan responden yang berdomisili di luar Madura memiliki kecenderungan berbeda terkait hak yang dimiliki

ODGJ. Responden yang berdomisili di Madura kebanyakan lebih memiliki pemasangan untuk ODGJ karena minimnya bantuan yang ditawarkan oleh pemerintah. Namun, perbedaan jawaban dapat dilihat dari responden yang berdomisili di luar Madura karena para responden menjawab bahwa mereka lebih memilih pengobatan meskipun tidak adanya bantuan dari pemerintah Indonesia.

Kesimpulan

Gangguan jiwa merupakan istilah yang digunakan untuk menunjukkan berbagai gangguan mental dan perilaku yang diidap oleh seseorang. Dalam negara Indonesia, penyebab penyakit jiwa diyakini terkait dengan kekuatan religius dan supernatural, dan pengobatan terutama difokuskan pada pengobatan tradisional dan keagamaan. Terhadap orang dengan gangguan jiwa sendiri, keluarga seringkali menyembunyikan atau mengucilkan pasien dengan penyakit jiwa karena merasa malu untuk membawa orang tersebut ke fasilitas kesehatan jiwa umum. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pasung atau pengurungan lazim dilakukan bagi penderita gangguan jiwa di Indonesia. Pasung mengacu pada pengekangan fisik dan psikologis yang membatasi kebebasan seseorang. Demikian pula, pengekangan fisik oleh keluarga penderita penyakit jiwa terjadi di banyak belahan dunia, meskipun masalah ini menarik penyelidikan terbatas. Hal ini kemudian diatur dalam Pasal 333 dan Pasal 491 KUHP yang menegaskan bahwa adanya hukuman bagi orang yang menelantarkan ODGJ dan juga apabila orang tersebut melakukan kegiatan pasung terhadap ODGJ tersebut. Tidak ada solusi menyeluruh terkait kedua pasal dalam KUHP ini terhadap orang atau keluarga ODGJ yang bersangkutan membuat pasal-pasal tersebut bukanlah memberi solusi, namun dapat semakin mendesak orang melakukan kegiatan pemasangan tanpa ada orang lain di lingkungan yang mengetahuinya.

Daftar Pustaka

- Eka, A. R. dan N.H.C. daulima, 'Faktor Related to Pasung on People with Mental Illness: A Literature Review', *Internasional Journal of Nursing and Health Services*, 2.2, 36-41
- Halvorsen, A, 'Solitary Confinement of Mentally Ill Prisoners: A National Overview and How the Ada Can Be Leveraged to Encourage Best Practices', *Southern California Interdisciplinary Law Journal*, 27.205 (2018), 205-30
- Ice Yulia Wardani, F A Dewi, Wardani, IY., & Dewi, F.A, 'Kualitas Hidup Pasien Skizofrenia Dipersepsikan Melalui Stigma Diri', *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 21.1 (2018)
- Jainah, Zainab Ompu, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Tangerang: Tsmart, 2018)
- Kementerian Kesehatan, *Riset Kesehatan Dasar*, 2018
- Mahmudi, Soerjono Soekanto dan Sri, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* (Depok: Rajawali Pers, 2018)
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Rineka Cipta, 2018)
- Nenden, Mahkota, Krianto, dan Shivally, 'Perceptions About Pasung', *International Journal of Mental Health System*, 2018
- R., Eko, 'Peran Pekerja Sosial Terhadap Penyandang Skizofrenia Di Panti Sosial', *Bina Laras Harapan Sentosa*, 2018
- Rosdiana, 'Identifikasi Peran Keluarga Penderita Dalam Upaya Penanganan Gangguan Jiwa', 2018
- Salari, Nader, Amin Hosseinian-Far, Rostam Jalali, Aliakbar Vaisi-Raygani, Shna Rasoul-

DiH: Jurnal Ilmu Hukum
Volume 17 Nomor 2
Agustus 2021
Inez Devina Clarissa
Nurul Fakhriyah

poor, Masoud Mohammadi, and others, 'Prevalence of Stress, Anxiety, Depression among the General Population during the COVID-19 Pandemic: A Systematic Review and Meta-Analysis', *Globalization and Health*, 16.1 (2020) <<https://doi.org/10.1186/s12992-020-00589-w>>

Setiyoargo, Arief, 'Analisis Tindakan Pemasungan Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa Dalam Perspektif Hukum Pidana' (Universitas Jember, 2020)

Sugiyono, *Metode Penelitian Hukum Yuridis-Empiris Kuantitatif*, 2019

Supiadi, Dorang Luhpuri dan Epi, 'Kondisi Psikososial Korban Pemasungan Di Kabupaten Cianjur Jawa Barat', *Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial*, 1.1 (2019)

EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PROSTITUSI ONLINE DALAM KASUS DI MADIUN

Putri Salsabila Sutardja¹, Dewinta Adea Rohma², Lisa Oktavianti³

Abstract

Children are agents of change where children must be nurtured and protected for their physical and mental growth and development in a harmonious and balanced social environment. This is the implementation of Law Number 1 of 2016 concerning Child Protection, this law is the second amendment of Law 23 of 2002. Online prostitution has often occurred, many victims are children and women. In the Child Protection Act, provisions concerning the protection of child victims of online prostitution have been regulated. However, in practice the regulations made have not been implemented effectively in the community. So it needs a lot of improvement in terms of implementation. After that, it can be seen from the legal consequences for child victims of child prostitution, namely in the form of special protection that is tried through supervision, protection, deterrence, treatment, and rehabilitation efforts. However, protection in the form of reintegration or the process of reintegration to parents and residents is also needed to help them through the recovery process properly.

Keywords: children; protection and online prostitution

Abstrak

Anak merupakan *agent of change* yang dimana anak harus dibina dan dilindungi tumbuh kembangnya secara fisik dan mental dalam lingkungan sosial yang selaras dan seimbang. Hal ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak undang-undang ini merupakan perubahan kedua dari Undang-Undang 23 Tahun 2002. Prostitusi Online sudah sering terjadi, banyak sekali korban dari kalangan anak dan perempuan. Dalam Undang-Undang perlindungan Anak memang sudah diatur ketentuan yang menyangkut perlindungan kepada anak korban dari Prostitusi Online. Namun dalam prakteknya peraturan yang dibuat belum diterapkan secara efektif di dalam masyarakat. maka dibutuhkan banyak sekali perbaikan dalam segi pelaksanaannya. Setelah itu bisa dilihat dari akibat hukumnya untuk anak korban prostitusi anak yakni berbentuk proteksi spesial yang dicoba lewat upaya pengawasan, proteksi, penangkalan, perawatan, serta rehabilitasi. Tetapi, proteksi berbentuk reintegrasi ataupun proses penyatuan kembali kepada orang tua serta warga pula diperlukan guna membantunya lewat proses pemulihan dengan baik.

Kata kunci: anak; perlindungan dan prostitusi *online*

Pendahuluan

Anak juga memiliki hak asasi seperti layaknya orang dewasa. Banyak sekali pihak yang masih acuh tak acuh pada perlindungan anak, karena anak dianggap manusia yang lemah dan harus patuh pada orang tua tak jarang mereka juga tak bisa memilih keinginannya sendiri. Bahkan masih banyak yang tidak memikirkan anak dari segi mental psikisnnya.⁴ Banyak sekali kasus-kasus kejahatan anak salah satunya yakni adalah anak sebagai korban prostitusi.

Pada saat anak dijadikan sebagai korban prostitusi, diperlukan perawatan dan perlindungan termasuk perlindungan hukum. Ini terkait mental dan fisik si anak yang belum dikatakan cukup. Prostitusi sebenarnya adalah suatu kegiatan yang menyediakan atau

¹ Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45, Surabaya, 60118 – Indonesia | putrisalsabilasutardja@gmail.com.

² Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45, Surabaya, 60118 – Indonesia | Dea936@gmail.com.

³ Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45, Surabaya, 60118 – Indonesia | lisaoktav18@gmail.com.

⁴ Ristia Ika Asnia, 'JASA PROSTITUSI ANAK (Child Prostitution Users Criminal Accountability)', 2020, 978-79.

menjual jasa kepada masyarakat untuk memperoleh upah dengan cara yang telah disepakati sebelumnya untuk melakukan perbuatan seksual.⁵

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11-2012) menyatakan bahwa anak korban tindak pidana yang dinamakan sebagai Anak Korban adalah seorang anak yang usianya berumur 18 (delapan belas) tahun yang dikatakan bisa menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana yang dilihat, didengar, atau dialami oleh anak tersebut. Pelacuran tidak hanya menimbulkan kerugian fisik dan mental, tetapi dampak psikologis dari penyimpangan ini jauh lebih lama dan kompleks.

Pemerintah juga menerbitkan suatu aturan baru yang bersifat khusus, aturan khusus itu terletak pada UU No. 11-2012 yang sangat memperhatikan perlindungan terhadap anak. Dalam Konsiderans UU No. 11-2012 disebut bahwa anak ialah amanah dari Tuhan, dimana pada si anak terdapat harkat juga martabat sebagai manusia, dan orang tua mempunyai hak pertanggung jawaban atas anak tersebut. Agar harkat martabat anak selalu terjamin, perlu perlindungan khusus, dan yang harus dipentingkan adalah perlindungan hukum bagi anak ketika dihadapkan kepada sistem peradilan.

Pada zaman sekarang ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terlebih teknologi dan informasi, tentulah membuat perubahan yang sangat pesat dan signifikan. Tetapi sangat disayangkan, teknologi di zaman sekarang ini juga mempunyai pengaruh yang negatif. Buktinya prostitusi online yang melibatkan anak dalam praktiknya sekarang juga menggunakan kecanggihan teknologi.⁶ Dengan berkembangnya teknologi juga nyatanya memberikan efek pada perkembangan permintaan pasar seks global, karena dunia seakan tidak ada batasnya, akses untuk melihat ataupun mendownload video porno pun juga bisa dilakukan dengan mudah.⁷ Dahulu transaksi prostitusi dilakukan di rumah bordil bahkan di jalanan. Sekarang dengan adanya internet telah menyebar ke seluruh dunia terutama di Indonesia baik itu kota maupun daerah terpencil memberikan kemudahan dalam berbagai cara, salah satunya adalah Internet. Kejahatan yang biasa disebut dengan istilah *cybercrime*.⁸

Dari penjelasan panjang di atas, peneliti dalam penelitian ini sangat ingin meneliti di lapangan terkait anak sebagai korban prostitusi dengan dibandingkan dengan penelitian yang sebelumnya. Peneliti ingin meneliti di daerah yang berbeda dengan para peneliti sebelumnya apakah anak sebagai korban prostitusi yang marak terjadi akan mendapatkan perlindungan hukum yang sudah dijelaskan diatas. Serta peneliti ingin mengetahui dari sisi penegak hukum dalam menjalankan tugasnya untuk melindungi anak sebagai korban prostitusi *online*. Dibawah ini akan peneliti jabarkan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh beberapa peneliti.

⁵ Ditinjau Dari Undang-undang, 'Kejahatan Cyber Berbasis Prostitusi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informatika Transaksi Dan Elektronik', *Lex Privatum*, 4.4 (2018), 64-73.

⁶ M. Cristian, "'PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR SEBAGAI KORBAN PROSTITUSI ONLINE.'", 1-12.

⁷ Dedi Martua Siregar, Talitha Aisyah Oksahaddini, and MH Sumiyati, SH., 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika', *Jatiswara*, 34.1 (2020), 99-111 <<https://doi.org/10.29303/jatiswara.v34i1.222>>.

⁸ Mufidatul Ma'sumah, 'Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Prostitusi Online Yang Melibatkan Perempuan Dan Anak', *Legal Spirit*, 2.1 (2018) <<https://doi.org/10.31328/lv2i1.752>>.

Perbandingan penelitian pertama menghasilkan tempat-tempat prostitusi yang terselubung yakni di panti pijat yang dimana selama pandemic covid=19 ini semakin banyak ditemukan tipe-tipe prostitusi dalam masyarakat.⁹ Menurut peneliti, penelitian pertama ini pemerintah masih tidak serius menangani permasalahan perlindungan anak yang dijadikan pelacur online. Maka harapannya ada *lex specialist* untuk perlindungan anak bagi korban prostitusi. Penelitian kedua juga mengungkapkan bahwa beberapa faktor seperti sarana dan prasarana, sumber daya dari aparat penegak hukum, faktor masyarakat, budaya yang terjadi di lingkungannya merupakan penghambat bagi keefektivitasan penegakan hukum dalam kejahatan prostitusi *online*. Namun, yang menjadi perbandingan pada penelitian kedua dalam tindak pidana prostitusi pada anak adalah saat ini KUHP mulai ditinggalkan, dan saat ini sudah beralih ke UU Tindak Pidana Perdagangan Orang.¹⁰ Penelitian ketiga memberikan perbandingan mengenai konteks anak dalam batasan usia. Jadi, memberikan gambaran spesifik mengenai aturan yang dapat menjerat pelaku dari tindak kejahatan prostitusi anak. Pada penelitian ketiga ini juga mengungkapkan penegakan hukum yang kurang efektif karena terhambat oleh sumber daya aparat penegak hukum yang rendah sehingga berakibat juga pada rendahnya masa hukuman pada pelaku.¹¹

Penelitian ini meneliti kasus yang terjadi pada bulan Agustus tahun 2020 dimana seorang mucikari mempekerjakan 2 (dua) orang anak. Mucikari ini berinisial ISM 34 tahun, seorang ibu rumah tangga, warga Desa Sumberejo, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun. Dalam prosesnya ISM mempekerjakan korban dengan menipu para pelajar dengan imbalan gadget. Pelaku juga menggunakan media sosial seperti Mi Chat dan WhatsApp sebagai *platform* pengiklanan. Lalu bagaimana efektivitas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UU No. 35-2014) dalam kasus ini. Maka dilihat dari latar belakang, rumusan masalah dalam penelitian ini yakni bagaimana efektivitas uu perlindungan anak terhadap anak sebagai korban prostitusi online dalam kasus di Madiun?

Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah jenis penelitian empiris yang digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Metode pendekatan yang diambil dalam penelitian ini adalah yuridis empiris maksudnya bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum seperti UU No. 11-2012, UU No. 35-2014 dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu seperti wawancara bersama aparat penegak hukum serta jurnal penelitian yang berkaitan dengan prostitusi anak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Riset kualitatif melibatkan

⁹ David Nugraha and others, . ' . TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PROSTITUSI ANAK DI BAWAH UMUR PADA MASA PANDEMI COVID-19', 2018, 101-13.

¹⁰ Perdagangan Orang and others, 'Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Anak Dalam Hubungan Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perdagangan Orang Di Indonesia', *Lex Et Societatis*, 3.1 (2015).

¹¹ Cassandra Madya, 'PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU KEJAHATAN PROSTITUSI ANAK MELALUI TRANSAKSI ELEKTRONIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK', 11, 2018, 1-15.

proses induktif, yakni data hasil pengamatan digunakan sebagai dasar penemuan pola dan tema penelitian.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Berkembangnya Praktek Prostitusi Online

Seiring berkembangnya zaman dan teknologi masa kini terutama dalam teknologi komunikasi dan informasi. Pada zaman sekarang ini, perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi terlebih teknologi dan informasi, tentulah membuat perubahan yang sangat besar dan signifikan. Tetapi sangat disayangkan, teknologi di zaman sekarang ini juga mempunyai pengaruh yang negatif. Teknologi yang sangat hebat ini disalah gunakan oleh oknum-oknum kejahatan, seperti pelaku prostitusi untuk melancarkan keinginan buruknya dengan cara menjajakan diri lewat dunia maya yang efisien. Sementara bagi pihak pelanggan pun merasa juga diuntungkan karena dunia maya ini, sebab mereka tidak lagi perlu repot. Media elektronik yang seharusnya digunakan dalam hal positif dan kini banyak penyelewengan terjadi seperti halnya dalam kasus prostitusi *online* pada anak. Prostitusi online ialah transaksi pekerja seks komersial menggunakan media elektronik sebagai saran penghubung antara penyedia jasa dengan pengguna jasa.

Prostitusi adalah salah satu contoh masalah sosial yang selalu ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat.¹² Dalam segi pandangan tindakan ekonomi, prostitusi mungkin merupakan suatu alternatif pekerjaan dimana seseorang baik pria maupun wanita dapat memperoleh tambahan inkam dengan cara menjajakan tubuhnya.¹³ Prostitusi termasuk dalam industri seks yang sekelas dengan pornografi, striptis, bahkan segala mata pencaharian yang berhubungan dengan eksploitasi aktivitas seksual dan tontonan yang berhubungan dengan seksualitas untuk menghibur orang lain demi mendapatkan nafkah untuk kebutuhan manusia. Praktek prostitusi itu menjajakan diri dengan media online, merupakan cara-cara masa kini yang merupakan hasil dari berkembangnya masyarakat.¹⁴ Ada beberapa pihak yang berperan dalam kegiatan prostitusi di dunia maya yaitu mucikari, Pekerja Seks Komersial, Pihak Penyedia Layanan Online (Server/User/Perantara Online) dan Pihak pengguna jasa PSK. Sebenarnya Indonesia telah menyetujui Opsional Protokol Konvensi Hak-Hak Anak tentang Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak, melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Ratifikasi Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak.¹⁵ Hal ini menggerakkan supaya dilakukan pembaruan hukum agar kegiatan perdagangan anak, prostitusi anak, serta pornografi anak oleh pelakunya dapat dijerat hukum secara berat.

Efektivitas hukum dapat dikatakan berhasil apabila masyarakat dapat tertib dalam hukum positif yang berlaku dan juga merubah perilaku sesuai perilaku hukum tersebut. Penegakan hukum berfokus pada tegaknya keadilan dan perlindungan hukum terhadap harkat dan martabat manusia. Proses perlindungan hukum tidak terlepas dari sistem

¹² Nugraha and others.

¹³ Oksidelfa Yanto, 'Prostitusi Sebagai Kejahatan Terhadap Eksploitasi Anak Yang Bersifat Ilegal Dan Melawan Hak Asasi Manusia (the Prostitution As the Crime Concerning Exploitation of the Children and Against Human Rights)', 2018, 1-18.

¹⁴ Kristoforus Laga Kleden, 'PISAU ANALISIS KRIMINOLOGI PROSTITUSI ONLINE', *Jurnal Ilmu Hukum*, 15.21 (2019), 1-8.

¹⁵ ASNIA, Ristia Ika. OPTIMALISASI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGGUNA JASA PROSTITUSI ANAK. In: National Conference on Law Studies (NCOLS). 2020. p. 897-912.

pembetulan hukum. Pada kasus prostitusi online anak ini dianggap sulit dan banyak kasus yang terjadi namun sulit untuk terungkap, karena kasus tersebut merupakan sudah menjadi hal umum dimasyarakat.

Jika prostitusi *online* dikaitkan dengan masalah perlindungan hukum terhadap anak, ada pula beberapa faktor efektivitas undang-undang perlindungan anak mempengaruhi penegakan hukumnya yaitu:

- a. Faktor hukum
- b. Faktor aparat penegak hukum
- c. Faktor sarana dan fasilitas
- d. Faktor masyarakat
- e. Faktor budaya

Dalam faktor hukumnya sendiri pemerintah telah mengesahkan aturan khusus yaitu UU No. 35-2014 mengatur persoalan-persoalan anak yang diperdagangkan secara seksual. pada pelaksanaannya undang-undang tersebut telah sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) terkait hak asasi manusia, yaitu anak menjadi insan memiliki hak yang sama untuk tumbuh serta berkembang. tetapi, terdapat berbagai konflik-konflik baru seiring dengan globalisasi serta perubahan zaman yang menuntut rakyat berubah secara cepat dan tepat, maka beberapa ketentuan pada UU No. 35-2014 yang telah berjalan selama 12 (dua belas) tahun tadi diubah menggunakan UU No. 35-2014. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informassi Dan Transaksi Elektronik (UU No. 19-2016).

UU No. 19-2016 tak ditemukan kata-kata kegiatan prostitusi, apalagi prostitusi online. Namun di dalam UU No. 19-2016 ini mencantumkan definisi informasi elektronik yang isinya sekumpulan data elektronik, dimana data ini menjadi salah satu isi dalam aktifitas prostitusi online. Mengenai prostitusi yang ditawarkan melalui media online dalam pengaturan Hukum positif yakni KUHP, UU No. 19-2016 serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU No. 44-2008).¹⁶

Gambar 1.
Wawancara Dengan Jaksa

¹⁶ Arie Benedict Pardede, 'Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Women Protection Victims Prostitution Online', 7.2 (2020).

Menurut Jaksa Rochyani Badrijah, efektivitas UU No. 35-2014 terhadap anak sebagai korban prostitusi *online* di Madiun adalah pelaku mucikari dijerat Pasal 88 jo Pasal 76 huruf i UU No. 35-2014 dengan ancaman hukuman 10 (sepuluh) tahun yang dimana orang yang melakukan kekerasan, atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul atau turut serta melakukan eksploitasi anak secara ekonomi dan atau seksual. Seperti kasus prostitusi *online* anak yang ada di Madiun ini merupakan eksploitasi anak yang dilakukan oleh mucikari tersebut. Selain itu, mucikari tersebut juga dijerat dengan Pasal 45 ayat (1) UU No. 19-2016 dengan ancaman hukuman paling lama enam tahun, serta Pasal 296 KUHP dengan ancaman hukuman 1 tahun empat bulan dan Pasal 506 KUHP dengan ancaman hukuman 3 (tiga) bulan.

Faktor penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh aparat penegak hukum yang kedudukan perannya berbeda satu dengan yang lain. Dengan adanya penegak hukum yang mempunyai kedudukan tersendiri memiliki sikap yang profesional dalam menjalankan perannya. Namun dalam pelaksanaannya tidak menutup kemungkinan bahwa terjadi ketidakseimbangan antara peranan yang satu dengan peran lain, maka dapat terjadi konflik antar penegak hukum. Integritas penegak hukum menjadi titik utama terjadinya keadilan. Penegakan hukum merupakan sistem yang pada dalamnya terdapat anggota pemerintah yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan aturan dengan cara menemukan, menghalangi, memulihkan, atau menghukum orang-orang yang melanggar undang-undang serta norma hukum yang mengatur masyarakat kawasan anggota penegakan hukum tersebut berada. Peran-peran penegak hukum sudah ada dalam peraturannya sendiri agar tidak terjadi tumpang tindih atas tugas atau peran masing-masing. Bila dikaitkan menggunakan peran kepolisian pada upaya memberikan perlindungan aturan terhadap anak korban perdagangan, maka salah satunya merupakan melalui pencegahan dan pemberantasan kejahatan perdagangan orang tadi upaya proteksi terhadap anak yang menjadi korban perdagangan orang ialah melalui putusan pengadilan.¹⁷

Seperti kasus yang terjadi pada bulan Agustus tahun 2020 dimana seorang mucikari mempekerjakan 2 orang anak. Mucikari ini berinisial ISM 34 tahun, seorang ibu rumah tangga, warga Desa Sumberejo, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun. Dalam prosesnya ISM mempekerjakan korban dengan menipu para pelajar dengan imbalan gadget. Pelaku juga menggunakan media sosial seperti Mi Chat dan WhatsApp sebagai *platform* pengiklanan. Karena korbannya adalah anak di bawah umur, sebagaimana Pasal 76 I jo Pasal 88 UU No. 35-2014, atau Pasal 45 ayat (1) sub Pasal 27 ayat 1 UU No. 19-2016. Tersangka diancam hukuman maksimal 10 tahun penjara.¹⁸ Seperti kasus di atas, dengan anggapan bahwa semakin tinggi ancaman pidana yang dijatuhkan kepada pelaku perdagangan orang, berarti korban telah dilindungi oleh hukum, karena dengan adanya tindak pidana berat terhadap pelaku, diharapkan kejadian serupa tidak akan terjadi lagi. terjadi lagi, atau berubah. Dengan kata lain, calon pelaku akan berpikir dua kali sebelum bertindak. Sudah waktunya untuk

¹⁷ Calvin and Dian Adriawan Daeng Tawang, 'SANKSI PIDANA TERHADAP MUCIKARI YANG MEMASARKAN PROSTITUSI MELALUI SARANA MEDIA ONLINE (STUDI KASUS : PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DENPASAR NO . Dian Adriawan Daeng Tawang A . Latar Belakang Seiring Dengan Perkembangan Peradaban Manusia , Dengan Ditemukanny', 642, 2018, 1-25 <<https://g-aruda.ristekbrin.go.id/documents/detail/1676507>>.

¹⁸ <https://www.tribunnews.com/regional/2020/08/12/prostitusi-online-di-madiun-terungkap-mucikarinya-seorang-janda-yang-dijajakan-masih-15-tahun>

melakukannya lagi, karena mengingat ancaman pidana yang serius, itu memiliki efek jera. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa aparat penegak hukum masih memiliki kelemahan dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak korban prostitusi *online*.

Penegak hukum memainkan peran penting dalam berbicara tentang penegakan hukum. Saat ini, aparat penegak hukum Indonesia masih harus mendapatkan amunisi yang cukup di bidang teknologi informasi untuk memberantas kejahatan dunia maya, khususnya prostitusi *online*. Penegak hukum harus lebih kreatif lagi dalam memberantas kasus prostitusi *online* anak ini mengingat semakin berkembangnya zaman maka semakin canggih para pelaku dalam berinovasi menjajankan dirinya lewat sosial media tanpa ketahuan. Selain sarana prasarana yang belum memadai, penegak hukum (penyidik sebagai ujung tombak penyelesaian perkara pidana) yang mempunyai kompetensi di bidang teknologi informasi masih minim. Di samping itu juga, kemampuan pelaku kejahatan *cyber* semakin lama semakin berinovasi sehingga hukum selalu tertinggal. Selain dari itu kemauan baik dari penegak hukum juga sangat diperlukan.

Faktor sarana atau fasilitas amat penting untuk mengaktifkan suatu peraturan perundang-undangan tertentu. Dengan adanya sarana atau fasilitas yang memadai atau bagus membuat efektivitas berjalan semakin lancar. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Pemerintah seharusnya berkontribusi besar dalam sarana atau fasilitas untuk kelancaran perlindungan hukum anak korban prostitusi *online*. Pentingnya sarana atau fasilitas ini agar para penegak hukum tidak kesusahan dalam menegakkan hukum yang ada dengan demikian terjadinya perlindungan hukum menjadi lebih baik, sarana atau fasilitas menjadikan penegak hukum lebih lihai dalam menjalankan tugasnya.¹⁹ Unsur masyarakat merupakan unsur lain yang membuat regulasi menjadi efektif. Persepsi mereka tentang kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, yang biasa disebut sebagai tingkat kepatuhan. Konformitas berasal dari kata ketaatan yang berarti ketaatan, ketaatan dan partisipasi. Taat berarti tunduk, patuh, dan patuh. Ketaatan berarti tunduk atau tunduk pada kondisi di mana seseorang tunduk pada sesuatu atau seseorang. Kepatuhan terhadap hukum, oleh karena itu, merupakan kondisi warga negara yang mengikuti prinsip-prinsip aturan hukum yang berlaku. Menaati hukum berarti mematuhi hukum, dalam hal ini hukum tertulis. Ketaatan ini, atau ketaatan, didasarkan pada hati nurani. Dalam hal ini dekret atau dekret tersebut mempunyai jenis kekuasaan atau kekuasaan lain atau "rechtsgeltung". Sederhananya, tingkat kepatuhan masyarakat merupakan indikator efektif tidaknya suatu undang-undang. Salah satu tantangan yang dihadapi anak-anak di masyarakat, terutama di masyarakat yang kurang beruntung secara ekonomi, adalah mereka harus bekerja seperti orang dewasa dan membantu menghidupi keluarga mereka. Mereka bekerja untuk mendapatkan uang karena situasi

¹⁹ Fidelis P Simamora, Maidin Gultom, and Syawal Amry Siregar, 'PRINSIP LARANGAN BEKERJA DALAM RANGKA PERLINDUNGAN ANAK DIKAITKAN DENGAN UNDANG UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN', 2018, 31-58 <<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/retentum/article/view/910>>.

ekonomi yang mengerikan. Ada model palsu bahwa orang yang tidak bertanggung jawab dapat menggunakan anak-anak mereka sebagai mesin slot untuk mencari nafkah dalam situasi ini. Sangat disayangkan karena anak-anak yang memanfaatkan masa kecilnya menjadi korban prostitusi online. Bahkan hak asal untuk kehidupan yang layak dilanggar dan anak-anak digunakan sebagai alat untuk mencari nafkah. Hak-hak yang seharusnya dimiliki anak-anak diatur dalam “Konvensi Hak Anak” Perserikatan Bangsa-Bangsa atau “Konvensi Hak Anak” Perserikatan Bangsa-Bangsa. Konvensi Hak Anak mendefinisikan atau menjelaskan empat kelompok utama hak yang harus dimiliki anak.

Hak untuk hidup Hak terkait dengan hak untuk hidup. Ini termasuk hak untuk hidup dan mempertahankan hidup, serta hak untuk menikmati standar kesehatan dan pengobatan setinggi mungkin. Hak ini juga memberikan setiap anak hak untuk mengetahui keluarganya dan identitasnya. Hak asuh anak juga merupakan hak yang harus dimiliki anak-anak di seluruh dunia. Perlindungan yang dimaksud adalah perlindungan terhadap diskriminasi, eksploitasi, kekerasan dan penelantaran. Anak yang dilindungi memiliki hak untuk berpartisipasi secara bebas dalam kegiatan keagamaan dan budaya. Penitipan juga menetapkan bahwa anak-anak tidak dapat bekerja dan harus diperlakukan secara layak tanpa kekerasan. Volume pertumbuhan hak atas pertumbuhan dan perkembangan juga mencakup hak atas pendidikan dan hak atas standar hidup yang layak. Standar hidup ini meliputi standar hidup untuk perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial. Hak untuk tumbuh dan berkembang berarti bahwa anak berhak untuk bersekolah, memiliki tempat tinggal dan makan yang layak. Selain itu, anak memiliki hak untuk bermain dan istirahat yang wajar. Hal ini diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Hak untuk berpartisipasi Anak-anak dan orang dewasa sama-sama memiliki hak untuk mengungkapkan pendapat mereka. Anak-anak memiliki hak untuk mengekspresikan pandangan mereka tentang hal-hal yang menyangkut dan mempengaruhi mereka. Anak juga berhak mendapatkan informasi sesuai dengan usianya. Mengenai hak untuk berpartisipasi, anak-anak juga memiliki hak untuk mengomentari kehidupan anak-anak kita. Pelaksanaan hak-hak anak memerlukan penghormatan terhadap komunitas praktisi hak-hak anak. Faktor budaya sangat erat kaitannya dengan persepsi masyarakat. Secara sederhana, budaya diartikan sebagai pikiran, alasan, kebiasaan, dan kebiasaan yang sulit diubah. Di sisi lain, ada juga kata budaya, yang dipahami sebagai hasil penciptaan dan aktivitas roh dan roh manusia, seperti iman, seni, dan adat istiadat. Ia juga dapat dipahami sebagai pengetahuan total manusia sebagai makhluk sosial yang memahami lingkungan dan pengalamannya serta membimbing perilakunya. Budaya merupakan hasil dari perilaku masyarakat yang gigih dan menjadi kebiasaan, perilaku yang berulang-ulang dianggap baik, dan menyerah pada hal itu menciptakan budaya masyarakat dengan kekuatan pengaturan yang buruk di masyarakat. Suatu budaya (sistem) hukum pada hakikatnya merupakan abstraksi dari nilai-nilai dasar hukum itu, apa yang dianggap baik (lulus) dan apa yang dianggap buruk (adopsi). Ini mengandung nilai tertentu. Budaya Indonesia sangat beragam tergantung di mana Anda tinggal. Budaya hukum membentuk persepsi masyarakat tentang aturan hukum. Ini adalah ukuran kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Jika orang tahu hukum, mereka akan mengikuti yang sekarang. Menerapkan hukum lebih mudah karena semua orang tahu hukum.

Perdagangan anak merupakan korban yang tidak terpisahkan dari pengaruh faktor budaya yang diwujudkan dalam keragaman budaya, tradisi, cara berpikir, kondisi geografis

dan ekonomi. Sumber daya alam yang tersedia di suatu wilayah. Tentu saja, cara berpikir antara kota dan pedesaan berbeda. Pada umumnya masyarakat setempat masih memegang teguh adat budaya setempat. Salah satu ciri budaya masyarakat pedesaan yang masih mengakar hingga saat ini adalah perkawinan anak, khususnya bagi anak perempuan. Pernikahan dini dianggap masyarakat pedesaan menjadi solusi tidak ada terjadinya moral yang rendah karena anak-anaknya sudah menikah dan apabila orang tua mereka dalam keadaan sulit ekonomi pernikahan dini juga menjadikan solusi agar anak dipinang oleh orang lain agar orang tua mereka tidak menafkahi anaknya lagi.

Penanganan prostitusi tidak dapat dilakukan secara sembarangan dan tidak hanya melihat berdasarkan aspek moral semata. Prostitusi adalah persoalan yang rumit dan terkait aspek sosial, budaya, ekonomi, politik serta moral dan agama. Dalam hal ini, pemerintah bersama seluruh masyarakat disarankan untuk menggunakan pendekatan sosial, budaya, ekonomi, politik selain moral dan agama untuk mencari penyelesaian. Kebijakan yang dapat diterapkan di Indonesia untuk mencegah dan menanggulangi prostitusi adalah dengan cara menerapkan peraturan perundang-undangan secara konsisten.

Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari fase komprehensif dengan lembaga penegak hukum. Di sisi lain, langkah-langkah konkrit diambil untuk melindungi prostitusi, hak-hak anak dan kepentingan terbaik mereka. Ini termasuk mengenali kebutuhan khusus, mempertimbangkan pandangan Anda, dan memberikan bantuan yang diperlukan selama proses hukum dan tahap lain yang memungkinkan. Pastikan dukungan yang memadai untuk pekerja seks, termasuk reintegrasi sosial dan pemulihan fisik dan psikologis penuh.

Dalam kasus prostitusi, setelah mendapat pendidikan dan pelatihan dalam berbagai teknik dan nasehat selama 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun, dilakukan re-edukasi untuk mengembalikan pelaku kekerasan terhadap anak ke tempat asalnya, dan sesuai standar yang berlaku. cara yang baik. Di era digital sulit untuk memblokir keberadaan gadget, terutama jejaring sosial, dan peran keluarga, terutama orang tua, semakin kecil. Tentu saja, jika anak terjerat, tidak mungkin pihak-pihak yang terlibat dalam rekonsiliasi menjadi bagian darinya. Adapun beberapa upaya yang perlu dilakukan.

Di lingkungan rumah, peran orang tua dan anggota keluarga terdekat dalam mendidik dan memberikan contoh perilaku yang benar sesuai standar yang ditetapkan memegang peranan penting. . Keluarga adalah faktor kunci dalam semua masalah ini. Karena akhlak dan pendidikan agama yang diterima dari keluarga atau dari madrasah pertama-tama membentuk roh dan jiwa seorang anak. Beberapa keluarga juga mendorong korban prostitusi anak. Bekerja dengan agama dan tokoh masyarakat di lingkungan masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat bekerja dengan perempuan dan anak-anak. Peran dan penjangkauan masyarakat sangat penting untuk berpartisipasi secara aktif dan mendukung upaya pemerintah untuk memberikan saran dan pengawasan untuk memastikan bahwa prostitusi di bawah umur tidak lagi menjadi masalah. Kelompok pemuda dapat berpartisipasi dalam Pusat Penyuluhan dan Informasi Remaja (PIKRemaja), sebuah forum kegiatan Kecakapan Hidup Keluarga (PKBR) yang dikelola oleh pemuda yang menyediakan informasi dan sumber daya. Layanan konseling untuk perencanaan kehidupan keluarga. Pemuda dan kegiatan peningkatan kesadaran lainnya. Layanan itu sendiri bekerja sama dengan tim psikolog untuk

memulihkan kesehatan korban dan pelaku setelah terjadi kejahatan. Setelah direhabilitasi untuk mencegah pelaku dan korban secara mandiri terjun ke dunia prostitusi, khususnya prostitusi online. Di bidang ekonomi, ranah pemberdayaan perempuan didorong sebagai perempuan yang mandiri dan terampil. Jika pelaku atau korban memiliki anak lebih dari satu, maka Layanan Keluarga Berencana yang mengurusnya.

Penyelundupan, perdagangan, dan eksploitasi terhadap anak adalah permasalahan yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh fisik anak yang lemah serta psikologis anak yang mudah terpengaruh dengan ucapan dari pelaku kejahatan. Para pelaku kejahatan perdagangan anak mengintimidasi anak agar anak mau terjerumus ke dalam prostitusi. Tentunya hal tersebut mengakibatkan korban mengalami sakit fisik dan mental yang berdampak buruk untuk masa depannya. Dalam Pasal 68 UU No. 35-2014 mengatur bahwa perlindungan khusus kepada anak korban perdagangan orang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf h dilakukan dengan upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi. Dilihat dari segi psikologis, rehabilitasi interaktif yang dilakukan mengurangi tingkat depresi atau trauma anak korban kekerasan seksual.²⁰

Dampak Prostitusi Anak

Beberapa dampak yang dihasilkan dari anak korban prostitusi online adalah dampak fisik dan dampak sosial. Dampak fisik yang dihasilkan, yaitu²¹ kekerasan yang dilakukan pada anak korban perdagangan orang akan mengakibatkan luka-luka di seluruh bagian tubuhnya. Tentunya pelaku akan melakukan kekerasan dikarenakan adanya perlawanan dari korbannya; kerusakan organ dalam, seperti organ reproduksi seringkali menjadi laporan hasil visum dari tindakan kekerasan; kehamilan yang tidak diinginkan akibat dari tindakan pemerkosaan oleh pelaku; terkena penyakit seks menular yang bisa mengancam kesehatan maupun nyawa korban ke depannya. Sedangkan dampak sosial yang dihasilkan, yaitu perasaan yang tidak terkontrol serta tidak merasa aman. Peristiwa yang menyebabkan rasa trauma tentunya membentuk perasaan yang gelisah. Hal ini dapat diperparah apabila korban sedang menjalani proses hukum yang mengharuskan mereka berpisah dengan lingkungan yang membuat mereka merasa aman; rasa kepercayaan yang hilang dari seorang anak korban perdagangan orang. Seorang anak yang pernah merasakan hal tersebut, tentunya tidak ingin jatuh di lubang yang sama. Oleh sebab itu, kepercayaan diri mereka terhadap orang lain akan hilang, termasuk orang yang tidak memiliki niat jahat sekalipun; munculnya rasa malu pada diri anak korban perdagangan. Korban merasa malu karena pernah mengalami diperkosa, dilecehkan, bahkan kehamilan yang tidak diinginkan ketika proses perdagangan orang dilakukan; adanya tingkah laku yang berbeda dari sebelumnya. Perilaku negatif yang dilihat dan dialami korban akan mempengaruhi kejiwaannya untuk meniru, seperti perilaku emosional, tingkah laku yang seksualitas, bahkan melakukan kekerasan terhadap orang di sekitarnya; perasaan trauma yang muncul hingga korban tertekan ingin melakukan bunuh diri akibat merasa bersalah juga merupakan permasalahan pada anak korban perdagangan yang sering terjadi.

²⁰ Rahesli Humsona Irfan Fatkhurrahman, 'EFEKTIVITAS REHABILITASI INTERAKTIF ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA SURAKARTA', 1.2 (2018), 116-26.

²¹ Hasil wawancara yang dilakukan dengan Jaksa.

Dari pernyataan-pernyataan tersebut akan berdampak buruk untuk pertumbuhan dan perkembangan anak korban perdagangan. Secara psikis anak yang menjadi korban prostitusi online harus disembuhkan dan diperhatikan, karena dapat menimbulkan ketagihan, trauma bahkan pelampiasan dendam.²² Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap anak perlu untuk diperhatikan. Seorang anak yang menjadi korban perdagangan perlu mendapat perlindungan hukum berupa dikembalikan kepada orang tua serta masyarakat agar anak tersebut menjalani proses pemulihan dengan merasa aman dan nyaman.

Kesimpulan

Peraturan-peraturan mengenai perlindungan anak sebagai korban prostitusi online telah diatur dalam UU No. 35-2014 yang sejauh ini cukup memadai. Namun, letak permasalahannya adalah pada faktor penegakan hukumnya. Pelaksanaan mengenai penegakan hukum tidak berjalan dengan efektif pada kenyataannya. Perbaikan terhadap kualitas aparat penegak hukum harus diperhatikan, karena seringkali kasus mengenai anak korban tindak perdagangan orang tidak diproses secara baik. Selain itu, perlu digalakkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai karakter seseorang yang perlu diwaspadai sebagai pelaku kejahatan. Anak korban perdagangan perlu mendapat perlindungan khusus, seperti dikembalikan kepada orang tua terlebih dahulu untuk melakukan pemulihan terhadap psikisnya.

Daftar Pustaka

- Asnia, Ristia Ika, 'JASA PROSTITUSI ANAK (Child Prostitution Users Criminal Accountability)', 2020, 978-79
- Asongu, Simplice A., and Usman M. Usman, 'The COVID-19 Pandemic: Theoretical and Practical Perspectives on Children, Women and Sex Trafficking', *Health Care for Women International*, 41.11-12 (2020), 1384-97 <<https://doi.org/10.1080/07399332.2020.18492-19>>
- Calvin, and Dian Adriawan Daeng Tawang, 'SANKSI PIDANA TERHADAP MUCIKARI YANG MEMASARKAN PROSTITUSI MELALUI SARANA MEDIA ONLINE (STUDI KASUS : PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DENPASAR NO . Dian Adriawan Daeng Tawang A . Latar Belakang Seiring Dengan Perkembangan Peradaban Manusia , Dengan Ditemukanny', 642, 2018, 1-25 <<https://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/1-676507>>
- Cristian, M., "'PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR SEBAGAI KORBAN PROSTITUSI ONLINE.'", 1-12
- Irfan Fatkhurrahman, Rahesli Humsona, 'EFEKTIVITAS REHABILITASI INTERAKTIF ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA SURAKARTA', 1.2 (2018), 116-26
- KHAIRUNNISA, MAURIZKA, 'PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA PEKANBARU', 25-07.February (2020), 1-9
- Kleden, Kristoforus Laga, 'PISAU ANALISIS KRIMINOLOGI PROSTITUSI ONLINE', *Jurnal*

²² MAURIZKA KHAIRUNNISA, 'PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA PEKANBARU', 2507.February (2020), 1-9.

- Ilmu Hukum*, 15.21 (2019), 1-8
- Ma'sumah, Mufidatul, 'Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Prostitusi Online Yang Melibatkan Perempuan Dan Anak', *Legal Spirit*, 2.1 (2018) <<https://doi.org/10.3132-8/ls.v2i1.752>>
- Madya, Cassandra, 'PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU KEJAHATAN PROSTITUSI ANAK MELALUI TRANSAKSI ELEKTRONIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK', 11, 2018, 1-15
- Netkova, Bistra, and Ariana Qosaj Mustafa, 'International Legal Standards in Combating Child Online Sexual Abuse and Exploitation', *Journal of Liberty and International Affairs*, 6.3 (2021), 111-22 <<https://doi.org/10.47305/JLIA2163111n>>
- Nugraha, David, Tinjauan Yuridis, Terhadap Prostitusi, Anak Di, and David Nugraha Saputra, . ' TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PROSTITUSI ANAK DI BAWAH UMUR PADA MASA PANDEMI COVID-19', 2018, 101-13
- Nyoman Juwita Arsawati, I, I. Made Wirya Darma, and Putu Eva Ditayani Antari, 'A Criminological Outlook of Cyber Crimes in Sexual Violence against Children in Indonesian Laws', *International Journal of Criminology and Sociology*, 10.30 (2021), 219-23 <<https://doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.26>>
- Orang, Perdagangan, D I Indonesia, Oleh Ayu, and Amalia Kusuma, 'Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Anak Dalam Hubungan Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perdagangan Orang Di Indonesia', *Lex Et Societatis*, 3.1 (2015)
- Pardede, Arie Benedict, 'Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Women Protection Victims Prostitution Online', 7.2 (2020)
- Simamora, Fidelis P, Maidin Gultom, and Syawal Amry Siregar, 'PRINSIP LARANGAN BEKERJA DALAM RANGKA PERLINDUNGAN ANAK DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN', 2018, 31-58 <<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/retentum/article/view/910>>
- Siregar, Dedi Martua, Talitha Aisyah Oksahaddini, and MH Sumiyati, SH., 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika', *Jatiswara*, 34.1 (2020), 99-111 <<https://doi.org/10.29303/jatiswara.v34i1.222>>
- Suyanto, Bagong, Medhy Aginta Hidayat, and Rendy Pahrun Wadipalapa, 'Sexual Exploitation and Violence of Prostituted Children', *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 33.2 (2020), 134 <<https://doi.org/10.20473/mkp.v33i22020.134-145>>
- Undang-undang, Ditinjau Dari, 'Kejahatan Cyber Berbasis Prostitusi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informatika Transaksi Dan Elektronik', *Lex Privatum*, 4.4 (2016), 64-73
- Yanto, Oksidelfa, 'Prostitusi Sebagai Kejahatan Terhadap Eksploitasi Anak Yang Bersifat Ilegal Dan Melawan Hak Asasi Manusia (the Prostitution As the Crime Concerning Exploitation of the Children and Against Human Rights)', 2018, 1-18